

III Международная научно-практическая конференция
**РОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА**

15 марта 2018 г.

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

**РОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК В РАЗВИТИИ
ОБЩЕСТВА**

*Сборник материалов
III Международной научно-практической очной конференции*

15 марта 2018 г.

г. Кемерово

УДК 62
ББК 30, DOI 10.5281/zenodo.1226613
ISBN 978-5-6040761-3-2

Организационный комитет

Председатель организационного комитета

Пимонов Александр Григорьевич – д.т.н., профессор, директор Международного научно-образовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia. Зав. кафедрой прикладных информационных технологий КузГТУ.

Члены организационного комитета

1. Ермолаева Евгения Олеговна – д.т.н., профессор кафедры товароведения и управления качеством КемГУ.

2. Хоконова Мадина Борисовна - д.с.-х.н., профессор кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции при Кабардино-Балкарском ГАУ.

3. Трофимова Наталья Борисовна – к.т.н., эксперт по сертификации, стандартизации, СМБПП ФБУ «Кемеровский ЦСМ»

4. Сарапулова Татьяна Викторовна – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.

5. Соколов Игорь Александрович – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.

6. Сыркин Илья Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем КузГТУ.

7. Ушаков Андрей Геннадьевич – к.т.н., доцент кафедры химической технологии твердого топлива КузГТУ.

8. Губанова Елена Витальевна – к.т.н., доцент ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве РФ Калужский филиал.

9. Беликова Анастасия Галиевна – ведущий юрисконсульт ООО «Жилсервис Плюс».

10. Дубинкин Дмитрий Михайлович – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ.

11. Широков Андрей Владимирович – к.т.н., старший научный сотрудник Института проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины.

12. Люкшин Владимир Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих станков и инструментов КузГТУ, доцент кафедры технологий машиностроения ЮтиТПУ.

Роль технических наук в развитии общества: сборник материалов III Международной научно-практической конференции (15 марта 2018 года). Выпуск 3. – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018. – 213 с.

ISBN 978-5-6040761-3-2

Сборник материалов конференции содержит научные статьи и тезисы отечественных и зарубежных авторов, относящиеся к разным направлениям и разделам технических наук.

Предназначен для научно-технических работников, специалистов в области технических наук, ученых, преподавательней, аспирантов и студентов, высших и средних специальных учебных заведений.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей. Материалы публикуются в авторской редакции.

Мнение оргкомитета и редколлегии может отличаться от мнения авторов статей, опубликованных в сборнике научных трудов.

Материалы публикуются в авторской редакции.

© ООО «Западно-Сибирский научный центр»

© Авторы статей

СОДЕРЖАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЯ

1. ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Алекбаева А.Я., Полатынская Н.П., Гирфанова Л.Р...... 9
2. УРБАНОЗЕМЫ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. АСТРАХАНИ: СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ
Николаев В.М., Синцов А.В., Николаева Е.В., Черемичинова А.Э...... 13
3. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРУ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОРОДНЫХ ОТВАЛОВ
Оралова А.Т., Цешковская Е.А., Цой Н.К...... 16
4. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРЕЮЩЕЙ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ
Павлов С.В., Мелентьев С.В., Литвинова В.А., Мищенко М.А...... 19
5. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ ПО ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ФЕЛЛОДЕРМЫ КОРЫ
Протопопов Ф.Ф., Тимофеев Н.П., Алексеев А.А...... 22
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ГОРНОГО АЛТАЯ В БАЛЬНЕОЛОГИИ
Тригуб В.В...... 24

ГОРНОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ

7. ВЛИЯНИЕ СТУПЕНИ РАСШИРИТЕЛЯ ПРЯМОГО ХОДА С ДИСКОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ НА ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ ПРОДУКТОВ БУРЕНИЯ
Маметьев Л.Е., Хорешок А.А., Цехин А.М., Борисов А.Ю...... 27
8. МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СИЛОВОЙ ЛОБОВИНЫ ХОДОВОЙ КАРЕТКИ УСТАНОВОК ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ
Маметьев Л.Е., Любимов О.В., Дрозденко Ю.В., Коробейников В.П.... 30

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА, САПР, САД, САЕ

9. СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» КАК МНОГОФАКТОРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Стасенко М.С., Рязанова Т.Н...... 34
10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САПР MATHCAD PRIME 4.0 ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Химочкина Н.Д., Шевченко А.С...... 40

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

11. ОБЗОР МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММНЫХ СРЕД ДЛЯ УДАЛЁННОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Абдулин А.А., Гафарова Е.А...... 44
12. О ВНЕДРЕНИИ ДАННЫХ В ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДА СУБИНТЕРВАЛЬНОГО СКРЫТОГО ВНЕДРЕНИЯ
Болгова Е.В., Черноморец А.А., Черноморец Д.А...... 47

13.	ПРОБЛЕМА СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОСТИ Бокоева Р.А., Гергиев И.Э.....	50
14.	ИННОВАЦИОННЫЕ СТАРТАП-ПРОЕКТЫ ДЛЯ РЫНОЧНО-ТРАНС- ФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ Габанова З.С., Гергиев И.Э.....	53
15.	МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО- КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВ- НОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ Гафарова Е.А.....	56
16.	НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА Джигоева А.В., Гергиев И.Э.....	58
17.	ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ И НАВЫКИ ЦИФРОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Дзугаева В.Р., Гергиев И.Э.....	61
18.	РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММЫ ADOBE PREMIERE PRO Дурмагамбетова А.Г., Фазылова Л.С.....	64
19.	КОНЦЕПЦИЯ УМНОГО ГОРОДА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ АДАПТАЦИИ В ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ Железова А.Е., Гергиев И.Э.....	67
20.	ПОНЯТИЕ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИНГУЛЯРНОСТИ» Кочиева А.А., Гергиев И.Э.....	69
21.	МОДЕЛИ РАСХОДА ВОДЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ БЕ- ТОНОВ Кушнарёва М.И., Сагидулина Д.Г., Кузнецов С.М.....	72
22.	ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БАЗ ДАННЫХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКО- ЛОГИЧЕСКИХ ТРОПП БОГДИНСКО-БАСКУНЧАКСКОГО ЗАПОВЕД- НИКА Колотухин А.Ю., Синцов А.В., Перхун И.О., Максимова О.Ю., Черкашин Р.В.....	75
23.	КОНЦЕПЦИЯ МОДЕЛИ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЙ ИИС ДЛЯ ДИАГНО- СТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУ- БОПРОВОДОВ Машенцева Е.А., Богданова Е.А.....	77
24.	ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИКТ В ШКОЛЕ Мартынов А. В.....	82
25.	ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ СТРОИТЕЛЬ- СТВА ОБЪЕКТОВ Мирошниченко С.В.....	85
26.	ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ФОРМИРОВАНИЯ ЛУЧА ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ В LTE СЕТЯХ Октяброва Б.С., Каирлина А.Б.....	88
27.	РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ В ТРАНСФОР- МАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ Пилюева М.О., Гергиев И.Э.....	93
28.	ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ТРАНСФОРМАЦИОН- НОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ	

29.	Пилюева М.О., Гергиев И.Э.....	96
	НА ПУТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЫНОЧНО-ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ	
30.	Сиукаева Л.М., Гергиев И.Э.....	99
	НОВЫЕ МЕДИА КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	
31.	Сиукаева Л.М., Гергиев И.Э.....	102
	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЫНОЧНО-ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ	
32.	Цокова З.С., Гергиев И.Э.....	104
	ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЯ СОГЛАСИЯ ФИШЕРА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ДВИЖЕНИИ МАРШРУТА ТРАМВАЯ	
	Яценко И.А., Трофимова О.Г.....	107
МАШИНОСТРОЕНИЕ, РАКЕТОСТРОЕНИЕ И СТАНКООСТРОЕНИЕ		
33.	ПОЛИРОВАНИЕ МЕДНЫХ ЭЛЕКТРОД-ИНСТРУМЕНТОВ СТРУЙНОЙ ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКОЙ	
	Новоселов М.В., Шиллинг Н.Г., Киракосян М.И., Попов А.И.....	110
34.	МЕТОДИКА КАЛИБРОВКИ ЭЛЕКТРОННЫХ УРОВНЕЙ	
	Степанов С. Н., Степанов С.С., Видинеева Н. Ю.....	113
35.	ПРЕСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ В КОНСТРУКЦИЮ РАКЕТ	
	Шилин П.Д.....	116
МЕТАЛЛУРГИЯ		
36.	НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТЕРНОЙ ПЛАВКИ СТАЛИ	
	Раскина А.В.....	119
37.	ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ОПЕРАТОРА В УСЛОВИЯХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ ОПЕРАТОРА КРАНА	
	Юров А. А.....	122
НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ		
38.	КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ СПИН-КРОССОВЕР КОМПЛЕКСОВ Fe(III) SALTRIEN-ТИПА	
	Благов М.А., Крапивин В.Б., Симонов С.В., Спицына Н.Г.....	126
39.	РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗРЕАГЕНТНОЙ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИИ	
	Лыскова К.Ю.....	129
40.	ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОВЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ЗЕЛЕННЫХ ВОДОРОСЛЕЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОКСИЧНОСТИ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАНОАЛМАЗОВ	
	Маторин Д.Н.....	131
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО		
41.	ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ	
	Анисимова С.В., Денежкина И.Е.....	133
42.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШРОТА РАСТОРОПШИ В ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ РУБЛЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ	
	Лободина Т.Е., Гаврилова А.И., Лещуков К.А.....	136
43.	ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БАКТЕРИЙ VACILLUS COAGULANS ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ	

44.	Мартынова К.В., Ялалтдинова А.В., Феоктистова Н.А.....	139
	РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛОТЫ В КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ХРАНЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ	
	Стрекалов С.Д., Стрекалова Л.П., Повова Т.Е.....	142
45.	БЛЮДА ИЗ НЕТРАДИЦИОННОГО МЯСНОГО СЫРЬЯ ТЮРСКИХ НАРОДОВ И НАРОДОВ МИРА	
	Цикин С.С., Челобитчикова Т.С., Васильева Д.А.....	146

СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

46.	ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СКОРОСТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МОНОЛИТНЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ	
	Горошко С.А.....	149
47.	ЗНАЧИМОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И МАТЕРИЕМКОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	
	Мосаков Б.С.....	152
48.	ФОРМИРОВАНИЕ КАЛЕНДАРНЫХ ПЛАНОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	
	Мирошниченко С.В.....	158
49.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО СОСТАВА БРИГАДЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ	
	Иванова С.С., Джевецкая Е.В.....	161

ТРАНСПОРТ

50.	ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ АТП	
	Ведин Д.М., Косяков И.А., Кашарников Д.А., Марченко Э.В.....	164
51.	НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН	
	Кашарников Д.А., Ведин Д.М., Косяков И.А., Марченко Э.В.....	167
52.	АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ КУЗОВА АВТОМОБИЛЕЙ	
	Косяков И.А., Кашарников Д.А., Ведин Д.М., Марченко Э.В.....	170
53.	ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕЗОНАНСНОЙ ЦЕПИ В СИСТЕМЕ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ	
	Новолодский М.В., Логунов Т.А., Мятёж С.В.....	172
54.	ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТА В РОССИИ	
	Черноносова Н.В.....	175

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

55.	ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ПО ВОПРОСУ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	
	Монахов М.В., Игнатова А.Ю.....	177

ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

56.	УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПЕРВИЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ ОПЕРАТИВНОГО ПОСТОЯННОГО ТОКА	
	Клементьев В.Ю., Бальзамов А.Ю.....	179
57.	ИНДИКАТОР МАТРИЧНЫЙ С ВИДОМ МАТРИЦЫ 2X2	
	Патраль А.В.....	182

58.	ГЕНЕРАТОР СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЛЬТАМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИОДОВ ГАННА В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА Юрченко В.И., Родин Д.В., Журин С.П.	189
-----	--	-----

ЭНЕРГЕТИКА

59.	МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ Козлов С.С., Дацюк Т.А.	193
60.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЛНОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭНЕРГИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПОТОКОВ Стрекалов С.Д., Стрекалова Л.П., Курбатов В.В.	196

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

61.	НАХОЖДЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА ДИНАМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С КОЛЕБАТЕЛЬНОСТЬЮ Казакевич И.А., Гутова С.Г., Новосельцева М. А.	200
62.	STRATEGIC PLANNING IN MATHEMATICAL MODELING Мустафаева С.Р.	205
63.	ИНТЕГРИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ, ЗАДАННЫХ НЕЯВНО Иванова Н.И., Куликова М.В.	209

ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ТЕХНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Алекбаева А.Я. - студент 4 курса,
Полатынская Н.П. – к.т.н., профессор
Гирфанова Л.Р. - к.т.н., доцент
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Институт экономики и сервиса
Россия г. Уфа

Аннотация

Статья посвящена внедрению и усовершенствованию специальной формы одежды, для практических занятий, прохождения производственной практики на примере обучающихся в УГНТУ. Разработанная для этих целей специальная летняя форма состоит из: куртки, брюк и головного убора кепи. По результатам проведенных исследований разработан эскизный проект костюма, соответствующий требованиям его использования при обучении по направлению «Техносферная безопасность». В результате статистических исследований выявлены средние размеры для изготовления экспериментальных образцов женского и мужского костюма.

Ключевые слова

Специальная форменная одежда, статистический анализ обмеров студентов, требования к материалам, конструктивные особенности, анатомические свойства

Работа спасателей МЧС относится к разряду наиболее тяжелых, сложных и опасных, соответственно форма их одежды должна быть подходящей определенным условиям эксплуатации и видам выполняемых работ [1]. Одежда для студентов - будущих сотрудников МЧС должна отображать все прогрессивные достижения в области специальной одежды. Учитывая необходимость внедрения в высших учебных заведениях специальной форменной одежды, авторами предложены и разработаны экспериментальных образцов летнего костюма для студентов УГНТУ. Данный комплект предназначен для прохождения производственной практики и учебных практических занятий [2,3]. Для реализации поставленных задач проведена исследовательская работа по изучению эксплуатационных особенностей одежды, одеваемой под верхний защитный слой, а также размерных признаков обучающихся, отклонений индивидуальных фигур от типовых, динамики движений на учебных занятиях и при выполнении производственных задач.

Специалисты кафедры «Техносферная безопасность» определили следующий набор требований к костюму. Изделие должно сохранять целостность деталей (цельный перед, спинка без шва, избегать большого количества швов, т.к. могут возникнуть затруднения при активных движениях), карманы только в швах, рукав одношовный. Проектируемый костюм в конструктивном исполнении специальной защитной одежды должны обеспечить возможность экстренного одевания и снятия одежды.

В результате статистического анализа проведенного обмера студентов выявлено, что среди обмеренных 62% женщин и 38% мужчин. Исходя из данных диаграмм распределения по размерам и ростам (рисунки 1-4) установлен размер 92, рост 158-164 женщин [4], размер 96, рост 170-176 у мужчин [5].

Рис. 1. Диаграмма распределения женских фигур по размерной сетке (обхваты)

Рис. 2. Диаграмма распределения женских фигур по размерной сетке (роста)

Рис. 3. Диаграмма распределения мужских фигур по размерной сетке (обхваты)

Рис. 4. Диаграмма распределения мужских фигур по размерной сетке (роста)

В соответствии с требованиями к материалам [5], из которых изготавливается специальная одежда, должна быть прочной, воздухопроницаемой, сохранять эксплуатационные характеристики (в течение 2-3 лет). Использование в тканях армированных нитей из полиэфира, прочностные показатели которых во много раз превышают показатели смесовой и хлопковой ткани, и хлопковой оплетки, гарантируют сохранение гигиенических показателей ткани на уровне материалов из 100% хлопка и исключают негативное влияние полиэфира. Преимуществами ткани являются сверхпрочная защита от механических воздействий. [7]

Учитывая технические требования на данный вид изделий [6,7,] созданы эскизы летнего костюма для обучающегося (рисунок 5). Проведен подбор современных и высококачественных материалов для активной практической деятельности студентов. Конструктивные особенности и анатомические свойства представленных образцов адаптированы к условиям их эксплуатации, так же исходя из активной динамики движения и гигиенических требований.

Рис. 5. Эскизы летнего костюма для обучающегося по направлению «Техносферная безопасность»

Летний костюм состоит из куртки, брюк и головного убора «кепи». Куртка - удлиненная, перед с центрально бортовой застежкой на молнию, карманы в шве, воротник отложной с переходящей на нет стойкой. Рукав одношовный с притачным манжетам по низу, с эластичной тесьмой по бокам.

Брюки - с застежкой на молнии, стягиваемый под ремень со шлевками, два кармана в шве и отстрочкой по переднему полотнищу. Так же для обеспечения воздухообмена предусмотрены вентиляционные отверстия (люверсы). Летний головной убор - кепи с мягким козырьком (рисунок 5).

Роль летнего костюма для студентов на выездных практических занятиях – удобство при выполнении учебных функций, соблюдение гигиенических требований, а так же выделить группу как отдельное организованное формирование, привить навыки дисциплины, собранности, опрятности, коллективизма и уважения к своему университету.

Список литературы:

1. Гирфанова Л.Р. Способы и методы улучшения промышленно-потребительских свойств одежды: монография. – Уфа: УГУЭС, 2011., 80 с.
2. Полатынская Н.П., Будеева О.Н, Андрианова О.Р., Солодушенкова О.С. интеграционные процессы - основа развития легкой промышленности Республики Башкортостан.- Москва «Электронный научный журнал» №1(4)с.514-520
3. Полатынская Н.П., Мухаметшина А.З., Андрианова О.Р. Корпоративная одежда отечественных швейных предприятий для создания фирменного стиля авиакомпаний. Наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы, и пути решения [Электронный ресурс] / Науч.-изд.центр «Мир науки».- Нефтекамск,2017.-с.468-474.
4. ГОСТ17522-72 Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.
5. ГОСТ 17521-72 Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды.
6. Форма одежды сотрудников МЧС России: виды и тенденции развития <http://www.secuteck.ru/>
7. ГОСТ 15150-69 Форма одежды сотрудников МЧС России: виды и тенденции развития.

© Алекбаева А.Я., 2018

УРБАНОЗЕМЫ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. АСТРАХАНИ: СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Синцов А.В. - доцент кафедры экологии, природопользования,
землеустройства и безопасности жизнедеятельности,
Николаев В.М.- магистрант, Николаева Е.В. - магистрант,
Черемицынова А.Э. - магистрант
Астраханский государственный университет
Россия, г. Астрахань

Аннотация

Почвенный покров современных урбанизированных территорий разнороден и представляет собой совокупность неоднородных по происхождению, составу и строению почв. В данной статье дается описание современного распространения и развития одной из подгрупп антропогенно-сформированных почв – урбаноземов, на территории г. Астрахани.

Ключевые слова

Почва, урбанозем, город, урбозем, горизонт.

Почвенный покров современной урбанизированной территории, по происхождению можно подразделить две группы: почвы естественного происхождения и антропогенно-сформированные почвы.

Первая группа почв, которая имеет естественное происхождение представляет собой совокупность зональных почв, генетически и территориально характерные для исследуемой местности.

Антропогенно-сформированные почвы урбанизированной территории, представляют собой почвы, которые подверглись антропогенному воздействию.

Данная группа почв в зависимости от особенностей формирования (вида антропогенной деятельности), физическо-химических особенностей (состояния и состава) подразделяется на: урбанозёмы, культурозёмы, некрозёмы, индустриозёмы, интруземы, экранозёмы.

Урбанозём, представляет собой генетически самостоятельное почвенное тело, обладающее общими особенностями с естественной почвой, а также сформированное при значительном участии человека в ходе проведения градостроительных работ (турбирование, закрытие или загрязнение строительно-бытовыми отходами) и общего процесса жизнедеятельности населения города.

Полноценно сформированный урбанозём обладает диагностическим почвенным горизонтом «U» которому присвоено название «Урбик». Мощность данного горизонта, свыше 0,5 м.

Почвенный профиль урбанозёма состоит из следующих диагностических горизонтов: Uda1, Uhra2, PLa3, PCtra1, L.

Диагностический горизонт Uda1, представляет собой, горизонт темно-серого цвета, гумусирован, обладает уплотненным сложением, блоково-глыбистой структурой, которая в сухом состоянии растрескивается с горизонтальной делимостью. В данном горизонте встречаются включения антропогенного происхождения на основе строительного мусора, переход ясный.

Диагностический горизонт Uhra2, представляет собой, гетеро-гумусированный горизонт, серого цвета, опесчаненный, наличие буроватых и иных фрагментов других горизонтов, имеет плотное сложение, комковато-пороховатую структура, так же, как и в

Uda1, встречаются включения антропогенного происхождения на основе строительного мусора, переход ясный.

Диагностический горизонт PLa3, представляет собой постабразионный горизонт, бурого цвета, которому свойственно наличие ореховато-комковато-порорховатой структуры, антропогенные включения на основе строительного мусора составляют около 40% от массы горизонта, образуя слой и ясный переход.

Диагностический горизонт PCtra1, представляет собой постабразионно-турбированный горизонт, буровато-серого гетерогенного цвета, которому характерно наличие фрагментов иллювиального горизонта, призмовидно-ореховатой структуры, присутствуют единичные включения антропогенного происхождения на основе строительного мусора.

L-бетонное перекрытие теплотрассы [1].

Распространение урбаноземов, характерно для всех функциональных зон города, а именно он встречается на территории административно-делового центра, в зонах селитебного, рекреационного и промышленно-производственного назначения.

Формирование урбаноземов как правило происходит на окраинах города, где протекают процессы по формированию жилых массивов и иных объектов инфраструктуры города.

На территории города Астрахани имеют развитие все группы и подгруппы почв (естественные и антропогенно-сформированные), в том числе и урбанозёмы, процентное соотношение площади которых составляет примерно 9% от общей площади города.

Урбаноземы Советского района г. Астрахани распространены повсеместно, но в основном они встречаются в жилой зоне, а их площадь составляет 6% общей.

Также отмечается и то, что в результате ведения современного процесса инженерно-строительной деятельности и развития автодорожной системы на территории Советского района г. Астрахани отмечается уменьшение территорий, занятых открытыми урбаноземами, как правило они запечатываются твердыми покрытиями (асфальт, бетон и т.д.) и часто они просто разрушаются при ведении нового этапа строительства по средам среза поверхностного слоя.

На окраинах рассматриваемого административного района, где активно ведется строительная деятельность по возведению жилых массивов можно проследить сам процесс стадии образования урбанозема.

При ведении инженерно-строительных работ с применением крупногабаритной спецтехники, происходит значительная трансформация почвы, а именно изъятие и подъём на дневную поверхность большого количества грунтового материала и последующее его перемешивание с остатками почвенного и почвогрунтового материала, с привозными грунтами и со значительным количеством строительного мусора при засыпке и разравнивании поверхности на завершающем этапе возведения объекта инженерного строительства.

Список литературы:

1. Муха, В.Д. Почвы поселений [Текст] / В.Д. Муха, Н.И. Картамышев, Д.В. Муха // «Агрочвоведение» - М.: КолосС, 2004. -376 с.
2. Синцов, А.В. Почвенный покров урбанизированных территорий [Текст] /А.В. Синцов, А.Н. Бармин, Г.У. Адямова / Астрахань: Изд-во «АЦТ», 2010. – 164 с.
3. Синцов, А.В. Загрязнение почвенного покрова г. Астрахани тяжелыми металлами [Текст] /А.В. Синцов, А.Н. Бармин// Естественные и технические науки. 2011. №5 (55). – С. 218-223.

4. Синцов, А.В. Современная классификация почвенного покрова городских территорий [Текст] /А.В. Синцов, А.Н. Бармин// Геология, география и глобальная энергия. 2011. -№3. – С. 149 – 155.
5. Синцов, А.В. Изменение почвенного покрова города Астрахани под воздействием антропогенных источников [Текст] / А.В. Синцов, И.С. Шарова, И.Г. Яковлев // Вопросы степеведения. Оренбург: ИС УрО РАН, 2011. – С. 147-149.
6. Синцов, А.В. Изменение почвенного покрова города Астрахани под воздействием техногенных факторов городской инфраструктуры [Текст] /А.В. Синцов, И.С. Шарова, Д.И. Ивенская// Экология России: на пути к инновациям: межвузовский сборник научных трудов/ сост. Т.В. Дымова. – Астрахань: Издательство Нижневолжского экоцентра, 2013. – Вып.8. - С. 76-79.
7. Синцов, А.В. Динамика тяжелых металлов в почвах урбоэкосистем [Текст] /А.В. Синцов, А.Н. Бармин, М.В. Валов// Геология, география и глобальная энергия. 2014. -№4. – С. 148-156.
8. Синцов, А.В. Исследование урбоземов г. Астрахани на содержание тяжелых металлов [Текст] /А.В. Синцов, А.Н. Бармин, Е.А. Колчин// Географические науки и образование: материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции (г. Астрахань, 25 марта). - Астрахань: Астраханский государственный университет, Издательский дом «Астраханский университет», 2015. – С. 256-259.
9. Синцов, А.В. Современное распространение экранированных почв на территории города Астрахани [Текст] /А.В. Синцов, А.Н. Бармин// Экологические проблемы природных и урбанизированных территорий: материалы VIII Международной научно-практической конференции. г. Астрахань / сост. Т.В. Дымова. - Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2015. - С. 109-112.
10. Синцов, А.В. Антропогенное воздействие процесса урбанизации на почвенный покров [Текст] / Синцов А.В., Бармин А.Н., Быков И.П., Черкашин Р.В., Марлатов А.Е., Джумалиева Г.Т., Григорьев К.М./ Экология России: на пути к инновациям [Текст]: межвузовский сборник научных трудов / сост. Т.В. Дымова. - Астрахань: Издательство Нижневолжского экоцентра, 2015. - Вып. 12. - С. 108-113.
11. Синцов, А.В. Современное распространение антропогенных глубоко-преобразованных почв на территории г. Астрахани [Текст] /А.В. Синцов, А.Н. Бармин, Е.А. Колчин// Геология, география и глобальная энергия. Издательский дом «Астраханский университет», 2015. -№3 (58). – С. 42 – 50.
12. Синцов, А.В. Современное распространение урбаноземов на территории г. Астрахани [Текст] /А.В. Синцов, А.Н. Бармин, Е.А. Колчин// Естественные и технические науки. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2015. №3 (52). – С. 34-37.
13. Синцов, А.В. Современное распространение почвоподобных образований на территории г. Астрахани [Текст] / Синцов А.В., Бармин А.Н., Быков И.П., Черкашин Р.В., Марлатов А.Е. // Роль технических наук в развитии общества: сборник материалов Международнойнаучно-практической конференции (26-27 ноября 2015 года). – Кемерово: КузГТУ, 2015. - 148с. - С. 131-135.

© Синцов А.В., 2018

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРУ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОРОДНЫХ ОТВАЛОВ

Оралова А.Т., Цешковская Е.А., Цой Н.К.
Карагандинский государственный технический университет,
Казахстан, г. Караганда

Аннотация

Рассматриваются некоторые аспекты влияния на состояние воздушного бассейна строительства и эксплуатации породного отвала в условиях Карагандинской области Республики Казахстан.

Ключевые слова

Атмосфера, породный отвал, Карагандинская область.

Вопросы техногенного воздействия на компоненты окружающей среды в промышленных регионах остаются актуальными на протяжении долгого периода. В большей степени рассматриваются отрицательные формы рельефа, т.е. провалы, прогибы, карьеры, разрезы, образующиеся в результате добычи полезных ископаемых. При этом значительный вклад в техногенную нагрузку вносят и положительные формы рельефа, т.е. отвалы, насыпи, дамбы. При этом помимо загрязнения окружающей среды, они преобразуют и эстетический вид территорий.

В Карагандинской области Республики Казахстан имеется значительное количество индустриальных объектов горнодобывающего и горно-перерабатывающего комплексов. Их деятельность определяет, в том числе, и образование положительных форм рельефа, например, породных отвалов. Воздействие породных отвалов на состояние атмосферного воздуха во многом определяется климатическими и метеорологическими факторами.

Карагандинская область характеризуется резко континентальным и засушливым климатом вследствие большой удаленности от морей, свободного доступа летом теплых сухих ветров пустынь Средней Азии и холодного бедного влагой арктического воздуха в холодное время года. На территории области, как правило, лето жаркое и продолжительное. Среднемесячная температура самого жаркого месяца (июль) $+20,4^{\circ}\text{C}$, средняя максимальная температура самого жаркого месяца $+27,8^{\circ}\text{C}$. Зима на данной территории продолжительная, суровая, с устойчивым снежным покровом, значительными скоростями ветра и частыми метелями. Среднемесячная температура самого холодного месяца (январь) $-14,3^{\circ}\text{C}$, средняя минимальная температура самого холодного месяца $-20,3^{\circ}\text{C}$. Средняя годовая температура воздуха составляет $+6,0^{\circ}\text{C}$. Режим ветров носит материковый характер. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,5 м/сек. Относительная влажность воздуха характеризует степень насыщения воздуха водяным паром. В течение года показания меняются довольно в широком диапазоне. Район отличается довольно засушливым характером. Осадков выпадает немного, и они распределяются неравномерно по сезонам года. Сильные ветры и большая сухость вызывают большое испарение, до 900 мм в год. Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, главным образом, вследствие большой отражающей способности поверхности снега. Наибольшее количество солнечной радиации, поступающей зимой, почти полностью отражается. Продолжительность устойчивого снежного покрова колеблется в пределах 150...155 дней.

Породные отвалы обычно являются продуктом деятельности добычного и обогащающего комплексов.

Как правило, площадь породного отвала определяется площадью земельного отвода для него. Изначально параметры отвалов рассчитываются исходя из объемов образования породы, срока службы объекта недропользования. В обязательном порядке учитываются геоэкологические условия местности. В дальнейшем, в процессе эксплуатации для расчетов объемов размещения породы учитываются данные мониторинга окружающей среды и понижающие коэффициенты для компонентов окружающей среды [1].

Параметры для эксплуатации отвала определяются исходя из следующих критериев.

Во-первых, по устойчивым параметрам отвала:

- максимальная высота отвала;
- рекомендуемая максимальная ширина транспортной бермы, высота первого яруса, второго, третьего и иных ярусов, угол откоса ярусов. Определяется генеральный угол отвала;
- геомеханические расчеты параметров устойчивости отвала выполняются с коэффициентом запаса устойчивости 1,4 (нормативный 1,2).

Во-вторых, по эндогенной пожаробезопасности:

- учитывается гранулометрический и вещественный состав складированной в отвал смеси пород;
- рекомендуется сохранять применяемые принципиальные технологические решения по исключению самонагрева породного массива в отвале путем изоляции ярусов отвала изолирующими (экранирующими) слоями из инертных материалов;
- укладку и уплотнение экранирующего слоя на поверхности яруса производить не по всей площади, а по полосе от верхней кромки нижнего яруса к центру на величину рабочей площадки плюс 0,4 высоты нижнего яруса;
- толщину экранирующего слоя на горизонтальных поверхностях и откосах ярусов отвала принимать не менее 0,5 м в уплотненном состоянии, экранирование откосов выполнять в процессе формирования яруса;
- в целях усиления эндогенной пожаробезопасности предусмотреть укладку экранирующего изоляционного слоя толщиной 1,0 м в середине (по высоте) второго и третьего ярусов.

Режим работы и производительность породного комплекса принимается в соответствии с режимом работы предприятия.

Как правило, это на породных отвалах принят круглогодовой режим работы.

Угол отсыпки ярусов отвальных пород принят 35°. Площадки формирующихся ярусов (подъярусов) обеспечивают проезд и разворот автомобильного транспорта.

Производительность породного отвала принята в соответствии с объемами поступления отвальных пород по годам эксплуатации отвала.

На плоских породных отвалах создаются условия для самовозгорания, так как основание отвала более пористое в результате сегрегации породы по крупности, и обеспечиваются условия для аккумуляции тепла. Для исключения самовозгорания отвалов проводятся изоляционные работы перегоревшими породами самого отвала и глиносодержащими породами.

Отвальные работы включают в себя выгрузку породы из автосамосвала в зоне разгрузки и бульдозерные работы в зоне планировки. При разгрузке автосамосвала порядка 70% объема поступает непосредственно в откос яруса, а 30% объема пород перемещаются под откос бульдозером. Изоляционные работы включают в себя выгрузку инертной породы из автосамосвала в зоне разгрузки и бульдозерные работы в зоне планировки.

Во время проведения отвальных и изоляционных работ максимальное воздействие на атмосферу оказывают транспортные работы и породный отвал. Основными за-

грязняющими веществами являются неорганическая пыль, состоящая на 70...20 % из диоксида кремния. Выделение данного загрязнителя происходит в процессе разгрузки породы, а также при выветривании с действующей поверхности отвала. Влажность породы после обогащения составляет более 10%. Источник выброса является неорганизованным, следовательно, его нумерация начинается с «60...». Расчет эмиссий в атмосферу производится для таких видов работ, как погрузка, транспортировка, разгрузка породы, распределение породы на отвале [2].

В соответствии с [3] размер санитарно-защитной зоны должен составлять не менее 500 м, что подтверждается расчетами эпюров рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на период проведения отвальных и изоляционных работ проводится с учетом всех источников загрязняющих веществ, в том числе и передвижных источников (автотранспорт). Данный расчет осуществляется программным комплексом с учетом таких параметров, как климатические характеристики, рельеф местности и для максимально возможного числа одновременно работающих источников загрязнения атмосферы при их максимальной нагрузке.

При определении эпюров рассеивания качество атмосферного воздуха определяется в соответствии с показателями максимально разовых предельно допустимых концентраций. Также, в случае использования постов наблюдения, для оценки состояния атмосферного воздуха целесообразно учитывать фоновые параметры атмосферы.

Мероприятия в период неблагоприятных метеорологических условий должны предусматривать сокращение выбросов загрязняющих веществ на 10...20 % [4]. Данное условие достигается различными организационно-техническими мероприятиями: контроль соблюдения технологического регламента производства, ограничение отдельных видов работ (например, погрузочно-разгрузочных), при которых выделяются в воздушный бассейн значительные количества загрязняющих веществ.

Таким образом, породные отвалы оказывают влияние на окружающую среду, и, в частности, на атмосферный воздух как в период их строительства, так и в период эксплуатации.

Список литературы:

1. СНиП РК 2.04-01-2017 Строительная климатология.
2. РНД 211.2.01.01-97 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. - Алматы, 1997.
3. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» (утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 237).
4. РД 52.04.52-85 «Методические указания по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях»

© Оралова А.Т., 2018

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГРЕЮЩЕЙ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ

Павлов С.В. – магистрант, Мелентьев С.В. – к.т.н.,
Литвинова В.А. – к.т.н. Мищенко М.А. – студент
Научный руководитель – Мелентьев С.В., к.т.н.
Томский государственный архитектурно-строительный университет,
Россия, г. Томск

Аннотация

В работе произведен анализ потенциально вредных и опасных факторов при производстве греющей стеновой панели. Преставлены вредные факторы при воздействии изоцианатов и коллоидно-графитового препарата на организм человека. Показаны меры предосторожности и промышленная гигиена на рабочих местах.

Ключевые слова

Изоцианаты, коллоидно-графитовый препарат, кожа, дыхательные пути, гигиена, ПДК.

1. Введение

Результаты, полученные авторами в ходе проведенных экспериментальных исследований, свидетельствуют о том, что использование в качестве связующего полиуретанового лака VM 700 GLOSS и токопроводящего наполнителя С-1 (24 мас. %) позволяет при толщине термоактивного материала (301 ± 4) мкм получать покрытия с удельным объемным сопротивлением ($1,59 \pm 0,06$) Ом-см, твердостью (407 ± 9) МПа, адгезионной прочностью к металлу ($28,12 \pm 0,29$) Н и стабильностью этих параметров при максимальной рабочей температурой ($130 \pm 0,7$) °С в течение 8000 часов [1]. При производстве композиционного термоактивного покрытия опасные факторы связаны с использованием изоцианатов и коллоидно-графитового препарата в составе графитонаполненных композиционных покрытий. Таким образом, опасными факторами являются: пары растворителя (ацетона) и аэрозолей изоцианатов, запыленность воздуха в рабочем помещении. Пыль, пары и аэрозоли оказывают вредное воздействие главным образом на ЛОР органы, а также на легкие путем попадания через носоглотку в нижние дыхательные пути. Мелкодисперсные частицы пыли и аэрозолей оседают на верхушках легких, а так как они содержит химически активные вещества, легкие постепенно начинают разрушаться, а это наносит существенный вред здоровью человека.

2. Экспериментальная часть

Воздействие изоцианатов на организм человека

В зависимости от давления паров или способов применения (возможность образования аэрозолей) изоцианаты являются в большей или меньшей степени сильно раздражающими веществами, действующими, прежде всего на слизистую оболочку верхних и средних дыхательных путей, а также на роговую и слизистую оболочки глаз.

Раздражающее действие изоцианатов обусловлено способностью изоцианатных групп реагировать с подвижными атомами водорода биологических структур, что приводит (в зависимости от уровня концентрации и времени контакта) к раздражению или даже к поражению слизистых оболочек в форме клеточного или тканевого некроза. В экстремальных случаях наблюдается своего рода ороговение пораженных участков ткани. При попадании жидких изоцианатов на кожу - даже при длительном и многократном контакте обычно не наблюдается поражения внутренних слоев эпителия, поскольку при взаимодействии изоцианатных групп с наружным покровом кожи резко снижается возможность проникновения реагентов внутрь. В результате поражение

кожи как профессиональное заболевание у людей, имеющих дело с изоцианатами, практически не встречается. Однако при повышенной чувствительности кожи поражения кожи встречаются, но обычно они вызваны не изоцианатами, а так называемыми третичными аминами.

Главную опасность для человека представляет именно вдыхание паров или аэрозолей изоцианатов. Высокая концентрация изоцианатов в воздухе вызывает раздражение глаз и дыхательных путей, реже - химический бронхит и бронхопневмонию, и очень редко - отек легких.

В современных производственных условиях такие острые воздействия возможны либо при нарушении самых элементарных правил техники безопасности, либо случайно. Даже в тяжелых случаях полное излечение от последствий острого отравления возможно за счет процессов регенерации тканей, особенно если своевременно обеспечить надлежащий медицинский уход.

Действие низких концентраций (субхронический эффект). Помимо знания последствий острых отравлений для работы с изоцианатами важно иметь представление повторяющихся воздействиях низкой концентрации паров изоцианатов. При вдыхании воздуха, содержащего низкую концентрацию паров изоцианатов, наблюдают, как правило, только субъективные симптомы: жжение глаз, сухость в горле и раздражающий кашель. Известно, однако, что регулярные многолетние воздействия вызывают поражения верхних дыхательных путей, приводящие к хроническому бронхиту и аллергической астме. Эти заболевания приводят к прогрессирующему ухудшению дыхательной функции с укорочением дыхания и увеличением нагрузки на сердце.

При этом врачи, имеющие большой опыт наблюдения над рабочими, считают, что даже при концентрации изоцианатов ниже ПДК у небольшого числа наиболее «чувствительных» людей может проявиться респираторная реакция, но для подавляющего большинства людей установленная величина ПДК гарантирует сохранение здоровья.

Воздействие коллоидно-графитового препарата на организм человека

Коллоидно-графитовый препарат - высокодисперсный порошок, средний диаметр частиц которого, применяемый, например, в резиновой промышленности, равен 4 мкм (рисунок 2).

Рис. 1. Коллоидно-графитовый препарат С-1

Графитовые частицы не взаимодействуют с кислородом воздуха и поэтому удаляются только за счёт коагуляции и осаждения, которые идут очень медленно [2-4]. Предельно допустимая концентрация графита в виде пыли в воздухе производственных помещений составляет 10 мг/м^3 . В производстве графита, при большей запыленности, у человека отмечены заболевания дыхательных путей, органов дыхания и пищеварения. Вдыхание графита вызывает болезнетворные изменения в системе дыхательных органов человека – аллергию. Однако большая опасность связана со свойством графита накапливать на поверхности своих частиц канцерогенный бензапирен. Длительное воздействие

графита на организм человека таким образом может привести к онкологическим заболеваниям. Некоторые виды графита могут вызывать образование на коже злокачественных опухолей.

Промышленная гигиена на рабочих местах

Как было показано выше, кратковременный контакт со средой, содержащей мономерные изоцианаты при концентрации ниже уровня ПДК, не приводит к долговременному расстройству функции легких. Для людей, страдающих врожденной или приобретенной гиперактивностью бронхиальной системы безопасный уровень концентрации следует устанавливать в каждом конкретном случае индивидуально. В принципе, однако, для таких людей противопоказан любой контакт с раздражающими парами или пылью. Прием рабочих с испытательным сроком и последующим медицинским обследованием, позволяет выявить таких «чувствительных» людей.

Для того чтобы в производстве концентрация изоцианатов не превышала ПДК в воздухе рабочей зоны, в цехах использовать вытяжную вентиляцию, строго следить за состоянием оборудования, использовать специальные средства техники безопасности и охраны труда. Рабочие надлежащим образом проинструктированы, соблюдать чистоту и быть всегда внимательными при работе с изоцианатами. Помещение, в котором ведутся работы с изоцианатами, должно хорошо проветриваться. В точках, где возможно выделение изоцианатов, дополнительно установлены местные отсосы.

Если все это не позволяет обеспечить уровень концентрации ниже ПДК, необходимы дополнительные меры индивидуальной защиты. Например, при изготовлении ППУ методом напыления возможно образование высокой концентрации аэрозолей изоцианатов. В этом случае используют маски с принудительной подачей в них воздуха.

Заключение

Анализ потенциальных и вредных факторов при производстве греющей стеновой панели выявил опасные факторы связанные с использованием изоцианатов и коллоидно-графитового препарата в составе композиционных покрытий. Для предотвращения поражения организма этими факторами необходимо использовать вытяжную вентиляцию, средства индивидуальной защиты.

Список литературы:

1. Мелентьев, С.В. Разработка технологии изготовления греющих строительных материалов / С.В. Мелентьев, Г.Г. Волокитин, С.В. Павлов // Актуальные проблемы современности. – 2017. – Т. 16, № 2. – С. 173–178.
2. Малиновская, Т.Д. Исследование термостабильности композиционного резистивного материала с наноразмерными углеродными наполнителями / Т.Д. Малиновская, В.А. Власов, Г.Г. Волокитин, С.В. Мелентьев // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2014. – Т. 57, № 2. – С. 98–103.
3. Melentyev, S.V. Investigation of mechanical properties of a resistive material based on carbon-filled polyurethane / S.V. Melentyev, A.I. Potekaev, T.D. Malinovskaya, I.A. Shulepov // Russian Physics Journal. – 2016. – Vol. 59, № 1. – P. 151–153.
4. Potekaev, A.I. The influence of carbon nanofillers on structure-sensitive characteristics of a polyurethane-base resistive composite / A.I. Potekaev, T.D. Malinovskaya, S.V. Melentyev, I.A. Shulepov // Russian Physics Journal.

© Павлов С.В., 2018

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РАСТЕНИЙ ПО ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ФЕЛЛОДЕРМЫ КОРЫ

Протопопов Ф.Ф. – аспирант,
Тимофеев Н.П. – аспирант

кафедры гидробиологии биологического факультета,
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
Россия, г. Москва.

Алексеев А.А. – к.б.н. доцент кафедры общей и экспериментальной физики,
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова,
Россия, г. Якутск.

Аннотация

Измерение параметров флуоресценции хлорофилла в феллодерме коры интактных побегов позволяет следить за изменением состояния древесных насаждений в течение всего года. Было показано что в период вхождения в состояние зимнего покоя наблюдался спад максимального квантового выхода флуоресценции (F_v/F_m), а также эффективности электронного транспорта в фотосинтетических мембранах. Было отмечено, что изменение параметров флуоресценции в период выхода из покоя имеют определенный характер, и позволяют заранее до распускания листьев спрогнозировать состояние зеленых насаждений в черте города.

Ключевые слова

Флуоресценция хлорофилла, феллодерма, мониторинг, сезонная динамика.

В клетках растений загрязнение окружающей среды и неблагоприятные факторы среды в первую очередь вызывают серьезные изменения в физиолого-биохимических процессах, особенно в хлоропластах, внутри которых протекает процесс фотосинтеза. Происходит нарушение в работе фотосинтетических мембран и ингибирование фотосинтетических электрон-транспортных процессов в тилакоида, приводящих к снижению активности фотосинтеза. Нарушение процессов фотосинтеза резко снижает способность растений противостоять антропогенным воздействиям и поддерживать состояние окружающей среды и отдельных ландшафтных систем на определенном экологическом уровне. Для определения фотосинтетической активности растений можно использовать характеристики флуоресценции хлорофилла, поскольку высокая чувствительность методов регистрации флуоресценции позволяет надежно регистрировать сигнал флуоресценции от вегетативных органов интактного растения. Кроме того, эти методы, основанные на флуоресценции хлорофилла, обеспечивают возможность оценки состояния большого числа растений за короткий срок.

Для определения состояния растений можно использовать характеристики флуоресценции хлорофилла как интактного листа, так и феллодермы коры. Слой феллодермы в коре древесных растений содержит большое количество хлорофилла, который обладает фотосинтетической активностью. Содержание хлорофилла в коре на единицу площади может быть таким же высоким, как в листьях. В ряде работ было показано, что при переходе древесных растений из активного состояния в состояние зимнего покоя уменьшается скорость линейного электронного транспорта в фотосинтетических мембранах.

Фотосинтетическая активность в физиологически активный сезон и в период осеннего листопада в хлоропластах коры однолетних побегов может сохраняться достаточно высокой, что расширяет возможности метода по сравнению с измерениями на листьях [1, 2]. Нами ранее было показано, что, хотя хлорофилл, содержащий слой феллодермы покрыт плотным опробковевшим слоем, чувствительность флуориметров

позволяет проводить измерения, не нарушая целостности побега, а вариации оптической плотности этого слоя у разных побегов и в различных участках одного и того же побега не мешают получать достоверные данные об их состоянии. Сезонные изменения различных параметров флуоресценции хлорофилла проводили на коре филлодермы и листьях различных видов древесных растений, произрастающих в Москве около Биологического факультета МГУ и в черте г. Якутска.

Флуоресценцию хлорофилла измеряли на двух флуориметрах: на портативном импульсном флуориметре, разработанном на кафедре биофизики МГУ [3, 4] и на флуориметре FlourPen (P.S.I., Чехия). Эти приборы позволяют измерять такие параметры как минимальной (F_0) и максимальной (F_M) уровни флуоресценции, с помощью которых возможно подсчитать максимальный квантовый выход использования световой энергии по $F_v/F_M = (F_M - F_0)/F_M$, а также по полученным индукционными кривым быстрой флуоресценции проанализировать эффективность переноса электрона по электрон транспортной цепи (FlourPen). Для измерения флуоресценции хлорофилла в коре побег фиксируют в специальном зажиме флуориметра. На каждом растении выбирают не менее пяти ветвей, на каждой из которых измеряют 5-8 побегов и полученные данные усредняют, является важным с какой стороны относительно юга взяли пробные ветви. Побег 1-2 года лучше срезать на рассвете в отсутствие яркого солнечного освещения. Побег перед измерением адаптируют в темноте в течение 30-45 мин для нивелирования различий между временами среза разных побегов и измерением флуоресценции.

Проведенные нами исследования сезонных изменений различных параметров флуоресценции хлорофилла в коре различных видов древесных растений, произрастающих в Москве около Биологического факультета МГУ и черте г. Якутска, показало, что во всех изученных объектах обнаруживаются характерные изменения в параметрах быстрой флуоресценции, обусловленные изменением состояния фотосинтетического аппарата в течение года и отражающий инактивацию реакционных центров ФС2 и вхождением растения в период покоя. У большинства исследованных пород максимальный квантовый выход флуоресценции снижается постепенно в период подготовки к зиме. Весной этот показатель флуоресценции быстро восстанавливался, что свидетельствует о выходе растения из состояния покоя и позволяет судить о жизнеспособности растений. Анализ индукционных кривых быстрой флуоресценции показал, что эффективность электронного транспорта наиболее высокая летом далее этот показатель вместе с максимальным квантовым выходом снижается осенью с наступлением холодов и повышается весной к выходу растений из состояния покоя. В целом измерение квантового выхода и подробный анализ кривых быстрой флуоресценции показали свою перспективность в оценке сезонных изменений состояния зеленых насаждений и могут быть предложены как экспресс метод для прогнозирования состояний зеленых насаждений.

Список литературы:

1. Алексеев, А.А. Маторин, Д.Н. Осипов, В.А. Венедиктов, П.С. Исследование активности фотосинтеза филлодермы коры древесных растений флуоресцентным методом // Вестник московского университета. –2007. –Т.16. –№4. –С.28–33.
2. Казаков, Л.К. Маторин, Д.Н. Маторин, А.Д. Славин, Е.С. Биофизические показатели экологического состояния природной среды // Известие АН РАН. Сер. География. –1999. –№4. –С.93–97.
3. Маторин Д.Н., Яковлева О.В., Гольцев В.Н. Параметры индукционных кривых флуоресценции хлорофилла для биодиагностики растений. – М.: Изд-во «Альтекс», 2015. –72 с.

4. Bulychev A. A. et al. Effects of far-red light on fluorescence induction in infiltrated pea leaves under diminished ΔpH and $\Delta \psi$ components of the proton motive force //Journal of bioenergetics and biomembranes. – 2013. – Т.45. – №.1-2. – С.37-45.

© Протопопов Ф.Ф., 2018

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ГОРНОГО АЛТАЯ В БАЛЬНЕОЛОГИИ

Тригуб В.В.- доцент
Тюменский Индустриальный Университет,
Россия, г.Тюмень

Аннотация

Уникальные природные богатства, климат и экологическая составляющая территории Горного Алтая делает ее привлекательной для отдыха и лечения россиян. Необходимо использовать возможности этого региона для организации санаторно-курортного лечения.

Ключевые слова

Растения, природные воды, экологически чистый район, Горный Алтай.

Территория Горного Алтая является уникальной в плане богатства природных запасов и доступностью для населения в качестве зоны отдыха и туризма. С каждым годом увеличивается поток туристов, отдыхающих на Алтае, поэтому необходимо рассматривать природные источники, растительное сырье этого региона для эффективного использования в оздоровление населения.

Горный Алтай (Золотые горы) расположен в Сибири, в Северной Азии, обладает разнообразной контрастной природой, с быстро меняющимся климатом, расположенный вдали от крупных промышленных центров и имеющий преимущественно сельское и туристско-рекреационное хозяйствование. В Горном Алтае очень много солнечных дней, что связано с обилием солнечной энергии и циркуляцией воздушных масс.

Проведенные нами исследования в 1991-2005 гг. с Томским НИИ курортологии и физиотерапии, РНИХЭЛ Горно-Алтайского Государственного Университета доказали, что природные источники и территория Горного Алтая не загрязнена тяжелыми металлами и является экологически чистой [1, 2].

Это делает ее более привлекательной для отдыха и заготовки природного сырья. Большое разнообразие растительности, произрастающих на территории Алтая используют в разных лекарственных сборах и чаях, к тому же они экологически чисты, так как произрастают в чистом регионе. В г. Горно-Алтайске растения находят применение многими малыми предприятиями для фасовки, изготовления чайных сборов, сиропов и бальзамов. Этим занимается следующие организации: ООО "Фито-Пам", КФХ "Беловодье Алтай", Растения Горного Алтая, Травы Алтая, Травник Горного Алтая, Дары Алтая и многие другие.

Следующим экологически чистым компонентом природной среды Алтая являются подземные воды. Они были исследованы и дано бальнеологическое заключение для их использования в лечебных целях [3,4].

Большинство подземных вод, выходящих на поверхность в виде родников, по составу- маломинерализованные или пресные, гидрокарбонатно-кальциевые магниевые с повышенным содержанием органических кислот.

Геохимия подземных вод определяется исключительно низкой минерализацией, нейтральным или слабощелочным характером среды, гидрокарбонатным кальциево-натриевым составом. В пределах развития карбонатных пород воды, более минерализованные с небольшим содержанием микроэлементов. В настоящее время они применяются для бутылированного розлива.

С 2010 г. в г. Горно-Алтайске разливают питьевая вода под маркой «Горно-Алтайская», также ОАО "Водонапорно-канализационное хозяйство" города разливает негазированную питьевую столовую воду "Родник Алтай". Эти чистые по составу, воды используются в данном регионе и поставляются в другие регионы страны.

На Бочкаревском пивоваренном заводе производится розлив артезианской воды "Алтай Аква", скважина которой находится в с. Бочкари, рядом с заводом. Вода, которой по составу - гидрокарбонатная кальциево-магниева. Качество этой воды было удостоено золотой медали на международные выставки "Прод Экспо-2016" в г. Москве. Компания ООО "Триера" разливает питьевую воду "Горный Источник", которая добывается из скважины № Г8-87 в с. Кызыл-Озек, по составу пресная до 5,0 г/дм³

В Усть-Коксинском районе ЗАО «Терек» производит розлив воды "Асонов Ключ", которая по составу является - гидрокарбонатной кальциево-магниевой, в составе которой обнаружено серебро, обладающее хорошими антисептическими свойствами.

В Кош-Агачском районе Горного Алтая, на правом берегу реки Джумала находится термальный радоновый источник, при выходе источника воды охлаждаются, проходя через ледниковые отложения. По химическому составу воды слабощелочные сульфатно-гидрокарбонатные натриевые пресные. Рядом с выходом этой воды построены домики с купальными ваннами. Этот источник находится в труднодоступном районе.

Режимные наблюдения подземных источников в окрестностях г. Горно-Алтайска, с. Майма, ист. Аржан-Суу, ист. Кызыл-Озекский, проведенные в 90-х годах, показали, что в этом регионе преобладают воды пресные с минерализацией до 4,0 г/дм³, холодные, по составу гидрокарбонатно-кальциевые, слабощелочные и щелочные, с небольшим содержанием кремниевой кислоты

Подземные воды Кош-Агачского, Турочакского районов относятся к водам со средней минерализацией до 6,0 г/дм³, по составу гидрокарбонатно-хлоридные натриевые, с содержанием органических веществ до 30 мг/дм³.

В Алтайском крае на базе радоновых гидрокарбонатно-сульфатных натриевых термальных вод успешно функционирует несколько санаториев и санаториев-профилакториев - это известные на всю страну санатории сибирского бальнеологического курорта федерального значения Белокуриха: "Россия", "Катунь", "Белокуриха", "Сибирь", "Алтай-West", "Родник Алтай". А также "Россия"; "Обь", "Рассветы над Бией", "Барнаульский", "Березовая роща", "Химик" (Яровое) на базе лечебных вод, торфоразработок и грязевой базы. С 2002 г. существует особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" - крупный комплекс природного и экстремального туризма в горах, расположенный на берегу реки Катунь.

А на территории Горного Алтая в с.Чемал с 1960 г. работает единственный санаторий - это "Чемальский детский противотуберкулезный санаторий". Высота местности, сосновый лес, уникальные климатические условия, продолжительный безморозный период и медицинское лечение способствуют выздоровлению в этом санатории.

В Горном Алтае в настоящее время функционирует много туристических баз и баз отдыха. Это такие, как: "Ая", эко-курорт "Марьян корень" в Чемальском районе, турбаза "Горное озеро", "Долина Катунь", "Царская охота", "Юность" и другие, кроме которых существует обширная сеть мини-отелей, гостевых домов, палаточных кемпингов, хостелов и т.д.

Мониторинг окружающей среды, проводимый службами Республики Алтай, выявили нарушения, связанные с несоблюдением требований турбазами, базами отдыха по охране водных объектов, незаконной вырубке деревьев, в ходе строительства и эксплуатации объектов рекреации [5].

В заключении хотелось бы добавить, что в предгорных и горных районах Алтая, где отдыхает много россиян, имеются достаточные природные ресурсы для создания местных профилактических, бальнеологических центров-курортов и других медицинских учреждений с более полным использованием природных богатств.

Список литературы:

1. Тригуб В.В., Долговых С.В., Пузанов А.В. Свинец в почвообразующих породах Горного Алтая. //Биоразнообразие, проблемы экологии Горного Алтая и сопредельных регионов: настоящее, прошлое, будущее: сб. статей, 2008.С 125-129.
2. Тригуб В.В., Пузанов А.В., Мальгин М.А. Свинец в почвообразующих породах и почвах Алтая. // Тяжелые металлы, радионуклиды и элементы-биофилы в окружающей среде: материалы III международной научно-практической конференции. 2004. С.512-517.
3. Ушакова В.Г., Сальникова Т.В., Тригуб В.В. Исследование химического состава минеральных источников Бугузун, Кам-Тытыгем с целью оценки бальнеологических свойств. //некоторые вопросы методической подготовки студентов и научной работы на БХФ: тез. конф. : Горно-Алтайск, 1990. С.81-83
4. Джабарова Н.К., Тригуб В.В., Е.И. Гончарова. Перспективы использования подземных вод Горного Алтая в бальнеологии. /Актуальные вопросы реабилитации, лечения и профилактики в санаторно-курортных условиях", сб. статей. Барнаул, 1995. С.28-29.
5. Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Республики Алтай в 2013 году. [Электронный ресурс]/ http://mpr-ra.ru/docs/npa/Doklad_2013.pdf (дата обращения 27.01.2018).

© Тригуб В.В., 2018

ВЛИЯНИЕ СТУПЕНИ РАСШИРИТЕЛЯ ПРЯМОГО ХОДА С ДИСКОВЫМ ИНСТРУМЕНТОМ НА ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ ПРОДУКТОВ БУРЕНИЯ

Маметьев Л.Е., д.т.н., Хорешок А.А., д.т.н., Цехин А.М., к.т.н., Борисов А.Ю., к.т.н.
Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева,
Россия, г. Кемерово

Аннотация

Определен сортовой состав выбуриваемого угля из горизонтальных и слабо-наклонных скважин на ступени разрушения дисковым инструментом расширителя прямого хода. Выявлено значительное снижение пылевых фракций на забое скважины при увеличении усилия подачи и скорости бурения на дисковом инструменте.

Ключевые слова

Бурение, расширитель, дисковый инструмент, силовые показатели, фракционный состав.

Актуальными задачами разработки породоразрушающих инструментов [1–22] для буровых машин является улучшение фракционного состава продуктов разрушения забоев скважин в сторону снижения пылеобразования при увеличении скорости бурения.

Одним из вариантов решения этих задач является расширение области применения дискового инструмента как одной из ступеней комбинированной конструкции расширителя прямого хода для бурения горизонтальных скважин, который разработан на кафедре горных машин и комплексов КузГТУ (рис. 1) [1]. Расширитель состоит из корпуса 1 с лучами 2 и дисковым инструментом 3. Для отгрузки разрушенного угля из забойной зоны скважины на корпусе 1 дискового расширителя расположены двухзаходные лопастные спирали 4.

Рис. 1. Расширитель прямого хода с дисковым инструментом

Рис. 2. Зависимости фракционного состава ω продуктов бурения от усилия P_y подачи

Целью разработки данного расширителя является увеличение выхода крупных фракций продуктов бурения $\omega_{>50}$, ω_{25-50} и ω_{13-25} , а также уменьшение доли мелких фракций ω_{0-1} и ω_{1-6} . Это позволит значительно уменьшить пылеобразование в забойной зоне скважины.

Решение этой технической задачи базировалось на результатах проведенных комплексных исследованиях [2]. Установлено, что на сортовой состав добываемого угля влияют: конструктивные и режимные параметры бурового исполнительного органа; геометрические параметры разрушающего инструмента; схемы расстановки (набора) инструмента на исполнительном органе; формы поверхности забоя скважины.

Исследование работы расширителя на стенде и в шахтных условиях проводилось при различной глубине скважин с замерами крутящего момента M , скорости бурения V , скорости вращения n , потребляемой мощности N и с определением энергоёмкости H_w , фракционного состава ω продуктов бурения. Пилот-скважина диаметром 390 мм расширялась дисковым расширителем до 500 мм. Известно, что выход классов ω_{0-1} и ω_{1-6} пропорционален удельным затратам энергии механического разрушения угля. Поэтому чем меньше выход этих классов, тем эффективнее принятая схема разрушения забоя скважины и прогрессивнее конструкция расширителя. В процессе стендовых исследований на кафедре горных машин и комплексов дисковых расширителей варьировались следующие параметры: диаметр диска d_d , угол β заострения лезвия, угол φ_d установки диска, диаметр D_c скважины, ширина B_y уступа забоя скважины.

На рис. 2 приведены зависимости фракционного состава продуктов бурения от усилия P_y подачи для дискового расширителя. Позициями обозначены следующие фракции: 1 – ω_{25-50} ; 2 – $\omega_{>50}$; 3 – ω_{6-13} ; 4 – ω_{13-25} ; 5 – ω_{1-6} ; 6 – ω_{0-1} .

При этом выявлено, что:

- при изменении диаметра диска d_d с 200 мм до 280 мм, а также угла β заострения лезвия с 25° до 40° увеличиваются площадь контакта режущей кромки диска с массивом и, соответственно, усилие подачи P_y ;

- угол установки диска, по условию его вписываемости в криволинейную траекторию движения по уступу, зависит от диаметров диска d_d и скважины D_c и может быть определен из выражения $\varphi_d = \arcsin(d_d / D_c) + 3^\circ$.

- рациональными параметрами дисковой ступени расширителя для бурения скважины диаметром $D_c = 0,5$ м являются: диаметр диска $d_d = 200$ мм, угол заострения лезвия $\beta = 35^\circ$, угол установки $\varphi_d = 26^\circ$, ширина уступа забоя скважины $B_y = 55$ мм.

- при увеличении усилия подачи P_y с 8,5 кН до 21,3 кН выход крупных классов $\omega_{>50}$ и ω_{25-50} возрастает, соответственно, в 1,25 и 1,21 раза, а выход мелких классов ω_{1-6} и ω_{0-1} уменьшается, соответственно, в 1,14 и 1,19 раза и в общем объеме разрушенного угля доля крупных классов составляет 38,1–58,2 %.

Список литературы:

1. Цехин, А.М. Исследование и выбор схем разрушения и режущего инструмента расширителей буро-сблочных машин для бурения скважин в условиях шахт Кузбасса: дис. ... канд. техн. наук / А.М. Цехин. – Кемерово, 1974. – 169 с.

2. Хорешок, А.А. Разработка и создание рабочих органов выемочных машин для улучшения сортового состава добываемого угля: дис. ... д-ра техн. наук / А.А. Хорешок. – Кемерово, 1997. – 340 с.

3. Расширитель скважин обратного хода: пат. 160664 РФ на полезную модель: МПК Е 21 В 7/28, Е 21 D 3/00 (2006.01). / Цехин А.М., Маметьев Л.Е., Хорешок А.А., Борисов А.Ю.; патентообладатель Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. профессион. образования «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева» (КузГТУ). – № 2015135343/03; заявл. 20.08.2015; опублик. 27.03.2016, Бюл. № 9. – 2 с.

4. Khoreshok A, Mametyev L, Borisov A, Vorobiev A. Stress-deformed state knots fastening of a disk tool on the crowns of roadheaders // Taishan academic forum-project on mine disaster prevention and control. Chinese coal in the XXI century: Mining, green and safety. – Qingdao, China, October 17-20, 2014, Atlantis press, Amsterdam-Paris-Beijing, 2014. p. 177–183.

5. Khoreshok A.A., Mametev L.E., Borisov A.Yu., Vorobev A.V. Finite element models of disk tools with attachment points on triangular prisms // Applied Mechanics and Materials. 2015. V. 770. p. 429–433.

6. Khoreshok A.A., Mametev L.E., Borisov A.Yu., Vorobev A.V. Stress state of disk tool attachment points on tetrahedral prisms between axial bits // *Applied Mechanics and Materials*. 2015. V. 770. p. 434–438.

7. Проходческие комбайны со стреловидным исполнительным органом. Часть 1. Опыт производства и развития : монография / А.А. Хорешок, Л.Е. Маметьев, А.М. Цехин, Б.Л. Герике, Г.Д. Буялич, А.Б. Ефременков, А.Ю. Борисов; Юргинский технологический институт, Кузбасский государственный технический университет. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2015. – 213 с.

8. Проходческие комбайны со стреловидным исполнительным органом. Часть 2. Эксплуатация и диагностика : монография / А.А. Хорешок, Л.Е. Маметьев, А.М. Цехин, Б.Л. Герике, Г.Д. Буялич, А.Б. Ефременков, А.Ю. Борисов; Юргинский технологический институт, Кузбасский государственный технический университет. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2015. – 281 с.

9. Проходческие комбайны со стреловидным исполнительным органом. Часть 3. Выбор и обоснование рабочих параметров двухкорончатых реверсивных исполнительных органов : монография / А.А. Хорешок, Л.Е. Маметьев, А.М. Цехин и др. ; Кузбасский государственный технический университет, Юргинский технологический институт. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2016. – 136 с.

10. Khoreshok A.A., Mametyev L.E., Borisov A.Yu., Vorobyev A.V. Influence of the rigid connection between discs in the tetrahedral prisms on equivalent stresses when cutting work faces // *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. 2016. V. 127. p. 012039.

11. Хорешок, А.А. Формирование нагруженности реверсивных коронок с дисковым инструментом на трехгранных призмах / А.А. Хорешок, Л.Е. Маметьев, А.М. Цехин, А.Ю. Борисов // *Горное оборудование и электромеханика*. – 2016. – № 4. – С. 3–10.

12. Хорешок, А.А. Обеспечение устойчивости проходческого комбайна с двухкорончатым реверсивным рабочим органом / А.А. Хорешок, Л.Е. Маметьев, А.М. Цехин, А.Ю. Борисов // *Горное оборудование и электромеханика*. – 2016. – № 6. – С. 3–7.

13. Борисов, А.Ю. Влияние формы корпуса рабочего органа горного комбайна на нагруженность дискового инструмента / А.Ю. Борисов, А.А. Хорешок, Л.Е. Маметьев, А.М. Цехин // *Горное оборудование и электромеханика*. – 2016. – № 6. – С. 30–37.

14. Маметьев, Л.Е. Конструктивно-кинематическая схема реверсивного двухкорончатого исполнительного органа с дисковым инструментом на трехгранных призмах / Л.Е. Маметьев, А.М. Цехин, А.Ю. Борисов // *Современная наука: проблемы и пути их решения: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф., Кемерово, 10-11 декабря 2015 г. Т.1 / КузГТУ*. – Кемерово, 2015. – С. 21–24.

15. Горные машины и оборудование подземных горных работ. Режущий инструмент горных машин : учеб. пособие / А. А. Хорешок, Л. Е. Маметьев, А. М. Цехин, А. Ю. Борисов ; КузГТУ. – Кемерово, 2012. – 288 с.

16. Хорешок, А.А. Влияние условий эксплуатации горных комбайнов на конструкцию их исполнительных органов / А.А. Хорешок, А.М. Цехин, А.Ю. Борисов // *Горное оборудование и электромеханика*. – 2012. – № 6. – С. 2–5.

17. Борисов, А.Ю. Разработка двухкорончатых стреловидных исполнительных органов проходческих комбайнов с дисковым инструментом : автореф. дис. ...канд. техн. наук / А.Ю. Борисов. – Кемерово, 2016. – 22 с.

18. Маметьев, Л.Е. Конструктивные элементы узлов и механизмов для шнековых машин горизонтального бурения / Л.Е. Маметьев, Ю.В. Дрозденко, О.В. Любимов // *Справочник. Инженерный журнал с приложением*. – 2010. – № 11. – С. 25–26.

19. Маметьев, Л.Е. Обоснование транспортирующей способности горизонтального шнекового бурового става / Л.Е. Маметьев, Ю.В. Дрозденко, О.В. Любимов // *Горный информационно-аналитический бюллетень*. – 2011. – № 5 – С. 22–25.

20. Маметьев, Л.Е. Согласование транспортирующей и погрузочной способности шнекобурового инструмента на этапе расширения горизонтальных скважин / Л.Е. Маметьев, О.В. Любимов, Ю.В. Дрозденко // Теоретический и практический взгляд на современное состояние науки: сборник материалов Международной научно-практической конференции (29-30 сентября 2015 года) – Кемерово: КузГТУ, 2015 – С. 79–82.

21. Маметьев, Л.Е. К вопросу реализации бурошнековых технологий в горном деле и подземном строительстве / Л.Е. Маметьев, Ю.В. Дрозденко, О.В. Любимов // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2012. – № 2. – С. 211–217.

22. Маметьев, Л.Е. Конструктивные схемы бурошнековых машин и оборудования на базе серийных узлов и механизмов горных машин / Л.Е. Маметьев, Ю.В. Дрозденко, О.В. Любимов // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2009, т. 10, № 12. – С. 84–90.

© Маметьев Л.Е., 2018

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СИЛОВОЙ ЛОБОВИНЫ ХОДОВОЙ КАРЕТКИ УСТАНОВОК ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ

Маметьев Л.Е., д.т.н., проф., Любимов О.В., к.т.н., доц.,
Дрозденко Ю.В., к.т.н., доц., Коробейников В.П., магистрант.
Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева,
Россия, г. Кемерово

Аннотация

В статье приведены сведения о моделировании напряженно-деформированного состояния лобового щита ходовой каретки бурошнековых комплексов для бурения горизонтальных и слабонаклонных скважин.

Ключевые слова

Бурение, горизонтальная скважина, бурошнековая машина, колонна обсадных труб, лобовой щит, напряженно-деформированное состояние, моделирование.

При создании комплексов оборудования для реализации двухэтапной технологии прокладки горизонтальных и слабонаклонных скважин различного назначения и размеров, предполагающей бурение пионерной скважины малого диаметра прямым ходом с последующим ее разбуриванием до нужного диаметра обратным ходом, должное внимание уделяется прочностным и жесткостным характеристикам узлов и деталей, находящихся под воздействием рабочих нагрузок, которые в свою очередь предопределяются условиями разрушения инструментом буримого массива [1-2].

Агрегатно-модульный принцип, положенный в основу разрабатываемой и внедряемой линейки вышеназванных комплексов, позволяет активно использовать имеющиеся готовые наработки в области горного оборудования, а также, в случае явного отсутствия готовых конструктивных решений – создание собственных унифицированных конструкций на основании имеющегося конструкторского опыта в рассматриваемой области [3-16].

Лобовой щит бурошнековых установок, разработанных в КузГТУ [17-19], представляет собой отработанную по форме унифицированную коробчатую конструкцию – силовую лобовину, снабженную набором центрирующих устройств, предназначенных для улавливания и фиксации при монтаже торцевой части колонны обсадных труб. Лобовина на ходовой каретке в сборе с комплектом обсадных труб, гидроцилиндрами и частью рамы бурошнековой машины

оказывается защемленной между передней и задней стенками котлована и находится в зависимости от направления в сжатом (при прямом ходе) или растянутом (при обратном ходе) состоянии. В ходе компьютерного анализа напряженно-деформированного состояния нагружению подвергалась модификация лобовины, конструктивно устроенная так, что способна работать с комплектами обсадных труб диаметром от 500 на прямой ход и до 1800 мм на обратный ход с барабанными расширителями.

Входными параметрами, варьируемыми в результате моделирования напряженно-деформированного состояния лобовины, являлись:

- 1) величина осевой нагрузки, действующей на обсадную трубу, и далее – на лобовину;
- 2) наличие или отсутствие возникающего при работе бурового комплекса опрокидывающего момента, так же действующего на лобовину;
- 3) диаметр обсадной трубы;
- 4) принцип крепления обсадной трубы к лобовине;
- 5) характер внутреннего армирования лобовины как коробчатой конструкции.

На рис. 1 представлены результаты компьютерного анализа напряженно-деформированного состояния лобовины методом конечных элементов (МКЭ), ранее используемым при проектировании прочих деталей и узлов буровых комплексов, а также дисковых инструментов исполнительных органов буровых машин и проходческих комбайнов [3, 10, 12].

Рис. 1. Напряженно-деформированное состояние упорно-центрирующего узла: а – напряжения; б – деформации

В процессе компьютерного моделирования установлен ряд фактов, заключающихся в следующем:

- в рассматриваемой конструкции определены места концентрации напряжений, что позволяет определить влияние размеров и формы ряда конструктивных элементов на напряженное состояние узла в целом;
- выявлены места деформаций, оказывающих влияние на устойчивость элементов буровых комплексов в процессе бурения;
- установлена рациональная структура внутреннего армирования лобовины как коробчатой конструкции;
- рекомендовано в дальнейших исследованиях установить влияние на напряженно-деформированное состояние конструкции местоположения и количества точек приложения нагрузок от гидроцилиндров подачи.

Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего детального моделирования лобового щита ходовой каретки с целью разработки новых технических решений,

направленных на повышение эксплуатационной надежности бурошнековых комплексов горизонтального бурения при реализации вышеописанной двухэтапной технологии.

Список литературы:

1. Маметьев, Л.Е. К вопросу реализации бурошнековых технологий в горном деле и подземном строительстве / Л.Е. Маметьев, Ю.В. Дрозденко, О.В. Любимов // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2012. – № 2. – С. 211–217.
2. Маметьев, Л.Е. Конструктивные схемы бурошнековых машин и оборудования на базе серийных узлов и механизмов горных машин / Л.Е. Маметьев, Ю.В. Дрозденко, О.В. Любимов // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2009, т. 10, № 12. – С. 84–90.
3. Борисов, А.Ю. Напряжения в сопрягаемых элементах дисковых инструментов при разрушении проходческих забоев / А.Ю. Борисов, Л.Е. Маметьев // Вестн. Кузбасского гос. тех. унив. – 2015. – №4. – С. 26–35.
4. Маметьев, Л.Е. Разработка устройства пылеподавления для реверсивных коронок проходческих комбайнов / Л.Е. Маметьев, А.А. Хорешок, А.М. Цехин, А.Ю. Борисов // Вестн. Кузбасского гос. тех. унив. – 2014. – № 3. – С. 17–21.
5. Маметьев, Л.Е. Направление повышения зарубежной способности исполнительных органов проходческих комбайнов с аксиальными коронками / Л.Е. Маметьев, А.А. Хорешок, А.Ю. Борисов // Вестн. Кузбасского гос. тех. унив. – 2014. – № 5. – С. 21–24.
6. Маметьев, Л.Е. Улучшение процессов монтажа и демонтажа узлов крепления дискового инструмента на коронках проходческих комбайнов / Л.Е. Маметьев, А.Ю. Борисов // Вестн. Кузбасского гос. тех. унив. – 2014. – № 4. – С. 23–26.
7. Маметьев Л.Е. Совершенствование конструкций узлов крепления дискового инструмента на коронках проходческих комбайнов / Л.Е. Маметьев, А.А. Хорешок, А.Ю. Борисов, А.В. Воробьев // Вестн. Кузбасского гос. тех. унив. – 2014. – № 1. – С. 3–5.
8. Хорешок А.А. Устройства для улучшения процессов зарубки исполнительных органов проходческих комбайнов избирательного действия / А.А. Хорешок, Л.Е. Маметьев, А.М. Цехин, А.Ю. Борисов // Горное оборудование и электромеханика. – 2014. – № 4. – С. 11–16.
9. Хорешок, А.А. Адаптация узлов крепления дискового инструмента исполнительных органов проходческих комбайнов к монтажу и демонтажу / А.А. Хорешок, Л.Е. Маметьев, А.М. Цехин, А.Ю. Борисов // Горное оборудование и электромеханика. – 2014. – № 7. – С. 3–8.
10. Хорешок, А.А. Совершенствование конструкции продольно-осевых коронок проходческого комбайна избирательного действия / А.А. Хорешок, Л.Е. Маметьев, А.Ю. Борисов, С.Г. Мухортиков // Горное оборудование и электромеханика. – 2010. – № 5. – С. 2–6.
11. Khoreshok A.A., Mametev L.E., Borisov A.Yu., Vorobev A.V. Finite element models of disk tools with attachment points on triangular prisms // Applied Mechanics and Materials. 2015. V. 770. p. 429–433.
12. Khoreshok A.A., Mametev L.E., Borisov A.Yu., Vorobev A.V. Stress state of disk tool attachment points on tetrahedral prisms between axial bits // Applied Mechanics and Materials. 2015. V. 770. p. 434–438.
13. The distribution of stresses and strains in the mating elements disk tools working bodies of roadheaders / Khoreshok A.A., Mametyev L.E., Borisov A.Yu., Vorobyev A.V. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2015. T. 91. № 1. С. 012084
14. Проходческие комбайны со стреловидным исполнительным органом. Часть 1. Опыт производства и развития : монография / А.А. Хорешок, Л.Е. Маметьев, А.М. Цехин, Б.Л. Герике, Г.Д. Буялич, А.Б. Ефременков, А.Ю. Борисов; Юргинский технологический институт, Кузбасский государственный технический университет. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2015. – 213 с.

15. Проходческие комбайны со стреловидным исполнительным органом. Часть 2. Эксплуатация и диагностика : монография / А.А. Хорешок, Л.Е. Маметьев, А.М. Цехин, Б.Л. Герике, Г.Д. Буялич, А.Б. Ефременков, А.Ю. Борисов; Юргинский технологический институт, Кузбасский государственный технический университет. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2015. – 281 с.

16. Маметьев, Л.Е. Обоснование транспортирующей способности горизонтального шнекового бурового става / Л.Е. Маметьев, Ю.В. Дрозденко, О.В. Любимов // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2011. – № 5 – С. 22–25.

17. Маметьев, Л.Е. Конструктивные элементы узлов и механизмов для шнековых машин горизонтального бурения / Л.Е. Маметьев, Ю.В. Дрозденко, О.В. Любимов // Справочник. Инженерный журнал с приложением. – 2010. – № 11. – С. 25–26.

18. Маметьев, Л.Е. Согласование транспортирующей и погрузочной способности шнекобурового инструмента на этапе расширения горизонтальных скважин / Л.Е. Маметьев, О.В. Любимов, Ю.В. Дрозденко // Теоретический и практический взгляд на современное состояние науки: сборник материалов Международной научно-практической конференции (29-30 сентября 2015 года) – Кемерово: КузГТУ, 2015 – С. 79–82.

19. Установка бурошнековая для бестраншейной прокладки трубопроводов: пат. 165050 РФ на полезную модель: МПК E 21 B 7/04, E 02 F 5/18 (2006.01). / Маметьев Л.Е., Любимов О.В., Дрозденко Ю.В., патентообладатель Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева» (КузГТУ). – №2016121283/03 , заявл. 30.05.2016 , опубл. 27.09.2016 , бюл. № 27.

© Маметьев Л.Е., 2018

**СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ
ГЕОМЕТРИЯ И ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА», КАК МНОГОФАКТОРНЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ**

Стасенко М.С. – старший преподаватель,
Рязанова Т.Н. – старший преподаватель
Волгоградский государственный технический университет,
Россия, г. Волгоград

Аннотация

Высокий уровень профессиональной подготовки будущих специалистов является главной задачей высшего профессионального образования в ВУЗе. Связи с этим возникает вопрос о рассмотрении и разработке структуры процесса обучения, в частности, дисциплине Начертательная геометрия и инженерная графика, как одной из базовых дисциплин технического ВУЗа. В данной статье проанализированы методы обучения, предлагаемые дидактикой высшей школы, в соответствии с которыми предложены методики обучения на примере некоторых, проблемных для восприятия студентами, тем. Разработаны и сформулированы задачи, лежащие в основе специфики обучения дисциплине Начертательная геометрия и инженерная графика.

Ключевые слова

Обучение, методика, дидактика, информация, визуализация.

В России в настоящее время обеспечение высокого качества профессионального образования определяется следующими положениями: вступлением в общее европейское пространство высшего образования; переходом к комплексной оценке деятельности образовательных учреждений; внедрением системы обеспечения качества подготовки высококвалифицированных специалистов. Таким образом, главной задачей высшего профессионального образования в ВУЗе является обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки будущих специалистов.

Актуальность работы вызвана недостаточным исследованием данной темы в педагогической литературе.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением процесса обучения, его предметом – характеристика основ структурного процесса обучения.

Процесс обучения относится к сложным, многофакторным социальным процессам и требует к себе постоянного пристального внимания.

Обучение наряду с воспитанием и развитием личности принадлежит к числу основных педагогических процессов. Эффективность управления процессом обучения определяется качеством дидактической подготовки педагога. Задача преподавателя так организовать процесс обучения в период ознакомления и изучения предмета, чтобы студенты не только усвоили отдельно взятые темы и весь аспект в целом, но и осмыслили и скорректировали свою позицию в отчётности, при обсуждении, осознали связь изучаемого предмета с другими дисциплинами учебного плана (межпредметные связи).

Процесс обучения – это целенаправленный, социально обусловленный и педагогически организованный процесс развития личности обучаемых, происходящий на основе овладения систематизированными научными знаниями и способами деятельности. Обучение представляется как цепь учебных ситуаций, познавательным ядром которых

выступают учебно-познавательные задачи, а содержанием – совместная деятельность преподавателя и студентов, осуществляемая при помощи способов и методов обучения. Принципы обучения соединяют теоретические представления об обучении с педагогической практикой. Они рассматриваются как рекомендации для осуществления педагогической деятельности и учебного процесса.

Дисциплина «НГ и ИГ» преподается в ВУЗе, как правило, студентам первого курса. Развитие студента на различных курсах имеет некоторые особые черты. На данном этапе встает вопрос о тесной взаимосвязи социальной и общеобразовательной составляющей процесса обучения.

Первый курс - решает задачи приобщения недавнего абитуриента к студенческим формам коллективной жизни. Поведение студентов отличается высокой степенью конформизма; у первокурсников отсутствует дифференцированный подход к своим ролям. Период самой напряженной учебной деятельности студентов. В жизнь первокурсника интенсивно включены все формы обучения и воспитания. Студенты получают общую подготовку, формируются их широкие культурные запросы и потребности.

Задачи процесса обучения состоят в формировании системного предметного содержания образования и собственной учебно-познавательной деятельности обучающихся, обеспечивающие в комплексе его развитие (см. рисунок 1).

Схема процесса обучения

Рис. 1 - Схема процесса обучения

Все компоненты процесса обучения тесно взаимосвязаны между собой. Принятие цели обучающимися требует педагогически целесообразного воздействия на их мотивационно-потребностную сферу. Цель обучения определяет его содержание. Цель и содержание обучения требуют определенных методов, средств и форм стимулирования и организации этого процесса. По ходу обучения необходим контроль за его протеканием и результатом. Реализация всех компонентов в комплексе обеспечивает достижение результата. Оценка полученного результата определяет новые цели процесса обучения.

Модель эмоционально-интеллектуального взаимодействия участников процесса обучения представлена на рисунке 2.

Рис. 2 - Модель эмоционально-интеллектуального взаимодействия участников процесса обучения

До сих пор нет единого видения структуры метода обучения. Это дает основания еще раз обратиться к проблеме методов обучения, их классификации и структуре.

В дидактике высшей школы выделяют четыре группы методов обучения:

1. Аудиальные методы обучения. Информация представлена в звуках. К этой группе относятся все виды рассказов, бесед, объяснений, лекций. В чистом виде эти методы обеспечивают передачу и фиксацию информации по аудиальному каналу.

2. Визуальные методы обучения. Информация представлена в виде изображения. К этой группе относятся демонстрации натуральных объектов и изобразительных пособий, а также методы, предполагающие работу со всеми видами печатной или письменной информации.

3. Кинестетические методы обучения. Передача и восприятие информации организованы с помощью мышечных усилий и иных ощущений тела.

4. Полимодальные методы обучения. Информация движется по нескольким каналам восприятия.

Аудиальные, визуальные и полимодальные методы наиболее приемлемы для донесения информации студентам по темам Начертательной геометрии и Инженерной графики.

Работая самостоятельно и осуществляя самоконтроль, учащийся сам определяет адекватный для себя метод добывания информации и задача преподавателя - обеспечить его исчерпывающим набором источников.

Так, к примеру, в Начертательной геометрии одной из проблемных для восприятия студентами является тема «Поверхности». Визуальный метод подразумевает использование изображения. Натуральное изображение объекта с последующим его каркасным изображением дает студенту более полное представление о данной поверхности. Даль-

нейшее построение очерка поверхности базируется уже на основе полученного визуального восприятия, что позволит составить определенные алгоритмы построения и избежать трудностей в восприятии материала студентами.

Рис. 3 – Метод визуализации в Начертательной геометрии

Аналогично можно представить и изложение раздела «Разрезы» в Инженерной графике.

Практическое применение метода визуализации в Начертательной геометрии и Инженерной графике представлено на рисунках 3 и 4.

Приемы визуализации информации позволят переводить учебную информацию, поступающую по разным каналам восприятия, в визуальную форму и повысить скорость обработки и усвоения материала за счет наиболее эффективных способов работы с ним.

Необходимо отметить, что нет, и не может быть универсального метода, который в равной степени был бы эффективен на всех этапах обучения.

Поэтому при выборе методов обучения данной дисциплине преподавателю необходимо учитывать связь различных методов с целью и содержанием занятия, а также основные требования, которые предъявляются в настоящее время к современному обучению в высшей школе.

Рис. 4 - Визуальный метод в Инженерной графике

Наиболее полно раскрывает специфику обучения Начертательной геометрии и Инженерной графики система методов, предложенная учёными-дидактами Лернером И.Я. и Скаткиным М.Н., которую можно представить следующим образом:

1. Объяснительно - иллюстративный метод. Заключается в том, что учащиеся получают знания на лекции, из учебной, методической литературы в «готовом» виде. Метод предполагает передачу учащемуся большого количества информации. Студенты при этом становятся участниками научного поиска. Данный подход широко используется в вузовской практике.

2. Репродуктивный метод. Преподаватель с помощью заданий организует работу студентов на занятиях по воспроизведению пройденного материала и способов деятельности. При этом студенты вырабатывают какой-то образец ответов. Два первых метода совместимы при показе своих знаний студентами.

3. Проблемное изложение. Ставится проблема, которая раскрывается преподавателем с учётом логических доводов к возможному решению. Студенты мысленно следят, принимают посильное участие и усваивают этапы решения поставленной проблемы.

4. Частично-поисковый метод. Преподаватель конструирует учебную проблему, распределяет её на вспомогательные, намечая пути поиска, а сам поиск и выводы делают студенты, при этом мотивируя свои действия. Такой метод способствует активизации мышления, возбуждению интереса к познанию на семинарах.

5. Исследовательский метод. Это способ организации самостоятельной работы студентов, творческой активности по решению новых проблем, которые они находят при изучении проблемы. И только потом, обнаружив эту проблему, скрытую в учебном материале и осознают недостаток своих знаний для её разрешения. Студенты обращаются к преподавателю, и «включается» первый метод. Отсюда следует, что учебный процесс не делится непременно на этапы, в реальной учебной работе все описанные методы сочетаются, переплетаются и чередуются.

Для прочного овладения знаниями и умениями большое значение имеет повторение и закрепление изученного материала. Наиболее распространённый метод для достижения этих целей - устный опрос, который оправдывает себя не всегда, так как происходит дословное воспроизведение студентами усвоенных знаний. Гораздо лучший эффект в Начертательной геометрии даёт применение комментированных и вариативных заданий на карточках.

При чтении лекции, проведении практических занятий важная роль должна отводиться наглядным пособиям и техническим средствам обучения. Наглядность облегчает познавательную деятельность студентов, развивает их наблюдательность, воображение, память; стимулирует активность, способствует развитию интереса к учёбе. При объяснении нового материала наглядные пособия демонстрируют по ходу изложения так, чтобы сохранилась свежесть первого восприятия; не следует заранее показывать плакат или объемное пособие. Для объяснения материала могут использоваться основные виды наглядных пособий:

- объемные пособия (натуральные образцы, макеты и модели);
- учебные пособия на печатной основе (плакаты, схемы, диаграммы);
- меловой плакат - доска (т.е. чертёж или схема выполненная на доске в ходе объяснения).

Всё это расширяет методические возможности преподавателя.

Подводя итоги, можно кратко сформулировать задачи, лежащие в основе специфики обучения дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная графика».

1. Определить место дисциплины в общей системе подготовки студента для написания дипломной работы в ВУЗе.
2. Отбор познавательного учебного материала в соответствии с примерной программой и специализацией на основе дидактических принципов современной педагогики.
3. Осуществление взаимосвязи данного предмета с другими смежными предметами, а также с практикой передовых предприятий, научных достижений в данной области и научной литературой.
4. Обоснование материально-технического обеспечения учебного процесса и разработка предъявляемых к нему требований.
5. Построение самостоятельной работы студентов и её обоснование.
6. Разработка учебной и методической литературы.
7. Разработка и совершенствование форм и методов обучения.
8. Изучение, обобщение опыта обучения и постоянное развитие, и совершенствование методики преподавания.
9. Реализация дидактических принципов современной педагогики в процессе обучения.

В заключении хотелось бы добавить, что грамотно составленная методика обучения позволит достигнуть положительный результат в усвоении дисциплины НГиИГ.

Список литературы:

1. Асеева, Е.Н., Стасенко, М.С. Проблемное изложение раздела «Поверхности» дисциплины «Начертательная геометрия» с учетом межпредметных связей / Е.Н. Асеева, М.С. Стасенко // Молодой учёный. - 2014. - № 21 (80, декабрь-2), часть 6. - С. 603-605.
2. Дидактика средней школы: Некоторые проблемы современной дидактики / Под ред. М.Н.Скаткина. - М.: Просвещение. - 1982. – 319 с.
3. Педагогика / В.А.Сластенин и др. - М.: Школа-пресс. - 1997.
4. Борисова, И.И., Ливанова, Е.Ю. Интерактивные формы и методы обучения в высшей школе: учебное пособие / И.И.Борисова, Е.Ю. Ливанова. – Н. Новгород. – 2011. – 65 с.
5. Подласый, И.П. Педагогика: 100 вопросов - 100 ответов: учеб. пособие для вузов/ И. П. Подласый . -- М.: ВЛАДОС-пресс, 2004. – 365 с.
6. Загвязинский, В.И. Противоречия учебного процесса и способы их разрешения / В.И. Загвязинский // Советская педагогика. - 1970. - № 12. - С. 11-15.
7. Баранов, С.П. Сущность процесса обучения / С.П. Баранов - М.: Просвещение, 1981. – 143 с.
8. Бордовская, Н., Реан, А. Педагогика: учебное пособие / Н. Бордовская, А. Реан - СПб.: Питер, 2006. – 304 с.
9. Лернер И.Я. Процесс обучения и его закономерности / И.Я. Лернер - М.: Знание. - 1980. – 96 с.
10. Лернер И.Я. Теория современного процесса обучения, ее значение для практики / И.Я. Лернер // Советская педагогика. - 1989. - № 11. - С. 10-17.
11. Педагогика / Под ред. Ю.К.Бабанского. - М.: Просвещение. - 1988. – 478 с.
12. Подласый И.П. Педагогика / И.П. Подласый. - М.: Просвещение, 1996. – 432 с.
13. Харламов И.Ф. Педагогика / И.Ф. Харламов. - М.: Юристъ, 1997. – 512 с.
14. Коростелёв А.И., Коростелёва О.Н. Процесс обучения, содержание учебного материала и методы обучения в сельскохозяйственном ВУЗе // Успехи современного естествознания. – 2007. - № 3. – С. 50-53

© Стасенко М.С., 2018

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САПР MATHCAD PRIME 4.0 ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Химочкина Н.Д. – студент группы 1265У
Научный руководитель – Шевченко А.С., к.ф.-м.н.
Рубцовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»,
Россия, г. Рубцовск

Аннотация

В данной статье рассматривается использование системы автоматизированного проектирования Mathcad Prime 4 для решения транспортных задач линейного программирования. Результатом работы является разработанный mcdx-файл.

Ключевые слова

Система автоматизированного проектирования, Mathcad Prime 4, транспортная задача, линейное программирование, целевая функция, система ограничений.

Системы компьютерной алгебры (СКА) меняют мир образования и науки. СКА (Maple, Mathcad, Matlab) облегчают решение сложных математических задач; снимают психологический барьер у учащихся при изучении математических дисциплин, делая их интересными и доступными для понимания; повышают интерес к обучению [1–3].

В данной статье рассмотрим одну из самых известных задач линейного программирования (ЛП) – транспортную задачу (ТЗ) [4].

Целью ТЗ является создание наиболее подходящего пути и способа перевозки товаров, а также исключение наиболее дальних и вторичных перевозок.

Рассмотрим задачу. Имеются четыре оптовые коммерческие предприятия, которые располагают запасами товаров в количестве $a_1 = 225$, $a_2 = 250$, $a_3 = 125$, $a_4 = 100$ ус.ед., соответственно. Четырем розничным торговым предприятиям необходимо приобрести товар в объемах $b_1 = 120$, $b_2 = 150$, $b_3 = 110$, $b_4 = 235$ ус. ед., соответственно. Мат-

рица $C = \begin{pmatrix} 7 & 20 & 3 & 15 \\ 3 & 14 & 10 & 20 \\ 15 & 25 & 11 & 19 \\ 11 & 12 & 18 & 6 \end{pmatrix}$ содержит информацию о тарифах перевозки единицы груза

от каждого из пунктов поставки в соответствующие пункты потребления. Необходимо определить такой план перевозки груза от коммерческих предприятий к розничным торговым предприятиям, чтобы минимизировать общие затраты на перевозку груза.

ТЗ является открытой, т.к. $225+250+125+100=700$ ус. ед., $120+150+110+235=615$ ус. ед. Поэтому необходимо добавить фиктивного потребителя, которому необходимо 85 ус. ед.

Таким образом, экономико-математическая модель задачи следующая:

$$F(X) = 7x_{11} + 20x_{12} + 3x_{13} + 15x_{14} + 3x_{21} + 14x_{22} + 10x_{23} + 20x_{24} + 15x_{31} + 25x_{32} + 11x_{33} + 19x_{34} + 11x_{41} + 12x_{42} + 18x_{43} + 6x_{44} \rightarrow \min, \quad (1)$$

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} = 225, \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} = 250, \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} + x_{35} = 125, \\ x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} + x_{45} = 100, \end{cases} \quad (2)$$

$$\begin{cases} x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = 120, \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = 150, \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} = 110, \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} = 235, \\ x_{15} + x_{25} + x_{35} + x_{45} = 85, \end{cases} \quad (3)$$

$$x_{ij} \geq 0, i = \overline{1, 5}, j = \overline{1, 5}. \quad (4)$$

$F(X)$ – целевая функция, стремящаяся к минимуму суммарных затрат на перевозку груза. Система уравнений (2) определяет, что запасы поставщиков распределяются полностью между потребителями. Система уравнений (3) определяет, что потребности всех потребителей полностью удовлетворяются.

Данную задачу решим в САПР Mathcad Prime 4.0, для этого необходимо выполнить следующие действия (рис.2):

1. Ввести исходные значения: вектор A – запас товара, вектор B – объем потребителей, матрица C – тарифы перевозок.

2. Вставить «Блок решения», который располагается на вкладке «Математика» (см. рис.1).
3. Начальные значения (матрица X) и целевую функцию ($F(X)$) указываем в области «Начальные приближения».
4. Три типа ограничений задаем в области «Ограничения».
5. Функция «*minimize*», позволяющая определить оптимальное решение ТЗ, задается в области «Решатель». Здесь же вычисляем и минимальную стоимость перевозок.

Рис.1 - Вкладка «Математика»

Заключение. На сегодняшний день существует большое количество разнообразных программных продуктов, применяемых для решения задач ЛП. Mathcad Prime 4.0 является наиболее современным и автоматизированным программным продуктом, который оказывает существенную помощь при решении сложных задач. Отличительной особенностью данной системы является отсутствие необходимости пользователю изучать основы программирования. Поэтому на решение поставленных задач затрачивается незначительное время.

Рис. 2 - Решение транспортной задачи в Mathcad Prime

Список литературы:

1. Химочкина Н.Д. Использование САПР MATHCAD PRIME для решения задач в теории эпидемий // Инновации в информационных технологиях, машиностроении и автотранспорте: сборник материалов Международной научно-практической конференции (29-30 ноября 2017 года), Кемерово [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева»; редкол.: Д.М. Дубинкин (отв. ред.) [и др.]. – Кемерово, 2017 – 566 с.
2. Шевченко А. С. Использование систем компьютерной алгебры в учебном процессе. Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 15. – С. 206–210. [Электронный ресурс]. URL: <http://e-koncept.ru/2016/86942.htm>.
3. Шевченко А.С. Использование систем компьютерной алгебры для повышения эффективности образовательного процесса при изучении математических дисциплин// МАК: «Математики – Алтайскому краю»: сборник трудов всероссийской конференции по математике. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2017. – 287-291 с.
4. Вентцель, Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология: учеб. пособие / Е.С. Вентцель. - 5-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2010. – 192с.

ОБЗОР МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММНЫХ СРЕД ДЛЯ УДАЛЁННОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Абдулин А.А. – магистрант направления
«Управление информационной безопасности в профессиональном образовании»
Научный руководитель – Гафарова Е.А., к.п.н., ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет»,
Россия, г. Челябинск.

Аннотация

В статье сделан обзор многопользовательских программных сред с возможностью удаленного управления компьютером, проведен их сравнительный анализ, выделены преимущества и недостатки, а также определены наиболее приемлемые программы для применения в образовательной организации, на базе ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж».

Ключевые слова

Многопользовательская программная среда, программа удаленного доступа, образовательная организация.

На сегодняшний день в образовательных организациях широко применяются персональные компьютеры, так как имеется огромный ряд возможностей для преподавателя и для обучающегося: обучение с применением тренажеров, игр, предоставление аудио-видео материалов, проведение контроля знаний, и т.д. Все перечисленные виды и методы обучения педагог также может реализовать через многопользовательские программные среды, которые обеспечивают взаимодействие участников образовательного процесса не только в рамках аудиторного занятия, но и позволяют изучать материал удаленно, проводить практические и контрольные занятия. Большие возможности ПК также предполагают и наличие способов обхода предлагаемых заданий, подмены или порчи данных, а также возможностей для сторонней деятельности обучающегося, в связи с чем встает вопрос о выборе такой многопользовательской программной среды, которая будет, с одной стороны, обеспечивать требуемое взаимодействие студента и преподавателя, а с другой стороны – будет надежно защищена от несанкционированного доступа и нарушения конфиденциальности, целостности и доступности.

Частичным решением данной проблемы может служить ограничение прав и возможностей пользователей. Данная мера повысит уровень безопасности уязвимых файлов, но не сможет препятствовать отвлечению обучающихся от учебной деятельности. Ситуация, когда студенты вместо выполнения задания посещают сторонние ресурсы или же используют ПК в целях, не относящихся к процессу обучения, чаще всего встречается при проведении занятий в компьютерных классах, где один преподаватель не в состоянии следить за всеми рабочими местами сразу. В такой ситуации возможно применение **программ удаленного управления** — программ или функций операционных систем, позволяющих получить удаленный доступ к компьютеру через Интернет или локальную внутреннюю сеть и производить управление и администрирование удаленного компьютера в реальном времени. Программы удаленного управления позволяют производить контроль деятельности нескольких десятков пользователей [3].

Под **многопользовательской программной средой** (далее - МПС) мы будем понимать компьютерную программу, создающую виртуальную среду, в которой пользователь может практиковать различные виды деятельности. МПС, по существу, является расширяемой самими пользователями виртуальной реальностью, доступ к которой имеет множество участников [5].

Программа удалённого управления (далее – ПУУ) — это программы или функции операционных систем, позволяющие получить удалённый доступ к компьютеру через Интернет или локальную внутреннюю сеть и производить управление и администрирование удалённого компьютера в реальном времени, также данные программы позволяют производить контроль деятельности нескольких десятков пользователей [4].

Под **многопользовательской программной средой для удалённого управления компьютером** мы понимаем класс компьютерных программ, создающих виртуальную среду для реализации различных видов деятельности, а также позволяющие получить удалённый доступ к компьютеру через Интернет или локальную внутреннюю сеть и производить управление и администрирование удалённого компьютера в реальном времени [2].

Одной из самых популярных программ этого класса для является TeamViewer. Она может быть скачана с сайта производителя, после чего установлена или запущена без инсталляции, поэтому с этим сможет справиться даже не очень опытный пользователь. При запуске программа отображает окно с ID и паролем для доступа к данному компьютеру, а также TeamViewer позволяет подключиться к другому компьютеру задав его ID и пароль. К преимуществам TeamViewer стоит отнести поддержку нескольких режимов работы: удаленный доступ с перехватом управления, чат, файловый менеджер, демонстрация экрана своего ПК, имеется возможность настройки программы для круглосуточного доступа к серверу. К приложению могут быть также подключены дополнительные модули, расширяющие его функционал. К недостаткам программы можно отнести то, что TeamViewer может работать в режиме поддержки пользователей непродолжительное время, что не годится для администрирования сетей с десятками с сотнями устройств.

Программа LiteManager простая и мощная по возможностям программа, состоит из двух модулей, первый - это Server, который нужно установить или запустить на удаленном компьютере и модуль Viewer, позволяющий управлять другим компьютером. К преимуществам можно отнести большое количество режимов - удаленного управления, передачи файлов, чата, диспетчера задач, редактора реестра, помимо этих стандартных режимов для подобного класса программ есть и уникальные функции, такие, например, как инвентаризация, запись экрана, удаленная установка. Программа бесплатна для использования на 30-ти компьютерах, ее можно использовать для круглосуточного доступа без каких-либо дополнительных модулей. Отсутствуют какие-либо ограничения по времени работы. К недостаткам можно отнести ограничения на 30 компьютеров в бесплатной версии и необходимость в приобретении лицензии для администрирования большего количества компьютеров. При этом некоторые специфичные режимы работы доступны только в Pro версии и недоступны в Demo

Программа ammyadmin схожа по своим функциональным возможностям с TeamViewer. Присутствуют только основные режимы работы — просмотр и управления, передача файлов, чат, может работать без установки, бесплатная для некоммерческого использования. Преимущества программы: простая и легкая программа, можно работать как в Интернете, так и в локальной сети, обладает минимальными настройками и не требует каких-то особых умений и навыков. По сравнению с TeamViewer более гибкая ли-

цензионная политика. Недостатки: минимум функций для удаленного управления, администрировать большой парк компьютеров будет сложно, при долгом использовании, более 15 часов в месяц, сеанс работы может быть ограничен или заблокирован, программа является платной для коммерческого использования.

RAdmin одна из первых программ удаленного управления больше предназначенная для системного администрирования, нежели для создания виртуальной среды, основной акцент в ней сделан на безопасности. Программа предназначена в основном для работы по IP адресу. Преимущества: у программы высокая скорость работы, повышенная надежность и безопасность. Встроена технология Intel AMT, что позволяет подключаться к BIOS удаленного компьютера и настраивать его. Следует отметить, однако, что реализованы только основные режимы работы, такие как: удаленное управление, передача файлов, чат и т.д. К недостаткам отнесем невозможность для работы без IP адреса, отсутствие бесплатной версии, тестовый период составляет всего 30 дней, кроме того, для работы с программой необходимы навыки опытного пользователя [6].

Базой нашего исследования является ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» (далее-ЧелПК), учреждение основано на базе 3 учебных заведений 22 мая 2008 года. Материально-техническая база ЧелПК располагает 58 специализированными учебными кабинетами, 10 учебно-производственных мастерскими и 8 лабораториями.

Среди рассмотренных нами ранее МПС, с учетом особенностей базы нашего исследования – ЧелПК отличительными чертами которой являются: наличие локальной внутренней сети, прокси-сервера, количество администрируемых компьютеров, не превышающее 30, наиболее приемлемой программной средой с возможностью удаленного управления является LiteManager [1].

Мы выбрали программу LiteManager как наиболее подходящую для ЧелПК, так как она позволяет легко и быстро управлять рабочим столом компьютера в режиме реального времени, полностью поддерживая Windows, предоставляет надежный удаленный доступ к файловой системе, процессам и сервисам компьютера. Программа обладает встроенными функциями создания сетевой карты, сбора технической информации, возможностью развертывания и обновления с помощью средств удаленной установки. Клиентский и серверный модули программы, позволяющие работать в сетях, подключенных к Интернету через прокси-сервер. Программа LiteManager имеет все функциональные возможности для контроля и эффективного управления предъявляемой учебной информацией во время уроков и тестирования. Две подсистемы безопасности — безопасность Windows NT и безопасность LiteManager обеспечат необходимый для образовательной организации уровень конфиденциальности, целостности и доступности, в частности, за счет сжатия и шифрования данных по сети. Данный процесс происходит с использованием современных технологий и протоколов обмена ключами: RSA с 2048-битным ключом обмена и AES с 256-битным сеансовым ключом, встроенным IP-фильтром и защитой от подбора пароля и DDOS атак.

Таким образом, программа LiteManager является необходимой и достаточной с точки зрения обеспечения безопасности МПС для организации образовательного процесса в ЧелПК.

Список литературы:

1. Абдулин А.А., Гафарова Е.А. Направления обеспечения информационной безопасности электронного документооборота в ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский профессиональный колледж». // Информационные технологии Сибири сборник материалов международной научно-практической конференции. Западно-Сибирский научный центр. 2016. С. 87-90.

2. Абдулин А.А. Обзор многопользовательских программных сред для проведения тестирования в образовательных организациях // Интеграция современных научных исследований в развитие общества Западно-Сибирский научный центр. 2017. С. 192-194.
3. Азарова Е.А., Гафарова Е.А. Концепция обеспечения информационной безопасности в образовательной организации // Advances in Science and Technology сборник статей IX международной научно-практической конференции. 2017. С. 143-145.
4. Гафаров В.Ф., Гафарова Е.А. Подходы к обеспечению информационной безопасности электронных образовательных ресурсов // ГНИИ «Нацразвитие», июль 2017 Сборник избранных статей. 2017. С. 121-126.
5. . [Электронный ресурс]: //URL: <https://habrahabr.ru/post/244355/>- (дата обращения - 28.02.2018)
6. [Электронный ресурс]: //URL: <http://fb.ru/article/184343/programmyi-dlya-udalennogo-dostupa-obzor-luchshih-instrumentov/>- (дата обращения - 28.02.2018)

© Абдулин А.А., 2018

О ВНЕДРЕНИИ ДАННЫХ В ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕТОДА СУБИНТЕРВАЛЬНОГО СКРЫТНОГО ВНЕДРЕНИЯ

Болгова Е.В. – старший преподаватель

Черноморец А.А. – д.т.н., доцент, профессор

Черноморец Д.А. – студент

Кафедра математического и программного обеспечения информационных систем
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Россия, г. Белгород

Аннотация

В статье рассмотрен метод скрытного внедрения данных на основе преобразований изображения-контейнера, использующих аппарат субинтервальных матриц косинусного преобразования. Разработанный метод основан на анализе подмножеств проекций изображения-контейнера на собственные векторы субинтервальных матриц. Для проверки работоспособности разработанного метода были проведены вычислительные эксперименты, которые показали, что разработанный метод внедрения позволяет восстанавливать данные без искажения, при незначительных искажениях изображения-контейнера, содержащего внедряемые данные.

Ключевые слова

Собственные векторы, собственные числа, проекции изображения, интервал пространственных частот, субинтервальная матрица, субинтервальное внедрение.

В настоящее время изображения являются объектом охраны авторских прав, что предполагает возможность осуществления контроля за их использованием, например, на основе скрытного внедрения контрольных данных в изображение. Данная задача может быть решена путем выделения различных компонент изображений и заменой их на скрытно внедряемую информацию [1-6].

Методы скрытного внедрения данных в изображения предполагают изменение непосредственно значений пикселей изображений-контейнеров или результатов их различных преобразований. Известно, что наибольшей устойчивостью к внешним, разрушающим внедренные данные воздействиям обладают методы скрытного внедрения [1-

б), использующих результаты различных преобразований, таких как дискретное преобразование Фурье, метод Фридрих, метод относительной замены коэффициентов дискретного косинусного преобразования (метод Коха-Жао) и др.

В работе [7] приведено описание метода субинтервального скрытного внедрения данных в изображения. В предлагаемом методе внедрения/извлечения информации в неинформационные подмножества проекций изображений на собственные векторы субинтервальных матриц предлагается осуществлять на основе относительного изменения значений заданных проекций вида [7]. Внедряемая информация представляется последовательностью нулей и единиц.

При внедрении информации в подмножество проекций $\Psi_{s_1 s_2}$ изображения-контейнера на собственные векторы субинтервальных матриц G_{r_1} и H_{r_2} , соответствующих заданному интервалу пространственных частот $V_{r_1 r_2}$, пороговое значение $T_\gamma^{s_1 s_2}$ предлагается определять на основании среднего значения проекций, входящих в выбранное подмножество $\Psi_{s_1 s_2}$. [7]

В таблице 1 в качестве примера приведены средние значения проекций, входящих в подмножества $\Psi_{s_1 s_2}$, $s_1 = 1, 2, \dots, S_1$, $s_2 = 1, 2, \dots, S_2$, изображения-контейнера Lena, в заданных частотных интервалах V_{11} и V_{13} , при $R_1 = R_2 = 4$, $N_1 = N_2 = 128$ и $S_1 = S_2 = 4$.

Таблица 1. Средние значения проекций изображения-контейнера Lena в заданных частотных интервалах V_{11} и V_{13}

		V_{11}				V_{13}			
$s_1 \backslash s_2$		1	2	3	4	1	2	3	4
1	1	423,513	39,454	18,243	19,634	19,509	121,356	118,995	390,347
2	1	28,349	7,938	6,979	6,774	5,959	10,680	13,516	25,080
3	1	11,977	6,783	7,659	6,512	6,382	7,102	10,440	9,506
4	1	11,398	6,529	7,432	6,565	5,740	6,681	10,248	9,396

Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что в различных подмножествах средние значения проекций $\gamma_{cp}^{s_1 s_2}$ существенно отличаются. Следовательно, при внедрении в различные подмножества проекций соответствующие значения порога $T_\gamma^{s_1 s_2}$ также будут существенно отличаться, что указывает на целесообразность адаптивного определения значения данного порога.

Для проверки работоспособности разработанного метода были проведены вычислительные эксперименты.

В качестве изображения-контейнера выбрано изображение Lena, $N_1 = N_2 = 512$, $R_1 = R_2 = 4$, в которое было внедрено изображение размерностью 32×16 пикселей, приведенное на рисунке 1а. Бинарное представление внедренного изображения приведено на рисунке 1б. Значение уровня m^Ψ было выбрано равным $m^\Psi = 0,99$, в соответствии с которым для внедрения был выбран интервал ПЧ V_{11} . Коэффициент внедрения t_γ был выбран равным $t_\gamma = 0,1$. При проведении вычислительного эксперимента внедряемый фрагмент содержит 4096 бит.

На рисунке 1 приведен результат внедрения информации в изображение-контейнер Lena (искажения изображения-контейнера визуально незаметны).

Рис. 1 - Результаты внедрения информации в изображение-контейнер:
а) изображение, на основе которого формируется внедряемый фрагмент; б) бинарное представление внедряемого фрагмента; в) изображение-контейнер с внедренными данными (искажения визуально незаметны)

Для внедрения было использовано неинформационное подмножество проекций с индексами (3, 1).

Соответствующее искажение изображения-контейнера имеет следующие значения:

- среднеквадратическое отклонение [8]: 0,0184;
- коэффициент структурного сходства [9]: 0,9966.

Искажение восстановленных данных отсутствует (СКО=0).

Проведенный вычислительный эксперимент показал, что разработанный метод внедрения позволяет восстанавливать данные без искажения, при незначительных искажениях изображения-контейнера, содержащего внедряемые данные.

Таким образом, в статье разработан метод внедрения/извлечения информации в неинформационные подмножества проекций изображений на собственные векторы субинтервальных матриц на основе относительного изменения значений заданных проекций, который позволяет внедрять информацию с незначительными искажениями изображения-контейнера и восстановленных данных.

Работа выполнена при поддержке государственного контракта 8.2201.2017/ПЧ от 01.02.2017 г.

Список литературы:

1. Грибунин В.Г., Оков И.Н., Туринцев И.В. / Цифровая стеганография. – М., Солонпресс, 2016. – 262 с.
2. Конахович Г.Ф., Пузыренко А.Ю. / Компьютерная стеганография. Теория и практика. – К., МК-Пресс, 2006. – 288 с.
3. Жилияков Е.Г., Черноморец А.А., Болгова Е.В., Голощапова В.А. О субполосном внедрении в цветные изображения // Научные ведомости БелГУ. Сер. История. Политология. Экономика. Информатика. – 2015. – № 1(198) – Вып. 33/1. – С. 158-162.
4. Жилияков Е.Г., Черноморец А.А. Субполосный метод скрытного внедрения информации в изображении // Научные ведомости БелГУ. Сер. История. Политология. Экономика. Информатика. – 2012. – № 13(132). – Вып. 23/1. – С. 216-221.
5. Болгова Е.В. О собственных числах субинтервальных матриц косинусного преобразования // Научные ведомости БелГУ. Сер.: Экономика. Информатика. – 2017. – № 2(251): – Вып. 41. – С. 92-101.
6. Жилияков Е.Г., Черноморец А.А., Болгова Е.В., Гахова Н.Н., О субполосном внедрении информации в подобласти пространственных частот изображения-контейнера // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. – 2014. – № 9. – С. 85-87.

7. Болгова Е.В., Черноморец А.А. О методе субинтервального скрытного внедрения данных в изображения // Научные ведомости БелГУ. Сер.: Экономика. Информатика. – 2017. – № 1 – Вып. 45. – С. 192-201.

8. Ahmed N., Rao K.R. Orthogonal Transforms for Digital Signal Processing // Springer-Verlag New York, Inc. Secaucus, NJ, USA, 1975.

9. Wang Z., Bovik A.C., Sheikh H.R., Simoncelli E.P. Image quality assessment: From error visibility to structural similarity // IEEE Transactions on Image Processing, vol. 13, no. 4, pp. 600-612, Apr. 2004.

© Болгова Е.В., Черноморец А.А., 2018

ПРОБЛЕМА СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ СОВРЕМЕННОСТИ

Бокоева Р.А. - студентка финансово-экономического факультета
Научный руководитель - Гергиев И.Э.
к.э.н., старший научный сотрудник
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Россия, г. Владикавказ

Аннотация

Рыночно-трансформационная экономика России столкнется со сложностями резкого старения населения в ближайшие 20-30 лет и это необходимо учитывать. Население России стареет, и это глобальная тенденция. Глобальное старение российского общества в будущем приведет к дефициту рабочей силы на рынке труда и спровоцирует спрос на развитие инновационных отраслей экономики. Меняющаяся структура рынка труда усилит отток квалифицированной молодежи из России и его нужно будет восполнять, привлекая молодых людей в технопарки и центры инновационного творчества.

Ключевые слова

Рабочая сила, пенсионеры, рынок труда, рыночно-трансформационная экономика, трудосберегающие технологии, глобальное старение населения.

Дефицит рабочей силы в трансформационной экономике России заставит вкладываться в продление трудоспособности населения. Глобальное старение населения и будущий дефицит работников на рынке труда спровоцируют спрос на развитие новых отраслей экономики.

В условиях рыночно-трансформационной экономики России население стареет, и это глобальная тенденция. По данным Росстата РФ [1], с 1989 по 2016 год доля россиян в возрасте 60 лет и старше выросла на 10 процентов, а к 2050-му, по оценкам ООН [2], она и вовсе достигнет почти 30 процентов.

Для России это умеренные темпы старения. Однако, отечественная специфика дает о себе знать: в отличие от других стран увеличение доли пожилых у нас долгое время происходило за счет уменьшения рождаемости, да и продолжительность жизни в стране не радовала.

Еще одна чисто российская особенность — волнообразный характер изменений. К примеру, сокращение к 2016 году доли населения в возрасте 70-74 лет было обусловлено малочисленностью военного поколения. Наконец, никуда не делся гендерный дисбаланс: чем старше становятся россияне, тем больше среди них остается женщин и меньше мужчин.

Побочным эффектом старения населения в мире может стать вытеснение демократии консервативной геронтократией.

Рост числа пожилых граждан в трансформационной экономике России станет стимулом для открытий в следующих сферах:

- медицина (внедрение и развитие современных инновационных технологий);
- нанотехнологии;
- биотехнологии;
- информационные технологии;
- когнитивные технологии.

На сегодняшний день в России доля людей старшего поколения (т.е. тем, кому больше 65 лет) составляет 23,5% — это около 30 млн. человек. Из-за «демографических изменений, приведших к увеличению продолжительности жизни», поясняет российский Минздрав [2], за десятилетие она выросла на 3% — с 20,5% в 2006 году. Число пожилых россиян зависит от региона: на востоке страны их доля меньше (22,5%), на западе — выше (24,5% и более).

По российским, а также по многим зарубежным трудовым законодательствам предоставлять работу пенсионерам работодатель не обязан [1]. Тем не менее, везде есть законы, запрещающие дискриминацию кандидатов по возрасту. А в некоторых странах и вовсе соискатель может отправить резюме работодателю, в котором в принципе будут отсутствовать данные о его возрасте.

Многие работодатели, на наш взгляд, в условиях цифровизации российской экономики готовы открывать офисные вакансии для людей старшего возраста, включая сети салонов связи, колл-центры.

Необходимо сказать о том, что офисные вакансии с регламентированным временем чаще отпугивают людей старшего возраста, которым хочется уже гибкую занятость, неполный рабочий день и т.д.

На российском рынке труда в настоящее время среди доступных для пенсионеров профессий лидируют следующие:

- экскурсоводы;
- корректоры;
- модераторы форумов;
- консультанты по телефону;
- документопроизводители.

Как нам видится, пенсионером нужно быть готовым к новому и не бояться осваивать интернет-технологии, которые в будущем станут незаменимым помощником в поиске новой работы (по данным Росстата [3], в 2011-2017 годах компьютерной грамотности по всей стране обучились больше 800 тыс. пенсионеров).

Однако, в процессе поиска новой работы, лицам пенсионного возраста придется проходить собеседование со специалистом, который может быть в два раза моложе. Некоторые кандидаты скептически относятся к тому, что на первых этапах им приходится общаться с молодыми HR-специалистами, и считают, что те не в состоянии оценить их опыт. Но нужно понимать, что первое собеседование часто просто фильтр, а профессиональные знания потенциального работника оценит позже будущий руководитель на следующем этапе.

Возраст сам по себе не создает никаких физических ограничений. Их создает неуверенность работника в себе и своих возможностях. Человек устраивается на работу и пытается продать свой опыт, знания и часть профессий можно было бы адаптировать для людей старшего возраста и в дополнение к этому помочь развить людям их надпрофессиональные компетенции:

- системное мышление;

- мультикультурность;
- мультиязычность.

В списке профессий, на которые можно переучиться бесплатно на бирже труда человеку в возрасте, лидирует бухгалтер - позиция, которая через 3-5 лет вовсе не будет востребована, так как весь бухгалтерский учет давно автоматизирован. Уже сегодня бухгалтер может вполне работать сразу в нескольких компаниях дистанционно.

Цифровизация малого и среднего бизнеса в неформальном секторе будет предметом специальных разысканий государства на региональном уровне («мягкий» сценарий сейчас активно предлагается на федеральном уровне в виде федеральных цифровых торговых платформ, более или менее прозрачных для ФНС [3]).

Необходимо выделить следующие негативные факторы для развития региональной цифровой экономики:

1. Первый фактор - низкий уровень безработицы и продолжающееся увеличение населения крупных городов оттягивают квалифицированный персонал или по крайней мере перспективных претендентов на получение квалификации из регионов в крупные мегаполисы (г. Москву, г. Санкт-Петербург, г. Красноярск и т.д.) тогда как востребованность в них в менее развитых регионах растет. Разумеется, сама по себе цифровая экономика имеет новые характеристики для мобильности персонала — она достаточно часто свободна в размещении «производственных мощностей» в регионах, но это не отменяет большого тренда на продолжение «большой урбанизации» России.

2. Второй фактор — цифровая экономика требует других параметров образования, в том числе непрерывного.

Таким образом, со сложностями глобального старения населения в ближайшие 20-30 лет столкнется не только экономика зарубежных стран, но и рыночно-трансформационная экономика России. Для повсеместной цифровизации российской экономики нужны огромные финансовые ресурсы для «технологического рывка».

Меняющаяся структура рынка труда усилит отток квалифицированной молодежи из России и его нужно будет восполнять, вовлекая молодых людей в технопарки и центры инновационного творчества или предоставляя им уже «обязанные» необходимой физической и финансовой инфраструктурой государственные коворкинг-центры с «пакетным» обеспечением господдержкой.

Список литературы:

1. Анастасия Мануйлова. Пенсионеры простимулируют инновации. / Официальный сайт Коммерсант. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3043271> (дата обращения: 09.03.18 г.).

2. Наталья Соколова. Ничего не заканчивается. / Официальный сайт Российской газеты. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <https://www.rg.ru/2017/12/15/eksperty-dali-sovety-po-vyboru-professii-dlia-pensionerov.html> (дата обращения: 10.03.18 г.).

3. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. – LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017.

© Бокоева Р.А., 2018

ИННОВАЦИОННЫЕ СТАРТАП-ПРОЕКТЫ ДЛЯ РЫНОЧНО-ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Габанова З.С. - студентка финансово-экономического факультета
Научный руководитель: Гергиев И.Э. - к.э.н., старший научный сотрудник
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Россия, г. Владикавказ

Аннотация

В условиях глобализации появляются сотни новых стартапов. Не все удачные инновационные проекты, получившие признание за рубежом, будут востребованы в России. Но мониторинг новаторских идей, реализованных в чужой стране, обязательно натолкнет изобретательный российский малый бизнес на продуктивную идею. Адаптировав ценный опыт под российские реалии, стартап-проекты способны в будущем стать драйверами роста трансформационной экономики России.

Ключевые слова

Информационные технологии, стартап-проекты, стартап-компании, инновации, рыночно-трансформационная экономика, бизнес-идея.

В условиях рыночно-трансформационной экономики России особое внимание следует уделить производственным стартапам – тем, которые предлагают свои услуги компаниям, а не потребителям.

Необходимо выделить следующие информационные технологии, которые способны перевернуть мир малого бизнеса, на наш взгляд, в ближайшие 2-3 года:

- «умные» наушники;
- «разговорчивые» расчески;
- интерактивные зонты;
- сабвуферы-браслеты;
- сенсорный ноутбук.

Данные новинки способны дистанционно подключаться к смартфону, собирать и передавать информацию. Они отслеживают вкусы своего владельца, его состояние, дают советы и рекомендации.

Пока 70% «дикивинок» для российского потребителя либо слишком дороги, либо несовершенны, но производители неустанно заняты тестированием и улучшением своей продукции [1].

В условиях цифровизации рыночно-трансформационной экономики России драйверами роста, на наш взгляд, если грамотно продвигать инновационные бизнес-идеи, могут стать следующие стартап-проекты:

1. Производство и продажа 3D-сладостей. Данная инновационная бизнес-идея обещает стать в 2018 году главным бизнес-трендом. На подобной технике изготавливают не только сладости — оригинальные фигурки из пластика, игрушки, сувениры, аксессуары. Но особый интерес вызывают у представителей малых форм бизнеса в России пищевые 3D принтеры.

С помощью 3D принтеров можно «напечатать» следующие инновационные продукты:

- эксклюзивные конфеты;
- сахарные фигурки;
- оригинальную выпечку;
- причудливые макароны и спагетти;
- необычные печенья;

украшения для тортов и т.д.

Список не ограничен. Данная продукция в первую очередь будет интересна малому и среднему российскому бизнесу. Главными потребителями 3D сладостей, на наш взгляд, станут кафе, рестораны, кондитерские, службы по организации праздничных мероприятий. Фантазия кулинаров, имеющих 3D принтер, поистине ничем не ограничена и позволит создавать сладости в виде точной копии цветка орхидеи, паровоза, молекулы ДНК или автопортрета.

К сильным сторонам данной бизнес-идеи можно отнести новизну, оригинальность, недорогой расходный материал.

2. Коворкинг-центр. Растет количество людей, которые ищут удобный формат для общения за пределами дома. Кафе, рестораны, развлекательные центры, библиотеки по разным причинам не устраивают новое поколение потребителей. Приходится брать в расчет увеличившуюся армию фрилансеров, которым далеко не всегда комфортно работать дома. В 2016-2017 годах за рубежом получила развитие идея организации коворкинг-центров – своеобразных офисов, в которые посетители приходят в свободном режиме на час, на два или на целый день [2]. Люди платят не за еду, а за определенное время пребывания в уютном помещении, где они могут интересно провести время с друзьями, поработать над своим проектом или просто побыть в одиночестве.

3. Пошив и продажа одежды, меняющей цвет. Новые технологии регулярно порождают необычные бизнес-идеи. Одна из таких идей должна стать трендовой в 2017 году. Это пошив одежды, меняющей цветовую гамму при интенсивном солнечном излучении.

Суть идеи: простая белая блузка или рубашка меняет цвет и рисунок под воздействием солнечных лучей.

Технология создания интерактивной одежды включает в себя следующие этапы: закупается специальная термотрансферная пленка; на нее наносится рисунок; вырезается фрагмент любой конфигурации; прикладывается к обычной одежде (платью, юбке, блузке), закрепляется под прессом или горячим утюгом.

Путей развития собственного бизнеса на основе данной технологии, множество. Можно ограничиться только закупками и перепродажей термопленки, можно заниматься реализацией художественных заготовок, можно организовать пошив и продажу готовых изделий. Выгоды бизнеса в том, что он не требует дорогостоящего оборудования, опытных мастеров, аренды производственного помещения.

4. Реклама на окнах. Многообещающим проектом для малого бизнеса может стать в 2018 году использование окон жилых квартир под рекламу. Идея родилась в Голландии – стране, где большое внимание уделяется аккуратному, нарядному виду городских улиц. Чтобы не портить центр города уродливыми билбордами, предприниматели решили использовать под рекламные площади окна квартир и домов.

Суть бизнеса в том, что такая компания договаривается с владельцами квартир, заключает договор и выплачивает хозяину жилья ежемесячное вознаграждение в виде арендной платы его окон. Также бизнесмен отыскивает клиентов, готовых заказать такой вид рекламы.

Информация рекламного характера печатается на специальной пленке, пропускающей солнечный свет, поэтому жители квартир не испытывают дискомфорта. Стикеры крепятся с внутренней стороны – таким образом, не требуется разрешение на размещение рекламы от городских властей, поскольку хозяин квартиры имеет право размещать на своих окнах практически любую информацию.

5. Гостевой дом для цветов. Еще одна бизнес-идея, не реализованная пока в России, — гостиница для живых цветов. При правильной организации и профессиональном подходе сохранение чужих комнатных растений может стать доходным бизнесом.

Идея создания гостиницы для домашних цветов обещает стать актуальной в России в 2018 году. Этот бизнес подойдет тем, кто любит растения, умеет за ними ухаживать, готов обеспечить комфортные условия цветам разных сортов. Фактически это стартап-проект с нулевыми вложениями – под него можно выделить даже часть жилой комнаты в своей собственной квартире. Затраты включают оплату воды для полива и личное время предпринимателя.

6. Освещение, работающее от энергии шагов. Альтернативные источники энергии представляют громадный бизнес-потенциал для малого и среднего бизнеса в России. Существуют десятки доходных проектов, реализованные в странах Северной Америки и Европы, но не представленные в РФ. Отчасти причина – в скромном интересе к подобным проектам со стороны государства.

Кризис вынуждает предпринимателей обращать внимание на экономные бизнес-идеи, связанные с альтернативной энергетикой. Одна из таких идей – укладка на улицах мегаполисов, в офисных коридорах, торговых центрах и других местах массового скопления людей специального покрытия, аккумулирующего кинетическую энергию шагов и преобразующего ее в электрическую.

Тротуарная плитка, генерирующая энергию, уже перестала быть экзотикой для Англии, США, Японии. Идея использовать энергию шагов в местах большого скопления людей появилась одновременно в нескольких странах. Работа над ее практическим воплощением началась в 2012 году и продолжается до сих пор. Успехом увенчались старания компании Pavegen. Первые образцы плитки были установлены в торговом центре Westfield Stratford City и на лондонском стадионе Wembley [3].

Таким образом, каждый день в мире появляются сотни стартапов. Не все удачные проекты, получившие признание за рубежом, будут востребованы в России. Но мониторинг новаторских идей, реализованных в чужой стране, обязательно натолкнет изобретательный малый бизнес на продуктивную идею. Адаптировав ценный опыт под российские реалии, можно «поймать волну» и стать основоположником новой доходной индустрии. Перечисленные нами бизнес-идеи из сферы новейших технологий XXI века пока не представлены малым бизнесом в России или представлены единичными экспериментальными проектами, способны в будущем стать драйверами роста трансформационной экономики России.

Список литературы:

1. Анастасия Мануйлова. Пенсионеры простимулируют инновации. / Официальный сайт Коммерсант. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3043271> (дата обращения: 09.03.18 г.).
2. Новейшие технологии XXI века: Оригинальные стартапы 2017 года, которых еще не было в России. / Официальный сайт Коммерсант. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <https://www.kommersant.ru/doc/2044272> (дата обращения: 09.03.18 г.).
3. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. – LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017.

© Габанова З.С., 2018

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Гафарова Е.А. - старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет»,
г. Челябинск, Россия

Аннотация

В статье рассмотрены свойства информационно-коммуникационных технологий, использование которых позволяет создать условия для развития индивидуальной креативности обучающихся.

Ключевые слова

Информационно-коммуникационные технологии, креативность, методика применения.

Информатизация общества и образования требует активного использования свойств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для развития широкого спектра личностных качеств обучаемых.

Ранее [2] нами были проанализированы ИКТ с точки зрения «пригодности» их для развития креативности обучающихся.

Креативность базируется на развитых мыслительных умениях, расширении модального опыта обучающегося, поэтому необходимо применять функционал ИКТ как интенсифицирующий инструмент для целей развития креативности.

ИКТ существенно влияет на развитие всех психических функций человека – восприятия, представления, образного и логического мышления, воображения за счет расширения возможностей предъявления учебной информации в различных видах – звуке, видео, анимации, комбинированных видах. ИКТ становятся «искусственными органами чувств», то есть целесообразно пропедевтическое воздействие ИКТ на расширение модального опыта, служащего психофизиологическим базисом креативности. При этом необходимо учитывать комфортность и полимодальность применения ИКТ, представляя учебный информационный сигнал в тернарном формате [1].

Использование ИКТ сопровождается повышенной мотивацией обучающихся, так как компьютер – предмет интереса подавляющего числа пользователей, в связи с чем имеется дополнительный мотив в виде заинтересованности обучающихся. Методически правильное применение ИКТ для повышения мотивации обучающихся при изучении любой учебной дисциплины является предметом изучения множества исследователей [6], [7]. В рамках настоящей статьи считаем необходимым только акцентировать внимание на этот аспект как на ресурс педагога. Применение ИКТ в образовательном процессе при этом не должно становиться самоцелью, ИКТ являются современным инструментом познания, и именно в этом аспекте их функционал должен быть представлен во время занятий.

Благодаря использованию ИКТ во многих предметных областях, расширяется круг творческих задач, приемлемых для применения в образовательной практике. У обучающихся появляется возможность проводить полноценные исследования, собирать и обрабатывать данные, анализировать получаемые результаты, ставить эксперименты, разыгрывать пьесы, сочинять музыку, снимать и монтировать видеоролики и фильмы, издавать газеты и журналы, заниматься дизайном, проектированием, фотомонтажом, реализовывать стратегии и другое.

Обучить творческой деятельности и развить креативности возможно через предъявление и решение творческих задач. Однако, прежде чем учиться решать творческие задачи, обучающемуся необходимо освоить приемы решения репродуктивных задач, репродуктивно-творческих и творческо-репродуктивных.

При решении творческой задачи от обучающегося требуется на основе освоенных приемов самому выбрать стратегию и тактически реализовать ее через последовательность приемов. Приемы решения творческих задач являются весьма специфическими знаковыми структурами, техника оперирования которыми не всегда понятна и трудно формализуема, но, мы считаем, что мыслительные операции, производимые во время творческого процесса, подчинены определенной логике, хотя, возможно, мыслящий субъект не всегда понимает эту логику и применяет алгоритмы, не осознавая детально их состава. Согласно законам диалектики в творческом мышлении, сосуществуют единичное, особенное и всеобщее, то есть, наряду с индивидуальными способами решения творческих задач, наличествуют особенные, то есть типичные, применимые к какому-либо классу, и всеобщие – применимые ко всем творческим задачам. Типичные способы могут быть представлены через алгоритмы и эвристики. Всеобщие способы реализации творческих решений, по-видимому, выражаются через наиболее общие закономерности, выраженные в виде законов, принципов, дидактических основ и т.п. Но бывает, что приём сугубо индивидуален и не может быть до конца осознан и обобщён, тогда он становится интеллектуальным достоянием обучающегося и применяется им в решении творческих задач. Отдельные индивидуальные творческие приемы могут быть обобщены в виде эвристик и алгоритмов. Эвристики и алгоритмы, отражающие типичные приемы творческих задач, становятся предметом изучения и условием для эффективного развития креативности.

ИКТ в этом многоступенчатом образовательном процессе являются инструментами [3], [4], [5] в создании полноценной задачной среды, с набором различных типов задач, ориентированных на ту или иную предметную среду, и педагог должен умело организовать такую среду, применяя индивидуальный подход к обучающимся.

Современный срез программного обеспечения (далее – ПО) образовательной направленности демонстрирует широкий спектр для создания полноценной задачной среды практически для любой учебной дисциплины. При этом ИКТ в совокупности с ПО позволяют выстраивать индивидуальную образовательную траекторию для каждого обучающегося [8]. Таких комплексов немного, но они появляются и позволяют предположить, что данный тренд в применении ИКТ сохранится и станет генеральным не только при предъявлении репродуктивных задач, но и при организации креативного обучения.

Определение дидактических подходов и методических принципов расширения, детализации и содержательного наполнения системы творческих задач, предъявленных и решаемых с помощью ИКТ, является важной педагогической задачей для целей развития креативности обучающихся.

Список литературы:

1. Белевитин В.А., Гафарова Е.А., Корчемкина Ю.В., Шварцкоп О.Н. Влияние тернарности представления учебной информации на повышение креативности обучающихся. [Текст]// European Social Science Journal. 2017. № 6. С. 194-200.
2. Гафарова Е.А. Возможности современных информационно-коммуникационных технологий для развития креативности обучающихся. [Текст]// Современные тенденции в образовании: новые педагогические технологии и электронные средства обучения/Сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 2017. С. 89-99.

3. Гафарова Е.А. Задачный подход в развитии индивидуальной креативности [Текст]//Иновационные технологии современного образования. Монография, Издательство «Новаленсо», Смоленск, 2017 с.6-35.

4. Гафарова Е.А. Формирование творческих умений у старшеклассников при изучении информационно-коммуникационных технологий [Текст] // автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Челябинский государственный педагогический университет. Челябинск, 2007.

5. Гафаров Ф.Х., Гафарова Е.А. Использование творческих задач на основе законов развития технических систем в преподавании дисциплин «Технология» и «Информатика» Пропедевтика инженерной культуры обучающихся в условиях модернизации образования Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 2015. С. 88-91.

6. Диденко Г.А., Шварцкоп О.Н. Использование современных интерактивных систем в деятельности образовательного учреждения. [Текст]// Ученые записки ИУО РАО. 2016. Т. 1. № 2 (58). С. 61-66.

7. Корчемкина Ю.В., Гафарова Е.А., Белоусова Н.А., Мальцев В.П. Применение информационных технологий для повышения эффективности и планирования образовательной траектории обучения математике студентов [Электронный ресурс] / Ю.В. Корчемкина, Е.А. Гафарова, Н.А. Белоусова, В.П. Мальцев // Современные наукоемкие технологии. — 2017. — № 7. — С. 114–118. — ISSN: 1812–7320 – (дата обращения 03.03.2018 года).

8. Корчемкина Ю.В., Гафарова Е.А. Модель методической системы обучения линейной алгебре студентов экономико-информационных направлений подготовки [Текст]// Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 8. С. 41-48.

© Гафарова Е.А., 2018

НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

Джиоева А.В. - студентка финансово-экономического факультета
Научный руководитель: Гергиев И.Э. - к.э.н., старший научный сотрудник
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Россия, г. Владикавказ

Аннотация

В условиях цифровизации бизнеса большое значение приобретают информационные технологии (ИТ), а также развитие внешних и внутренних коммуникаций в сфере ИТ. Реальный поток идет от поставщика к клиенту, а информационный — от клиента к поставщику. Потенциальный клиент выбирает ту компанию, где предельно четко показаны механизмы заказа и доставки продукта до конечного пользователя.

Ключевые слова

Информационные технологии, цифровизация, бизнес-процессы, рыночно-трансформационная экономика, корпорация, автоматизация.

В условиях трансформационной экономики России реальный поток идет от поставщика к клиенту, а информационный — от клиента к поставщику. И если эффективно

наладит процесс взаимодействие этих потоков, не на уровне эмоций, а на уровне баз данных, где каждый будет получать четкую нужную информацию, то бизнес среда получит условно идеальное предприятие.

Производительность труда бизнес-структур зависит от рынка сбыта: если он большой и растущий, то и с производительностью у собственника обычно все более или менее в порядке. Однако это не совсем так. Компании как экономические системы — механизмы с положительными обратными связями. Предприятие может работать на очень маленьком рынке и все равно иметь высокую производительность труда. И, парадокс, но, если организация будет иметь хорошую производительность, и рынок сбыта будет тоже расти. Так что высокая производительность — это надежный рычаг роста компании. Добиться ее — управленческое искусство и огромная работа менеджмента компании. Главное, что надо знать: хорошее оборудование не решает задачи. Прежде всего, необходимо налаживание бизнес-процессов. Этих бизнес-процессов десятки.

Чтобы выстроить приоритеты в бизнесе, надо следовать двум целям:
стремиться к качеству изготавливаемой инновационной продукции;
стремиться к сокращению времени и ресурсов, которые расходуются на создание инновационного продукта и доставка его клиенту.

Например, корпорация «Технониколь» — крупнейший производитель строительных материалов в России и ярчайший пример того, как цифровые решения позволяют радикально увеличить производительность труда в компании. В своих технологических инновациях российская корпорация «Технониколь» копировала в основном европейские технологии, но иногда американские — там, где в производстве строительных материалов они дальше ушли, с целью освоение новых информационных технологий.

Освоение технологии до уровня осознанного использования занимает около трех лет. Чтобы самим улучшать технологию, надо добавить еще три года. То есть только через шесть лет можно самим привносить изменения и отличаться в хорошую сторону от своих учителей.

Начиная с 2002 года корпорация «Технониколь» начала покупать технологии на инновационном рынке. Сначала концентрировались только на оборудовании. Но это лишь один аспект управления производительностью.

Корпорация «Технониколь» научили дилеров делать заказы через «zakaz.tn.ru» [2], с помощью множество преимуществ и маркетинговых механизмов. Они пишут заказ, им тут же высылается счет, они его акцептуют, и заказ отправляется. Клиенты видят состояние каждого своего заказа, когда он принят, когда будет отгружен, когда машина вышла, ее номер. Состояние счета, когда они должен заплатить за эту машину, когда она приедет — это очень удобно и правильно и добавило компании огромное количество лояльности клиентов.

В процессе освоение новых информационных технологий важны еще такие элементы, как:

- построение бизнес-процессов;
- организация труда;
- организация информационных и материальных потоков, их взаимоувязка;
- организация рабочего места;
- регламентация.

Бережливое производство есть совокупность пяти производственных подразделов и именно эти пять инструментов являются факторами повышения производительности труда:

1. Первые два — это автоматизация и автономизация, то есть автоматизация с умной логикой, когда машина сама распознает отклонения по качеству. Если машина начи-

нает делать некачественные изделия, она сама останавливается, подавая сигнал, что линия не работает. Нельзя делать некачественные изделия просто для того, чтобы поддерживать процесс. Если мы не можем добиться качества, лучше остановить конвейер, как можно быстрее решить проблему и после этого возобновить производство.

2. Третий инструмент — многофункциональность операторов. Очень важно заниматься обучением, чтобы операторы могли друг друга заменять. В этом случае они лучше понимают производственный процесс, допускают меньше ошибок, и это дает гибкость в случае больничных и отпусков.

3. Четвертое — проверка качества. Обычно на предприятиях в России она хорошо организована. Но этим должна заниматься не только специализированная лаборатория — сами рабочие должны отвечать за качество.

4. Пятое - технология обслуживания и ремонта оборудования.

Автономизация останавливает производственную линию, когда появляется отклонение по качеству. А защита от ошибок — это препятствие тем операциям, которые сотрудник не может совершить просто потому, что машина их не воспринимает.

Российские бизнес-структуры посредством использования информационных технологий в условиях цифровизации рыночно-трансформационной экономики России могут радикально повысить производительность труда, посредством использования следующих механизмов [1]:

- проведение аттестации работников организации;
- составление стратегического плана работы компании;
- составление технологической карты;
- составление плана повышения качества на каждом производственном участке компании;
- стабилизация производственного потока.

Таким образом, в условиях цифровизации бизнеса большое значение приобретают информационные технологии, а также развитие внешних и внутренних коммуникаций в сфере информационных коммуникаций. Потенциальный клиент на рынке выбирает ту компанию, которая предлагает более эффективные механизмы заказа и доставки продукта до конечного пользователя.

Поэтому, многие российские компании перешли на взаимодействие с потенциальными клиентами через интернет ресурсы с помощью специальных информационных технологий.

Список литературы:

4. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. – LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017.

5. Татьяна Гурова. Нужно научиться принимать решения на основании цифр. / Официальный сайт Эксперт [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: <http://expert.ru/expert/2017/30/nuzhno-nauchitsya-prinimat-resheniya-na-osnovanii-tsifr/> (дата обращения: 09.03.18 г.).

© Джиева А.В., 2018

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ И НАВЫКИ ЦИФРОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Дзугаева В.Р. - студентка финансово-экономического факультета
Научный руководитель: Гергиев И.Э. - к.э.н., старший научный сотрудник
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Россия, г. Владикавказ

Аннотация

Развитие современных технологий, развитие технологий виртуальной реальности, дополненной реальности фактически по-другому проблематизирует вопрос о том, как информационные технологии или как компьютерные технологии, мобильные технологии становятся участниками наших офлайн-акций. Пользователи в условиях цифровизации бизнеса находятся в ситуации диалога между теми возможностями и привычками, которые есть онлайн, и теми, что мы реализуем офлайн.

Ключевые слова

Информационные технологии, цифровизация, цифровая среда, рыночно-трансформационная экономика, онлайн-реальность, медийное пространство.

Говоря о цифровой среде и методах бытования в ней, обитания в ней, необходимо помнить несколько аксиом, благодаря которым жизнь онлайн и, кстати, офлайн станет гораздо удобнее, гармоничнее и комфортнее.

Во-первых, цифровая среда не изолирована от всех прочих сред, в которых мы существуем. В этом смысле сейчас, в 2018 году, все сообщества, которые существуют онлайн, все проектировщики онлайн-устройств, сервисов и на самом деле даже те технологии, которые позволяют распространять мобильный высококачественный интернет, — все они так или иначе создают условия для пересечения офлайн- и онлайн-реальности.

Пользователи в условиях цифровизации бизнеса находятся в ситуации диалога между теми возможностями и привычками, которые есть онлайн, и теми, что мы реализуем офлайн.

Иными словами, когда мы говорим о практиках цифрового пользователя, мы говорим не только о том, что он репрезентирует, исключительно находясь онлайн, находясь в медийном пространстве, — мы говорим о гораздо более плотной и полной картинке нормативных практик [1].

Во-вторых, нормы цифровой грамотности, то есть в некотором смысле такие практики и такие умения, которые предполагаются полезными для современного пользователя в той или иной степени связаны в очередной раз с проактивной позицией субъекта, то есть с тем, что человек может сам нести ответственность за свои действия, с тем, что он считает себя самостоятельным субъектом производства информации, с тем, что он умеет работать с проверкой информации. С другой стороны, эти нормы цифровой грамотности отсылают к представлению о технической, информационной, медийной подкованности вообще.

В-третьих, наконец, согласно Дагу Белшоу [2], который, собственно, писал про цифровую грамотность, не существует одной-единственной стратегии правильного цифрового поведения (т.е. не существует одной-единственной цифровой грамотности, которую можно навязывать всем остальным).

Все эти нормы варьируются в зависимости от культурных обстоятельств, в зависимости от социальных контекстов и даже в зависимости от возраста пользователя.

В этой связи выделяют две аксиоматичные установки:

цифровая среда везде вокруг нас;

цифровая среда диктует правила грамотного и комфортного пребывания в ней.

Необходимо, также сказать о том, что навыки цифрового пользования — это все что связано с цифровым присутствием, с обеспечением качественного цифрового присутствия в виртуальном пространстве.

Что касается цифрового присутствия, то здесь все довольно очевидно. Когда мы говорим про присутствие в цифре, мы говорим:

1. О наличии определенных коммуникативных стратегий, то есть если у нас есть проблема или задача, которая связана с общением, мы должны уметь грамотно его настроить, пользоваться разными сервисами, понимать, с кем и как мы общаемся, осознавать, что есть определенные этические нормы коммуникации, и, самое главное, понимать, что все эти представления о нормальном во многом контролируются именно нами, а не какими-то стейкхолдерами, не какими-то людьми или организациями, которые в состоянии создать условия запрета на какие-то акции в Сети, на какие-то проявления агрессии в Сети.

2. О том, что цифровое присутствие обеспечивается ответственным отношением к экологичности любого контента, любого акта, который мы производим. С учетом того, что мы понимаем, что цифровое пространство принципиально публично и нам не остается ничего частного, то понятно, что мы должны быть очень внимательны, очень аккуратны в каждом шаге фиксации этого присутствия: в распространении любых данных, в публикации какой-то информации, которая касается не нас, потому что довольно часто мы можем публиковать данные о других людях, даже не замечая, что мы, таким образом, нарушаем границы их приватности и занимаемся тем, что называется аутинг, то есть предоставляем информацию, которую люди не хотели расшаривать и представлять публично.

Нужно помнить, что в определенной мере разговор про цифровую среду и цифровую публичность, цифровое присутствие — это разговор про самостоятельное умение контролировать любые свои желания, любые свои представления о нормальном и каким-то образом сочетать это с логикой наличия другого.

В условиях цифровизации рыночно-трансформационной экономики России нужно мыслить не только тактически, что необходимо выполнить ту или иную коммуникативную задачу, поэтому нужно пользоваться тем или иным сервисом, но и стратегически: как пользование теми или иными возможностями или инструментами вписано в мое представление об этическом, о правильном, о допустимом, насколько мои конкретные акты по решению профессиональных задач, профессиональных проблем укладываются в сосуществование с другим.

Если цифровой пользователь хочет настроить качественное собственное присутствие в Сети, он должен помнить, что во многом любые его действия там опосредованы наличием определенного программного обеспечения, работающего, естественно, в соответствии с определенными алгоритмами передачи данных и так далее. Это означает, что, как бы он ни хотел выстраивать собственный сценарий жизни онлайн, эти процессы все равно будут подконтрольны тем сервисам и тем техническим возможностям, которые уже существуют.

Когда мы говорим о цифровом присутствии, возникает парадоксальная ситуация: с одной стороны, мы настаиваем, что интернет — это принципиально свободное пространство, в котором очень плохо работают любые корпоративные или государственные установки на контроль и в котором у пользователей лучше всего получается в коммуникации друг с другом выстраивать определенные правила и конвенции;

с другой стороны, мы фиксируем, что на самом деле пользователь очень ограничен в этом своем функционале, потому что любое выстраивание любых нормативов осуществляется только в соответствии с теми техническими возможностями и ограничениями, которые выставляются, и никак иначе.

Развитие современных технологий, развитие технологий виртуальной реальности, дополненной реальности фактически по-другому проблематизирует вопрос о том, как информационные технологии или как компьютерные технологии, мобильные технологии становятся участниками наших офлайн-акций. Потому что раньше потребители могли говорить о том, что пользование смартфонами меняет наш опыт социального взаимодействия: мы все утыкаемся в телефоны, фотографируем еду, постоянно находимся в чатах, вместо того чтобы общаться или можно было говорить о том, что наконец мы можем пользоваться онлайн-приложениями, для того чтобы настраивать свою повседневность.

В сегодняшних реалиях без дополненной реальности, без механизмов погружения в виртуальность фактически человек не получает полноценного антропологического и социального опыта.

Таким образом, даже, несмотря на то, что цифра может утомлять и разговоры о ней могут утомлять, имеет смысл следить за тем, что там происходит, потому, что в какой-то момент мы проснемся и обнаружим, что те предметы обихода, которые нас окружали в повседневной нашей жизни, те навыки, которые нам были нужны для того, чтобы качественно, профессионально и удобно, комфортно существовать, окажутся отмененными, и это будет для нас катастрофой, потому что мы просто не заметили, как все вокруг нас меняется.

И в этой связи, как нам видится, говорить только о том, что цифровая среда активно приглашает к содействию, сотрудничеству, соучастию, сопроизводству, и это как раз те термины, о которых мы как раз все время говорили, но она не может вас заставить принять участие в своей жизни — она может только пригласить. И отреагируете вы на это приглашение или проигнорируете — от этого зависит ваш дальнейший успех.

Список литературы:

1. Георгий Бовт. Цифровые-яровые. / Официальный сайт ТАСС. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <http://tass.ru/ekonomika/4680682> (дата обращения: 09.03.18 г.).
2. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. – LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017.

© Дзугаева В.Р., 2018

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММЫ ADOBE PREMIERE PRO

Дурмагамбетова А.Г., Фазылова Л.С.
Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова,
Республика Казахстан, г. Караганда

Аннотация

В данной статье были рассмотрены преимущества и особенности работы с программой по обработке видео Adobe Premiere Pro CC. А также создание простого, но весьма популярного видеоэффекта «клонирования» с использованием комбинированной съемки и основных инструментов программы Adobe Premiere Pro CC.

Ключевые слова

Видеоредактор, монтаж, видео, эффект, Premiere, «клонирование», инструмент «Маска»

В современном мире создание собственного небольшого фильма или видеоклипа стало доступным каждому пользователю. На данный момент существует сотни различных видеоредакторов, способных работать не только на персональных компьютерах и ноутбуках, но и на смартфонах и планшетах. Сейчас каждый может снять свой собственный видеоролик, смонтировать и опубликовать его в интернете. Но что будет отличать его от всех остальных видеоклипов, созданных другими любителями, экспериментирующими в этой области? Именно сейчас, в мире высоких технологий и максимальной доступности информации требования к любому видео проекту намного выше, чем когда-либо. И чтобы создать что-то действительно заслуживающее внимание, необходимо использовать лучшие инструменты. Именно поэтому в данной статье будет рассмотрена профессиональная программа нелинейного монтажа Adobe Premiere Pro и самый простой пример создания оригинального видеоклипа. Она является абсолютным лидером в области программ для создания высококлассного видео. Опыт работы с множеством других видеоредакторов, таких как Final Cut Pro, Sony Vegas Pro, Movavi Video Editor, VideoShow, и др., показал, что наиболее качественным и удобным для пользователя является Premiere. Во-первых, сам процесс монтажа максимально упрощен и рационализирован. То, что делается в других редакторах за 2-3 шага, здесь делается за один шаг. Это действительно имеет значение, когда необходимо обработать большое количество видео, создавая крупный проект [1]. Во-вторых, монтируя видео в Premiere Pro, проект пройдет через все этапы постобработки отснятого материала. Начиная с нарезки на монтажной линейке, заканчивая видеоэффектами, цветокоррекцией, обработкой звука и наложением титров. Все этапы создания видео реализуются в одной программе, что позволяет рационализировать процесс и сэкономить время, не перенося видео из одного редактора в другой [2]. В-третьих, нужно учитывать, что каждый год компания Adobe выпускает обновленную версию своего программного обеспечения. При этом каждое новое обновление имеет колоссальные изменения, влияющие на работу пользователя. Например, в самой последней версии Adobe Premiere Pro CC 2018 появилась возможность открытия нескольких объемных проектов сразу, что сократило время работы в 2 раза. Также в новую версию добавили очередную коллекцию видеоэффектов и переходов, отвечающих всем стандартам нынешнего стиля оформления видео [3]. Поэтому даже новичку в области видеомонтажа лучше сразу начать с Premiere Pro.

В данной статье описывается процесс создания видео, в котором был использован прием комбинированной съемки, а также применен инструмент Маска в программе Adobe Premiere Pro CC 2018. Ниже представлен кадр из вышеупомянутого видео (рис. 1).

Рис. 1 - Кадр из видео

Во время подготовительного этапа необходимо выставить статичное, несменяемое положение камеры, при этом сняв персонажа, сидящего в 3 разных местах. Совмещенные видео представляют картину диссоциативного расстройства личности.

Теперь подробнее об обработке самого видео. На монтажной линейке необходимо выставить все 3 отснятые видеоролика в одной временной точке, но на разных видеодорожках, друг над другом. Затем на самом верхнем видео использовать инструмент Маска, выделяя необходимый объект (рис. 2).

Рис. 2

Аналогичный шаг выполнить и со второй видеодорожкой, оставляя в первоначальном виде лишь нижнее видео. В качестве конечного результата получается несколько «клонов» одного и того же человека.

В данной сцене также был использован инструмент Маска с исчезновением и появлением персонажа, для придания атмосферы искаженной реальности и галлюцинаций главного героя (рис. 3, 4).

Рис. 3

Рис. 4

Выше были представлены лишь некоторые из приемов, используемых в Premiere Pro, для получения желаемого эффекта. Дальнейшее использование программы откроет новые возможности для реализации творческого потенциала. Самое главное – экспериментировать и пробовать новые сочетания, новые задумки и концепции в обработке видео. Создание чего-то оригинального, непохожего на работы остальных, позволяет сформировать уникальный стиль, который может получить большое количество откликов со стороны множества зрителей.

Список литературы:

1. <http://www.toptenreviews.com/software/multimedia/best-professional-video-editing-software/adobe-premiere-pro-review/>
2. <https://www.adobe.com/ru/products/premiere/features.html>
3. <http://www.premierebro.com/blog/premiere-pro-cc-2018-preview-review>

© Дурмагамбетова А.Г., 2018

КОНЦЕПЦИЯ УМНОГО ГОРОДА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ АДАПТАЦИИ В ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Железова А.Е. - студентка финансово-экономического факультета
Научный руководитель: Гергиев И.Э. - к.э.н., старший научный сотрудник
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Россия, г. Владикавказ

Аннотация

В условиях цифровизации российской экономики каждый пользователь имеет мобильный телефон, он ходит по улицам, регистрируется местоположение, затем все это складывается на карте в большой геоинформационной системе, и российские компании понимают всю сложность мобильности, то, что называется «рисунок мобильности города». Для анализа данного массива полезной информации необходима система спонтанных данных, показывающих, где какие категории людей бывают и о чем они думают, что им нужно, какой у них временной бюджет, в какое время им лучше всего и так далее.

Ключевые слова

Информационные технологии, цифровизация, концепция умного города, рыночно-трансформационная экономика, геоинформационная система, социальные сети.

Городской мир открыл для себя большие данные совсем недавно. И в основном это было связано с тем, что появился новый тип информации, которую мы называем спонтанной, — спонтанные данные. Это фактически побочный продукт крупных телекоммуникационных компаний, систем, поддерживающих платежи типа MasterCard или Visa, социальные сети и так далее. Каждый пользователь имеет мобильный телефон, он ходит по улицам, регистрируется местоположение, затем все это складывается на карте в большой геоинформационной системе, и компании понимают всю сложность мобильности, то, что называется «рисунок мобильности города».

Это важно, например, для транспортного прогнозирования. Организация по истечению определенного временного отрезка понимает, какая коммерческая емкость места в том или ином районе города, если она видит, сколько там потрачено денег людьми.

Геоинформационные системы видят настроение людей по поводу каких-то мест, если они пишут из этих мест в Twitter или социальных сетях, или, наоборот, пишут откуда-то из другого места, но про эти конкретные районы. Это все вылавливается сложными алгоритмами семантического анализа.

Данная информация очень важна для мегаполисов, для того чтобы создавать планы города и реагировать на определенные городские события, распределенные в пространстве и времени. И естественно, нужно бизнесам, таким как коммерческая недвижимость, ритейл, транспорт и так далее.

Компании, занимающиеся развитием информационных технологий, сейчас находимся в достаточно интересном переходном периоде — это так называемый кондратьевский цикл: раз в 50 лет меняются технологии. И сейчас ровно это и происходит. И это связано не только с миром данных, но и с миром практически всех хорошо известных нам сегментов экономики.

Взять, например, недвижимость. Считается, что через 15–20 лет основной доход, который будет генерировать этот сектор, будет идти от массива данных, которые будут производить этот сектор, — информация о жителях этого конкретного места, о том, что происходит вокруг. На втором месте по доле того дохода, который будет производить сектор недвижимости, стоит электроэнергия. То есть дома, созданные из новых материалов, будут не только потреблять энергию, но и производить. И производить больше, чем

потреблять. Поэтому дома станут производителями энергии. И это не фантастика, а уже вполне себе реализуемая технология, просто пока в очень небольшом масштабе.

Сейчас довольно хорошо известен пример международной компании «Here» — это остаток от «Nokia», геоинформационная система, создающая обсерваторию на основе информации от датчиков погоды автомобилей, которые разъезжают по всему свету [1]. Если они оснащены датчиками, то они передают информацию о погоде — дожде, солнце, температуре и так далее — в один центр. И дальше локальный прогноз погоды в этом случае становится невероятно точным. Данная информация приносит колоссальные доходы этой компании, поскольку такого рода информация нужна практически всем и в особенности сельскохозяйственным производителям, транспортным и авиационным компаниям и так далее.

В условиях глобализации смещается не только технология, но и вообще вся система потребления. Опять же, если вернуться к недвижимости, на третьей позиции располагается сдача собственно квадратных метров. Но при этом не просто квадратных метров, а, как по-английски это звучит, «*occupancy experience*» — опыт организации офисного быта. И теперь уже в лексиконе появляется не «*office manager*», а фактически, как его уже называют, куратор. Это человек, который приспособливает пространство, а оно при этом будет реконфигурироваться с помощью различных роботов, приспособливаться к нуждам того или иного рабочего коллектива внутри.

Анализ больших данных — это не просто попытка понять, как устроено сообщество. Это естественно еще для очень многих агентов влияния в городе, — как говорят, стейкхолдеров. Это возможность понять, как устроен их бизнес, их рынок, и продвигнуться вперед.

Перспективной бизнес-идеей, на наш взгляд, в условиях цифровизации рыночно-трансформационной экономики России является феномен вытеснение малого и среднего бизнеса из районов с очень дорогой офисной недвижимостью. И главная проблема состоит в том, что если ставки аренды недвижимости очень высоки, то они становятся неподъемными для малого и среднего бизнеса, которые непосредственно создают уют в этом конкретном районе. Это могут быть магазинчики, галереи, парикмахерские, аптеки — все, что нужно человеку, когда он выходит из своего офиса и дальше продолжает жить.

Одним из инструментов экономического оздоровления и одновременно оздоровления с точки зрения комфорта территории является так называемый коммерческий «*time-sharing*» пространств, которые находятся на первых этажах крупных офисных зданий и после семи часов закрыты и не работают. Город в этом месте становится мертвым. И мало того, что они не работают, так они еще и вытеснили все остальное. Поэтому этот район просто пустеет и перестает существовать на карте города с семи вечера до часа ночи как минимум.

Для мегаполисов очень важна эффективная система зонирования для разных других параметров застройки (например, для этажности или для выбросов углекислого газа в районе) и в условиях цифровизации она уже работает. Поэтому, как правило, большинство соглашается с таким регулированием. До часа ночи продуктивное время нужно как-то использовать, и они могут дать такую возможность.

Пока еще этого не существует непосредственно в таком формате. Но есть прекрасный пример американской компании «*Spacious*», которая в двух городах, Нью-Йорке и Сан-Франциско, организовала «*time-sharing*» пространства у дорогих ресторанов в центральных частях города, где опять же ставки аренды очень высокие, где нет офисов для таких индивидуальных фрилансеров, для студента или свободного художника, которому нужно сесть и поработать. Они сдают свое же пространство днем, то есть

с девяти утра до шести вечера, под такие как бы квазикворкинги. А уже там в ресторан люди приходят после семи часов.

Компания «Spacious» организовала множество офисных пространств, таких коворкингов для людей свободных профессий или для тех, кому нужно просто там оказаться, в двух крупных городах и продолжает развиваться дальше. Это та же самая система работы со временем и вполне применима в трансформационной экономике России.

Таким образом, для анализа большого массива полезной информации необходима система спонтанных данных, показывающих, где какие категории людей бывают и о чем они думают, что им нужно, какой у них временной бюджет, в какое время им лучше всего и так далее. Вся модель держится исключительно на анализе данных и диалоге с этими данными.

Список литературы:

3. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. – LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017.

4. Татьяна Гурова. Нужно научиться принимать решения на основании цифр. / Официальный сайт Эксперт [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <http://expert.ru/expert/2017/30/nuzhno-nauchitsya-prinimat-resheniya-na-osnovanii-tsifr/> (дата обращения: 09.03.18 г.).

© Железова А.Е., 2018

ПОНЯТИЕ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИНГУЛЯРНОСТИ»

Кочиева А.А. - студентка финансово-экономического факультета
Научный руководитель: Гергиев И.Э. - к.э.н., старший научный сотрудник
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Россия, г. Владикавказ

Аннотация

В условиях цифровизации рыночно-трансформационной экономики России к технологической сингулярности очень сложно выработать критическое отношение, рефлексию, потому что это не то, что рядом с нами, и не то, что происходит с нами в действительности. Очень важно понимать, что каждый раз, когда мы нажимаем кнопку технологического устройства, открываем чат, чтобы с кем-нибудь пообщаться, вызываем такси, заказываем еду, находим врача или выбираем программу обучения онлайн, мы совершаем поступок, который в действительности влияет на то, каким будет наше будущее завтра.

Ключевые слова

Информационные технологии, цифровизация, сингулярность, коллаборации, рыночно-трансформационная экономика.

Понятие «сингулярность» может быть дешифровано в социогуманитарном знании самыми разными образами. Как нам видится, в условиях рыночно-трансформационной экономики России больше всего подходит то понимание, которое предлагает известный философ-постструктуралист Жиль Делёз [2]. Он говорит о том, что сингулярность — это такое событие, которое, впрочем, может быть немного растянуто во времени, в котором сочетаются самые разные возможности, функционалы, техники, технологии и какие-то социальные измерения для порождения чего-то нового.

В этом смысле сингулярность — это некое событие-складка, где возникают какие-то удивительные коллаборации, удивительные сочетания, которые порождают то, что невозможно было представить еще вчера. И в этом смысле, когда говорят о технологической сингулярности, мы, конечно, говорим о некотором таком событии-складке, которое формируется в пределах цифровой революции. Цифровая революция развивается с момента изобретения транзисторов и продолжается до сих пор.

С точки зрения концептуализации понятия «технологическая сингулярность», конечно же, основной фигурой, которая упоминается чаще всего, является Рэй Курцвейл [1], который под гипотетическим моментом цифровой сингулярности в самом простом виде его понимание этого феномена звучит следующим образом: когда-нибудь технологический прогресс достигнет такого уровня развития и будет настолько быстр, что человечество разучится его понимать, разучится его контролировать и в этом смысле перестанет занимать главенствующую позицию в отношениях с машиной и техникой.

Курцвейл считает, что это произойдет уже в этом веке. Он периодически сдвигает некоторый темпоральный момент, когда случится эта сингулярность. Но поскольку активно наблюдает за изобретениями и различными исследовательскими практиками в сфере работы с искусственным интеллектом, в сфере работы с робототехникой, в сфере биотехнологий, то прогнозирует, что это случится довольно скоро. С его точки зрения, конечно же, одним из важнейших элементов и предтеч этого события, этой технологической сингулярности становится появление сильного искусственного интеллекта, чьи способности к мышлению, приоритизации задач, разрешению задач, выполнению некоторых функций аналогичны человеческим возможностям, похожи на них, копируют или даже превышают их. И это, связано с тем, что он активно не просто следит, но и всячески популяризирует исследования человеческого мозга, говорит о том, в каком направлении движутся разные работы по эмуляции мозга и так далее.

И здесь, конечно же, существует много критических замечаний в адрес его понимания «технологической сингулярности» и выделяются следующие противоречия:

1. Логические противоречия (т.е. что человеческий прогресс движется экспонентным образом; что периоды между возникновением разных судьбоносных изменений и новинок постепенно становятся все более и более короткими; что современные изменения и современные изобретения в области цифры, все, что связано с искусственным интеллектом, робототехникой, биотехнологиями, возникновением нейроинтерфейсов, умных сред, в том числе «интернета всего», криптовалюты и так далее, - это изобретения, которые появились не сегодня, но именно сегодня они становятся максимально известными даже на уровне каких-то популярных высказываний).

2. Второе замечание гораздо более серьезное и более технологичное, технологизированное внутри себя, по своему содержанию — это замечание, связанное с тем, что ни одни современные наблюдения и исследовательские практики по работе с пониманием человеческого мозга, когнитивных процессов не дошли до того уровня, что могут стать основанием для создания искусственного интеллекта сильного человекоподобного качества (т.е. мы имеем довольно большое количество машин, которые обыгрывают гроссмейстера в шахматы, мы имеем нейросети, которые пишут картины и сочиняют музыку, но пока мы имеем в качестве двигателя всех этих ситуаций программиста, то есть человека).

Поэтому нам кажется, более важным говорить именно о цифровой сингулярности как метафоре, которая описывает как раз некую социальную, культурную, экономическую, политическую реальность человека, живущего рядом с определенными устройствами, которые обеспечивают существование цифровых сервисов.

Человека, который живет в условиях вычислительных систем, объединенных друг с другом и позволяющих совершать действия, которые ранее делать было невозможно.

Индивидуум, который живет в окружении других людей, в своих действиях руководствующихся логикой онлайн-взаимодействий, интернет-взаимодействий, чем логикой офлайн-присутствия.

И здесь очень важно, на наш взгляд, говорить о том, что цифровая сингулярность складывается из нескольких составляющих. И это то будущее, которое уже здесь (т.е. все эти вещи будут развиваться и дальше и все эти сервисы, все эти возможности будут развиваться и дальше).

3. И третий, очень важный уровень — это уровень инфраструктурный, который раскладывается на индивидуальные практики и коллективные практики. Меняются человеческие привычки: мы начинаем обращать больше внимания на то, сколько времени и как мы проводим в Сети, начинаем понимать, что интернет многослоен и что Всемирная паутина — это лишь одна из распределенных сетей, что есть и другие возможности. Мы начинаем следить за какими-то идеологическими практиками в области интернета. Мы начинаем задумываться над тем, что, например, дает какая-нибудь логика пиратского интернационала для развития интернета, как это влияет на наши возможности общения с контентом, скачивание и распространение контента и так далее. Мы начинаем задумываться над тем, как наша повседневная жизнь становится проще от того, что все цифровизировано, и начинаем выбирать дигитализированную, цифровую культуру комфорта, когда нужно нажать несколько кнопок, вместо того чтобы сделать несколько шагов, и это становится нормой.

Таким образом, в задачи современных государств и современного бизнеса включается распространение интернета и максимального доступа к нему (т.е. все меньше и меньше становится людей неохваченными этой цифровой реальностью).

Цифровое неравенство (digital divide) уходит в прошлое с технологической точки зрения. Этот коллективный подтекст, организационный, — это то, как индустрии в широком смысле слова и то, что связано с производственными и культурными отраслями, культурными индустриями, работают с сетевыми возможностями — от того, как организовывается бизнес и приходят практики удаленного управления, remote-менеджмента, до того, каким образом это влияет на конкретные процессы, например, в производстве цифровой реальности, цифровых продуктов.

Все вместе — это тот контекст, в котором современное общество существует. И если по отношению к технологической сингулярности очень сложно выработать критическое отношение, рефлексию, потому что это не то, что рядом с нами, и не то, что происходит с нами в действительности, то по отношению к ситуации цифровой сингулярности очень важно выработать собственно рефлексию. Очень важно понимать, что каждый раз, когда мы нажимаем кнопку устройства, открываем чат, чтобы с кем-нибудь пообщаться, вызываем такси, заказываем еду, находим врача или выбираем программу обучения онлайн, мы совершаем поступок, который в действительности влияет на то, каким будет наше будущее завтра.

Список литературы:

1. Новейшие технологии XXI века: Оригинальные стартапы 2017 года, которых еще не было в России. / Официальный сайт Коммерсант. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <https://www.kommersant.ru/doc/2044272> (дата обращения: 09.03.18 г.).
2. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. – LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017.

© Кочиева А.А., 2018

МОДЕЛИ РАСХОДА ВОДЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ БЕТОНОВ

Кушнарера М.И., Сагидулина Д.Г. – студенты
Научный руководитель – Кузнецов С.М., д.т.н.
Сибирский государственный университет путей сообщения,
Россия, г. Новосибирск

Аннотация

В статье приведены модели расхода воды для приготовления жесткой и подвижной бетонной смеси при крупном заполнителе гравии и щебне.

Ключевые слова

Тяжелый бетон, состав, регрессионные уравнения, натурные испытания.

Многофакторные модели нашли широкое применение при строительстве зданий и сооружений [1 – 10]. Авторами построены регрессионные уравнения (модели) и таблицы дисперсионного анализа при подборе расхода воды (таблицы 1 – 8) для приготовления бетонных смесей. Характеристики моделей даны в таблице 9. На рисунках 1 – 4 проиллюстрированы модели расхода воды и их доверительные интервалы.

Ниже приведены модели расхода воды для крупных заполнителей гравия и щебня для жесткой (Ж) и подвижной (П) смеси (НК – наибольшая крупность заполнителя, мм).

Таблица 1. Многофакторная модель расхода воды при крупном заполнителе гравии

Модель	Значимость фактора, %
$V_{гж} = + 233,46$	
$- 16,35529 \ln(\text{НК})$	60,97
$- 12,39459 \ln(\text{Ж})$	39,03

Таблица 2. Таблица дисперсионного анализа (модель $V_{гж}$)

Источник	Число степеней свободы	Сумма квадратов (SS)	Дисперсия (MS)	F - критерий
Регрессия	2	38316,77	19158,38	1590,04
Остаток	177	2132,67	12,05	
Общий, скорректированный	179	40449,44		

Таблица 3. Многофакторная модель расхода воды при крупном заполнителе гравии

Модель	Значимость фактора, %
$V_{гп} = + 207,1334$	
$+ 19,07553 \ln(\text{П})$	44,85
$- 16,56617 \ln(\text{НК})$	55,15

Таблица 4. Таблица дисперсионного анализа (модель $V_{гп}$)

Источник	Число степеней свободы	Сумма квадратов (SS)	Дисперсия (MS)	F - критерий

Регрессия	2	63346,57	31673,29	710,81
Остаток	147	6550,26	44,56	
Общий, скорректированный	149	69896,83		

Таблица 5. Многофакторная модель расхода воды при крупном заполнителе щебне

Модель	Значимость фактора, %
$V_{щж} = + 246,6130$	
- 15,16870 Ln(НК)	56,52
- 13,81294 Ln(Ж)	43,48

Таблица 6. Таблица дисперсионного анализа (модель $V_{щж}$)

Источник	Число степеней свободы	Сумма квадратов (SS)	Дисперсия (MS)	F - критерий
Регрессия	2	36340,25	18170,13	1398,80
Остаток	177	2299,19	12,99	
Общий, скорректированный	179	38639,44		

Таблица 7. Многофакторная модель расхода воды при крупном заполнителе щебне

Модель	Значимость фактора, %
$V_{щп} = + 222,1707$	
+ 18,30921 Ln(П)	43,45
- 16,83017 Ln(НК)	56,55

Таблица 8. Таблица дисперсионного анализа (модель $V_{щп}$)

Источник	Число степеней свободы	Сумма квадратов (SS)	Дисперсия (MS)	F - критерий
Регрессия	2	61151,30	30575,65	670,29
Остаток	147	6705,53	45,62	
Общий, скорректированный	149	67856,83		

Таблица 9. Характеристика моделей расхода воды на 1 м³ бетонной смеси

Показатель	$V_{гж}$	$V_{гп}$	$V_{щж}$	$V_{щп}$
Доля объясненной вариации, %	94,73	90,63	94,05	90,12
Коэффициент множественной корреляции	0,973	0,952	0,970	0,949
Средний отклик	138,94	196,23	152,06	208,43
Стандартная ошибка в % от среднего отклика	2,50	3,40	2,37	3,24
Стандартная ошибка	3,47	6,68	3,60	6,75
Общий F - критерий регрессии	1590,04	710,81	1398,80	670,29
Табличное значение общего F - критерия	3,88	3,89	3,88	3,89

Рис. 1 - Зависимость между расходом воды для приготовления 1 м³ бетона и жесткостью смеси при наибольшей крупности гравия 70 мм

Рис. 2 - Зависимость между расходом воды для приготовления 1 м³ бетона и жесткостью смеси при наибольшей крупности щебня 70 мм

Рис. 3 - Зависимость между расходом воды для приготовления 1 м³ бетона и подвижностью смеси при наибольшей крупности гравия 70 мм

Рис. 4 - Зависимость между расходом воды для приготовления 1 м³ бетона и подвижностью смеси при наибольшей крупности щебня 70 мм

В заключении хотелось бы отметить, что использование регрессионных уравнений (моделей) позволяет качественно улучшить процесс подбора составов бетонных смесей, способствует снижению стоимости работ и повышает организационно-технологическую надежность изготовления железобетонных конструкций и зданий в целом.

Список литературы:

1. Исаков А.Л. Обоснование производительности землеройно-транспортных комплексов / А.Л. Исаков, К.С. Кузнецова, С.М. Кузнецов // Экономика ж. д. – 2014. – № 5. – С. 78 – 85.
2. Исаков А.Л. Оценка потерь рабочего времени землеройно-транспортных систем / А.Л. Исаков, К.С. Кузнецова, С.М. Кузнецов // Трансп.: наука, техника, упр. – 2015. – №2. – С. 57–60.
3. Исаков А.Л. Формирование ресурсосберегающего комплекса машин для строительства / А.Л. Исаков, К.С. Кузнецова, С.М. Кузнецов // Транспортное строительство. – 2013. – № 9. – С. 4 – 7.
4. Кузнецов С.М. Моделирование организационно-технологической надежности работы строительных машин / С.М. Кузнецов, И.А. Маслов, А.В. Щербаков // Механизация строительства. –2008. – № 8. – С. 28 – 31.
5. Кузнецов С.М. Проектирование ресурсосберегающего комплекса машин и механизмов для строительства зданий и сооружений / С.М. Кузнецов // Изв. вузов. Строительство. –2005. – № 2. – С. 84 – 88.
6. Кузнецов С.М. Ресурсосберегающее проектирование технологии строительства зданий и сооружений / С.М. Кузнецов, Н.А. Сироткин, В.П. Перцев // Промышленное и гражданское строительство. –2004. – № 10. – С. 31–33.

7. Лизунов Е.В. Организационно-технологическая надежность многоступенчатых гидротранспортных систем / Е.В. Лизунов, В.А. Седов, С.М. Кузнецов // Транспортное строительство. –2005. –№ 2. –С. 20 – 23.
8. Повысим надёжность строительства объектов / С.В. Базилевич, И.Л. Чулкова, С.М. Кузнецов, Н.А. Сироткин // Механизация строительства. –2009. –№ 6. –С. 12 – 14.
9. Сироткин Н.А. Методика обоснования очередности строительства объектов / Н.А. Сироткин, С.М. Кузнецов, С.Н. Ячменьков // Экономика ж. д. –2006. –№ 10. –С. 75 – 78.
10. Формирование парка машин для гидромеханизации земляных работ / Е.В. Лизунов, А.В. Щербаков, С.М. Кузнецов, К.С. Кузнецова// Механизация строительства. – 2008. –№ 7. –С. 17 – 20.

© Кушнарера М.И., 2018

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БАЗ ДАННЫХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОПП БОГДИНСКО-БАСКУНЧАКСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Колотухин А. Ю. – магистрант,
Синцов А. В. – доцент кафедры экологии, природопользования,
землеустройства и безопасности жизнедеятельности,
Перхун И.О. – бакалавр,
Максимова О.Ю. – бакалавр,
Черкашин Р.В. – бакалавр
Астраханский государственный университет,
Россия, г. Астрахань

Аннотация

Современная деятельность в сфере туризма предъявляет ряд определенных требований к зонам отдыха, их территориальному размещению и технологическому обеспечению.

Применение современных технологий на базе геоинформационных систем, представляет собой как один из способов этапа выполнения поставленных выше требований.

Эти технология способствуют развитию и улучшению процессов работы информационного обеспечения в туристической деятельности.

В работе приводится описание геоинформационных систем, их возможность применения в туризме экологического направления. Также в материале изложены сведения о возможности проведения анализа по средствам применения ГИС, описываются способы представления и хранения информации в геоинформационных системах.

Ключевые слова

Туристическая деятельность, геоинформационные технологии, экологический туризм, туризм, ГИС, база данных.

В области ведения современной туристической деятельности сформировалось такое направление, как экологический туризм.

Экологический туризм является новой формой туристической деятельности. Он строится на принципах, имеющих ценность: сохранение биоразнообразия рекреационных природных территорий; улучшение экономической стабильности регионов, участвующих в экотуристической деятельности; улучшение экологической культуры всех

участников экологической туристской деятельности; сохранение этнографического статуса рекреационных территорий.

Современная туристическая отрасль предъявляет большие требования не только к качеству мест отдыха, но и к технологическому обеспечению, проверенные технологии постепенно становятся устаревшими, и им на смену должны прийти новые. Экологический туризм при этом не будет исключением.

ГИС технологии могут помочь удовлетворить эти требования, так как расширяют способы работы с информацией, позволяют хранить и анализировать огромное количество данных, увеличивают скорость доступа к ним, улучшают и упрощают способы их представления.

Одним из примеров ГИС технологий, которые могут быть использованы в экологическом туризме является электронная база данных.

База данных (БД) – совокупность данных организованных по определенным правилам, устанавливающим общие принципы описания, хранения и манипулирования данными

Создание БД и обращение к ней (по запросам) осуществляется с помощью системы управления базами данных.

Логическая структура элементов БД определяется выбранной моделью данных. Наиболее распространенными моделями БД являются иерархические, сетевые и реляционные.

Для решения задачи оптимизации эколого-туристической деятельности и экологического просвещения была разработана электронная БД «Туристические маршруты Богдинско-Баскунчакского заповедника» [1]. Для её создания использовалась СУБД Microsoft Access 2007. В качестве источника информации была использована монография «Особо охраняемые природные территории: проблемы, решения, перспективы» [2].

В БД описаны протяженность маршрутов, время прохождения, способ передвижения, аудитория на которую рассчитан маршрут, время использования, физическая нагрузка на тропу, оборудование, необходимое для передвижения, точки, по которым проходит маршрут, основные наблюдаемые формы рельефа, а также объекты осмотра.

При разработке элементов управления был выбран наиболее простой интерфейс, что позволяет пользоваться базой даже людям, незнакомым с программой. В главном окне описывается маршрут и приводится его карта, так же имеется возможность просмотра объектов осмотра необходимого маршрута, как в виде отчета, так и при помощи основного окна базы данных.

Особой возможностью БД является возможность просмотра маршрутов, которые проходят по выбранному объекту, эта функция позволяет расширить возможности анализа информации, при работе с базой данных.

БД является интерактивным источником информации, при необходимости в неё можно легко добавить новые данные, удалить или изменить старые, не нарушив её структуру данных.

Так же в любой момент при необходимости может быть изменен интерфейс, способы доступа к данным и методы их отображения.

Список литературы:

1. Колотухин, А.Ю. ГИС технологии и перспективы их использования для экологического туризма, на примере Богдинско-Баскунчакского заповедника [Текст] / А.Ю. Колотухин, Е.Г. Русакова // Естественные науки. – 2014. №1(46). – С.16-20
2. Колотухин, А.Ю. Принципы организации комплексных ГИС особо охраняемых природных территорий [Текст] / А.Ю. Колотухин, А.Н. Бармин, А.В. Синцов, М.В. Валов // Геология, география и глобальная энергия. – 2016. №2. – С. 91-100

3. Колотухин, А.Ю. Целесообразность использования ГИС технологий в особо охраняемых природных территориях [Текст] / А.Ю. Колотухин, А.Н. Бармин // Материалы IV всероссийской научно-практической конференции «Геоинформационное картографирование в регионах России». – Воронеж, Изд-во: Научная книга, 2014. – С. 53-57

4. Колотухин, А.Ю. Особо охраняемые природные территории как объект для создания геоинформационной системы [Текст] / А.Ю. Колотухин, А.Н. Бармин, К.М. Некрасова, А.Н. Абрамова, И.М. Куренцов // Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции «Геоинформационное картографирование в регионах России». – Воронеж, Изд-во: Научная книга, 2015. – С. 35-42

5. Колотухин, А.Ю. ГИС как средство оптимизации функционирования ООПТ [Текст] / А.Ю. Колотухин, А.Н. Бармин // Материалы II международной научно-практической конференции «Антропогенная трансформация геопространства: История и современность». – Волгоград, Изд-во: ВГУ, 2015. – С. 252-257.

6. Колотухин, А.Ю. Создание средства управления eXtensible Markup Language базой данных отображения мониторинговых исследований государственного заповедника Богдинско-Баскунчакский [Текст] / Колотухин А.Ю., Бармин А.Н., Валов М.В., Синцов А.В. // Геология, география и глобальная энергия. Издательский дом "Астраханский университет". - Астрахань, 2017. №1 (64). С. 122-132.

© Колотухин А. Ю., 2018

КОНЦЕПЦИЯ МОДЕЛИ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЙ ИИС ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

Машенцева Е.А. – магистрант,
Научный руководитель – Богданова Е.А., к.т.н., доцент
Поволжский Государственный университет телекоммуникаций и информатики,
Россия, г. Самара

Аннотация

Интеллектуальная информационная система предназначена для автоматизации работы инженеров по техническому диагностированию технологических трубопроводов. Система позволит автоматически проводить оценку и принимать решения на основе информации об износах, коррозионных повреждениях, определять техническое состояние, эксплуатационную надежность, проводить анализ угроз, определять остаточный ресурс промысловых трубопроводов. Также ИИС предоставит возможность пользователям моделировать техническое состояние трубопроводов во времени (не менее 10-50 лет вперед).

Ключевые слова

Технологические трубопроводы, ИИС, принятие решения, имитационное моделирование.

Технологический трубопровод является одним из сложнейших технических сооружений, эксплуатация которого на сегодняшний день невозможна без решения таких задач как управление, диагностика и контроль. Данные задачи неразрывно связаны с измерением параметров и свойств технологического трубопровода или его участка, их обработкой и принятием решений о возможности дальнейшей эксплуатации технологического трубопровода.

Для решения выше перечисленных задач, предлагается интеллектуальная информационная система (далее ИИС), которая позволила бы автоматизировать работу инженеров по техническому диагностированию технологических трубопроводов при принятии решений о вероятности опасной ситуации на том или ином участке технологического трубопровода.

Разрабатываемая ИИС должна обладать следующими функциональными возможностями:

1) Серверная часть ИИС должна хранить базу данных пользователей, имеющих доступ к системе и обеспечивать аутентификацию пользователей согласно имеющимся записям, базу данных о сотрудниках, базу данных имеющегося оборудовании для диагностирования технического состояния технологических трубопроводов, базу данных Заказчиков услуг компании;

2) Клиентская часть ИИС должна хранить базу данных адресов серверов для подключения;

3) Производить корректный импорт данных из файлов формата .xls, .xlsx (интеграция с MS Excel);

4) Производить корректный экспорт данных в файлы формата .xls, .xlsx (интеграция с MS Excel);

5) Производить корректный экспорт данных в файлы формата .doc, .docx (интеграция с MS Word);

6) Производить корректную обработку импортируемых данных на сервере;

7) Предоставлять пользователю корректное отображение схем технологических трубопроводов;

8) Производить корректное формирование отчетной документации;

9) Производить анализ повреждений и определение технического состояния технологического трубопровода на основе информации об износах, коррозионных повреждениях и пр.;

10) Иметь следующую цветовую индикацию диагностируемых участков трубопровода:

a) зеленый цвет – риск появления аварийной ситуации низок;

b) желтый цвет – риск появления аварийной ситуации средний;

c) красный цвет – риск появления аварийной ситуации высок.

11) Производить корректные расчёты (расчёт остаточного ресурса трубопровода 3 методами);

12) Производить корректное принятие решения о техническом состоянии диагностируемых трубопроводов (заключение должно содержать выводы об эксплуатационной надежности технологического трубопровода и анализ угроз);

13) Предоставить возможность пользователям моделировать техническое состояние трубопроводов во времени (не менее 10-50 лет).

На рисунке 1 представлены модули разрабатываемой ИИС:

Рис. 1 - Модули разрабатываемой ИИС

При имитационном моделировании реализующий модель алгоритм воспроизведет процесс функционирования системы во времени. Будут имитироваться элементарные явления, составляющие процесс, с сохранением их логической структуры и последовательности протекания во времени. Инструментарий, применяемый для решения задачи прогноза, будет зависеть от фундаментальных свойств и доступной информации о технологическом трубопроводе или его участке.

Возможность моделирования во времени позволит пользователям на основе данных о техническом состоянии трубопроводов в прошлом определять те участки трубопроводов, на которые стоит обратить особое внимание в будущем, с целью осуществления грамотного управления, обеспечения безаварийной и безотказной работы трубопроводов, а также оптимизации технологических процессов и экономии ресурсов, как финансовых, так и трудовых.

Интерфейс взаимодействия интеллектуального модуля отвечает за обмен информацией между пользователем или ЛПП и интеллектуальным модулем на естественном языке.

Модуль обработки входных данных принимает на вход данные и систематизирует их для дальнейшей обработки.

Интеллектуальный модуль должен уметь объяснять свое поведение и свои решения пользователю так же, как это делает эксперт-человек. Поэтому модуль объяснений необходим как раз для того, чтобы дать пользователю возможность понимать логику действий, проводимых внутри интеллектуального модуля во время автоматической процедуры принятия решения, а также дать надежную гарантию корректности полученных результатов.

Модуль накопления знаний позволяет расширять функциональные возможности механизма принятия решения путем добавления дополнительных правил и фактов в базу хранения знаний.

Механизм логического вывода выполняет функции формирования и обработки активных фактов конкретной ситуации, а также определения порядка выбора и применения фактов и правил (содержащихся в базе фактов и правил).

Вывод результатов. После прохода цикла принятия решения система, основываясь на фактах, правилах принимает решение по постановке диагноза для пациента.

На рисунках 2-3 представлены макеты экранных форм, разрабатываемой ИИС.

Рис. 2 - Вкладка «Диагностика»

Входными данными для проведения оценки технического состояния технологического трубопровода или его участка являются:

- 1) Координаты точек трассы и ситуационный план трассы трубопровода;
- 2) Данные о состоянии охранной зоны трубопровода;
- 3) Данные о глубине залегания трубопровода;
- 4) Данные о коррозионной агрессивности грунтов;
- 5) Данные об экспресс-контроле защитного покрытия трубопровода;
- 6) Результаты визуального и измерительного контроля наружной поверхности трубопровода;
- 7) Данные об определении адгезии защитного покрытия трубопровода;
- 8) Результаты ультразвукового сканирования толщины стенки трубопровода;
- 9) Результаты ультразвукового контроля (УЗК) сварных соединений;
- 10) Результаты измерения твердости металла;
- 11) Результаты обследования запорной арматуры трубопровода;
- 12) Результаты обследования переходов через естественные и искусственные препятствия.

На вкладке «Отчетность» должны содержаться все сформированные в ИИС протоколы, ведомости, акты и отчеты в электронном виде.

Вкладка «Сотрудники» должна содержать информацию о сотрудниках компании.

Вкладка «Оборудование» должна содержать информацию об имеющемся оборудовании для диагностирования технического состояния технологических трубопроводов.

Diagnostic Technology

Расчет отбраковочной толщины стенки трубопровода:

▼ ПК	▼ Элемент	▼ Диаметр мм	▼ Бн мм	▼ Ботб мм	▼ Бмин мм
1233	Труба	100	10	9.124	8.3
2312	Труба	100	11	9.4234	8.4
2323	Отвод	100	12	8.424	8.5
332	Труба	100	13	4.843	8.7

Расчет отбраковочного значения толщины стенки корпуса задвижек:

▼ № задвижки	▼ D	▼ Н(НВ) средн	▼ t мм	▼ бфз
3434	4	123	4.5	15
3454	5	123	5.6	13
3457	4	341	4.5	13
3452	3	211	5.6	14

Проверка напряженного состояния трубопровода:

Результат проверки.....

Расчет остаточного ресурса трубопровода по фактической толщине стенки:

▼ Элемент	▼ Номинальная толщина стенки	▼ фактическая толщина стенки	▼ Отбраковочное значение толщины стенки	▼ Фактическая скорость коррозии	▼ Остаточный ресурс год

Расчет остаточного ресурса трубопровода с учетом общего коррозионно-эрозионного износа стенок:

R(МПа)=

Мин. толщина стенки, мм:

Расчетная отбраковочная толщина стенки, мм:

Остаточный ресурс трубопровода при вероятности прогноза 95%:

Расчет остаточного ресурса по статистике отказов трубопровода:

Трубопровод находится в эксплуатации, лет:

Зарегистрировано отказов, шт:

Вероятность прогноза, %:

В результате расчетов за остаточный ресурс трубопровода принимаем минимальное значение, лет:

Назначенный срок эксплуатации трубопровода, лет:

Заключение:

Заключение по выбранному участку трубопровода.....

Заключение.....

Экспорт в:

Отмена

Рис. 3 - Проведение расчета показателей и принятие решения о техническом состоянии участка технологического трубопровода

Система должна автоматически проводить оценку и принимать решения на основе информации об износах, коррозионных повреждениях, определять техническое состояние, эксплуатационную надежность, проводить анализ угроз, определять остаточный ресурс промышленных трубопроводов 3 методами:

- 1) расчет остаточного ресурса по статистике отказов трубопроводов;
- 2) расчет остаточного ресурса по минимальной вероятной толщине стенки труб по результатам диагностики;
- 3) расчет остаточного ресурса по общему коррозионно-эрозионному износу стенки.

Разрабатываемая информационная система предназначена для уменьшения человеческого фактора при разрешении спорных вопросов, связанных с точностью определения качества технического состояния, оценки рисков опасных ситуаций, необходимости ремонта и т.д. технологического трубопровода на предприятиях.

Список литературы:

1. Димов Э.М., Маслов О.Н., Скворцов А.Б. Новые информационные технологии: подготовка кадров и обучение персонала. Часть I. Реинжиниринг и управление бизнес-процессами в инфокоммуникациях. – М.: ИРИАС, 2005. – 386 с.: ил.
2. Димов Э.М., Маслов О.Н. О развитии математических принципов метода имитационного моделирования. // ИКТ. Т.1, №2, 2003. – с. 5-11. : ил.
3. Димов Э.М., Маслов О.Н., Пчеляков С.Н., Скворцов А.Б. Новые информационные технологии: подготовка кадров и обучение персонала. Часть 2. Имитационное моделирование и управление бизнес-процессами в инфокоммуникациях. Самара: Изд. СамНЦ РАН, 2008.– 350 с.: ил.

© Е.А. Машенцева, 2018

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИКТ В ШКОЛЕ

Мартынов А. В.

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева,
Россия, г. Саранск

Аннотация

Использование современных информационных технологий в учебном процессе является актуальной проблемой в современном образовании. Исследовав проблемы информатизации образования, определил основные методы и средства ИКТ для использования на уроках, разработал различные электронные пособия и программы соответственно.

Ключевые слова

Информационно-коммуникационные технологии, программное обеспечение, робототехника, lego wedo, электронное учебное пособие, Visual Basic.

В настоящее время процесс информатизации образования идет полным ходом. Согласно концепции модернизации российского образования, информационная компетентность является одним из основных показателей качества образования. Изучение любой школьной дисциплины с использованием ИКТ позволяет развивать мышление учащихся, сделать материал более ярким и повысить интерес к предмету. Из вышесказанного становится очевидно, что учитель должен использовать на уроках ИТ для повышения качества обучения.

Использование современных информационных технологий в учебном процессе является актуальной проблемой в современном образовании.

Информатизация современного общества и образовательной деятельности характеризуется процессами совершенствования и массового распространения современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

Информационные технологии обучения – совокупность методов и технических средств сбора, организации, хранения, обработки, передачи, и представления информации, расширяющей знания людей и развивающих их возможности по управлению техническими и социальными процессами.

Основным средством ИКТ для информационной среды любой системы образования является компьютер, возможности которого определяются установленным на нем программным обеспечением.

В современных системах образования широкое распространение получили универсальные, офисные, прикладные программы и средства ИКТ: текстовые процессоры, электронные таблицы, программы подготовки презентаций, системы управления базами данных, графические пакеты и т.д.

Мощной технологией, позволяющей хранить и передавать основной объем изучаемого материала, являются образовательные электронные издания, как распространяемые в компьютерных сетях, так и записанные на различные носители. Индивидуальная работа с ними дает глубокое усвоение и понимание материала, такие технологии позволяют, при соответствующей доработке, приспособить существующие курсы к индивидуальному пользованию, предоставляют возможности для самообучения и самопроверки своих знаний. В отличие от традиционной книги, образовательные электронные издания позволяют подавать материал в динамичной графической форме. Следует иметь в виду, что компьютер – это не полноценная альтернатива учителю, а лишь его помощник [1].

Применение робототехники в образовательном процессе на основе конструктора Lego Wedo. Робототехника – прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей технической основой развития производства. Она опирается на такие дисциплины, как электроника, механика, информатика, электротехника и т.д.

В настоящее время робототехника в школе становится все более значимой, актуальной и популярной. Одной из причин является ООО ФГОС, который требует освоения основ конструкторской и проектно-исследовательской деятельности. Второй причиной является актуальность в свете развития инновационных технологий. И третья – это способствует развитию личности ребёнка. Опираясь на школьные дисциплины, т.к., физика, информатика, математика, технология, химия и биология. Робототехника активизирует развитие учебно-познавательной компетентности учащихся [3].

В школе данный процесс непрерывно реализуется, где рассматриваются конструирование и начальное техническое моделирование. Для этого используется конструктор LEGO «WeDo», который дает возможность, не только, построить модели по инструкции, но и разрабатывать собственные. Программируя через ПК, учащийся наделяет интеллектом свои модели [6].

На занятиях элективного курса учащиеся на примере базовых моделей рассматривают два направления – конструирование и программирование. В рамках кружковой деятельности, учащиеся импровизируют и составляют собственные модели роботов. Это творческий процесс, в котором учащиеся могут проявить свои знания, навыки, и осуществить задумки.

Был разработан исследовательско-творческий проект «В тридевятом LEGO-царстве...» для учащихся, с использованием LEGO WeDo. Цель проекта – развитие технического творчества и конструкторских способностей детей через создание программируемых моделей героев русских народных сказок [5].

Создание электронного учебного пособия по технологии. В последнее время наблюдается существенное увеличение объемов и сложности учебных материалов, изучаемых в учебных заведениях. Большие трудности часто возникают при оперативной подготовке, изготовлении и распространении учебных пособий различных видов. Указанные факторы негативно сказываются на качестве подготовки обучаемых.

Одной из форм повышения эффективности обучения являются электронные учебники. В сравнении с традиционными бумажными публикациями электронные пособия не ограничены представлением текста и картинок, а могут включать разнообразную анимацию, визуальные эффекты, презентации и др.

Программный пакет SunRay BookOffice является наиболее приемлемой для разработки электронного пособия в связи с тем, что имеет русскоязычный интерфейс, прост в использовании и обладает оптимальными функциональными возможностями.

В результате было разработано электронное пособие, благодаря не сложному интерфейсу программный продукт может быть доступен пользователю низкого уровня навыков работы с компьютером [4].

Разработка тестирующей программы «Экзаменатор» средствами Visual Basic 6.0. Тестирование широко применяется для оценки уровня знаний учащегося в школах. Ученику предлагается ряд вопросов, в большинстве случаев к каждому вопросу дается несколько вариантов ответа, из которых надо выбрать правильный. После того как ученик ответит на все вопросы, подсчитывается количество правильных ответов и на основе этой информации выставляется оценка. Файл теста подготавливается в Блокноте [2].

В процессе написания статьи была проанализирована литература, рассмотрены достоинства и проблемы информатизации образования, проведен анализ программно-аппаратных средств кабинета информатики школы.

Был разработан исследовательско-творческий проект «В тридевятом LEGO-царстве...» с использованием LEGO WeDo, который используется для развития личности учащегося. А его главной особенностью является то, что он возвращает учащихся к эмпирическому познанию мира, но в то же время приучает к систематической обработке и анализу полученных данных с помощью ПК.

Было создано электронный учебник по предмету «Технология». Преимущества электронных учебных пособий заключаются в следующем, облегчает понимание изучаемого материала, большие возможности для самопроверки и позволяет учителю проводить занятие в форме самостоятельной работы за ПК, быстро и эффективно контролировать знания учащихся.

Для проведения тестирования в школе была разработана тестирующая программа «Экзаменатор» с помощью среды программирования Visual Basic 6.0. Она позволяет справедливо и объективно оценить качества знаний учащихся.

Таким образом, рассмотренные и разработанные информационно-коммуникационные технологии используются на учебных занятиях в школе, повышают эффективность образовательного процесса, а также способствуют улучшению качества образования в целом.

Список литературы:

1. Башмаков, А. И. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем. / А. И. Башмаков – 2-е изд. – М.: Информационно-издательский дом «Филинь», 2011. – 616 с.
2. Быков, В. Л. Основы программирования на языке Visual Basic 6.0: пособие / В. Л. Быков – Брест: изд-во БГТУ, 2012. – 144 с.
3. Власова, О. С. Образовательная робототехника в учебной деятельности учащихся начальной школы: учебно-методическое пособие / О. С. Власова, А. А. Попова – Челябинск: изд-во ЧГПУ, 2014. – 111 с.
4. Зайнутдинова, Л. Х. Создание и применение электронных учебников / Л. Х. Зайнутдинова – Астрахань: изд-во ЦНТЭП, 2013. – 364 с.
5. Коблашова, Е. В. Задания для проведения олимпиад и конкурсов по робототехнике на основе конструктора Lego Wedo. / Ред. Е. В. Коблашова – Рубцовск, 2015. – 93 с.
6. Корягин, А. В. Образовательная робототехника (Lego WeDo). Сборник методических рекомендаций и практикумов / А. В. Корягин – М.: ДМК Пресс, 2016. – 254 с.

© Мартынов А. В., 2018

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ

Мирошниченко С.В. – к.э.н.

Сибирский государственный университет путей сообщения,
Россия, г. Новосибирск

Аннотация

В статье на основе имитационной модели очередности строительства зданий и сооружений проведен анализ влияния продолжительности строительства на основные технико-экономические показатели строящихся объектов.

Ключевые слова

Имитационная модель, информационные технологии, организационно-технологическая надежность.

Поточный метод – является методом научной организации строительного производства, обеспечивающим планомерную непрерывную и ритмичную работу исполнителей, ритмичный выпуск готовой строительной продукции и ликвидацию за счет этого потерь времени, труда и других видов ресурсов [1, 4].

Поточный метод применяется в строительной отрасли нашей страны с 1931-1932 гг. Область применения его в строительстве весьма обширна: он успешно используется при выполнении отдельных строительных процессов; при возведении отдельных зданий и сооружений, и их комплексов, расположенных на одной или нескольких строительных площадках; при планировании и реализации годовой производственной программы строительных организаций и фирм. Наибольший экономический эффект от применения поточного метода получают при застройке жилых массивов однотипными зданиями или при строительстве крупных градостроительных комплексов. Поэтому Госстрой РФ рекомендовал раньше и рекомендует в настоящее время применение поточных методов строительства при комплексной застройке крупных городов, районов и других населенных мест. За многие десятилетия применения поток практически использовался во всех подотраслях строительства для возведения объектов различного назначения.

Одним из направлений совершенствования применения потока в строительстве явилось использование в проектировании и планировании поточного строительства цифровых матриц (матричного алгоритма), позволяющих увязывать процессы, рассчитывать временные параметры отдельных процессов потока и его общую продолжительность, выполнять оптимизацию потока по определенному критерию. Инициатором применения цифровых матриц как разновидности способа моделирования строительных процессов можно считать профессора ЛИСИ В.А. Афанасьева.

На основе теоретических выкладок В.А. Афанасьева [9, 10] в Сибирском государственном университете путей сообщения (СГУПС) разработано методическое, математическое и программное обеспечение для автоматизации обоснования очередности строительства объектов «*Potok*» с помощью имитационной модели процесса строительства [4 – 6]. Количество возможных вариантов, устанавливающих очередность возведения объектов (захваток), среди которых находится и оптимальный вариант, зависит от числа возводимых объектов (M) и определяется числом перестановок $m! = 1 * 2 * 3 * \dots * M$. Путь полного перебора всех возможных вариантов является весьма трудоемким и предлагается выполнять с помощью ПЭВМ.

Разработанное программное обеспечение «*Potok*» позволяет определить очередность строительства объектов и распределить финансирование по всей продолжительности строительства объектов.

Программное обеспечение позволяет также определить оптимальную очередность возведения объектов и рассчитать минимально возможный срок строительства. Для оптимального варианта очередности включения объектов в поток с целью более наглядного представления полученного решения в программе строится циклограмма и график освоения сметной стоимости.

Ниже приведен пример определения очередности строительства следующих объектов:

- 9-ти этажный жилой дом в г. Новосибирске.
- 12-ти этажный жилой дом в г. Новосибирске;
- АБК локомотивного депо на станции Инская;
- пост ЭЦ на станции Новосибирск-Главный;
- пост ЭЦ на станции Новосибирск-Главный;

Имитационная модель потока позволяет учесть влияние возможных реакций на различные ситуации, возникающие при строительстве, на продолжительность и очередность возведения сооружений [9].

Программное обеспечение «Impotok» позволяет определить очередность строительства объектов и распределить финансирование по всей продолжительности строительства объектов [10].

Рис. 1 - Зависимость между сметной стоимостью и продолжительностью строительства объектов

Рис. 3 - Зависимость между организационно-технологической надежностью и продолжительностью строительства объектов

Рис. 2 - Зависимость между прибылью строительной организации и продолжительностью строительства объектов

Рис. 4 - Зависимость между плотностью распределения вероятностей и продолжительностью строительства объектов

В заключении следует отметить, что предлагаемая схема обоснования очередности строительства объектов является универсальной, она применима как для транспортного, так и для промышленного и гражданского строительства. В настоящее время программное обеспечение внедрено в учебный процесс в СГУПСе и используется при оценке очередности строительства сооружений в строительном-монтажном тресте ОАО «РЖД».

Список литературы:

1. Айдын Е.В. Методология ресурсосберегающего проектирования производственных зданий / Е.В. Айдын, С.М. Кузнецов, С.Э. Ольховиков // Научно-исследовательские публикации. – 2014. – № 3 (7). – С. 32 –36.

2. Группировка предприятий по показателям работы / В.Я. Ткаченко, С.М. Кузнецов, Н.В. Холомеева, С.Э. Ольховиков, А.А. Колтунова // Международный научно-исследовательский журнал: Сборник по результатам XXIII заочной научной конференции Research Journal of International Studies. Екатеринбург : МНИЖ – 2014. – № 1 (20) Часть 1. – С. 64 – 65.
3. Кузнецов С.М. Автоматизация построения моделей для оптимизации организационно-технологических решений / С.М. Кузнецов, Н.В. Холомеева, С.Э. Ольховиков // Научно-исследовательские публикации. – 2014. – № 7 (11). – С. 5 – 13.
4. Кузнецов С.М. Обоснование организационно-технологических решений / С.М. Кузнецов, С.Э. Ольховиков // Научно-исследовательские публикации. – 2015. – № 8(28). – С. 48 – 52.
5. Кузнецов С.М. Обоснование риска продолжительности строительства объектов / С.М. Кузнецов, Н.В. Холомеева, С.Э. Ольховиков // Научно-исследовательские публикации. – 2014. – № 3 (7). – С. 23 –31.
6. Кузнецов С.М. Оценка организационно-технологической надежности работы стреловых кранов / С.М. Кузнецов, Н.В. Холомеева, С.Э. Ольховиков // Научно-исследовательские публикации. – 2014. – № 3 (7). – С. 17 –22.
7. Кузнецова К.С. Прогнозирование показателей работы гидротранспортных систем / К.С. Кузнецова, Н.В. Холомеева, С.Э. Ольховиков // Международный научно-исследовательский журнал. – 2014. – № 2-1 (21). – С. 97-99.
8. Ольховиков С.Э. / Обоснование строительства новых железных дорог / С.Э. Ольховиков // Международный научно-исследовательский журнал. – 2014. – № 4-3 (23). С. 65 – 66.
9. Сироткин Н.А. Моделирование процесса возведения зданий и сооружений : практикум / Н.А. Сироткин, С.Э. Ольховиков, С.М. Кузнецов – М.–Берлин : Директ–Медиа, 2015. – 66 с.
10. Сироткин Н.А. Организация и планирование строительного производства / Н.А. Сироткин, С.Э. Ольховиков – М.–Берлин : Директ–Медиа, 2015. – 212 с.

© Мирошниченко С.В., 2018

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ФОРМИРОВАНИЯ ЛУЧА ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ В LTE СЕТЯХ

Октяброва Б.С., Каирлина А.Б.
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева
Казахстан, г. Астана

Аннотация

В этой работе реализована модель MATLAB упрощенной системы LTE. Беспроводные каналы моделируются как многоканальное затухание Рэля и являются непрерывными во времени, поэтому несколько кадров могут передаваться по коррелированному каналу. Были реализованы три алгоритма формирования луча диаграммы направленности: передача максимального значения (Maximum ratio transmission), принуждения к обнулению (zero-forcing) и регуляризованное принуждение к обнулению (regularized zero-forcing). Эта модель является расширением существующего стандарта LTE в том смысле, что параметры модели масштабируемы за пределы того, что в настоящее время находится в стандарте. Различные алгоритмы сравниваются во многих разных сценариях, включая разные уровни модуляции, задержки профилей, количество пользователей, которые используют одни и те же ресурсы, количество антенн базовой станции, многоуровневые передачи и сложность. Показано, что передача максимального значения является вычислительно менее сложной, в то время как алгоритмы принуждения к обнулению лучше удаляют межпользовательские помехи, особенно по мере того, как число пользователей, использующих одни и те же ресурсы, растет для постоянного количества антенн базовой станции. Показано, что регуляризованное принуждение к обнулению превосходит другие алгоритмы при просмотре всего отношение сигнал/шум (SNR) диапазона.

Ключевые слова

Формирования луча диаграммы направленности, передача максимального значения, принуждения к обнулению, регуляризованное принуждение к обнулению.

За последние годы наш способ общения друг с другом быстро изменился. Поскольку все больше и больше устройств подключены к Интернету и используют приложения, для которых требуется больше данных, таких как потоковая передача, необходимы более высокие скорости передачи данных для поддержки повседневного использования. Благодаря LTE и LTE-A, мы больше не обязаны подключаться к WiFi для достижения этих скоростей передачи данных, и вы можете перемещаться по большим площадям, не теряя при этом связи. При поддержке высоких частот, многих пользователей и нескольких разновидностей методов множественного ввода с несколькими выходами (MIMO), ставки постоянно растут. При следующем поколении LTE, формирования луча диаграммы направленности будет использоваться для повышения скорости передачи данных. Общая идея формирования луча диаграммы направленности состоит в том, что каждая антенна базовой станции передает сдвинутую по фазе версию того же сигнала. Если весовые коэффициенты формирования луча диаграммы направленности, которые фазы сдвигают, сигналы обнаруживаются правильно, уровень принимаемого сигнала увеличивается. Это полезно, когда отношение сигнал / шум низкое, например, из-за того, что пользователь находится далеко или в сложной среде с несколькими путями и помехами. С помощью алгоритма формирования луча диаграммы направленности, такого как принуждения к обнулению (ZF), скорость передачи данных также может быть увеличена

путем отмены межпользовательских помех. Точно так же, как вы фокусируете луч в определенном направлении, вы также можете отменить его в других направлениях.

В этой статье мы исследуем, как формирования луча диаграммы направленности может быть сделано в системе LTE, построив имитационную модель LTE и запуская алгоритм формирования луча диаграммы направленности в этой модели. Изучаются, внедряются и сравниваются различные формы формирования луча. Сравнение алгоритмов заключается в сложности, как они выполняются в разных средах, как долго весовые коэффициенты формирования луча диаграммы направленности действительны и как изменяется производительность с отношением между количеством пользователей и антеннами базовой станции. Многослойная линия передачи (multilayer transmission) также исследуется, и многослойная линия передачи называется количеством общих ресурсов, которые могут быть переданы одному пользователю.

В LTE реализуется восходящая линия связи (Uplink) и нисходящая линия (Downlink) между несколькими пользователями и антеннами базовой станции. Когда модель работает, алгоритмы формирования луча исследуются и интегрируются в модель. Модель построена в MATLAB, а функции из инструментальной панели LTE System [1] используются для упрощения реализации. Поскольку статья фокусируется на формировании луча в системах LTE, модель включает в себя необходимые функции LTE для демонстрации и выполнения формирования луча диаграммы направленности. Целью модели является то, что она должна включать передачу дуплекса с временным разделением (Time division duplex) и следующие параметры: полоса пропускания 20 МГц, по меньшей мере 32 антенны физической базовой станции, несколько пользователей и несколько уровней передачи.

Как известно, в беспроводных сетях в качестве среды распространения сигнала используются радиоволны, и работа устройств и передача данных в сети происходит без использования кабельных соединений.

В связи с этим на работу беспроводных сетей воздействует большое количество различного рода помех. Помехи могут возникать из-за целого ряда различных источников, и одно из них - это конкурирующая беспроводная сеть. Например, микроволновые печи и беспроводные телефоны являются довольно известными «обидчиками» в диапазоне 2,4 ГГц. Беспроводные сети подвержены влиянию электромагнитных помех значительно сильнее, чем проводные.

Замирание и помеха являются основными проблемами, с которыми сталкиваются система мобильной связи. В то время как замирание ставит ограничения на охват и надежность любого соединения «точка-точка» в беспроводной связи, например, между базовой станцией и мобильным терминалом, помехи ограничивают возможность многократного использования ресурсов таких как (время, частота слотов, коды и т.д.) в пространстве, тем самым ограничивая общую спектральную эффективность, выраженную в бит / с / Гц / базовая станция.

При наличии сильных помех, помехи могут быть декодированы вместе с желаемым компромиссным отношением сигнала является то, что при декодировании помехи могут улучшать скорость передачи полезного сигнала, в то время как декодируемость интерферирующих сигналов ограничивает скорости других пользователей. (ссылка)

Если помеха слабая, то помеха рассматривается как шум и кодирования/декодирования одного пользователя достаточно. Этот подход был использован на практике в течение длительного времени, например, для повторного использования частот в системах сотовой связи.

В этой статье описаны некоторые основы формирования луча и того, как он работает с физической точки зрения, а затем продолжает алгоритмы формирования луча и как они реализованы в модели LTE. Когда две волны распространяются в свободном

пространстве, из основной физики известно [18], что они мешают друг другу, если они находятся в одном и том же положении одновременно. Если это произойдет, амплитуды двух волн суммируются, и вмешательство может быть конструктивным, разрушительным или чем-то промежуточным. Он считается конструктивным, когда волны имеют одну и ту же фазу, и тогда амплитуда станет выше, чем у одной волны. Напротив, разрушительные помехи возникают, когда волны сдвинуты по фазе, так что полная амплитуда двух волн становится меньше, чем у одной волны. Интерференция используется на практике путем построения антенной решетки с множеством антенн и передачи сдвинутых по фазе версий одного и того же сигнала от каждой антенны в массиве. Тогда суммарная пучка всех антенн будет конструктивно вмешиваться в некоторые направления и разрушительно в других. Если информация о канале между UE и базовой станцией известна, вес формирования диаграммы направленности для каждой антенны можно найти таким образом, чтобы общий пучок мог быть направлен в сторону UE. Существует много способов сделать это, но в этом тезисе основное внимание будет уделено известным методам линейного предварительного кодирования, которые либо максимизируют отношение сигнал / шум (SNR), либо отношение сигнал / помеха и шум (SINR) для каждого пользователя в системе, как в

$$Y=H_{DL}WX+n \quad (1)$$

где W - матрица взвешивания луча, X - сигналы от всех пользователей, n - гауссовский шум, Y - матрица с пользователями, а H_{DL} - матрица нисходящей линии связи с мгновенным усилением и задержкой от каждого многолучевого распространения между пользователями одной антенны K и антенны базовой станции M . Эта канальная матрица далее определяется как

$$H_{DL}=\begin{pmatrix} h_{DL1,1}(s) & \cdots & h_{DL1,M}(s) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{DLK,1}(s) & \cdots & h_{DLK,M}(s) \end{pmatrix} \quad (2)$$

Каждый элемент $h_{DL}(s)$ в H_{DL} является мгновенной амплитудой и фазой нисходящего канала для символа, расположенного по индексам в сетке ресурсов, как в

$$h_{DL}=\begin{pmatrix} h_{DL1,1} & \cdots & h_{DL1,14} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{DL1200,1} & \cdots & h_{DL1200,14} \end{pmatrix} \quad (3)$$

где $s = [s_1, s_2]$ и $s_1 = 1,2, \dots, 1200$, $s_2 = 1,2, \dots, 14$ для канала BW 20 МГц с 1200 поднесущими и 14 символами. Идея состоит в том, чтобы прокручивать все символы и определять вес формирования W для одного символического индекса за раз, а затем для веса этого символа от всех пользователей $X(s)$ ко всем антеннам $A(s)$, используя

$$\begin{pmatrix} A_1(s) \\ \vdots \\ A_M(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} W_{1,1}(s) & \cdots & W_{1,k}(s) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ W_{M,1}(s) & \cdots & W_{M,k}(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1(s) \\ \vdots \\ X_M(s) \end{pmatrix} \quad (4)$$

где $X(s)$ и $A(s)$ имеют тот же размер, что и одна сетка ресурсов и, таким образом, имеют тот же размер, что и $h_{DL}(s)$. Затем взвешенные сигналы от всех UE передаются по каналу в соответствии с

$$\begin{pmatrix} Y_1(s) \\ \vdots \\ Y_K(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{DL1,1}(s) & \cdots & h_{DL1,M}(s) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{DLK,1}(s) & \cdots & h_{DLK,M}(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1(s) \\ \vdots \\ A_M(s) \end{pmatrix} \quad (5)$$

Несколько уровней могут быть отправлены на каждое UE, если UE оснащены одной антенной для каждого уровня, что приводит к тотальным N антеннам и слоям. Введя это в уравнения, (4) и (5) распространяются на (6) и (7) соответственно в виде

$$\begin{pmatrix} A_1(s) \\ \vdots \\ A_M(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} W_{1,1,1}(s) & \cdots & W_{1,1,N}(s) & \cdots & W_{1,k,1}(s) & \cdots & W_{1,k,N}(s) \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_{M,1,1}(s) & \cdots & W_{M,1,N}(s) & \cdots & W_{M,k,1}(s) & \cdots & W_{M,k,N}(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_{1,1}(s) \\ \vdots \\ X_{1,N}(s) \\ \vdots \\ X_{k,1}(s) \\ \vdots \\ X_{k,N}(s) \end{pmatrix} \quad (6)$$

$$\begin{pmatrix} Y_{1,1}(s) \\ \vdots \\ Y_{1,N}(s) \\ \vdots \\ Y_{k,1}(s) \\ \vdots \\ Y_{k,N}(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{DL1,1,1}(s) & \cdots & h_{DL1,1,M}(s) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{DL1,N,1}(s) & \cdots & h_{DL1,N,M}(s) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{DLk,1,1}(s) & \cdots & h_{DLk,1,M}(s) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{DLk,N,1}(s) & \cdots & h_{DLk,N,M}(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_1(s) \\ \vdots \\ A_M(s) \end{pmatrix} \quad (7)$$

В этой работе используются три известных алгоритма формирования луча, чтобы найти весовые коэффициенты формирования луча W, и эти алгоритмы описаны в следующих трех подразделах. Для передачи в обратном направлении строки и столбцы матрицы канала должны быть заменены, чтобы поддерживать один и тот же канал между приемником и передатчиком. таким образом

$$H = \begin{pmatrix} h_{UL1,1} & \cdots & h_{ULM,1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{UL1,k} & \cdots & h_{ULM,k} \end{pmatrix}^T \quad (8)$$

где $h_{UL}(s)$ - оценка канала восходящего канала для каждого символа и имеет тот же размер, что и $h_{DL}(s)$ в (3).

Как поясняется в [16], передача максимального значения (MRT) максимизирует SNR для каждого пользователя. Этот алгоритм имеет очень низкую сложность, так как он является эрмитовым каналом H, т. Е. Сопряженная транспозиция канала и веса формирования диаграммы направленности выбираются согласно

$$W_{MRT} = H^H. \quad (9)$$

Стоимость низкой сложности заключается в том, что система является чувствительной к пользовательской помехе, которая увеличивается с увеличением количества UE в системе. Интерференция также возникает из корреляции каналов и белого шума, что уменьшает ортогональность системы, что в свою очередь приводит к более низкой пропускной способности.

Хорошо известный алгоритм ZF максимизирует отношение сигнала к помехам и шуму (SINR) системы, и это было объяснено в предыдущих работах [16], [17] и [18].

Некоторые хорошие свойства этого алгоритма устраняют помехи между пользователями и прямо реализуются, поскольку веса формирования диаграммы направленности являются псевдообратными каналами. Недостатком этого алгоритма по сравнению с MRT является повышенная сложность вычислений. Одним из условий для того, чтобы ZF была хорошо определена проблема, является то, что количество антенн базовой станции должно составлять по меньшей мере общее количество всех пользовательских антенн, как указано в

$$M \geq KN, \quad (10)$$

где, еще раз, M - количество антенн базовой станции, K - количество UE и N - количество антенн на UE. Затем весовые коэффициенты формирования луча W вычисляются как псевдопеременные для канальной матрицы H ;

$$W_{ZF} = H^H (H H^H)^{-1} \quad (11)$$

Сам алгоритм ZF не содержит никакой модели шума в оценке веса, что приводит к Регуляризованное принуждение к обнулению (RZF). Алгоритм RZF

$$W_{RZF} = H^H (H H^H + \alpha I_M)^{-1}, \quad (12)$$

и как видно здесь, RZF является расширением к ZF, где α следует определить для уменьшения эффекта шума в системе. Решение RZF становится решением MMSE, когда $\alpha = K \sigma_h^2 / p_{dl}$, где σ_h^2 - дисперсия шума канала, а p_{dl} - мощность нисходящей линии связи [26]. Если α равно нулю, что означает низкое SNR, RZF становится ZF и при $\alpha \rightarrow \infty$ RZF, нормированном на α , сходится к раствору MRT.

Список литературы

1. Mathworks, "LTE System Toolbox Release 2016a", Natick, Massachusetts, United States, 3 March 2016.
2. E. G. Larsson, O. Edfors, F. Tufvesson, T. L. Marzetta and B. Labs "Massive MIMO for Next Generation Wireless Systems", IEEE Communications Magazine, Volume 52, Issue 2, February 2014.
3. J. Vieira, S. Malkowsky, K. Nieman, Z. Miers, N. Kundargi, L. Liu, I. Wong, V. Öwall, O. Edfors and F. Tufvesson, "A flexible 100-antenna testbed for Massive MIMO", 2014 IEEE Globecom Workshop - Massive MIMO: From Theory to Practice, Austin, Texas, USA, 2014-12-08.
4. C. Johnson, "Long Term Evolution IN BULLETS 2nd Edition", LTE-BULLETS 2012.
5. E. Dahlman, S. Parkvall and J. Sköld, "4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband 2nd Edition", Elsevier Ltd. 2014.
6. H. Zarrinkoub, "Understanding LTE with MATLAB: From Mathematical Modeling to Simulation and Prototyping", John Wiley & Sons, Ltd 2014.
7. 3GPP, TS 36.211 version 13.1.0 Release 13, March 2016.
8. Y. Jiang, M. K. , Varansi and J. Li, Performance Analysis of ZF and MMSE Equalizers for MIMO Systems: An In-Depth Study of the High SNR Regime, IEEE Transactions on Information Theory, Vol. 57, April 2011
9. H.J. Zepernick and A. Finger, Pseudo Random Signal Processing: Theory and Application, John Wiley & Sons, 2013

10. X. Hou and H. Kayama, "Demodulation Reference Signal Design and Channel Estimation for LTE-Advanced Uplink", published in M. Almeida "Advances in Vehicular Networking Technologies", 11 April 2011.
11. C. Oestges, "Validity of the Kronecker Model for MIMO Correlated Channels", IEEE 63rd Vehicular Technology Conference, Vol. 6, May 2006.
12. D.S. Shiu, G. J. Foschini, M. J. Gans and J. M. Kahn "Fading Correlation and Its Effect on the Capacity of Multielement Antenna Systems", IEEE Transactions on Communications, Vol. 48, No. 3, March 2000.
13. A. F. Molisch, "Wireless Communications", John Wiley & Sons, 2005
14. T. S. Rappaport, "Wireless Communications: Principles and Practice", 2nd Edition, Prentice Hall, 2002
15. Tipler P. A. and Mosca G. P., Physics for scientists and engineers. New York, W.H. Freeman 2003.
16. X. Gao, Doctoral Thesis: "Massive MIMO in Real Propagation Environments", Lund University, January 2016.
17. D. HN. Nguyen and T. Le-Ngoc, "MMSE precoding for multiuser MISO downlink transmission with non-homogeneous user SNR conditions" EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 6 June 2014.
18. M. Sadek, A. Tarighat and A. H. Sayed, "A Leakage-Based Precoding Scheme for Downlink Multi-User MIMO Channels", IEEE Transactions on Wireless Communications, Volume 6, 21 May 2007.

© Октяброва Б.С., 2018

РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ В ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Пилюева М.О. - студентка финансово-экономического факультета
Научный руководитель: Гергиев И.Э. - к.э.н., старший научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Россия, г. Владикавказ

Аннотация

Главное препятствие в развитии российского рынка инженерных компьютерных систем — несовершенство менеджмента многих наших компаний. Современная PLM-система не может быть спасительным решением для тех компаний, где далеки от совершенства основные бизнес-процессы и менеджмент. Для того чтобы PLM-системы эффективно заработали в условиях трансформационной экономики России, они должны встать на уже отлаженную систему управления.

Ключевые слова

Информационные технологии, цифровизация, инновационный продукт, рыночно-трансформационная экономика, инженерные компьютерные системы.

Развитие инженерных компьютерных систем позволяет говорить об очередной промышленной революции: компьютер готов просчитывать весь жизненный цикл изделия. На стадии проектирования он определит затраты на производство и даже на послепродажное обслуживание.

Современные системы проектирования теперь можно подключать к различным базам данным — от информации по стандартам и ГОСТам до перечня поставщиков и

стоимости материалов. Благодаря этому еще на стадии проектирования можно просчитать, например, из какого материала наиболее выгодно производить изделие и каким будет его срок службы.

Новейшие компьютерные системы проектирования выводят процесс подготовки и управления производством на принципиально другой уровень.

С одной стороны, они могут заранее моделировать потребительские свойства проектируемого изделия, что позволяет понять не только то, как оно будет выглядеть, но и то, как будет себя вести в тех или иных условиях.

С другой стороны, можно подстраивать все производственные бизнес-процессы: еще на стадии проектирования, например, выбрать лучших поставщиков материалов и даже вычислить, во сколько обойдется обслуживание изделия.

О начале новой промышленной революции недавно было заявлено в г. Орlando на международной конференции по системам компьютерного проектирования «Planet PTC» [1], организованной американской компанией PTC, одним из мировых лидеров в области производства автоматизированных систем проектирования.

«Первая индустриальная революция случилась, когда в конце восемнадцатого века ручной труд начали широко заменять машинами.

Вторая революция произошла в начале века двадцатого, когда Генри Форд придумал конвейер.

В настоящее время мировая экономика переживает третью революцию, связанную с так называемой цифровизацией, когда все производство будет управляться системами компьютерного проектирования и другими программами» [2]. Накануне данной конференции журнал The Economist вышел с заголовком на обложке «Третья индустриальная революция». Аналитики известного издания считают, что промышленное производство во всем мире действительно переживает революционные изменения.

Как нам видится, в условиях цифровизации технологии позволяют создавать инновационные материалы, которые кардинально повышают потребительские свойства товаров и при этом удешевляют их производство. Но главное все же в другом: в производственный процесс активно внедряются компьютерные технологии, радикально его трансформирующие.

Речь, во-первых, идет о глобальной роботизации. Ручного труда используется все меньше и меньше, все чаще в производственных цехах крупных компаний не встретишь ни одного рабочего — все делают роботы, управляемые компьютерными программами.

Таким образом, на современных заводах соотношение объемов выпускаемого продукта к числу людей, которые участвуют в его производстве, сокращается.

Например, Nissan в британском городе Сандерленд в 1999 году производил 271 тыс. автомобилей усилиями 4,5 тыс. рабочих. В прошлом году это же предприятие выпустило почти в два раза больше автомобилей, но число рабочих увеличилось всего на 10%.

Ну и, во-вторых, идет революционная трансформация процесса проектирования изделий. Что нужно было сделать раньше, чтобы спроектировать и получить опытный образец продукции:

- создание чертежа данного продукта;
- изготовление опытного образца;
- испытание опытного образца.

Сегодня прототип опытного образца можно нарисовать в трехмерном виде в компьютере и, поиграв с формой и расцветкой, выбрать наилучший вариант.

Кроме того, современные системы проектирования позволяют произвести виртуальные испытания продукта и способны проанализировать жизненный цикл изделия и т.д.

Но главное, системы проектирования начинают интегрироваться с системами управления бизнес-процессами предприятия.

Можно себе представить, насколько более эффективным становится процесс проектирования, если говорить не о простом молотке из двух деталей, а, например, об автомобиле, самолете или другой технике, состоящей из тысяч элементов.

Возможность заранее просчитывать жизненный цикл изделия на рынке инженерных компьютерных решений называется PLM (Product Life Management). Крупнейшие мировые производители PLM-систем — французская Dassault Systems, немецкая Siemens, американские PTC и Autodesk [1].

В условиях цифровизации очень важно, например, что, с одной стороны, теперь можно быстро проектировать различные модификации инновационных продуктов.

Появился инструмент управления стоимостью продукта — с помощью систем проектирования можно учесть информацию о материалах, поставщиках — словом, довольно точно заранее представить его себестоимость, потребительские качества.

PLM-системы в последнее время активно внедряют все передовые отрасли промышленности. Прежде всего, это касается следующих сфер [2]:

- авиакосмические отрасли;
- оборонный сектор;
- автомобиле- и судостроение;
- электронная промышленность;
- энергетика;
- машиностроение;
- производства медицинского оборудования.

Не стала исключением и Россия. По данным международной исследовательской компании IDC [3], российский рынок инженерного программного обеспечения по итогам 2017 года вырос почти на четверть (на 23,8%) в денежном выражении по сравнению с 2010 годом и достиг 162 млн. долларов. А в текущем году он увеличится еще на 18%.

В целом международные наблюдатели оптимистично оценивают перспективы российского рынка систем проектирования и PLM. «Современные системы проектирования — эффективный инструмент модернизации промышленности. Рост цен на сырье в 2017 году способствовал притоку инвестиций в модернизацию отечественного промышленного производства и в строительную отрасль.

По данным IDC [3], по итогам прошлого года на российском рынке инженерного программного обеспечения лидировали иностранцы — вышеупомянутые Autodesk, Dassault Systemes и PTC. Основные причины доминирования иностранных производителей инженерного программного обеспечения (ПО) на российском рынке — они имеют большой опыт развития подобных систем, у них много обученных пользователей. Российские пользователи могут предпочитать отечественное инженерное ПО из-за его экономических, организационных или функциональных конкурентных преимуществ.

Таким образом, главное препятствие в развитии российского рынка продвинутых PLM-систем — несовершенство менеджмента многих наших предприятий. «Современная PLM-система не может быть спасительным решением для тех предприятий, где далеки от совершенства основные бизнес-процессы и менеджмент. Для того чтобы PLM-система заработала, она должна встать на уже отлаженную систему управления.

В последнее время российские разработчики инженерного программного обеспечения и систем PLM начинают выходить и на зарубежные рынки. Например, недавно компания «Аскон» открыла новый офис в Мюнхене и представила облачную PLM-систему Dexta, ориентированную на продажи в зарубежных странах. Представители «Аскон» заявляют, что ее продукция уже пользуется спросом в Польше, Чехии, Словакии и Германии, и в ближайшее время они нацелены на освоение рынка западных малых

и средних предприятий, которым крупные иностранные компании не всегда могут предложить хорошее PLM-решение по доступной цене.

Список литературы:

1. Алексей Грамматчиков. Цифровизация производства. / Официальный сайт Эксперт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <http://expert.ru/expert/2012/37/tsifrovizatsiya-proizvodstva/> (дата обращения: 09.03.18 г.).
3. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. – LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017.
4. Татьяна Гурова. Нужно научиться принимать решения на основании цифр. / Официальный сайт Эксперт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <http://expert.ru/expert/2017/30/nuzhno-nauchitsya-prinimat-resheniya-na-osnovanii-tsifr/> (дата обращения: 09.03.18 г.).

© Пилиева М.О., 2018

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Пилиева М.О. - студентка финансово-экономического факультета
Научный руководитель: Гергиев И.Э. - к.э.н., старший научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Россия, г. Владикавказ

Аннотация

В рыночно-трансформационной экономике России большинство компании до сих пор не прошли даже базовый уровень автоматизации, что создает определенные трудности для реализации идей цифровой экономики в целом. Поэтому для некоторых отраслей российской трансформационной экономики этот переход будет достаточно болезненным и затратным. В трансформационной экономике России нет полноценной образовательной структуры для цифровой экономики - ее только предстоит выстраивать, и это первое, чем должно заняться государство.

Ключевые слова

Цифровая экономика, криптовалюта, майнинг, рыночно-трансформационная экономика, блокчейн.

Аналоговые методы ухода от сырьевой модели рыночно-трансформационной экономики России исчерпаны, решено выходить через цифровизацию. На эти цели правительством РФ в рамках реализации программы «Цифровой экономики» выделено около 100 миллиардов рублей из средств федерального бюджета на период 2018–2024 гг.

Необходимо сказать о том, что майнинг и ICO — это далеко не цифровая экономика, а лишь ее составные части, но в трансформационной экономике России именно эти составные сейчас набирают стремительный рост и, самое главное, капитализацию.

Например, владелец российской компании «Экосистемы Колионово» Михаил Шляпников в апреле 2017 года провел успешное ICO своей криптовалюты «колион» на полмиллиона долларов [1].

В настоящее время доля цифровой экономики в ВВП России, по оценкам компании McKinsey, составляет 3,9% [2], что в два-три раза ниже, чем у стран-лидеров, таких как США, Япония, Сингапур, Израиль. Однако положительная тенденция состоит в том,

что объем этого рынка в России постоянно растет. По оценкам отечественных экспертов, цифровизация обеспечит от 19 до 34% роста ВВП страны, а сама доля цифровой экономики может составить 8–10% внутреннего валового продукта.

Как нам видится, цифровизация экономики — это, несомненно, реальный и активный мировой тренд, идущий на смену предыдущей так называемой информатизации общества.

В июле 2017 года на очередном заседании Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам министром связи и массовых коммуникаций Николаем Никифоровым была представлена Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [1]. Суть представленной программы, состоит в создании правовых, технических, организационных и финансовых условий для развития цифровой экономики в России и интеграции ее с другими мировыми цифровыми экономиками.

Помимо прочего, значительный акцент в данной программе сделан на развитии российского компьютерного и телекоммуникационного оборудования, а также российского ПО (программного обеспечения), включая установку антивирусных программ на все компьютеры, ввозимые в Россию (целевые показатели к концу срока реализации Программы по доле иностранного ПО и оборудования, закупаемого госорганами, составляют 10% и 50% соответственно).

Документ учитывает три уровня реализации программы:

- рынки и отрасли экономики;
- платформы и технологии, где формируются компетенции, а также нормативное регулирование;
- информационную инфраструктуру, кадры и информационную безопасность.

Процессы цифровизации в России начались не вчера, крупные компании телеком-сектора и банки уже давно включены в индустрию «цифры», и, по сути, являются локомотивами внедрения платежных систем и различных онлайн-сервисов, благодаря которым активно развивается электронная коммерция.

Значительные изменения и оцифровка процессов произошли и в работе государственных органов — портал «Госуслуги» хороший тому пример. На предприятиях ряда промышленных отраслей применяются технологии индустриального Интернета.

И таких примеров российских передовых компаний, которые уже не первый год внедряют в свои бизнес-процессы различные составляющие цифровой экономики, достаточно много.

Например, Новосибирская компания-резидент Академпарка «Модульные системы Торнадо» уже более 10 лет разрабатывает системы АСУ ТП на основе промышленного Интернета, внедрила их на более чем пятидесяти объектах большой энергетики. Одной из «сквозных» технологий в госпрограмме цифровизации назван промышленный Интернет. И наша Ассоциация НППА ставит своей целью создание цифровой платформы автоматизации на основе промышленного Интернета.

Элементы цифровой экономики используются уже многими российскими компаниями в разных отраслях экономики.

Сегодняшние представители цифровой среды понимают, что для дальнейшего развития цифровизации очень важно не просто подписать на государственном уровне программу, но создать инфраструктуру, где точки входа были бы едины для всех с технической точки зрения, что позволит полноценно развиваться как компаниям крупного бизнеса, так и субъектам малого и среднего.

По мнению большинства отечественных экспертов, [1], Россия в своем обозначившемся стремлении к цифровизации все же успела впрыгнуть в уходящий поезд в

светлое будущее, и даже не в последний вагон. И ее отставание от стран-лидеров не является критическим — сейчас он составляет около 5–8 лет. По данным аналитических исследований объем цифровой экономики в России за 2016 год составил порядка 2,2% ВВП — небольшой, но все же рост. Для сравнения в Великобритании — 8,5% ВВП, в США — 6,2%. В среднем по Европе данный показатель составляет чуть выше 6%.

Многие лидеры в цифровизации экономики (Южная Корея, Дания, Великобритания, Норвегия и Нидерланды) начали работу в этом направлении гораздо раньше, а для нашей страны наиболее сильным драйвером для развития цифровой экономики стали внешние заградительные барьеры.

Надо констатировать, что большинство российских компании до сих пор не прошли даже базовый уровень автоматизации, и это, по мнению экспертного сообщества [2], создает определенные трудности для реализации идей цифровой экономики в целом. Поэтому для некоторых отраслей российской трансформационной экономики этот переход будет достаточно болезненным и затратным.

Что касается применения такой технологии, как «блокчейн», точнее, применения технологических решений на ее основе, здесь отставание России вообще крайне незначительно.

В настоящее время, по оценкам аналитиков Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), кадровая индустрия рунета насчитывает 2,5 млн. сотрудников, но уже сейчас, по словам представителей бизнеса, этого ресурса недостаточно для качественного скачка в цифровизации экономики: необходима перестройка образовательного процесса [2].

Изменения в части образования стремительны и глобальны, потребность цифровой экономики не просто в IT-специалистах. По мнению аналитиков РАЭК, при подготовке современных специалистов в области цифровизации экономики, помимо программирования, ИИ (искусственного интеллекта), семантического моделирования и других дисциплин следует обратить серьезное внимание на преподавание студентам основ криптографии и криптоанализа, поскольку эти методы уже сейчас имеют широчайший спектр применения, и дальше этот спектр будет только увеличиваться, особенно с предстоящим появлением квантовых компьютеров.

Таким образом, полноценной образовательной структуры для цифровой экономики, конечно, нет — ее только предстоит выстраивать, и это первое, чем должно заняться государство. А денежные средства, которые будут направлены на реализацию программы цифровой экономики, на наш взгляд, прежде всего должны быть потрачены на построение эффективной системы подготовки кадров.

Список литературы:

1. Александр Дыжин. Цифровая экономика майнит. / Официальный сайт Эксперт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <http://expert.ru/siberia/2017/41/tsifrovaya-ekonomika-majnit/> (дата обращения: 09.03.18 г.).
2. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. – LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017.

НА ПУТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЫНОЧНО-ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Сиукаева Л.М. - студентка финансово-экономического факультета
Научный руководитель: Гергиев И.Э. - к.э.н., старший научный сотрудник
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Россия, г. Владикавказ

Аннотация

Главным фактором, не способствующим инновациям стимулировать производительность труда в условиях цифровизации рыночно-трансформационной экономики России, является низкий уровень инвестиций в технологии. Современная «цифровая экономика» — это отрасль, являющаяся частью тотальной глобализации и конкуренции, а чтобы сформировать полноценную и конкурентоспособную в мире «цифровую экономику» необходимо создать оптимальные условия для развития инновационных российских предприятий.

Ключевые слова

Информационные технологии, цифровизация, инновации, рыночно-трансформационная экономика, бизнес-структуры, контент.

Программа «цифровой экономики» предусматривает, что к 2024 году доступ к широкополосному интернету со скоростью не менее 100 Мбит/с будут иметь до 97% домохозяйств, а все города-миллионники будут покрыты мобильными сетями связи 5G [2].

Но как нам представляется, нужно учитывать и негативные моменты от процесса цифровизации бизнеса. Например, российские бизнес-структуры готовы строить инновационные 5G сети, но для этого потребуются около триллиона рублей финансовых вложений [3], и данные расходы в будущем переложат на российских пользователей мобильных и интернет-услуг, что выльется в рост тарифов раза в три-четыре.

Программы «цифровой экономики» есть в других странах. Например, в Америке ее курирует министерство торговли [1]. В чем-то можно увидеть пересечения с российской программой.

Основных целей американской программы цифровизации экономики всего четыре:

способствовать распространению свободного и открытого интернета по всему миру;

повышать «уровень доверия онлайн»;

обеспечить максимальный доступ работников, семей и компаний к цифровым технологиям;

«продвижение инноваций».

Цифровая экономика страны достигла размеров 5% ВВП и США являются на сегодня крупнейшим экспортером цифровых сервисов — объемом около 700 млрд. долларов в год.

В нашей стране на 2017 год было предусмотрено через федеральные и региональные органы власти потратить «на информационные технологии» почти 200 млрд. рублей.

В США нет государственного финансирования IT-технологий, но зато капитализация «оцифрованных компаний» типа Uber или Airbnb составляет более 62 млрд. и 25 млрд. долларов соответственно. Как нам видится, американским бизнес-структурам просто не мешают и создают благоприятную среду для развития.

По оценкам отечественных экспертов [3], отставание России от стран – лидеров цифровизации (США, Германия, Нидерланды, Великобритания, Южная Корея, Швеция)

составляет пять-восемь лет. Кажется, немного, но для информационных технологий — это десятилетия, если по меркам индустриального века.

По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), вклад цифровой экономики в ВВП России составляет 2,8%. «Кадры рунета» насчитывают 2,5 млн. человек, инфраструктура и программное обеспечение оцениваются в 2 трлн. рублей, маркетинг и реклама — 171 млрд. рублей, цифровой контент — 63 млрд. рублей, электронная коммерция — 1,23 млрд. рублей.

Количество российских пользователей рунета — более 85 млн. человек, что по доле ко всему населению соответствует показателям вполне «цифровизированных стран» (США, Сингапур, Германия, Южная Корея).

По данным индекса глобальной конкурентоспособности [1] Россия в 2017 года поднялась на 5 позиций и заняла 38 место из 137 стран (а за период с 2012-2017 гг. Российская Федерация (РФ) поднялась на целых 29 позиций).

Данные исследования, на наш взгляд, говорят о том, что факторами, не способствующим инновациям стимулировать производительность труда в условиях рыночно-трансформационной экономики являются:

низкий уровень инвестиций в технологии (снижение трудоемкости продукции за счет модернизации действующего оборудования, наращивание использования инновационной продукции и техники, цифровизация производственных систем);

структурная особенность российской экономики (малый размер розничных кредитов и депозитов, низкая доля высоких технологий в выпуске отечественной продукции).

Одним из несомненных достижений «цифровой экономики» является то, что уже более 50% россиян предпочитают получать госуслуги именно в электронном виде.

В крупных мегаполисах этот показатель намного выше. Однако нельзя не заметить, что после резкого всплеска в развитии портал госуслуг уже некоторое время пребывает в полустойном состоянии: число новых услуг в электронном виде не растет стремительными темпами.

К примеру, Федеральная налоговая служба Российской Федерации (ФНС России), чтобы с ней общаться в электронном виде, пользователю недостаточно авторизации на госуслугах. Надо заводить отдельный «личный кабинет», для чего необходимо прийти в налоговую для получения отдельного пароля и логина (при том что качество электронных услуг ФНС неплохое по сравнению с другими ведомствами). Налоговики до сих пор сохраняют предпочтение к «бумажным носителям», что противоречит логике «цифровой экономики».

Другое важное достижение цифровизации бизнеса - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Идея нужная, но развивается недостаточно эффективно, число предоставляемых услуг пользователям растет медленно, бумажная документация все еще занимает существенное место.

Российская программа «цифровой экономики», что настораживает, на первый план ставит все то же «импортозамещение».

Российскому бизнес-сообществу в условиях трансформационной экономики необходимо больше отечественного инновационного компьютерного и телекоммуникационного оборудования. Правительством Российской Федерации (РФ) планируется устанавливать отечественные антивирусные программы на все ввозимые в страну компьютеры, вытеснять «иностранцев» из госорганов. Ну и еще создать к 2024 году «минимум 10 IT-лидеров» (высокотехнологичных предприятий в сфере высоких технологий) и к тому же году готовить 120 тысяч IT-специалистов в год.

Все эти меры являются благоприятными для российского бизнес-сообщества, но в этой программе нет слова «открытость». А оно, на наш взгляд, в условиях глобализации - ключевое.

Современная «цифровая экономика» — это не осажденная цифровая крепость, а отрасль, являющаяся частью тотальной глобализации. И конкуренции.

Это же относится к вопросам кибербезопасности. Россия сейчас находится в верхней части рейтинга стран по этому параметру. Но не объясняется ли это во многом тем, что «цифровизация» нашей экономики находится на низком уровне — и потому она малоуязвима. Выступая на словах за международное сотрудничество в сфере кибербезопасности, наша страна до сих пор не ратифицировала, к примеру, Конвенцию о компьютерных преступлениях Совета Европы 2001 года [1].

Искусственное ограничение конкуренции — это запрограммированное отставание и «цифровая экономика» не может быть создана вне общего контекста экономического и общественного развития.

Нельзя создавать «цифровую экономику» продолжая:

сокращать с каждым годом финансирование системы образования - от школы до университетов;

- игнорировать проблемы в условиях существования такого множества бюрократических регуляций во всей остальной экономике — начиная от банковской сферы и кончая по-прежнему убогой почтой;

- внедряют систему «умный город» с комфортной средой для жителей, если в вопросах проектирования, строительства и эксплуатации городских объектов глубоко встроены коррупционные интересы.

Таким образом, чтобы создать полноценную и конкурентоспособную в мире «цифровую экономику, на наш взгляд, нужно ограничит механизм «регулирование интернета» в принципе, как государственную политику, а перейти совсем к иной парадигме — стимулированию инноваций.

Невозможно в условиях глобализации одной рукой «запрещать», а другой — строить эту самую «цифровую экономику». Лучший способ создать в России «цифровую экономику» — это оградить ее от излишней заботы государства.

Список литературы:

1. Георгий Бовт. Цифровые-яровые. / Официальный сайт ТАСС. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <http://tass.ru/ekonomika/4680682> (дата обращения: 09.03.18 г.).

2. Новейшие технологии XXI века: Оригинальные стартапы 2017 года, которых еще не было в России. / Официальный сайт Коммерсант. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <https://www.kommersant.ru/doc/2044272> (дата обращения: 09.03.18 г.).

3. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. – LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017.

© Сиукаева Л.М., 2018

НОВЫЕ МЕДИА КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сиукаева Л.М. - студентка финансово-экономического факультета
Научный руководитель - Гергиев И.Э., к.э.н., старший научный сотрудник
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Россия, г. Владикавказ

Аннотация

В условиях цифровизации бизнеса и появлении новых информационно-коммуникационных технологий необходимо обратить внимание на роль участия всех пользователей в создании медиаконтента, на то, что эта роль в последнее время постоянно возрастает и расширяется, и что на сегодняшний день фактически нет границ между собственником цифрового контента и его потребителем.

Ключевые слова

Информационные технологии, цифровизация, трансмедиа, трансформационная экономика, медиаконтент.

Новые медиа в условиях трансформационной экономики России, необходимо определять с помощью трех основных элементов:

- цифровой код;
- интерактивность;
- интеграцию.

В ситуации новых медиа, на наш взгляд, не нужно их делить на отдельные части (телевидение, интернет, радио и т.д.), а рассматривать их в совокупности, так как в условиях цифровизации медиа начинают обладать чертами всех других форм [1].

Например, «Интерфакс» в условиях цифровизации российской экономики расширил линейку своих информпродуктов. Информация в современных реалиях довольно сложное, объемное понятие. Это то, что нужно человеку или структуре, чтобы они могли принимать решения, оценивать риски и возможности, делать прогнозы, удовлетворять свой интерес в чем-то. Поэтому news agency и information agency - это разные вещи [2].

Компания «Интерфакс» идет по пути Рейтера и появившегося на сто лет позже, но быстро ставшего одним из мировых лидеров Блумберга. Это - один из магистральных путей информационных компаний. Эти два агентства, начав как чисто новостные, с появлением новых средств коммуникации и новых видов информации стали информационными компаниями, которые дают своим потребителям не столько новости, сколько доступ к комплексной и глубокой информационной картине, помогающей принимать те или иные инвестиционные решения.

Есть и второй путь. По нему идут Франс Пресс, ЭФЭ, ДПА, Ассошиэйтед Пресс, АНСА... Эти агентства отдают приоритет новостям и сегодня находятся в сложном финансовом положении, их постоянно кто-то поддерживает, прямо или завуалированно дотирует, в ряде случаев эту роль выполняет государство [2].

Именно российская компания «Интерфакс» первым создала профильные отраслевые издания с оперативной рыночной информацией. «Интерфакс» первыми пришли к пониманию, что аудитория, которой интересно читать, например, про нефть и газ, отличается от аудитории, которой интересно читать про банки и финансы.

Компания «Интерфакс» стали развиваться именно в этом направлении. Вскоре стало понятно, что потребителям цифрового контента нужна и аналитика, и у компании появился свой отдел экономической аналитики, это была новация в информационных структурах. К тому времени начала активно развиваться компьютерная техника, возник

Интернет, открылись новые возможности, и у компании появился первый IT-продукт (т.е. продукт под названием «ЭФИР» - «Экономика, финансы и рынки»).

Это была система, позволявшая анализировать рынок ценных бумаг, который стал тогда бурно развиваться в России. Появились биржи и люди, которые играли на бирже и которым важно было знать текущие котировки и историю конкретных акций, иметь информацию об эмитенте, понимать, насколько серьезен этот эмитент, не обанкротится ли он, какие риски здесь возникают.

В условиях цифровизации трансформационной экономики России у информационного рынка сегодня почти не осталось внутренних и внешних границ. Практически нет разделения и между информационными агентствами и другими СМИ - и те, и другие сегодня транслируют материалы в онлайн. Более того, в этот же сегмент вторгаются и социальные медиа.

Сегодня чтобы выжить и успешно развиваться, российским бизнес-структурам необходимо создавать конкурентоспособные продукты мирового уровня, за которые клиенты будут готовы платить. Идти в те сегменты информационного рынка, где есть растущий спрос на информацию. Двигаться от «информации-сырья» к электронным сервисам.

Необходимо также, на наш взгляд, обратить внимание на то, что в условиях цифровизации бизнеса и появлении новых информационно-коммуникационных технологий повышается роль участия всех пользователей в создании медиаконтента.

Интернет остается тем бизнесом, в котором сохраняется интерес рекламодателей. Другое дело, что меняется формат. Традиционные формы становятся менее интересны рекламодателям. За счет появления новых форматов информационный рынок продолжает расти. Это касается и городских порталов.

Например, одним из самых быстрорастущих сегментов 2017 года стало направление программатик (форма рекламных торгов — «Ъ-Урал»), направление федеральных продаж [2]. Федеральный рекламодатель заинтересован купить рекламу в Москве, чтобы размещаться во всей сети городских порталов. Набирает обороты нативная реклама, таргетинг.

Таким образом, на сегодняшний день невозможно программировать аудиторию - сама аудитория постоянно занимается самопрограммированием. Поэтому неучитывание, неучтение данного фактора как в политических, так и в экономических инициативах ведет к их провалу.

Например, Министерства образования и науки РФ в рамках приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» предполагается к 2025 году увеличит число учащихся на онлайн-курсах в России до 11 миллионов человек. Данный показатель предусмотрен в рамках его реализации до 2020 года будет создано не менее 3 500 онлайн-курсов для всех уровней образования [1].

Развитие онлайн-каналов - уже несколько лет главный образовательный тренд во всем мире. Благодаря агрегаторам - например, глобальным, как Coursera или edX - сегодня практически у любого человека в мире есть доступ к онлайн-курсам лучших мировых университетов по самым разным предметам. Достаточно только доступа в интернет. Собственные платформы онлайн-обучения развивают и сами университеты.

Россия движется в этом направлении вместе со всем миром. В 2015 году заработала Национальная платформа онлайн-образования (НПОО), в создании которой участвовали восемь ведущих вузов страны - МГУ, СПбГУ, СПбПУ, НИУ ВШЭ, НИТУ «МИСиС», МФТИ, УрФУ и ИТМО.

Цель Национальной платформы онлайн-образования - сделать из онлайн-курсов полноценный аналог образовательных программ вузов, который позволит получить знания того же качества и уровня, что и при классической форме обучения. Это подразумевает очень высокие требования к разрабатываемым программам и их эффективности.

Одна из задач приоритетного проекта - создание информационного ресурса, доступного всем категориям граждан и обеспечивающего для каждого пользователя по принципу «одного окна» доступ к онлайн-курсам для всех уровней образования.

Еще одно направление приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» - создание региональных центров компетенций в области онлайн-образования (РЦКОО). На базе этих Центров преподаватели региональных вузов, ссузов и школ получают дополнительное профессиональное образование по применению онлайн-технологий, интеграции их в образовательный процесс, созданию и экспертизе онлайн-курсов и симуляторов.

Важная часть приоритетного проекта - продвижение технологий онлайн-обучения, и с этой целью уже четвертый год подряд проводится крупнейшая в Европе международная конференция по новым образовательным технологиям #EdCrunch, один из организаторов которой - НИТУ «МИСиС». Цель форума - продвижение новых проектов и образовательных технологий для воспитателей детских садов, школьных учителей, преподавателей колледжей, вузов и центров послевузовского образования.

Информации в мире становится все больше, и это влияет на подходы к образованию. Эксперты видят будущее в смешанных форматах онлайн- и офлайн обучения. То есть традиционные очные уроки и лекции дополняются мультимедийными и интерактивными технологиями.

Таким образом, в условиях цифровизации экономики, как нам представляется, трансмедиа — это такой медийный проект, который принципиально разворачивается на нескольких платформах, содержание которого невозможно определить, если вы находитесь только на одной платформе, то есть нужно обязательно перемещаться между платформами.

Возможности для дальнейшего развития трансмедиа лежат главным образом в сфере цифровых информационно-аналитических технологий.

Список литературы:

1. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. – LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017.

2. Юлия Позднякова. «Традиционные формы становятся менее интересны рекламодателям». / Официальный сайт Коммерсант. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3568729> (дата обращения: 09.03.18 г.).

© Сиукаева Л.М., 2018

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЫНОЧНО- ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Цокова З.С. - студентка финансово-экономического факультета
Научный руководитель - Гергиев И.Э. - к.э.н., старший научный сотрудник
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
Россия, г. Владикавказ

Аннотация

В условиях цифровизации рыночно-трансформационной экономики России конкурентоспособность усиливается, а не ослабляется, когда поддерживаемая на определенном уровне гибкость трудовых ресурсов на национальном рынке сочетается с адекватными механизмами защиты прав работников. Развитие российских инновационных стартап-проектов может стать именно той платформой роста, на базе которой может начаться очередная волна роста потребительской экономики.

Ключевые слова

Информационные технологии, стартап-проекты, глобальная конкурентоспособность, инновации, рыночно-трансформационная экономика, бизнес-идея.

В соответствии с данными отчета по глобальной конкурентоспособности за 2017-2018 Всемирного экономического форума (ВЭФ) [1], в настоящее время мировая экономика подвержена риску еще одного финансового кризиса, а также плохо подготовлена к новой волне инноваций и автоматизации.

Самыми конкурентоспособными экономиками мира ВЭФ считает Швейцарию, США и Сингапур. По данным этого исследования Россия в 2018 года поднялась на 5 позиций и заняла 38 место из 137 стран (а за период с 2012 по 2018 годы место России в данном рейтинге выросло на целых 29 позиций).

Главными факторами роста российской трансформационной экономики в 2017 году стали:

в первую очередь, значительный прирост основных показателей социально-экономического развития России

во-вторых, увеличение доходов населения и сокращение темпов роста инфляции;

в-третьих, ускоренные темпы цифровизации трансформационной экономики страны.

Кроме того, улучшились институциональные факторы, включая восприятие коррупции и эффективность корпоративного управления.

Однако нужно выделить, на наш взгляд и ключевые проблемы рыночно-трансформационной экономики России:

рост коррупции;

низкий уровень доступности финансирования для малого и среднего бизнеса.

Стоит отметить, что в этом рейтинге Россия обогнала такие европейские страны, как Португалия (42), Италия (43), Греция (87). Среди стран БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) Китай остается самой конкурентоспособной экономикой (27), но Россия оказалась впереди Индии (40), Южной Африки (61) и Бразилии (80).

Девятый раз подряд на первой строчке данного рейтинга расположилась Швейцария, на второй и соответственно на третьей строчке - США и Сингапур, отмечается в сообщении ВЭФ [1]. Также в первую десятку вошли Нидерланды, Германия, Гонконг, Швеция, Великобритания, Япония. Десятое место у Финляндии.

Помимо рейтинга, в отчете ВЭФ по глобальной конкурентоспособности содержатся оценки перспектив развития мировой экономики. И здесь эксперты видят несколько рисков.

В условиях цифровизации рыночно-трансформационной экономики России необходимо, на наш взгляд, решение следующих социально-экономических проблем:

Во-первых, это финансовая система, показатели «надежности» которой не достигли еще докризисных величин 2007 года, а в некоторых странах продолжают снижаться. Между тем, именно этот сектор играет важнейшую роль в развитии инвестиций в инновации, связанные с «Четвертой промышленной революцией».

Во-вторых, необходимо учитывать в будущем дефицит числа рабочих мест в результате процессов цифровизации экономики (автоматизации и роботизации), критически важное значение будет иметь создание условий, позволяющих выдержать экономический кризис и оказать поддержку работникам в переходный период. При этом многие российские экономисты считают [2], что конкурентоспособность усиливается, а не ослабляется, когда поддерживаемая на определенном уровне гибкость трудовых ресурсов на национальном рынке сочетается с адекватными механизмами защиты прав работников.

Инновационный потенциал той или иной страны в условиях повсеместной цифровизации трансформационной экономики России будет являться, на наш взгляд, главным фактором глобальной конкурентоспособности.

Государства, готовые к четвертой промышленной революции и одновременно укрепляющие свои политические, экономические и социальные системы, «станут победителями в конкурентной гонке будущего».

Как нам представляется, еще одной важнейшей проблемой развития инновационных стартап-проектов в условиях цифровизации рыночно-трансформационной экономики России - сложности, возникающие с получением заемных средств у мелкого и среднего бизнеса. Причины — высокие требования к заемщикам.

По данным Центробанка РФ [1], лидерами по привлечению заемных средств в прошлом году стали предприятия химической отрасли, машиностроения и энергетики.

Однако есть уже сдвиги в решении этой проблемы, совет директоров Центробанка РФ в феврале этого года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 7,5%, что совпало с ожиданиями отечественных экспертов и рынка.

Таким образом, власти пытаются стимулировать кредитование, что уже отметил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев [2]. Глава правительства, выступая на Российском инвестиционном форуме, обратил внимание на то, что инвесторам нужны «дешевые, длинные деньги». По его словам, «идет последовательная работа над снижением кредитных ставок, прежде всего — за счет успешного таргетирования инфляции». «Сейчас средние ставки по ипотеке и кредитам нефинансовым компаниям опустились ниже 10%», — констатировал глава кабинета министров. Он подчеркнул, что Центральный банк «готов создавать более благоприятные условия для банков, которые кредитуют развитие производства».

Потенциально такие действия регулятора могут стимулировать кредитование в России, в частности кредитование юридических лиц и использование заемных средств в качестве инвестиций.

Согласно данным Центробанка [1], ежегодно объем привлеченных юридическими лицами средств растет. Так, в 2015 году было привлечено 218,04 млрд. руб., в 2016-м эта цифра выросла до 244,4 млрд. руб. В 2017 году объем предоставленных кредитными организациями кредитов юридическим лицам в Пермском крае составил 293,5 млрд. руб.

В условиях цифровизации рыночно-трансформационной экономики России, на наш взгляд, можно выделить следующие приоритетные направления развития инновационных стартап-проектов:

- промышленность (интернет вещей);
- сельское хозяйство (точное земледелие);
- ритейл (отслеживание качества изделий и их происхождения); транспорт (беспилотники и услуги на его основе);
- электроэнергетику («умные дома»);
- ЖКХ; рынок финансовых услуг (в том числе финтех-инновации), здравоохранение (теле- и превентивную медицину, медицинскую генетику); образование (онлайн); науку (открытую среду для хранения, обмена и использования научных данных).

Таким образом, цифровая экономика может стать именно той платформой роста, на базе которой может начаться очередная волна роста потребительской экономики. Одна из наиболее опасных угроз развития этого сектора — стремление регуляторов максимально быстро приблизить контроль над цифровой экономикой к стандартам других секторов. Однако излишнее регуляторное давление может стать причиной быстрого затухания роста, особенно в условиях отсутствия развитой инфраструктуры.

Список литературы:

1. Георгий Бовт. Цифровые-яровые. / Официальный сайт ТАСС. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <http://tass.ru/ekonomika/4680682> (дата обращения: 09.03.18 г.).
2. Новейшие технологии XXI века: Оригинальные стартапы 2017 года, которых еще не было в России. / Официальный сайт Коммерсант. [Электронный ресурс]. – Режим доступа - URL: <https://www.kommersant.ru/doc/2044272> (дата обращения: 09.03.18 г.).
3. Позмогов А.И., Гергиев И.Э. Актуальные проблемы устойчивого экономического роста России. – LAP LAMBERT Academic Publishing OmniScriptum GmbH & Co. KG Bahnhofstrasse 28, 66111 Saarbrücken, Germany, 2017.

© Цокова З.С., 2018

ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЯ СОГЛАСИЯ ФИШЕРА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ДВИЖЕНИИ МАРШРУТА ТРАМВАЯ

Яценко И.А. – магистрант департамента информационных технологий и автоматике
Научный руководитель – Трофимова О.Г., к.т.н., доц.
УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Россия, г. Екатеринбург

Аннотация

Применение критерия согласия Фишера о равенстве дисперсий двух выборок при изменении движении маршрута трамвая. В качестве выборок использованы значения количества пассажиров, оплативших проезд за наличный и безналичный расчет (по Е-карте).

Ключевые слова

Критерий Фишера, выборка, гипотеза, уровень значимости.

В 2017 г. в г. Екатеринбурге прошла реконструкция трамвайной сети: два маршрута проходят по новой ветке (ул. Татищева) параллельно старой ветке пути (ул. Ки-

рова). Проанализируем влияние изменения 18 маршрута на дисперсию количества пассажиров. Рассмотрим выборки количества пассажиров, оплативших проезд за наличный и безналичный расчет (по Е-карте), в аналогичные периоды декабря 2016 и 2017 гг. (с 11.12 по 31.12).

Таблица. Выборки количества пассажиров, оплативших проезд за наличный и безналичный расчет (по Е-карте)

День	Декабрь 2017		Декабрь 2016	
	Количество пассажиров, оплативших проезд за наличный расчет	Количество пассажиров, оплативших проезд за безналичный расчет	Количество пассажиров, оплативших проезд за наличный расчет	Количество пассажиров, оплативших проезд за безналичный расчет
11	3719	4871	1436	1774
12	3971	5411	4030	5690
13	3862	5308	4053	5926
14	4262	5734	4098	5932
15	4593	5868	3983	5911
16	2101	2400	4083	5740
17	1541	1842	1693	2188
18	4140	5489	1219	1551
19	4313	5740	3898	5561
20	5316	6977	3309	3981
21	5408	7088	3782	5190
22	5263	6834	3815	5228
23	2088	2394	4279	5591
24	1610	1775	2323	2718
25	5733	7138	1416	1933
26	5684	6993	4439	6019
27	5493	6795	3988	5733
28	6206	7304	4221	5703
29	5741	6656	4115	5325
30	2850	2821	3878	4790
31	2080	1998	1275	1495

Данные были проанализированы с целью принятия или отвержения гипотезы о равенстве дисперсии двух выборок $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$. Альтернативная гипотеза $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, дисперсии двух совокупностей не равны. Уровень значимости $\alpha = 0,05$. При проверке гипотезы требуется рассчитать статистику:

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \quad (1)$$

где s_1^2 – большая из дисперсий выборки объёма n_1 , s_2^2 – меньшая из дисперсий выборки объёма n_2 . И сравнить расчетное значение с теоретическим $F_{\text{табл}}(19,19) = 2,168$.

Для выборки количества пассажиров, оплативших проезд за наличный расчет, выборочные дисперсии $s_1^2 = 2287799$, $s_2^2 = 1361962$, $F_1 = 1,678$. Для выборки количества пассажиров, оплативших проезд за безналичный расчет и $s_1^2 = 4060466$, $s_2^2 = 2945744$, $F_2 = 1,378$.

Поскольку расчетные значения меньше теоретического при выбранном уровне значимости, то гипотеза о равенстве дисперсии двух выборок принимается.

Таким образом, изменения 18 маршрута не оказывает влияния на дисперсию количества пассажиров, несмотря на то, что количество пассажиров несомненно увеличилось.

Список литературы:

1. Владимировский, Б. М. Математика. Общий курс : учебник для вузов / Б. М. Владимировский, А. Б. Горстко, Я. М. Ерусалимский. Изд. 4-е, стер. – СПб. : Лань, 2008. – 960 с.
2. Трофимова О.Г. Технологии управления и методы анализа результатов экспериментальных исследований: учебно-методическое пособие / О.Г. Трофимова. – Екатеринбург : УрФУ, 2013. – 140 с.

© Яценко И.А., 2018

ПОЛИРОВАНИЕ МЕДНЫХ ЭЛЕКТРОД-ИНСТРУМЕНТОВ СТРУЙНОЙ ЭЛЕКТРОЛИТНО-ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКОЙ

Новоселов М.В. – магистрант, Шиллинг Н.Г. – магистрант, Киракосян М.И.- студент
Научный руководитель: Попов А.И. - доцент, к.т.н.,
Санкт–Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Россия, г. Санкт-Петербург

Аннотация

Оценена возможность полировки поверхности медных электрод - инструментов методом струйной электролитно-плазменной обработки. Полирование образцов проведено на опытной электролитно-плазменной установке с использованием полого токоподвода. Продемонстрирован способ получения поверхности с низким уровнем шероховатости струйной электролитно - плазменной обработкой.

Ключевые слова

Струйная электролитно-плазменная обработка, полый токоподвод, электролитно-плазменной полирование, медь, электрод-инструмент, прессовая оснастка, режущие пластины.

Одним из важнейших требований современной промышленности является получение изделий с высоким качеством поверхностного слоя. Это особенно важно для получения электрод - инструментов, определяющих качество и стойкость прессовой оснастки режущих пластин.

Одним из таких методов повышения качества поверхности является метод струйной электролитно-плазменной обработки [1, 2]. Метод струйной электролитно - плазменной обработки имеет преимущества по сравнению с близким по технологии методом погружения в ванну. К ним относятся низкая энергоемкость процесса, низкие температуры обработки[3], применение источников питания малой мощности, экологическая чистота. К преимуществам можно отнести более высокую точность и производительность обработки поверхностей за счет возможности локальной обработки поверхности и программирования перемещения области электролитной плазмы по поверхности изделия.

Для формирования электролитной плазмы в качестве катодного модуля нами использовался полый токоподвод[4], который позволяет получить высокую плотность тока на поверхности изделия и дает возможность проводить безразмерную обработку поверхности. Однако остается невыясненным вопрос о том, какой скорости подачи полого токоподвода достаточно для получения качественной полированной поверхности.

Целью работы является оценка возможностей полирования медного электрод -инструмента методом струйной электролитно-плазменной обработки с использованием полого токоподвода.

Задачами работы являются оценка вольт - амперной характеристики, выбор электролита для полировки, выбор диапазона технологических режимов, выяснение условий, при которых происходит полирование поверхности медного анода при движении полого токоподвода.

Предварительные исследования электролитно-плазменного полирования медных образцов с погружением в ванну с разными электролитами, показали высокое качество поверхностного слоя с электролитом на основе сернокислого аммония и лимонной кислоты.

В работе было использовано экспериментальная установка струйного электролитно-плазменного полирования [5]. Принципиальная схема установки показана на рис. 1. В качестве обрабатываемой детали была использован электрод -инструмент для изготовления прессовой оснастки режущих пластин из меди М1.

Рис. 1 - Схема устройства для электролитно-плазменной полировки: 1 – рабочая ванна; 2 – трубопровод стока и подачи электролита; 3 – насос с регулируемым числом оборотов; 4 – катодный модуль; 5 – источник питания; 6 – изолятор; 7 – электролитно-плазменный разряд; 8 – электрод-инструмент; 9 – блок перемещения станка с ЧПУ

В ходе работы была зафиксирована вольт - амперная характеристика от 0 до 500 В. Использовались методы макросъемки и микросъемки образцов после электролитно-плазменной обработки, метод взвешивания изменения веса образцов. Произведено измерение шероховатости поверхности медных образцов в зоне обработки. Исследованы технологические режимы обработки поверхности меди М1 как в стационарном режиме положения катодного модуля, так и при его перемещении в диапазоне скоростей подачи 10–500 мм/мин.

Выявлено, что процесс полирования большее влияние оказывает на кромки электрода инструмента. При этом при обработке электрод - инструмента за три прохода внутренний радиус был увеличен до 1 мм. Внешние радиусы так же увеличились с 0,1 мм до 1 мм.

Относительные размеры геометрии электрода остались в пределах поля допуска.

Наибольшее снижение шероховатости удалось достигнуть при обработке плоских поверхностей образцов. Параметр шероховатости Ra улучшился с 1,3 до 0,3

Параметр шероховатости Ra электрода-инструмента улучшился с 1,0 до 0,3 для фрезерной обработки с шагом инструмента 0,1 мм, на электроде-инструменте, при обработке с шагом инструмента 0,01 мм, параметр шероховатости Ra улучшился с 0,22 до 0,13.

а)

б)

Рис. 2 - Геометрия электрода - инструмента
а) до полирования после; б) после полирования

По результатам работы: оценена вольт - амперная характеристика процесса струйной электролитно-плазменной обработки при полировании образцов меди М1, выбран электролит на основе сернокислого аммония и лимонной кислоты для обработки поверхности медного электрода - инструмента, выбраны оптимальные технологические режимы финишной обработки изделий из медных сплавов струйным электролитно-плазменным полированием с катодным модулем с полым токоподводом.

Список литературы:

1. Куликов И.С. Электролитно-плазменная обработка материалов / И.С.Куликов, С.В.Вашенко, А.Я.Каменев; НАН Беларуси, Объединенный ин-т энергетических исследований - Сосны. - Минск: Беларуская навука, 2010. - 232 с. - Библиогр.: с.225-230. - ISBN 978-985-08-1215-
2. Т. Б. Мустафин, Ал. Ф. Гайсин, Многоканальный разряд между струйным электролитическим анодом и твердотельным катодом, ТВТ, 2011, том 49, выпуск 4, 634–638
3. Попов А.И., Тюхтяев М.И., Радкевич М.М., Новиков В.И Анализ тепловых явлений при струйной фокусированной электролитно-плазменной обработке // Научно-технические ведомости СПбГПУ. - 2016. - № 4 (254). - С. 141-150 : с. 148-149. ISSN 1994-2354
4. Ал. Ф. Гайсин, “Многоканальный разряд между проточным электролитическим катодом и металлическим анодом при атмосферном давлении”, ТВТ, 44:3 (2006), 343–348; High Temperature, 44:3 (2006), 336–341
5. Пат. 2623555 Российская Федерация, МПК C25F7/00 Установка для электролитно-плазменной обработки турбинных лопаток / Попов А.И., Радкевич М.М., Кудрявцев В.Н., Захаров С.В., Кузьмичев И.С. .- № 2016120180, заявл. 24.05.2016, опубл.27.06.2017, Бюл. № 18

© Новоселов М.В., 2018

МЕТОДИКА КАЛИБРОВКИ ЭЛЕКТРОННЫХ УРОВНЕЙ

Степанов С. Н.- доцент, к.т.н., Степанов С.С.- ассистент.
Научный консультант - Видинеева Н. Ю. преподаватель кафедры №11,
Военная академия связи им. С.М. Буденного.
Россия, г. Санкт-Петербург

Аннотация

Рассмотрены вопросы, связанные с внедрением новых стандартов на калибровку средств измерений. Разработана методика калибровки электронных уровней. Приведен пример расчета предела абсолютной погрешности уровней δ и расчет неопределенности.

Ключевые слова

Калибровка, уровни, поверка, средства измерения, методика, эталон.

Сегодня в России единственным производителем электронных уровней является Инженерно-метрологический центр «МИКРО». Электронный уровень М-050, выпускаемый этим производителем соответствует уровням 2-го разряда согласно «Государственная поверочная схема для средств измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности». Существуют плиты поверочные гранитные классов 0 и 00, а также линейки с широкой рабочей поверхностью из твердокаменных пород класса точности 0 у которых допуск плоскостности от 2,5 мкм. Плиты и линейки с таким малым полем допуска нельзя поверять этим уровнем, т.к. его минимальная погрешность 2 мкм\м. Эта характеристика уровня подтверждается при его ежегодной поверке.

Однако, фактическая погрешность уровня может быть определена при его калибровке. Все ведущие мировые производители средств для линейно-угловых измерений поставляют свои приборы с калибровочным сертификатом, в котором указана его фактическая погрешность и при этом рассчитана неопределенность измерений данным прибором.

В 2014 году был принят ГОСТ Р 8.879-2014 «Методика калибровки средств измерений», который введен в действие с 09.01.2015 г, а в 2017 ВНИИМС разработал «ГСИ. Методические указания по внедрению ГОСТ Р 8.879-2014 Методика калибровки средств измерений. Основные требования к содержанию и изложению». Поэтому разработка методик калибровки средств измерений становится еще более актуальна.

Настоящая методика калибровки распространяется на уровни электронные М-050 модификации М-050-01, -02, -03 (далее уровни) и устанавливает порядок проведения калибровки уровней с целью подтверждения соответствия рабочему эталону 1-го разряда согласно ГОСТ 8.420-2002 «Государственная поверочная схема для средств измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности».

Все подготовительные операции, требования к квалификации калибровщиков и требования к средствам калибровки ничем не отличаются от требований, изложенных в методике поверки, поэтому мы не будем акцентировать на них внимание в данной работе.

Основными показателями при калибровке на основании которых можно сделать вывод о возможности применения уровней для поверки плит и линеек класса 0 и 00 т.е. признания уровня, соответствующего эталону 1-го разряда, является предел абсолютной погрешности δ уровня при прямом и обратном ходе и расчет неопределенности.

Диапазон измерения уровня М-050 составляет ± 1500 мкм\м. На все диапазоне измерения обеспечить абсолютную погрешность 1,5 мкм\м как это требует поверочная схема невозможно поэтому мы ограничимся диапазоном ± 100 мкм\м. Этого диапазона

вполне достаточно чтобы обеспечит измерения отклонения от плоскостности рассматриваемых плит и линеек.

Определение предела абсолютной погрешности уровня при прямом и обратном ходе.

При проведении калибровки используем экзаменатор 1-го разряда. Экзаменатор должен быть выставлен в среднее положение в соответствии с эксплуатационной документацией на него.

Калибруемый уровень установить на столе экзаменатора в продольном направлении до продольного и поперечного упоров. С помощью уровня выставить стол экзаменатора в горизонт. Обнулить показания уровня и экзаменатора.

Повернуть стол экзаменатора на 5 мкм/м от нулевого положения в положительном направлении и снять показания с блока электронного БИН 2И уровня.

Далее до показаний экзаменатора 20 мкм/м через каждые 5 мкм/м.

Далее до показаний экзаменатора 60 мкм/м через каждые 10 мкм/м.

Далее до показаний экзаменатора 100 мкм/м через каждые 20 мкм/м.

Перейти показание 100 мкм/м приблизительно на 20 мкм/м. Вернуться к отметке 100 мкм/м с другой стороны и снять показания на блоке БИН 2И. Далее пройти до 0 с обратной стороны в тех же точках диапазона, что и при прямом ходе.

Повторить вышеизложенное в отрицательном диапазоне до -100 мкм/м.

Погрешностью уровня в контрольных точках диапазона является разность показаний уровня и экзаменатора.

Определение погрешности уровня в контрольных точках диапазона при прямом и обратном ходе выполнить пять раз в условиях повторяемости и рассчитать среднее значение.

За предел абсолютной погрешности δ принимается алгебраическая разность наибольшего и наименьшего средних значений погрешностей в контрольных точках.

Предел абсолютной погрешности δ не должен превышать 1,5 мкм/м.

Результаты калибровки оформляют в виде протокола, форма которого форма которого может быть согласована с заказчиком.

Оценка неопределенностей.

Суммарную стандартную неопределенность определения абсолютной погрешности уровня вычисляют по формуле:

$$u_c = \sqrt{u_a(\bar{X}_i)^2 + u_{Re}^2 + u_{Ra}^2 + u_{cal}^2},$$

где $u_a(\bar{X}_i)$ - стандартная неопределенность (типа А) среднего значения абсолютной погрешности, мкм/м.

$$u_a(\bar{X}_i) = \sqrt{\frac{1}{n_i(n_i - 1)} \sum_{q=1}^{n_i} (X_{iq} - \bar{X}_i)^2}$$

Где: $\bar{X}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{q=1}^{n_i} X_{iq}$ - среднее арифметическое результатов измерений i -й входной величины.

$u_{Re} = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{Re}{2}$ - стандартная неопределенность (типа В) от дискретности уровня, мкм/м:

$u_{Ra} = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{Ra}{2}$ - стандартная неопределенность (типа В) от дискретности экзаменатора, мкм/м

$u_{cal} = \frac{R_{cal}}{3}$ - стандартная неопределенность (типа В) предела допускаемой абсолютной погрешности экзаменатора, мкм/м.

Расширенная неопределенность абсолютной погрешности уровня вычисляется для каждой контрольной точки калибровочной характеристики уровня по формуле $U = u_c * k$ с вероятностью 0,95.

Результаты калибровки оформляют в виде сертификата о калибровке установленной формы согласно ГОСТ Р 8.879-2014.

В сертификате о калибровке должно быть приведено значение оценки абсолютной погрешности уровня с указанием значения расширенной неопределенности, вычисленной по формулам, приведенным выше.

В заключении можно сказать следующее, что разработанная методика калибровки электронных уровней позволит определить фактическое значение погрешности электронных уровней в отличие от поверки которая подтверждает технические характеристики. Результаты калибровки могут быть использованы для включения уровней в локальную схему как эталонов 1-го разряда.

Список литературы:

1. ГОСТ Р 8.879-2014 «Методика калибровки средств измерений». Общие требования к содержанию и изложению. М.: Изд-во. ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ». 2015.
2. ГОСТ 8.420-2002 «Государственная поверочная схема для средств измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности». М.: Изд-во ИПК Издательство стандартов, 2002.
3. Методические указания по внедрению ГОСТ Р 8.879-2014 «ГСИ. Методика калибровки средств измерений». Основные требования к содержанию и изложению. М.: Изд-во. ФГУП «ВНИИМС», 2017.
4. Чуновкина А.Г. Погрешность измерения, неопределенность измерения и неопределенность измеряемой величины. «Измерительная техника», М., 2000, № 7.
5. РМГ 43-2001 ГСИ. Применение «Руководства по выражению неопределенности измерений». М.: Изд-во ИПК Издательство стандартов, 2002.

© Степанов С. Н., 2018

ПРЕСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ В КОНСТРУКЦИЮ РАКЕТ

Шилин П.Д. – инженер
АО «КБП», Россия, г. Тула

Аннотация

В статье проведен обзор новейших конструкционных материалов среди сталей. Сформулированы основные свойства и технологические требования к ним. Описаны перспективы и проблемы их внедрения.

Ключевые слова

Сталь, конструкционные материалы, высоколегированные стали.

В ракетостроении ничего невозможно сделать без конструкционных материалов. Даже самое гениальное конструкторское решение должно учитывать возможности и характеристики того или иного конструкционного материала. Поэтому разработка, внедрение и применения новейших конструкционных материалов—определяющее направление современной науки и производства.

По опыту зарубежной практики можно понять, что около 80% всех научных инноваций в отраслях машиностроения определяются внедрением и применением новейших конструкционных материалов.

Повышение эффективности изделий, изменение массогабаритных характеристик и улучшение тактико-технических свойств находятся в прямой зависимости от возможностей и характеристик конструкционных материалов.

Описанная выше зависимость особенно прослеживается в ракетостроении. В этой отрасли конструкционный материал в значительной степени определяет возможности изделия.

При внедрении новейших материалов в конструкцию изделия необходимо реализовывать принцип неразрывности, то есть одновременное создание материала и разработку технологий его применения.

Развитие современной ракетной техники предполагает разработку и широкое внедрение конструкционных материалов определенными свойствами:

- малый удельный вес;
- высокая прочность;
- стойкость к радиационному облучению;
- высокая коррозионная стойкость;
- высокая жаропрочность.

Также необходимо учитывать и технологические требования к материалу:

- свариваемость;
- подверженность обработке резанием;
- способность к холодной и горячей деформации;
- чувствительность к образованию трещин при тепловой резке.

Незаменимый элемент любых ракетных конструкций — высоколегированные и среднелегированные стали. Данные виды сталей обладают уникальной совокупностью механических свойств: высокой прочностью при достаточной пластичности и вязкости, высоким сопротивлением к пластическим деформациям, сопротивлением к охрупчиванию и усталостному разрушению, теплостойкость и коррозионной стойкостью. Перечисленные свойства обеспечивают эксплуатационную надежность. Физические свойства таких сталей представлены в таблице 1.

Таблица 1. Физические свойства высоколегированных сталей

Марка стали	Средняя концентрация легирующих элементов (по массе), %	σ_B , МПа	$\sigma_{0,2}$, МПа	ρ , кг/м ³	КСУ, МДж/м ²
1	2	3	4	5	6
H12K12M10TЮ	12 Ni; 12 Co; 10 Mo; 0,8 Ti; 1 Al	3000	2950	7,9	-
H12K15M10	12 Ni; 15 Co; 10 Mo	2500	2400	7,9	0,2
H13K15M10	13 Ni; 15 Co; 10 Mo	2600	2500	7,95	0,2
H13K16M10	13 Ni; 16 Co; 10 Mo	2800	2740	7,95	-
H12K16M12	12 Ni; 16 Co; 12 Mo	2800	2740	7,9	0,2
H8K18M14	8 Ni; 18 Co; 14 Mo	3500	3400	7,6	-
H12K12M7B7	12 Ni; 12 Co; 7,8 Mo; 6,7 W	2600	-	7,9	0,25
H16K15B9M2	16 Ni; 15 Co; 9 W; 2 Mo	2600	2400	8,1	0,2

Приведенные в таб. 1 стали легируются не углеродом, как обычные легированные стали, а сплавом на железной основе. Определенное сочетание легирующих элементов обеспечивает формирование в результате соответствующей обработки пластичной матричной фазы—мартенсита замещения, армированной дисперсными высокопрочными, равномерно распределенными частицами интерметаллидных фаз^[3].

В качестве конструкционного материала лучшее сочетание прочности, пластичности и вязкости имеют стали с концентрацией легирующих элементов 17-19% Ni, 7-12% Co, 3-5 Mo, 0,2-1,6% Ti. Изменения содержания титана в сплаве дает возможность варьирования прочностью в пределах (1400-3000 МПа).

Высоколегированные стали можно, несомненно, отнести к числу перспективных конструкционных материалов для ракетостроения. Улучшение эксплуатационных свойств данных материалов следует связывать с сохранением их рецептуры и созданием у них наноструктурированной организации. Поэтому к традиционным требованиям к таким материалам можно добавить требование к размерности их структурных элементов.

Необходимо расширение диапазона несовместимых металлических свойств, и для этого в перспективе возможно использование биметаллов и триметаллов.

Также на развитии ракетных конструкционных материалов окажет влияние широкое использование металлических и неметаллических композиционных материалов.

Одним из перспективных методов получения эффективных материалов должно стать синтезирование предельно прочных, предельно тугоплавки, предельно пластичных и так далее.

На сегодняшний момент инженеры получили огромное количество новых композиционных материалов, но не все материалы можно использовать, так как не всегда реализуется принцип неразрывности создания материала и технологии его внедрения. Также эффективность от применения новых конструкционных материалов не всегда может конкурировать с экономическими затратами на такое внедрение.

Список литературы:

1. Солошенко В. Композиты в авиастроении. Опыт применения. Линия полета – 2013, № 82.
2. Конспект лекций по дисциплине «Новые материалы в металлургии» / Авт. Зборщик А.М. – Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2008. – 253 с.

3. Б.Н. Арзамасов, В.А. Брострем, Н.А. Буше и др. Конструкционные материалы: Справочник. Москва, 2009 год.

© Шилин П.Д., 2018

НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТЕРНОЙ ПЛАВКИ СТАЛИ

Раскина А.В. – аспирант,
Сибирский федеральный университет
Россия, г. Красноярск

Аннотация

Исследуется процесс кислородно-конвертерной плавки стали. Выборки входных-выходных переменных процесса были предоставлены для изучения и анализа ОАО «ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат». Из анализа предоставленных предприятием данных было установлено, что управление технологическим процессом непосредственно по выходным переменным не осуществляется, оператор, который выполняет функции управления принимает решение по выработке управляющих воздействий основываясь только на значениях косвенных переменных. Для улучшения качества управления была предложена двухконтурная схема регулирования, внешний контур которой содержит в себе адаптивное устройство управления. Приведенные численные исследования показали, что применение непараметрического алгоритма во внешнем контуре управления позволяет существенно улучшить ведение технологического процесса.

Ключевые слова

Непараметрическое управление, априорная информация, процесс кислородно-конвертерной плавки стали

На сегодняшний день, одной из крупнейших отраслей промышленности в России является черная металлургия. Данная отрасль включает в себя добычу и обогащение руд черных металлов и является основной базой развития машиностроения и многих других отраслей современной промышленности. Отличительной чертой данного производства является материалоёмкость и энергоёмкость производственного процесса [1]. В связи с этими, можно сделать вывод, что разработка новых интеллектуальных программных решений, моделей, алгоритмов дуального управления [2], позволяющих уменьшить расход материальных и энергетических ресурсов за счет их более оптимального использования, и, как следствие, снизить себестоимость конечной выпускающей продукции, является важной и актуальной задачей для данной отрасли промышленности.

В ходе исследований может быть предложена следующая схема двухконтурная управления процессом кислородно-конвертерной плавки стали (рисунок 1).

Рис. 1 - Двухконтурная схема управления процессом кислородно-конвертерной плавки стали

На рисунке 1 приняты обозначения: $u = (u_1, u_2, \dots, u_8)$ - управляемые переменные процесса, $\mu = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_7)$ - входные переменные процесса, $x = (x_1, x_2, \dots, x_{15})$ - выходные переменные процесса, переменные ω_1 и ω_2 представляет собой дополнительные сведения о ходе процесса, которые оператор использует для управления, ω^* - задающие воздействие для оператора, $\xi(t)$ - внешнее возмущение

В предлагаемую схему введен внешний контур управления, содержащий непараметрический адаптивный регулятор. Особенностью данной схемы управления является способ включения внешнего контура в общую систему управления: предлагаемое устройство управление не будет заменять существующую систему управления (формирование управляющих входных воздействий продолжает осуществлять оператор). Непараметрический адаптивный регулятор введено как внешнее устройство по отношению к оператору. Алгоритм управления осуществляется по формуле (1) [3]:

$$u_s^* = \frac{\sum_{i=1}^s u_i \cdot \prod_{q=1}^7 \Phi \left(\frac{\mu_s^q - \mu_i^q}{c_s^{\mu^q}} \right) \Phi \left(\frac{x_{s+1}^* - x_i}{c_s^x} \right)}{\sum_{i=1}^s \Phi \prod_{q=1}^7 \Phi \left(\frac{\mu_s^q - \mu_i^q}{c_s^{\mu^q}} \right) \Phi \left(\frac{x_{s+1}^* - x_i}{c_s^x} \right)}. \quad (1)$$

Основная задача данного устройства управления – это корректирование работы оператора, с целью повышения качества системы управления в целом.

В следствии сложности проведения вычислительных экспериментов по управлению непосредственно на конвертере, для верификации предложенных алгоритмов предлагается следующее численное исследование. Для вычисления управляющего воздействия \bar{u}_i в формуле (1) в качестве задающего воздействия будет выступать значение выхода объекта на определенном моменте времени t : $x_i = x_i^*$. На рисунке 2 показаны эксперимент по вычислению управляемой переменной известь $u_3(t)$:

Рисунок 2 – Сравнение вычисленных управляющих воздействий процесса с реальными значениями

Как показывают результаты численного исследования, вычисленные с использованием непараметрического алгоритма управления (1) значения \bar{u}_i , практически совпадают с реальными значениями управляющих воздействий в выбранный момент времени t , что говорит о том, что данные алгоритмы могут быть использованы для управления процессом кислородно-конвертерной плавки стали.

Список литературы:

1. Туркенич Д.И. Управление плавкой стали в конвертере / Д.И.Туркенич. – М.: Металлургия, 1972. – 360 с.
2. Фельдбаум А.А. Основы теории оптимальных автоматических систем. Москва. Изд. Физматгиз, 1963г. - 552с
3. Медведев А.В. Основы теории адаптивных систем / Изд. СибГАУ, 2015, с.525.

© Раскина А.В., 2018

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ОПЕРАТОРА В УСЛОВИЯХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ ОПЕРАТОРА КРАНА

Юров А. А.

Национальный исследовательский Томский
государственный университет,
Россия, г. Томск

Аннотация

Рассмотрены физические и психофизиологические особенности работы операторов в условиях металлургического производства, действие опасных и вредных факторов, приведена таблица с классами опасности.

Ключевые слова

Действующие факторы производственной среды, оператор, физические особенности, психофизиологические факторы.

ВОЗ: здоровье – это состояние полного физического, социального и психического благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов.

Работа оператора крана в условиях металлургического производства, представляет собой сложную систему с воздействием не только физиологических, но и психофизиологических факторов, подробно представленных в таблице 1. Для управления рабочим процессом, оператору необходимо принимать и обрабатывать большой объем информации, в результате чего он испытывает нервное перенапряжение. Увеличение количества информации снижает скорость ее приема, в результате чего оператор начинает ошибаться [1].

Таблица 1. Физические и психофизиологические факторы

Действующий фактор производственной среды и трудового процесса	Единицы измерения	Нормируемое значение параметров фактора	Фактическое значение параметров фактора	Класс опасности
Физические условия				
Шум	дБа	80	90	2
Вибрация	дБ	92	110	3
Освещение	Лк	300	Зависит от погодных условий	2
Температура	°С	18-23	От -30 до 30°С	2
Скорость движения воздуха	м/с	0,1-0,3	Зависит от погодных условий	1
Относительная влажность	%	30-60	Зависит от погодных условий	1
Тяжесть труда (психофизиологические)				
Статическая нагрузка	кгс*с	До 12000	1700	1
Физическая динамическая нагрузка	Региональная нагрузка (до 5000 кг*м, 1000), общая нагрузка (до 25000 кг*м, 10000)			1
	Разовый подъем с чередованием нагрузки (до 30 кг, 8)			1

Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течении рабочей смены (до 15 кг, 7)		2	
Суммарная масса грузов, перемещаемая в течении каждого часа смены	А) с рабочей поверхности (870 кг, 300)		2	
	Б) с пола (435 кг, 200)		2	
Стереотипные рабочие движения (количество за смену)	При локальной нагрузке с участием мышц, кистей и пальцев рук (до 40 тыс, 44)		3	
	При региональной нагрузке с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса (до 20 тыс, 20)		2	
Статическая нагрузка. Величина статической нагрузки за смену при удержании груза, приложении усилий	Одной рукой (до 36000 кгс, 20000)		2	
	Двумя руками (до 70000 кгс, 40000)		2	
	С участием мышц корпуса и ног (до 10000 кгс, 21500)		3	
Рабочая поза	Свободная удобная поза стоя (до 40 %, 10)		1	
	Периодическое нахождение в неудобной позе (о 25 %, 85)		3	
Напряженность труда				
Содержание работ	Решение простых задач по инструкции		2	
Восприятие сигналов (информации) и их оценка	Восприятие сигналов с последующей коррекцией действий и операция		2	
Распределение функций по степени сложности задания	Обработка выполнения задания и его проверка		2	
Характер выполняемой работы	Работа по установленному графику с возможной ее коррекцией по ходу деятельности		2	
Нагрузки на слуховой анализатор	Разборчивость способов и сигналов от 50 до 20%, имеются помехи, на фоне которых речь слышна на расстоянии до 2м		3	
Нагрузка на голосовой аппарат	час.	до 6	6	2
Степень ответственности за результат собственной деятельности.	Несет ответственность за функциональное качество основной работы.		3	
Степень риска для собственной жизни		Вероятна		3
Степень риска за безопасность других лиц		Возможна		3
Монотонность труда				

Число элементов необходимых для реализации простого задания		9-6	4	2
Продолжительность выполнения простых производ. заданий	сек	100-25	70	2
Время активных действий	%	20 и более	80	3
Монотонность производственной обстановки	%	76-80	50	3
Режим работы				
Фактическая продолжительность рабочего дня		8-9	8	2
Сменность работы		двухсменная работа (без ночной)	2-х сменная без ночной смены	2
Наличие регламентированных перерывов и их продолжительность		перерывы регламентированы	7% и более рабочего времени	1
ИТОГОВЫЙ КЛАСС УСЛОВИЙ ТРУДА				3

Деятельность оператора крана, прежде всего, связана с постоянными нервно – психическими перегрузками, которые существенно влияют на функциональное состояние организма работника и его работоспособность. Оператор несет ответственность не только за кран, на котором осуществляет свою профессиональную деятельность, но и за рабочих цеха, которые взаимодействуют с краном или осуществляют производство.

Психологические факторы напрямую связаны с организацией работы: степенью широты и свободы, принимаемых работником решений, уровнем его влияния и управления собственной рабочей ситуацией, возможностью выбора путей и сроков выполнения задания и контроля над ним [2].

Одним из ключевых факторов является поза оператора. Поза считается выбранной правильно, если проекция общего центра тяжести условно лежит в пределах площади опоры. Выбор правильной позы крайне важен, особенно если работа сопровождается постоянным напряжением экстероцептивных органов, таких как: слух, зрение. Постоянное напряжение организма в неправильной позе может приводить к преждевременным перегрузкам и как следствие возникать усталость, вялость, подавленность.

Еще одним из важных факторов является интенсивность труда или напряженность рабочего. Интенсивность характеризуется количеством энергии, затраченной в единицу времени (Дж/ч) [1].

В течение рабочего дня работоспособность человека претерпевает изменения, обусловленные психофизиологическими особенностями человека. В зависимости от сложности труда и психофизиологических особенностей человека первая фаза (вратываемости) длится от 10-15 минут до 1-1,5 часа. Вторая фаза (устойчивой работоспособности) длится 2-2,5 часа. Третья фаза (спада работоспособности) длится около часа.

После обеденного перерыва фаза вработываемости длится 5-30 минут, фаза устойчивой работоспособности – 2 часа, фаза спада работоспособности – 1-1,5 часа. За 10-15 минут до конца работы может наблюдаться кратковременный всплеск работоспособности [2]. В целях снижения утомляемости и повышений производительности необходимо менять ритм работы.

Постоянное переутомление из-за больших производственных нагрузок и необходимости сдачи плана в срок оказывают давление на нервную систему, это может приводить к головным болям, повышению давления, а в некоторых случаях и к нервным срывам/

От оператора крана требуется очень большая концентрация внимания, а в некоторых работах и точность. Не что не должно его отвлекать и мешать осуществлять производственный процесс. От одной его ошибки может зависеть жизнь человека. Оператор должен обладать хорошим слухом и зрением, хорошей координацией движений и быстрой реакцией. Поэтому очень важно, перед началом работ позаботиться о средствах защиты от воздействия вредных факторов.

Таким образом, можно сделать вывод, что, только овладев своим психическим состоянием, достигнув полной психологической и физиологической гармонии, приняв все меры защиты своего организма можно работать не переживая за свое здоровье. Необходимо помнить, что здоровье в трудовой деятельности нужно ставить на первое место и оператор крана здесь не исключение.

Список литературы:

1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] / С. В. Белов.- М.: Высш. шк., 2006. – 606 с.
2. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда [Текст] / Р2.2 2015 – 05.

© Юров А. А., 2018

КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ СПИН-КРОССОВЕР КОМПЛЕКСОВ Fe(III) SALTRIEN-ТИПА

Благов М. А., Крапивин В. Б. – студенты
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова,
физико-химический факультет
Симонов С. В. – старший научный сотрудник
Институт физики твердого тела РАН
Научный руководитель – Спицына Н. Г., к.х.н.
Институт проблем химической физики РАН,
Черноголовка, Россия

Аннотация

Синтезирована соль на основе магнитоактивного комплекса Fe(III) saltrien-типа $[\text{Fe}(\text{3-OMe-Sal}_2\text{-trien})]\text{NO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$, с привлечением методов квантово-химических расчетов предложен возможный механизм спин-кроссовер перехода. По данным рентгеноструктурного анализа при 293К методом функционала плотности оптимизированы структуры катиона $[\text{Fe}(\text{3-OMe-Sal}_2\text{-trien})]^+$ и фрагмента $\text{H}_2\text{O} \cdots [\text{Fe}(\text{3-OMe-Sal}_2\text{-trien})]^+ \cdots \text{NO}_3^-$ для высокоспинового ($S=5/2$) и низкоспинового ($S=1/2$) состояний Fe(III). На основе квантово-химических расчетов и анализа базы структурных данных CCDC впервые выделено 3 типа конформаций этановых мостиков ($-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$) для катионов Fe(III) saltrien-типа, определяющих магнитное состояние Fe(III).

Ключевые слова

Спин-кроссовер, комплексы Fe(III) saltrien-типа, квантово-химические расчеты, метод функционала плотности.

Координационные комплексы переходных металлов с d^4-d^7 электронной конфигурацией могут демонстрировать спин-кроссовер переход (СКП) под воздействием различных внешних факторов: облучение светом, изменение давления, температуры, магнитного поля и т.д. При этом происходят значительные изменения структуры и свойств комплекса, таких как магнитный момент, цвет и диэлектрическая проницаемость. Благодаря возможности напрямую управлять свойствами, такие соединения активно применяются при создании новых молекулярных материалов с плотностью записи информации: одна молекула—один бит, дисплеев и датчиков [1, 2]. Катионные гексадентатные (N_4O_2) комплексы Fe(III) saltrien-типа, демонстрирующие СКП, хорошо зарекомендовали себя в качестве магнитоактивных структурных единиц. С привлечением квантово-химических методов расчета в данной работе была проведена оптимизация геометрии катиона $[\text{Fe}^{\text{III}}(\text{3-OMe-L})]^+$, где $L=\text{Sal}_2\text{-trien}$, в низкоспиновом (НС) ($S=1/2$) и в высокоспиновом (ВС) ($S=5/2$) состояниях Fe(III).

Рис. 1 - Структурная формула $[\text{Fe}^{\text{III}}(\text{R-Sal}_2\text{-trien})]^+$, где R - заместитель в ароматическом кольце (слева) и фрагмент $\text{H}_2\text{O} \cdots [\text{Fe}(\text{3-OMe-L})]^+ \cdots \text{NO}_3^-$ (2) в структуре $[\text{Fe}^{\text{III}}(\text{3-OMe-Sal}_2\text{-trien})]\text{NO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ при 293К (справа).

В настоящей работе получена соль $[\text{Fe}^{\text{III}}(3\text{-OMe-Sal}_2\text{-trien})]\text{NO}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ (**1**), по методике, описанной ранее [3]. По данным РСА при 293К была установлена кристаллическая структура **1**. Исследования магнитных свойств методом гамма-резонансной спектроскопии в температурном диапазоне 5-305К показали, что Fe (III) в комплексе находится в низкоспиновом (НС) состоянии ($S=1/2$).

По результатам квантово-химических расчетов по оптимизации геометрии катиона $[\text{Fe}^{\text{III}}(3\text{-OMe-L})]^+$ в программном пакете Gaussian 09 (B3LYP/6-311++G(d,p)) и анализа базы структурных данных CCDC, для $[\text{Fe}^{\text{III}}(\text{R-L})]^+$ нам удалось выделить 3 типа конформаций этановых мостиков ($-\text{CH}_2\text{-CH}_2-$): **I**, **II**, **III** (рис. 2) (табл. 1, 2).

Рис. 2. Конформации этановых мостиков в катионах Fe(III) salttrien-типа, где: + -атом С над плоскостью 5-ти членного цикла FeN_2C_2 ; - -атом С под плоскостью 5-ти членного цикла FeN_2C_2 ; w —статистический вес с учетом оптических изомеров.

Для каждой конформации катиона $[\text{Fe}^{\text{III}}(3\text{-OMe-L})]^+$ была оптимизирована геометрия для высокоспинового (ВС) ($S=5/2$) и НС ($S=1/2$) состояний Fe(III), рассчитана полная энергия при 0К с учетом нулевой колебательной энергии (табл. 1). Отдельно был оптимизирован структурный фрагмент **2** (рис. 1), параметры представлены в табл.1. Из литературы известно, что угол α между феноксилопоскостями в катионах salttrien-типа может использоваться для определения спинового состояния Fe(III) [4]. Нами установлено, что для оптимизированной геометрии $[\text{Fe}^{\text{III}}(3\text{-OMe-L})]^+$ в конформации **II** ($S=1/2$) угол $\alpha=66.99^\circ$, а для оптимизированной геометрии структурного фрагмента **2** ($S=1/2$) угол $\alpha=75.19^\circ$, что хорошо согласуется с данными рентгеноструктурного анализа **1** ($S=1/2$) $\alpha=75.14^\circ$ (табл. 2). Таким образом, выбранный нами функционал и базис хорошо воспроизводят экспериментальные данные.

Таблица 1. Основные геометрические параметры для катиона в структуре $[\text{Fe}(3\text{-OMe-Sal}_2\text{-trien})]\text{NO}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$ (**1**); рассчитанных **I**, **II** и **III** конформаций для катиона $[\text{Fe}(3\text{-OMe-Sal}_2\text{-trien})]^+$ и оптимизированного структурного фрагмента **2**

Структура	Fe-N _{im} , Å		Fe-N _{am} , Å		Fe-O, Å		α , °		ΔE^0 , $\frac{\text{кДж}}{\text{моль}}$	
	S=1/2	S=5/2	S=1/2	S=5/2	S=1/2	S=5/2	S=1/2	S=5/2	S=1/2	S=5/2
I	1.982	2.158	2.079	2.266	1.873	1.907	78.97	97.49	8.64	-8.55
II	1.961	2.143	2.058	2.270	1.871	1.904	66.99	84.82	0	0.91
III	1.955	2.130	2.063	2.280	1.877	1.910	87.93	103.94	6.11	-7.83
	1.983	2.154	2.081	2.287	1.869	1.906				
Фрагмент (2)	1.941	2.124	2.021	2.247	1.878	1.899	75.19	88.86		
	1.976	2.170	2.042	2.213	1.909	1.959				
Катион (1)	1.927		2.006 2.002		1.874		75.14			

ΔE^0 приведена относительно энергии конформации **II** ($S=1/2$).

В табл. 2 приведены примеры солей с катионами Fe(III) saltrien-типа с указанием конформации, спинового состояния, вида СКП и значения угла α . Представленные данные хорошо согласуются с расчетами. Так, ВС состояние ($S=5/2$) реализуется преимущественно через две близкие по энергии ($\Delta=0.72 \frac{\text{кДж}}{\text{моль}}$) конформации **I** или **III**, а НС состояние ($S=1/2$) присутствует в конформации **II**. Наиболее ярко наблюдается конформационное изменение этановых мостиков в структуре соли *t*-1-[Fe(H-L)][Ni(dmit)₂] (табл. 2) при переходе от НС (180К) состояния, где существует конформация **II**, к ВС (r.t.) состоянию, где наблюдается конформация **I** (табл. 1).

Таблица 2. Основные параметры для катионов Fe(III) saltrien-типа

Соль	Тем., К	Конф.	α , °	ВС, %	Вид СКП	CCDC
[Fe(3,5-di-Cl-L)]PF ₆	r.t.	I	91.76	≈81	резкий	226787
[Fe(5-OMe-L)]PF ₆ · $\frac{1}{2}$ H ₂ O	r.t.	III	124.12	≈86	нет	226789
[Fe(5-OMe-L)]ClO ₄	r.t.	II	74.72	≈11	тенденция	226790
<i>t</i> -1-[Fe(H-L)][Ni(dmit) ₂]	180	II	71.37	0	резкий	246501
	r.t.	I	107.43	100		246500
[Fe(H-L)]ClO ₄	r.t.	III	97.96	≈60	плавный	221922
		I	107.85			
		II	78.64			
[Fe(5-Me-L)]PF ₆	150	III	100.35	≈90	нет	676630
		I	101.13			
[Fe(H-L)]BPh ₄ · $\frac{1}{2}$ CH ₂ Cl ₂	105	I	122.24	≈85	нет	676636
[Fe(H-L)]BPh ₄	r.t.	I	124.92	≈78	плавный	[5]
[Fe(H-L)]PF ₆	r.t.	I	114.27	100	ступенчат.	[5]
			121.86			
	140	I	114.67 120.83	≈73		676634
[Fe(H-L)]BF ₄	r.t.	I	104.86	100	нет	746613
[Fe(H-L)][Ni(dcbdt) ₂]	r.t.	III	80.35	≈85	нет	626997
[Fe(4-OH-L)]Cl	r.t.	II	62.24	≈7	тенденция	884404
[Fe(4-OH-L)]I	160	II	62.81	≈7	тенденция	884406

r.t.–комнатная температура; **ВС, %**–доля в % высокоспиновой ($S=5/2$) фракции.

В ходе работы впервые установлено, что СКП в катионах Fe(III) saltrien-типа происходит с изменением конформаций этановых мостиков (-CH₂-CH₂-), что согласно расчетам, приводит к выигрышу в энергии.

Работа выполнена по теме Государственного задания, № гос. регистрации 0089-2014-0026 и Программы №1 Президиума РАН. При выполнении работы использовалась приборная база ЦКП и вычислительного центра ИПХФ РАН.

Список литературы:

1. O. Sato, Z.-Y. Li, Z.-S. Yau, S. Kang and S. Kanegava in Spin-Crossover Materials, Properties and Applications, Edited by Ed. by Malcolm A. Halcrow, “Wiley”&Pan Stanford Publishing, 2013. P. 303–320.

2. С.-М. Jureschi, J. Linares, A. Boulmaali, et al. Sensors. 2016. V. 16. №2. P. 187–195.

3. M. F. Tweedle and L. J. Wilson. J. Am. Chem. Soc. 1978. 98:16. P. 4824–4834.
4. R. Pritchard, M. A. Halcrow et al. Dalt. Trans. 2008. P. 3159–3168.
5. Nishida, K. Kino and S. Kida. J. Chem. Soc. Dal. Tr. 1987. P. 1957–1961.

© Благоев М. А., 2018

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗРЕАГЕНТНОЙ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИИ

Лыскова К.Ю. – студентка 1 курса магистратуры,
Вологодский государственный университет
Россия, г. Вологда

Аннотация

В работе обосновывается необходимость применения новых технологий для подготовки питьевой воды. Раскрываются особенности новой технологии осветления и обесцвечивания природных вод методом безреагентной электрокоагуляции, которая позволяет производить осветление и обесцвечивание воды независимо от показателей цветности и мутности исходной воды.

Ключевые слова

Коагуляция, безреагентная электрокоагуляция, осветление и обесцвечивание природных вод

Одним из методов очистки природных вод является применение химических реагентов – коагулянтов. Коагуляция – это процесс сцепления и укрупнения частиц дисперсной фазы, инициируемый введением в воду определенных химикатов (реагентов). Остаточное содержание в воде значительного количества коагулянта опасно для здоровья человека.

Подготовка питьевой воды, добываемой из поверхностных источников, с использованием процесса коагуляции сложна, так как на эффективность очистки воды влияют следующие факторы: температура, мутность и цветность исходной воды, правильный выбор вида коагулянта и вспомогательных реагентов, а также выбор дозы коагулянта [1].

Процесс коагуляции требует проведения регулярных анализов, связанных с подбором доз коагулянтов в условиях часто меняющихся параметров поверхностных вод. Существует необходимость применения новых методов, которые позволяют производить очистку воды до питьевого качества независимо от показателей цветности и мутности исходной воды. Целью данной работы является экспериментальное подтверждение эффективности новых технологий и систем подготовки питьевой воды. Для выполнения поставленной цели была проведена научно-исследовательская работа по разработке новой технологии осветления и обесцвечивания природных вод.

В стеклянный цилиндр помещалась вода, которая ранее не подвергалась коагуляции. В воду добавлялись различные дозы гумата натрия и каолиновая глина для имитации повышенной мутности и цветности воды. В стеклянном цилиндре были расположены на определенном расстоянии друг от друга кольцевые неполяризуемые электроды, подсоединенные к источнику постоянного тока. На электроды подавалась разность потенциалов с градиентами потенциала от 3 мВ до 9 мВ. При визуальном наблюдении, прослеживались четыре, классические стадии коагуляции: помутнение воды, образование мелких хлопьев, образование крупных хлопьев, начало осаждения хлопьев. После последней стадии производилось фильтрование воды. На основании полного цикла исследований разработана новая технология безреагентной электрокоагуляции

воды. Таким образом, в нашем случае под безреагентной электрокоагуляцией мы понимаем внешнее воздействие постоянного слабого электрического поля на обрабатываемую воду, при котором происходит процесс коагуляции без применения реагентов.

Кроме того, в лабораторных условиях были проведены опыты с природной водой из реки Вологда, характеризующейся повышенной мутностью и высокой цветностью. В качестве примера в таблице приведены характерные результаты исследований, выполненных на природной воде по сезонам.

Таблица 1 Результаты исследований безреагентной электрокоагуляции природной воды из реки Вологда

Дата 2015г.	M1	Ц1	ДП исх мв	1ст мин	2ст мин	3ст мин	4ст мин	Об- щее время мин	ДП оч мв	M2	Ц2
15.01	1.5	44	-39	15	12	6	4	37	-19	0.2	8
25.04	19.4	68	-50	12	12	11	6	41	-20	1.1	9
15.07	3.1	139	-53	8	10	10	5	33	-18	0.4	14
15.10	3.5	162	-50	11	14	9	3	37	-19	0.5	15

Таким образом, в наших экспериментах, при наложении постоянного электрического поля на исследуемый объем воды удалось полностью обеспечить не только осветление, но и обесцвечивание этой воды. Для того чтобы процесс осветления и обесцвечивания воды проходил эффективно за относительно небольшой промежуток времени были определены оптимальные параметры процесса: расположение кольцевых неполяризуемых электродов, оптимальные величины градиента потенциала, температура воды, величины дзета- потенциала взвеси в исходной воде, объем обрабатываемой воды.

Результаты исследований показали, что новая технология осветления и обесцвечивания природных вод дает возможность осуществлять очистку воды независимо от показателей цветности и мутности исходной воды. Предлагаемая технология исключает возможность использования химических реагентов – коагулянтов и флокулянтов (обеспечивается только физической составляющей процесса коагуляции). Разработанную технологию было решено использовать в новом водозаборно-очистном устройстве для осветления и обесцвечивания природных вод [2].

Список литературы:

1. Чудновский, С.М. Приборы и средства контроля за природной средой: учебное пособие /С.М. Чдновский, О.И.Лихачева; Министерство образования и науки РФ; Вологодский государственный университет – Вологда: ВоГУ,2015. -151 с.
2. Пат. 2618076 Российская Федерация, МПК С 02 F1/463. Способ осветления и обесцвечивания природных вод и устройство для его осуществления / С.М. Чудновский, Г.А. Тихановская, Л.М. Воропай, О.И. Лихачева, А.В. Иванова, С.В. Лаптев, К.Ю. Митрофанова (Лыскова), А.Р. Труфанов; - № 2016113796; заявл. 11.04.2016; опубл. 2.05.2017. – Б.и.- 2017.- №13.

© Лыскова К.Ю., 2018

ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОВЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ЗЕЛЕННЫХ ВОДОРОСЛЕЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОКСИЧНОСТИ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАНОАЛМАЗОВ

Маторин Д.Н. – д.б.н. ведущий научный сотрудник
кафедры биофизики биологического факультета,
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Россия, г. Москва.

Аннотация

Показана перспективность флуоресцентных методов для изучения токсического действия наноалмазов на зеленые водоросли

Ключевые слова

Scenedesmus quadricauda, наноалмазы, флуоресценция хлорофилла, фотосинтез, экология.

Уникальным наноматериалом, промышленное производство которого исчисляется уже десятками тысяч тонн в год, а практическое применение охватывает такие отрасли индустрии, как машиностроение, транспорт, полимерная и нефтехимия, являются наноалмазы (НА) детонационного синтеза. Введение наноалмазов в промышленный оборот неизбежно приводит к выбросу этих синтетических наночастиц в окружающую среду вместе с производственными отходами и случайными потерями. При этом сведения о влиянии частиц НА на природные биообъекты весьма ограничены и иногда противоречивы. Одним из перспективных объектов для биоиндикации и биотестирования являются клетки микроводорослей, а современные методы регистрации флуоресценции хлорофилла позволяют следить за изменением фотосинтетического аппарата и оценивать физиологическое состояние клеток [1].

В настоящей работе с использованием флуориметра проведены исследования процессов ФС2 и электрохимического градиента протонов на тиллакоидной мембране водоросли *Scenedesmus quadricauda* после воздействия детонационных наноалмазов

В качестве объекта использовали культуру зеленых протококковых водорослей сценедесмус – *S. quadricauda*, на среде Успенского.

Измерения флуоресцентных показателей водорослей проводили на импульсном флуориметре WaterPAM (Walz, Германия). Регистрировали максимальный выход переменной флуоресценции ($F_v/F_m = F_m - F_0/F_m$), который является мерой потенциальной квантовой эффективности ФС2. Измерения световых зависимостей параметров флуоресценции на свету выполнялись при увеличении интенсивности от 0 до 800 мкмоль квантов $m^{-2}c^{-1}$ [2]. На основании всех параметров рассчитывали - нефотохимическое тушение флуоресценции $NPQ = (F_m - F_m')/F_m'$, квантовый выход фотохимического превращения поглощенной световой энергии в ФСII как отношение $Y = (F_m' - F_t)/F_m'$, а также максимальную относительную скорость электронов по электрон транспортной цепи (ETR_{max}) [1].

В работе исследованы 3 образца синтетических наноалмазных материалов (НА), полученные методом детонационного синтеза. Образец НА1 представляет собой нативный продукт взрыва, так называемую алмазосодержащую шихту, обеззоленную с помощью минеральных кислот. Препараты НА2 и НА3 имели соотношение кристаллического (алмаз) и аморфного углерода – 99,5:0,5. Площадь удельной поверхности - 360 m^2/g . Препарат НА2 имел поверхность, модифицируемую полиэлектролитами.

Изучение действия синтетических наноалмазов показало, что несмотря на углеродную природу, придающую им определенное сродство к органическим элементам окружающей среды, в определенных концентрациях они могут оказывать токсическое действие как на рост клеток, так их фотосинтетическую активность.

Алмазные наночастицы при суточном контакте с культивируемыми водорослями нарушают реакции фотосинтеза, что выражается в снижении параметра F_v/F_m – максимального квантового выхода ФС2 (табл.). Наиболее сильное влияние отмечалось в образцах, обработанных НА2. Уже через 3 часа в концентрациях 0,005 мг/мл происходило существенное ингибирование F_v/F_m . Препараты НА1 и НА3 действовали только в концентрациях 0,05 мг/мл.

На водорослях было обнаружено, что при инкубации в течение 1 суток наблюдается снижение скорости нециклического фотосинтетического электронного транспорта (ETR), рассчитанного по параметрам флуоресценции. Увеличение интенсивности освещения приводит к снижению квантового выхода фотохимии ФС 2 за счет увеличения тепловой диссипации и нефотохимического тушения флуоресценции. После обработки наноалмазами снижается значение максимальной интенсивности электронного транспорта ETR_{max} (табл.). Видно, что этот параметр, определяемый на свету, более чувствителен к действию НА по сравнению с параметром F_v/F_m . Также параметр нефотохимического тушения флуоресценции (NPQ) в большей степени уменьшается при действии НА по сравнению F_v/F_m . В результате исследований установлено, что разные препараты по-разному влияют на водоросли. Так препарат НА2, имеющий электрический заряд, более эффективно влиял на водоросли.

Полученные данные показали перспективность использования флуоресцентной аппаратуры для биоиндикации наноматериалов. Данная методика применения параметров световых кривых флуоресценции может быть включена в систему автоматизированного оперативного контроля за появлением токсичных наноматериалов в водной среде. Авторы глубоко признательны профессорам Тереховой В.А и Губаревич Т.М. за предоставление препаратов наноалмазов.

Таблица. Изменения параметров флуоресценции клеток *S. quadricauda* в контроле и после добавления 3 образцов синтетических наноалмазов (суточная инкубация, процент от контроля)

Параметры флуоресценции	Контроль	НА1 0,05 мг/мл	НА2 0,005 мг/мл	НА3 0,05 мг/мл
F_v/F_m	100%	37%	46,2%	39%
$ETR_{(max.)}$	100%	19%	23%	38%
NPQ	100%	29%	23%	25%

Список литературы:

1. Заядан, Б.К. Маторин, Д.Н. Биомониторинг водных экосистем на основе микроводорослей. – М.: Изд-во «Альтекс», 2015. – 252 с.
2. Matorin, D.N. Karateeva, A.V. Osipov, V.A. Lukashev, E.P. Seifullina, N.Kh. Rubin, A.B. Influence of carbon nanotubes on chlorophyll fluorescence parameters of green algae *Chlamydomonas reinhardtii* // Nanotechnologies in Russia, –2010.–V.5, –№5–6, –P.321–328.
3. Matorin, D. N. Todorenko, D.A. Seifullina, N. Kh. Zayadan, B.K. Rubin, A. B. Effect of silver nanoparticles on the parameters of chlorophyll fluorescence and P700 reaction in the green alga *Chlamydomonas reinhardtii* //Microbiology. –2013.–V. 82 –№6. –P.862–867.

© Маторин Д.Н., 2018

ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Анисимова С. В. – 2 курс магистратуры,
Научный руководитель: Денежкина И.Е., к.т.н.
Финансовый университет при Правительстве РФ.
Россия, г. Москва

Аннотация

Значительных финансовых ресурсов требует, поддержание производственных фондов современного комплекса АПК России в рабочем состоянии, своевременный ремонт, реконструкция, расширенное воспроизводство, которыми не располагают сельские хозяйства на сегодняшний день. По причине, весомо накопленного износа активов машинно-тракторного парка, передачи и распределения оборудования, особую важность приобретает проблема привлечения частного капитала в аграрную сферу бизнеса. Решение может быть найдено в результате формирования благоприятного инвестиционного климата в отрасли.

Ключевые слова

Агропромышленный комплекс, Инвестиционная привлекательность, машинно-тракторный парк.

К сожалению, создание привлекательных условий для инвесторов, а также увеличение притока инвестиций в аграрную сферу не были осуществлены ни в результате реформирования АПК в конце 20 века, ни сегодня [3, с.12]. Перечисленные диссонансы задерживают развитие аграрной индустрии, которая в сформировавшихся условиях тормозит развитие экономики, изношенность и дефицит пропускной годности и работы сельскохозяйственной техники, является огромным препятствием в его росте.

Вследствие этого создаётся разработка теоретических и методических аспектов увеличения инвестиционной привлекательности машинно-тракторного парка предприятий АПК с воспроизведением основных фондов [1, с.161]. Существенная теоретическая и практическая важность вызванной проблемы, определяет актуальность и выбор тем различных научных исследований в данном направлении.

Данные исследования предназначены, в основном, анализу инвестиционной привлекательности промышленных предприятий, а также предприятий аграрной техники. В трудах многих ученых рассматривались лишь некоторые аспекты этой проблемы, к примеру, анализ структуры рисков машинно-тракторного парка предприятия АПК, потребность мобилизации финансовых ресурсов для стабилизации основных средств сельхозоборудования, в том числе на основе повышения инвестиционной привлекательности.

Рекомендуем рассмотреть модель увеличения инвестиционной привлекательности машинно-тракторного парка АПК, которая охватывает мероприятия на федеральном уровне, на уровне органов субъекта федерации, и на уровне сельхоз предприятия. Модель основывается на уточнении существующих нормативных актов по регулированию техники, принятия решений уполномоченных региональных органов по переходу на новый порядок регулирования, предусматривающий привлечение инвестиций и принятия мер по снижению рисков на предприятии.

Анализ факторов, оказывающих воздействие на машинно-тракторный парк в условиях либерализации цен на технику, в совокупности с переходом на долгосрочное регулирование, позволяют сделать следующие выводы [2, с.139]:

1. Сохраняющееся государственное регулирование, обусловленное монопольным положением предприятия АПК, генерирует риски. В таких условиях, зависимость сопрягается на нескольких факторов (рисков), влияющих на финансово-хозяйственную деятельность предприятия, а также от значения нормы доходности на инвестированные средства.

2. Факторы, оказывающие влияние на машинно-тракторный парк предприятия, являются как систематическими, так и несистематическими.

3. Определяющее влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности и инвестиционную привлекательность предприятия оказывают систематические (политические, отраслевые) факторы.

4. Управление систематическими факторами возможно только на федеральном уровне, управление несистематическими рисками возможно при реализации соответствующих мероприятий на предприятии.

5. Увеличение нормы прибыли, как фактора повышения инвестиционной привлекательности сельского машинно-тракторного парка предприятия, возможно на региональном уровне.

Изложенное выше позволило сформулировать как необходимое условие повышения инвестиционной привлекательности машинно-тракторного парка предприятия, необходимость комплексной реализации мероприятий, осуществляемых на трех уровнях:

- Федеральном;
- Региональном;
- На уровне предприятия;

Положительный эффект может быть достигнут только в результате одновременной реализации следующих действий:

- регулирование перевооружение старой техники, при привлечении инвестиций;
- создание условий для применения региональных законопроектов, при установлении нормы доходности на инвестированный капитал;
- минимизация рисков на микроэкономическом уровне.

На основании изложенного предложена модель повышения инвестиционной привлекательности машинно-тракторного парка предприятий АПК, которая отражает эффективный процесс организации мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности машинно-тракторного парка предприятия, состоящий в выполнении управленческих функций на всех стадиях. В модели, определяется состав основных участников, для этого акцент падает на административную поддержку и включает несколько основных элементов (табл.1).

Необходимыми условиями реализации мероприятий, предусмотренных моделью повышения инвестиционной привлекательности машинно-тракторного парка АПК, являются программы государственных поддержек и привлечение иностранных инвесторов. На региональном уровне необходимо принятие решений, об утверждении законопроектов, с целью увеличения нормы доходности на инвестированный капитал для компенсации систематических рисков.

Данный анализ рекомендуется осуществлять совокупно с работой по повышению роста инвестиционной деятельности и инвестиционной привлекательностью на всех уровнях АПК. Так же возможно формирование специально предназначенного структурного подразделения, которое будет отвечать за повышение инвестиционной привлекательности в результате создания, исследования и внедрения системы риск – менеджмента на микроэкономическом уровне, а также присвоение ему определенных указаний и полномочий [3, с.13].

Таблица 1. Модель повышения инвестиционной привлекательности АПК

Этапы	Содержание мероприятия	Управленческие решения
1. Нормативное обеспечение возможности реализации повышения инвестиционной привлекательности АПК на отраслевом уровне	Методические указания по регулированию методом доходности инвестированного капитала	Утверждение уточнений приказом
2. Обеспечение нормативной возможности привлечения частных инвестиций в АПК	Метод, предусматривающий привлечение инвестиций	Решение регионального регулятора, согласованное с Федеральной службой
3. Обеспечение возможности применения регионального коэффициента доходности	Обоснование величины регионального коэффициента доходности	Утверждение регулятором значения регионального коэффициента доходности
4. Обеспечение условий для формирования системы управления рисками на предприятии АПК	Организация системы риск-менеджмента на предприятии АПК	Разработка аккредитованными органами предприятия нормативных актов
5. Минимизация несистематических рисков на предприятии АПК	Разработка мероприятий по управлению рисками	Утверждение мероприятий и организация работы по управлению рисками на предприятии АПК

По причине того, что места возникновения несистематических рисков включают почти все сферы деятельности организации, все структурные подразделения должны понимать первичность общих интересов в части минимизации отрицательного влияния рисков перед развитием структурного подразделения. Все этапы должны принимать решения рационально и структурированно. Также целесообразно разработать иерархический подход согласованных действий для воплощения всех этапов данной модели. При не выполнении даже одного этапа данной модели существенно затрудняется работа на всех уровнях [3, с.15].

Список литературы:

1. Анисимова С.В. Развитие теории инновационной деятельности в аграрном секторе экономики // Экономическая наука основополагающая дисциплина всеобщего развития // Сборник материалов III Международной научно-практической конференции. Западно-Сибирский научный центр. 2017. – С. 161-163.
2. Гатаулин А.М. Необходимость системности в информационном обеспечении управления АПК // Математические методы, модели и информационные технологии в АПК (Немчиновские чтения): Труды НАЭКОР. Вып. 15. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2011. – С. 139–143.
3. Тайдаев Р.М. Проблемы повышения инвестиционной привлекательности предприятий АПК // Финансы. Экономика // Финэкономсервис 2000 (Воронеж). 2010. - С.12-16.

© Анисимова С. В., 2018

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШРОТА РАСТОРОПШИ В ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ РУБЛЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Лободина Т.Е. – магистр, Гаврилова А.И. – магистр
Научный руководитель – Лещуков К.А., к.б.н.
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный
университет имени Н.В. Парахина»
Россия, г. Орел

Аннотация

В статье изучено влияние внесения биологически активного комплекса расторопши в виде шрота на функционально-технологические свойства мясных рубленых полуфабрикатов. На основании этого разработана рецептура и технология котлет домашних с биологически активным комплексом расторопши.

Ключевые слова

Мясные полуфабрикаты, функционально-технологические свойства, шрот расторопши.

Одним из последствий социального прогресса в экономически развитых странах является разбалансированность характера питания населения. Резкое снижение энергозатрат при повышенном потреблении высококалорийных продуктов приводит к так называемым "болезням цивилизации", по современной терминологии - "болезням нарушенного метаболизма" - заболеваниям сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, гипертонии, ожирению, ряду онкологических и других заболеваний [1].

Продукты питания, которые оказывают и могут оказать оздоравливающее воздействие на организм человека в целом или на нормализацию деятельности отдельных функций организма, приобрели в последнее время большое значение. Их разработка продолжается, растет ассортимент и объем продаж продуктов, которые позиционируются, как приносящие пользу здоровью человека [2,3].

Биологически активный комплекс расторопши, который богат микронутриентами, на наш взгляд может явиться тем самым минорным компонентом пищи, поставляющий витамины, минеральные вещества и микроэлементы. Применение такого рода биологически активных добавок позволит частично восполнить дефицит эссенциальных пищевых веществ и несколько повысить неспецифическую резистентность организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды [4].

В этой связи, целью работы явилось исследование влияния биологически активного комплекса расторопши на качество и сроки хранения рубленых полуфабрикатов.

Для подбора рецептуры продукта в виде мясных полуфабрикатов, содержащих растительные добавки, за основу была выбрана рецептура полуфабриката «Котлета домашняя» ТУ 9214-456-00419779-99. В работе использовали шрот расторопши по (ТУ 9141-005-46899394-04).

Водосвязывающую способность (ВСС), влагоудерживающую способность (ВУС) определяли общепринятыми методами. Органолептическую оценку осуществляли при заполнении дегустационного листа по ГОСТ 9959-91.

В опытных образцах мясных фаршей заменяли соответственно 3% (образец №2), 5% (образец №3) и 7% (образец №4) говядины, равным количеством шрота расторопши. Произвели перерасчет на одну котлету весом 50 г с учетом замены говядины равным количеством шрота расторопши.

По полученным результатам построены графики, по которым можно наблюдать влияние внесения в мясной фарш биологически активного комплекса расторопши на функционально-технологические свойства фарша, а также на выход продукта. Из первого графика (рис. 1) видно, что наибольшей влагосвязывающей способностью к массе мяса обладают образцы фаршевых систем с добавлением шрота расторопши в количестве 3% и 7% к массе говядины.

Рис. 1- Влияние биологически активного комплекса расторопши на ВСС мясного фарша.

Наиболее высокие показатели ВСС к общей влаге наблюдаются у образцов фаршевых систем с добавлением биологически активного комплекса расторопши в количестве 7% к массе мяса. Минимальные значения ВСС наблюдаются у образцов фаршевых систем контрольного образца. Очевидно, это связано с тем, что внесенный шрот расторопши связывает большее количество влаги в сравнение с говядиной, взамен которой его вносили.

В результате определения показателя ВУС, образцы фаршевых систем с добавленным биологически активным комплексом расторопши в количестве 5% и 7% показали наиболее высокие и стабильные результаты по сравнению с контролем (рис. 2).

Внесение в мясной фарш биологически активного комплекса расторопши способствует одновременному улучшению влагосвязывающей и влагоудерживающей способности мясных систем при выработке котлет «Домашние». Наибольшей влагосвязывающей способностью к массе мяса обладают образцы фаршевых систем с добавлением шрота расторопши в количестве 5% и 7% к массе говядины. Установлено, что наиболее оптимальным является внесение в мясной фарш биологически активного комплекса расторопши в количестве 5% к массе говядины. ВСС при этом увеличивается на 16,75%, ВУС увеличивается на 3,6%, выход готового продукта увеличивается на 13%.

Результаты органолептической оценки показали, что наилучшими органолептическими характеристиками (цвет, запах, вкус) обладает продукт (котлета домашняя), в мясную систему которого вносили шрот расторопши в количестве 5% к массе говядины.

Рис. 2- Влияние биологически активного комплекса расторопши на ВУС мясного фарша.

Таким образом, по комплексу изучаемых показателей была разработана рецептура мясных рубленых полуфабрикатов и установлено, что с технологической точки зрения наиболее оптимальным является внесение в мясную систему шрота расторопши в количестве 5% к массе говядины на стадии составления фарша. При этом улучшаются функционально-технологические свойства мясной системы и не снижаются органолептические показатели.

Список используемой литературы:

1. Позняковский В.М. Экспертиза мяса и мясных продуктов [Текст] / В.М. Позняковский // Новосибирск: Изд-во Новосиб. унив-та. - 2001. - 534с.
2. Чернуха И. М. Продукты здорового питания: анализ классификационных признаков и методологические основы классификации [Текст] / И. М. Чернуха // Все о мясе. – 2009. – № 1. – С. 24-28.
3. Рогов И. А. Использование сырья с высоким содержанием пищевых волокон в технологии диетических мясных продуктов: Обзорная информация [Текст] / И. А. Рогов. - М : АгроНИИТЭИММП. 2008.- 44с.
4. Савина И.Л. Травник. Полный справочник лекарственных растений [Текст] / И.Л. Савина // Изд-во: Аргумент Принт. – 2012. – 560с.

© Т.Е. Лободина, 2018

ИЗУЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БАКТЕРИЙ *BACILLUS COAGULANS* ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Мартынова К.В. – аспирант, Ялалтдинова А.В. – студент
Научный руководитель – Феоктистова Н.А., к.б.н.
Ульяновский ГАУ
Россия, г. Ульяновск

Аннотация

В статье описаны результаты исследований по изучению тинкториальных, культуральных и биохимических свойств культур *Bacillus coagulans*, выделенных из продуктов питания. Полученные данные свидетельствуют, что выделенные нами культуры обладают сходными биологическими свойствами с коллекционными штаммами.

Ключевые слова

Bacillus coagulans, культура, окраска по Грамму, коллекционные штаммы, схема Gordon.

Различные виды спорообразующих бактерий рода *Bacillus* широко распространены в окружающей среде и нередко рассматривались как возбудители разнообразных видов порчи пищевых продуктов. Спорообразующие бактерии стали важным объектом исследований в связи с развитием консервной промышленности. Различные виды аэробных спорообразующих бактерий, особенно термофильные формы, вызывают порчу консервированных продуктов, например, сгущенного молока, а также различных кондитерских изделий. Бактерии вида *Bacillus coagulans*, особенно их термофильные формы, обладающие способностью развиваться в кислой среде, вызывают порчу томатов, известны также случаи порчи мяса тушеного, икры баклажанной и кабачковой, гороха в томатном заливе [1-3].

Изучение микроорганизмов невозможно без распознавания принадлежности отдельных их колоний к тем или иным биологическим видам, типам, родам и т.д. Процесс аутентификации организмов является одним из самых важных и трудоемких этапов проведения биологических исследований [4, 5].

Цель работы - изучение тинкториальных, культуральных и биохимических свойств штаммов *Bacillus coagulans*, выделенных из продуктов питания.

Материал и методика исследований. Штаммы *B. Coagulans* 566, *B. coagulans* 10468, *B. coagulans* 10473, *B. coagulans* 732, *B. coagulans* 948, получены из музея НИИЦМиБ ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ. Объекты исследований – бактериальные культуры, выделенные нами из проб продуктов питания (специи, томатный сок и маринованные помидоры домашнего приготовления, морковь, мука пшеничная хлебопекарная). Изучение тинкториальных, культуральных и биохимических свойств бактериальных штаммов проводили по «Ключу для определения типичных штаммов рода *Bacillus* (по Gordon, 1973) [7] с учетом дифференциальных тестов, описанных Сидоровым [8].

Результаты исследований. Экспериментально нами установлено, что пять выделенных нами штаммов – это грамположительные кислотоустойчивые удлиненные палочки с закругленными концами. Оптимальный рост бактерии наблюдается при 35-50⁰С и рН в пределах от 5,5 до 6,2. Все пять выделенных штаммов *Bacillus coagulans* на мясопептонном агаре вырастают в виде сочных с морщинистой поверхностью слизистых матовых колоний серо-белого цвета с волнистым краем. Рост на мясопептонном бульоне характеризуется слабым помутнением среды и образованием на ее поверхности пленки.

Для изучения биохимических свойств выделенных штаммов и коллекционных штаммов *B. coagulans* частично использовали схему Gordon [7]. Оценка результатов посевов проводилась через 24-48 часов инкубирования в термостате ($36 \pm 1^{\circ}\text{C}$).

Подвижность микроорганизмов изучали при посеве культуры в полужидкий агар (0,45-0,75% агара) уколом. Для изучения продукции каталазы чашечную культуру заливали 10% H_2O_2 . Образовавшиеся пузырьки газа свидетельствовали о наличии каталазы. Продукцию летициназы изучали на бульоне с яичным желтком. О летициназной активности судили по появлению беловатой мути и всплывающим хлопьям. Гидролиз крахмала наблюдали на картофельном агаре. Чашки Петри с засеянным картофельным агаром через 24ч. заливали раствором Люголя. Светлые зоны вокруг посевов свидетельствовали о гидролизе крахмала. Изучали способность культур *B. coagulans* разжижать желатин. Результаты исследований отражены в таблице 1.

Дополнительными тестами для дифференциации выделенных штаммов *Bacillus coagulans* были биохимические тесты, предложенные Сидоровым [8]. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика свойств референс-штаммов и выделенных бактерий

Название тестов		Название культур									
		<i>B.c.</i> 566	<i>B.c.</i> 10468	<i>B.c.</i> 10473	<i>B.c.</i> 732	<i>B.c.</i> 948	6	11	16	21	38
Схема Гордона	Подвижность микроорганизмов	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Продукция каталазы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Продукция летициназы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Гидролиз крахмала	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Разжижение желатина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Гидролиз мочевины	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Рост при 7% NaCl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дополнительные биохимические тесты	Кислоты:										
	сахарозы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	дульцита	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	маннита	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
	мальтозы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	глюкозы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	инозита	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-
	сорбита	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
	ксилозы	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	лактозы	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Утилизация цитрата	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Заключение. Проведенные нами исследования по изучению тинкториальных, культуральных и биохимических свойств штаммов, выделенных из продуктов питания, свидетельствуют, что выделенные нами 5 штаммов (из 40 проб) обладают сходными биологическими свойствами с коллекционными штаммами *B. coagulans*, полученных из музея НИИЦМиБ ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ. Бактерии вида *Bacillus coagulans* редко выделяются из почвы, однако являются частыми контаминантами продуктов, отличающихся повышенной кислотностью среды.

Список литературы:

1. Феоктистова, Н.А. Методы идентификации *Bacillus coagulans*, включая фагоидентификацию / Н.А. Феоктистова, Д.А. Васильев, С.Н. Золотухин, К.В. Белова и др. // Бактериофаги: теоретические и практические аспекты применения в медицине, ветеринарии и пищевой промышленности: материалы Третьей научно-практической конференции с международным участием. 2016. - С. 89-90.
2. Белова, К.В. Выделение бактерий рода *Bacillus* из объектов санитарного надзора / К.В. Белова, Н.А. Феоктистова // Актуальные проблемы инфекционной патологии и биотехнологии. Материалы VII-й Международной студенческой научной конференции. - том 1. - Ульяновск, 2015.
3. Смирнов, В.В. Методические рекомендации по выделению и идентификации бактерий рода *Bacillus* из организма человека и животных / В.В. Смирнов, С.Р. Резник, И.Б. Сорокулова. - Киев: Наукова думка, 1983. - С. 51.
4. Феоктистова, Н.А. Распространение *Bacillus cereus* и *Bacillus mycoides* в объектах санитарного надзора / Н.А. Феоктистова, Д.А. Васильев, С.Н. Золотухин [и др.] // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии, 2014. - № 1 (25). - С. 68-76.
5. Макеев, В.А. Изучение чувствительности бактерий рода *Bacillus* к различным концентрациям хлорида натрия / В.А. Макеев, М.А. Юдина, А.Х. Мустафин, А.И. Калдыркаев, Н.А. Феоктистова, С.В. Мерчина // Ветеринарная медицина XXI века: инновации, опыт, проблемы и пути их решения: материалы международной научно-практической конференции, посвященной Всемирному году ветеринарии в ознаменование 250-летия профессии ветеринарного врача. – Ульяновск, 2011. - С. 185-187.
6. Лабинская, А.С. Общая и санитарная микробиология с техникой микробиологического исследования / А.С. Лабинская, Л.П. Ещина. - М.: Медицина, 2004. - С. 34-37.
7. Gordon, R. The genus *Bacillus* / R. Gordon // In Handb. Microbiol. Cleveland (Ohio), 1973. - V.1. - P.71-88.
8. Сидоров, М.А. Определитель зоопатогенных микроорганизмов: справочник / М.А. Сидоров. - М. Колос, 1995. - С. 104-112.

© Мартынова К.В., Ялалтдинова А.В., 2018

РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛОТЫ В КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ХРАНЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ

Стрекалов¹ С.Д., д.т.н., Стрекалова² Л.П., к.т.н., доцент,
Повова² Т.Е., ст. преподаватель

¹Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный технический университет»

²Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный аграрный университет»
Россия, г. Волгоград

Аннотация

В статье проведен краткий анализ условий хранения картофеля, климатических параметров и оборудования, обеспечивающего режимы хранения, намечены пути повышения энергосбережения в сельскохозяйственной отрасли за счет рекуперации воздухообмена в картофелехранилище.

Ключевые слова

Сельское хозяйство, картофелехранилище, микроклиматические условия хранения, рекуперация, воздухообмен.

Картофель занимает одно из лидирующих мест в списке привычных и часто употребляемых продуктов питания человека, что определяется его всесезонностью потребления. Институтом питания Академии медицинских наук СССР были разработаны и научно обоснованы нормы годового потребления плодов и овощей на одного человека, в том числе картофеля — 110 кг. Россия находится на третьем месте в мире по объему производства картофеля и в последние годы в стране наметился существенный рост валового сбора картофеля [1].

Картофель – продукт круглогодичного потребления, для его сохранности необходимы специализированные помещения. Несмотря на рост производства картофеля стране из-за недостаточные технологические операции поддержания условий хранения клубней и плохого состояния картофелехранилищ отходы при хранении иногда составляют более 30%, а в некоторых случаях доходят до 60% [2]. Время, занятое производством картофеля, длится 3–4 месяцев, а остальное время – хранение, которое несоизмеримо больше и в зависимости от назначения картофеля и времени реализации может длиться от 2–3 до 8–11 мес.

В течение этого времени в клубнях и в их массе происходят сложные физиолого-биохимические процессы, развиваются различные патогенные микроорганизмы. В результате изменяются химический состав клубней, газовый состав среды и относительная влажность воздуха, возникают условия для поражения картофеля болезнями. Энергия питания, которая выделяется при распаде углеводов с поглощением кислорода и выделением углекислого газа, выделяется в окружающую атмосферу в виде тепла, влияющего на эффективность хранения, поскольку может приводить к самосогреванию продукции или ее запариванию, а недостаток кислорода в хранящейся продукции приводит к неблагоприятному анаэробному распаду углеводов.

Внешние факторы, влияющие на процесс хранения картофеля:

Температура окружающего воздуха – это наиболее сильный внешний фактор, так как повышение температуры воздуха в хранилище стимулирует процессы дыхания продукции и приводит, тем самым, к потерям питательных веществ картофеля, что сказывается на его потребительских свойствах.

Газовый состав внутреннего воздуха картофелехранилища и, в частности, снижение концентрации кислорода и повышение углекислого газа (до определенных пределов), способствует замедлению дыхательных процессов, поэтому сказывается на повышении эффективности хранения.

Влага играет первостепенную роль в процессе длительного хранения продукции, содержащей до 80...90% воды. При испарении картофелем влаги наблюдается его увядание, при этом интенсивность испарения зависит от скорости циркуляции воздуха в картофелехранилище.

Поддержание стабильного состояния приточного воздуха, последовательное изменение его расхода, времени и периодичности работы вентиляции в зависимости от режимов хранения являются важнейшим условием формирования необходимого микроклимата, способствующего сохранности картофеля.

Из существующих в настоящее время способов создания микроклимата в картофелехранилище наиболее рациональным и удобным считается воздушное отопление, при котором тепло, необходимое для возмещения потерь через строительные конструкции и нагрев вентиляционного воздуха, подается в помещение с приточным воздухом путем подогрева его в электрокалориферах. При этом нагрев воздуха составляет не менее 25–55% от расходуемой энергии на процессы создания микроклимата.

С начала нефтяного кризиса 1973 г. стало ясно, что необходимо ужесточить требования к экономии энергии. Щадящее расходование энергии и уменьшение выбросов CO₂ стало центральным пунктом политики ведущих стран мира. Следствием является выход на основе Федерального закона РФ «Об экономии энергии» № 28 - ФЗ от 03.04.96 г. и однако эти нововведения в области экономии энергии практически не коснулись производственных сельскохозяйственных зданий.

Поэтому на современном этапе необходимо использование энергосберегающих технологий и технических устройств, учитывающих закономерности взаимосвязанных процессов тепло- и влаго переноса, при одновременном сокращении энергозатрат на создание оптимальных условий хранения картофеля.

Из существующих способов хранения секционной способ, когда обеспечивается хранение в отдельных секциях, территориально и технологически объединенных с цехом товарной подготовки картофеля, и выделенными венткамерами, обеспечивает не только длительность хранения, но и стабильность качественных показателей.

При определении теплоэнергетических характеристик приточно - вытяжной системы картофелехранилища считаем, что периоды обсушивания (начальный этап), лечебный период и период охлаждения являются подготовительными к основному периоду хранения, который в зависимости от назначения продукции может длиться до 7-ми месяцев.

В основной период хранения заданную температуру поддерживают активным вентилированием смесью наружного и внутреннего воздуха. При снижении наружной температуры необходимо использовать, подогрев вентилируемого воздуха электрокалориферными установками. Температуру измеряют ежедневно в слое 30-50 см от поверхности, в магистральных вентиляционных каналах на расстоянии одного метра за вентилятором, а также снаружи помещения.

Для обоснования выбора системы тепловентиляционного обеспечения картофелехранилища необходимо определить мощность теплового потока, который отводится из хранилища.

Мощность теплового потока $Q_{к.хр}$ (кДж/ч) для основного периода хранения (периода с отрицательными наружными температурами) определяется из уравнения теплового баланса с учетом теплопотерь через ограждающие конструкции, эксплуатационные и

обусловленные воздухообменом, теплового потока, связанного с искусственным увлажнением газовой среды, от оборудования, установленного в картофелехранилище и теплоты, выделяемой от продукции.

Для периода хранения мощность теплового потока будет определяться продолжительностью стояния температуры наружного воздуха.

Одним из путей экономии теплоты в картофелехранилище, имеющего приточно-вытяжную систему тепло-вентиляции, является использование вторичных тепловых ресурсов - теплоты удаляемого воздуха из вытяжной общеобменной вентиляции.

использование вторичного ресурса осуществляется за счет рекуперация - возвращения части тепловой энергии из отработанного воздуха, расходуемой при вентиляционной системе отопления, перед удалением в атмосферу, для повторного использования в процессе подогрева холодного приточного воздуха. Принцип рекуперации осуществляется устройствами, предназначенными для обеспечения обмена теплотой.

Из известных видов рекуператоров (роторные, с промежуточным теплоносителем, камерные, тепловые трубы), перекрестные рекуператоры обладают определенными преимуществами: они имеют более компактные размеры, отличаются простотой конструкции, бесшумностью работы при аналогичных технических характеристиках.

Пластинчатый рекуператор воздуха представлен в виде кассеты, внутри которой располагаются пластины из материала с повышенными теплопроводными свойствами, имеющей возможность работы с рециркуляцией и рекуперацией в отопительно-вентиляционных схемах.

На рисунке 1 показана вид картофелехранилища в поперечном разрезе со схемой отопительно-вентиляционной системы, обеспечивающей климатические условия хранения картофеля. В схеме используется рекуперация воздухообмена в картофелехранилища, в котором предусмотрено раздельное модульное исполнение основного помещения секционного типа с помещением технологической подготовки картофеля к длительному хранению.

Для забора и выброса воздуха из секций картофелехранилища используется рекуперативная система воздухообмена, состоящая из вентиляторов, закрепленных на боковой части картофелехранилища; камеры, предназначенной для смешения потоков воздуха; магистральных воздухораспределительных каналов, расположенных между секций по всей ширине картофелехранилища; линейных воздухораспределительных каналов, расположенных под слоем картофеля в секции, разводящих поток подаваемого воздуха в массу насыпи; воздухопроводов (1, 2), предназначенных, соответственно, для забора воздуха над насыпью и направления его в камеру смешения, и второго - для нагнетания воздуха в магистральные каналы.

Рис. 1 – Схема рекуперации воздухообмена в отопительно-вентиляционной системе картофелехранилища

Производительность рекуператоров обеспечивает потребность в воздухообмене в диапазоне от зимнего до переходных периодов.

При определении энергоэффективности хранения основной составляющей экономического эффекта является экономия энергии на подогрев приточного воздуха в холодное время года согласно данным о среднегодовой продолжительности стояния отрицательных температур в исследуемом регионе за счет возврата теплоты утилизаторами используемой рекуперативной системы.

При этом к повышению показателей общей эффективности относим повышение сохранности качества и выхода продукции за счет создания микроклиматических условий содержания картофеля.

Список литературы:

1. [Электронный ресурс] Режим доступа: Антикризисный корнеплод: анализ рынка картофеля в России. - Подг. Быркова Е. / <http://xn--b1ae2adf4f.xn--p1ai/analytics/research/31920-antikpizisnyy-korneapolis-analiz-pynka-kartofelya-v-rossii.html>

2. Серпова О.С. Ресурсосберегающие технологии переработки картофеля: Науч. ан. обзор.-/О.С. Серпова, Л.А. Борченкова.- М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. – 84 с.

3. Патент РФ на полезную модель №151926 Тепловой насос.-/Авторы: С.Д. Стрекалов, Л.П. Стрекалова, А.И. Groшев, Т.Е. Попова/ Приоритет № 201430822/06(049514) от 24.07.2014 Зарегистрирован 30.03.2015.

4. Стрекалов С.Д. К повышению энергоэффективности хранения картофеля. - /С.Д. Стрекалов, Л.П. Стрекалова, В.С. Киценко/ Материалы межд. н.-пр. конф. «Роль и значение современной науки и техники для развития общества», Екатеринбург, МЦИИ «Омега Скайнс», 2017.с.101-104.

© Стрекалов С.Д., 2018

БЛЮДА ИЗ НЕТРАДИЦИОННОГО МЯСНОГО СЫРЬЯ ТЮРСКИХ НАРОДОВ И НАРОДОВ МИРА

Цикин С.С. – к.т.н., доцент
Челобитчикова Т.С. – бакалавр ППЖП, 3 курс
Васильева Д.А. – бакалавр ППЖП, 3 курс
Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина,
Россия, г. Орел

Аннотация

В настоящее время вопрос сырьевого обеспечения межотраслевой индустрии производства продуктов питания в Российской Федерации сохраняет первостепенную важность. В первую очередь это связано с тем, что производство продуктов животноводства не удовлетворяет потребности мясной промышленности, а качество мясного сырья остается нестабильным. Одним из путей решения проблемы дефицита белка в питании населения является использование дополнительных источников мясного сырья.

Ключевые слова

Конина, нетрадиционное мясное сырье, продукты из конины.

Технология производства Казылыка.

Казы – колбаса, сделанная из конины, которая является традиционным блюдом у тюркских народов. Данное изделие изготавливается посредством набивания натуральной оболочки (чаще всего конской кишки) жирным мясом (с ребер) и специями. Особенностью приготовления этого блюда является то, что кишки заполняются не фаршем, а цельным куском конины.

Такое изделие может употребляться в разных видах (сырокопченом, вареном или провяленном). Следует также отметить, что у казахов и башкир принято есть казы исключительно в отваренном виде, а у татар - в копченом.

Казы представляет собой обязательное блюдо тюркских народов (кочевых башкир, киргизов, татар, казахов, каракалпаков и ногайцев), которое подают исключительно к праздничному столу. Мясо для этого изделия берется только от откормленных лошадей, в которых имеется большое количество жира.

Довольно часто казы варят вместе с мясом и подают к столу вместе в виде одного большого блюда. Нередко к такой колбасе преподносят и бешбармак (тонко раскатанное и нарезанное тесто, отваренное в мясном бульоне). Конинной называют мясо молодых лошадей. Его специфический вкус нравится очень многим кулинарам. Из всех видов мяса именно конина содержит в себе наибольшее количество белка. Помимо этого, в ней имеется фосфор, калий, медь, натрий и аминокислоты. Также следует отметить, что в таком продукте практически нет холестерина. В настоящее время колбаса из конины является довольно дорогим деликатесом.

Ингредиенты: конина свежая – 1 кг; конское сало – около 500 г; кишки конские или любая другая натуральная оболочка – примерно 50 см; черный молотый перец – около 3 г; соль мелкая морская – по усмотрению; тмин – около 25 г.

Сначала мясной продукт хорошо промывается в прохладной воде, а затем нарезается вместе с конским салом на полоски длиной 10 и шириной 4 сантиметра. После этого ингредиенты выкладываются в глубокую чашу и сдабриваются специями (перцем, тмином и солью). При этом все кусочки мяса и сала тщательно натираются полученной пряной смесью. Пока мясной продукт маринуется, следует заняться подготовкой натуральной оболочки. В качестве нее используют конские кишки. Оболочку следует тщательно промыть в прохладной воде, а затем сильно пропитать крупной морской солью и

еще 4-6 раз сполоснуть, но уже в горячей воде. Процесс наполнения оболочки колбаса из конины в домашних условиях формируется практически так же, как и другие аналогичные изделия. Для этого один конец конской кишки следует проткнуть палочкой, а затем перевязать его крепкой нитью. С другой стороны, в натуральную оболочку требуется выложить ранее подготовленную начинку. При этом мясной продукт следует в обязательно порядке чередовать с салом. Наполнив конскую кишку всей начинкой, ее второй конец необходимо сильно перевязать нитками. В таком виде колбасу следует выложить в емкость с крышкой и оставить в прохладном месте [1].

После того как натуральные оболочки будут набиты начинкой (мясом и салом со специями), а также крепко перевязаны нитями, их следует сразу же уложить в большой чугунный котел (казан). Далее готовые изделия необходимо залить обычной питьевой водой (желательно холодной) и поставить на медленный огонь. После закипания бульона продукт рекомендуется варить около двух часов. При этом увеличивать огонь не следует. В ином случае конская оболочка может лопнуть, поспособствовав выходу начинки наружу. Помимо этого, для предотвращения вздутия и последующего повреждения конской кишки ее следует предварительно проколоть иголкой в нескольких местах. Данное действие поспособствует выходу пузырьков воздуха из-под оболочки.

Готовую домашнюю колбасу из конины необходимо охладить, очистить от кишки и нарезать на кружочки не толще 1 сантиметра.

Технология производства Бесбармака.

Ингредиенты: *для приготовления бульона:* 1300 г конины (можно взять баранину или говядину) 1 луковица, соль, специи - по вкусу. *Для приготовления теста:* 2 ст. муки, 0,5 ст. воды, 2 яйца, 1 чайная ложка соли. *Для приготовления соуса:* 1 пиала бульона, 1-2 луковицы.

Бесбармак - в переводе означает 5 пальцев. До сих пор во время национальных обрядов, связанных с приемом пищи узбеки, казахи, киргизы и таджики стараются есть руками. Это блюдо традиционно готовят из конины, но в последнее время вместо конины берут баранину или говядину. Подготовленные и промытые куски мяса опускают в казан или кастрюлю с холодной водой, доводят до кипения, убавляют огонь, снимают пену и при слабом кипении продолжают варить до готовности.

За 30-40 минут до окончания варки в бульон добавляют соль по вкусу, лавровый лист, головку репчатого лука, черный перец горошком.

Замешивают тесто, дают ему постоять 30-40 минут, затем раскатывают скалкой в пласт толщиной 1-1,5 мм и нарезают квадратиками по 7-8 см. За полчаса до окончания варки мяса в бульон можно опустить очищенный картофель, сварить его до готовности и вместе с мясом переложить в закрытую посуду. В отдельную посуду укладывают нарезанный кольцами лук, соль, перец, пряную зелень, заливают снятым с горячего бульона жиром, плотно закрывают крышкой и томят. В кипящий бульон опускают нарезанное квадратиками тесто и варят до готовности, затем выкладывают его на плоское блюдо (ляган), сверху кладут куски мяса, а на него - томленный в жире лук кольцами.

Технология производства Ойгоса.

Ингредиенты: конина 900 г, лук, соль, перец, лавровый лист по вкусу.

Грудинку и реберную часть жеребятины разрубить на куски весом по 200 г., положить в кастрюлю, залить горячей водой так, чтобы она покрывала мясо, довести до кипения, посолить, поперчить, добавить обжаренный лук, ослабить огонь и кипятить. Положить лавровый лист, через 5 минут проверить готовность: вынуть кусок мяса, глубже проткнуть вилкой, если вытекает прозрачный сок, мясо готово. Переваривать жеребятину не следует, иначе она будет жестковатой и потеряет вкусовые качества. Варить нужно на слабом огне не более 10 минут с начала кипения, а мелкие кусочки еще меньше времени.

Перед подачей на стол нарезать на тонкие широкие ломтики. Рядом разместить гарнир из отварного картофеля или овощного салата [2,3].

Технология производства Хаана.

Хаан - кровяная колбаса. Готовят из свежей говяжьей или конской крови, наполняя ею кишки (как толстую, так и тонкую). Издревле известно два вида кровяных колбас: деликатесная - субай и простая, так называемая «черная» кровь. Во время забоя скота кровь отстаивают. Верхняя жидкая часть - это субай, а нижняя – «черная» кровь.

Колбаса из субая вкуснее и мягче, глаже, с легким оттенком блеска, светлее. Колбаса из черной крови гуще, темнее по цвету, менее вкусная. Вкус кровяной колбасы зависит также и от состава: количества крови, жирности кишки. Колбаса из конской крови после варки принимает белый или кремовый цвет. Любой хаан опускают в соленую горячую воду и отваривают на слабом огне. Вовремя варки хаан нужно осторожно переворачивать. Готовность определяют, надавливая пальцем. Если при этом ощущается загустение крови, уже можно слегка проколоть. Если вытекает не кровь, а прозрачный сок, можно проткнуть в разных местах и глубже.

Технология производства Суджук.

Как и на большинство популярных деликатесов, на авторство в отношении этого мясного продукта претендуют многие народы. Даже названия в большинстве случаев звучны: в балканских странах это произносится как «сучуг», в Киргизии – «чучук», казахи говорят «шужук», а в Болгарии, Турции и на Кавказе – «суджук».

Забавно, как менялось значение такой колбасы за прошедшие шестьсот лет, прошедшие с момента, как начал свое распространение суджук. Что это такое было в те времена? Говоря современным языком – неприкосновенный запас, своего рода консервы на самый черный день. Ведь этот продукт благодаря особенностям приготовления и изобилию специй мог храниться очень-очень долго. Его брали в длительные походы и хранили на случай голодных времен. Теперь же суджук – деликатес, который появляется на столе отнюдь не ежедневно. Да и далеко не по всем праздникам. Стоимость его настолько высока, что даже в особо значимый день не каждый человек может себе позволить.

Мясо измельчается, фарш старательно вымешивается и соединяется со всеми приправами. Полученный фарш ставят на сутки в холодильник «зреть». На следующий день этой «начинкой» набивают кишки. Фарш закладывается не слишком плотно, чтобы не рвалась оболочка и внутри нее оставалось пространство, которое впоследствии заполнится при прокатывании. Периодически кишку надо протыкать иглой. Набитую колбаску завязывают с двух сторон и вывешивают на холод [2].

Список литературы:

1. Емельянова, Ф.Н. Организация переработки сельскохозяйственной продукции [Текст] / Ф.Н. Емельянова, Н.К. Кириллов. – М.: Тандем: ЭКМОС, 2014. - 384 с.
2. Запорожский, А.А. Использование нового вида мясного сырья при производстве функциональных пищевых продуктов [Текст]/А.А. Запорожский, Г.И. Касьянов, А.А. Линец // Все о мясе. – 2012. - №3. - С. 8-9.
3. Коснырева, Л. М. Товароведение и экспертиза мяса и мясных товаров [Текст]/ Л.М. Коснырева, В.Н. Криштафович. – М.: Академия, 2012. - 272 с.

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СКОРОСТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МОНОЛИТНЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ

Горошко С.А.

Научный руководитель – Петросян О.М. к.т.н., доцент
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры
г. Макеевка

Аннотация

Рассмотрены главные особенности возведения высотных зданий в скоростном режиме поточным методом. Проанализированы организационно-технологические аспекты влияющие на обеспечение ритмичности потока. Произведены предварительные расчеты здания поточным методом ступенчатой технологией и выяснен срок возведения одного этажа.

Ключевые слова

Поточное производство работ, скоростное возведение, ритмичный строительный поток

Одним из основных материалов, из которых выполняются высотные здания, является железобетон. Вырастает объем выполнения высотных зданий из монолитного железобетона, что приводит к необходимости снижения стоимости и трудоемкости строительства. Для достижения этой цели необходимо совершенствовать основы технологии выполнения бетонных, арматурных, опалубочных работ и организации строительного потока. Что приводит к переходу на скоростное монолитное строительство [2].

Взаимоувязка строительных процессов железобетонных работ главным образом влияет на скорость строительства. Выполнение заливки бетона возможно, только при выполнении перед этим опалубочных и арматурных работ. По этой причине монолитные работы необходимо производить поточным методом для предотвращения простоев.

При проектировании поточного производства работ для конкретного объекта должны включать такие основные действия [1]:

– бригады должны обеспечиваться всем необходимым инвентарем и оборудованием, что приведет к высокой производительности работ закрепленных за ними процессов;

– выделение монтажных зон – части здания, близкие между собой по планировке, объемам работ, конструкциям, этажности и технологии возведения;

– сложные работы должны быть разбиты на несколько простых процессов, если возможно с равной трудоемкостью, выполняемых в каждой монтажной зоне;

– необходимо установить конкретную последовательность выполнения процессов взаимосвязанных между собой, обеспечивающую непрерывность работ;

– для скоростного возведения высотного монолитного здания необходимо обеспечить равно ритмичные строительные потоки

Немало важной проблемой, возникающей при организации строительных потоков, является его технологическая увязка. Для ее обеспечения необходимо выполнить следующие условия [1]:

– для всех видов работ, выполняемых на захватке, размер захватки остается неизменным;

– на одной захватке может работать только одна бригада или несколько бригад с одинаковым ритмом;

–на каждой последующей захватке работу начинают с интервалом, равным шагу потока;

–для всех видов работ, выполняемых на захватке, размер каждой захватки остается неизменным;

– при окончании всех работ на одной захватке, работы на каждой из последующих захваток заканчивают не позднее чем через интервал равный шагу потока.

Для сокращения сроков строительства и обеспечения безопасности работ необходимо выполнить правильное определение монтажных зон. Площадь здания обслуживаемый краном обычно считают монтажной зоной, однако если здание длинное, то его разбивают на две монтажные зоны, которые обслуживает свой кран [1,2,5].

Величина монтажной зоны в среднем варьируется 500...1200 м².

Одной из особенностей скоростного метода является использование метода ступенчатого возведения конструкций. Суть этого метод заключается в том, что стены и перекрытия возводят на разных монтажных горизонтах. Но в 1 день возводят одну захватку перекрытий и одну захватку несущих конструкций затем наоборот [1].

Рис. 1 Схема возведения колонн и перекрытий ступенчатой технологией (цифрами показаны дни возведения конструкций)

При скоростном возведении высотных зданий разница между горизонтами составляет один этаж. По предварительным расчетам объем бетона укладываемый в сутки на одной монтажной зоне 90...140 м³.

Успешный выпуск строительной продукции за короткие сроки в поточном режиме обеспечивает правильная комплектация бригад (арматурщиков, плотников, бетонщиков), подбирая их так, чтоб обеспечить работы на каждом участке равномерно. Иначе одна бригада будет нагонять другую и не получать достаточного фронта работ. Немало важно, чтоб бригады не изменяли свой состав и планомерно переходили от одного участка к другому[3,6].

Метод скоростного строительства был применён на 25 этажном монолитном здании и по предварительным подсчётам выяснено, что возведения 1-го этажа заняло 3...4 дня.

- общая площадь этажа 1300 м²;
- опалубка разборно-переставная щитовая;
- тип используемого бетона: В30;

– проектируемые сроки строительства: май–август, район строительства г. Красноярск;

– основные несущие конструкции вертикальные – колонны, горизонтальные – безбалочное перекрытие;

– общий объем бетона на этаже 402,5 м³

По предварительному расчету количества опалубки для бетонирования одной захватки вертикальных конструкций необходимо иметь в среднем 455 м² опалубки. Для обеспечения бесперебойной организации работ необходимо иметь 910 м² стеновой опалубки (2 захватки).

Здание было поделено на 2 захватки и бетонирование захваток производилось последовательно по мере готовности фронта работ с использованием бетононасоса в течении 4...6 часов. Выдерживание в опалубке бетона занимало в среднем 2-е суток горизонтальных конструкций и 8-10 вертикальных. После набора прочности (около 0.8...1.5Мпа) и распалубки начинались дальнейшие работы по армированию, опалубке и заливке бетона.

Проанализировав организационно-технологические методы монтажа несущих конструкций выяснено, что для достижения скоростного строительства необходимо учитывать множество особенностей, существенно сокращающих строительство.

Применение данного метода строительства является перспективным и приводит к необходимости детального изучения.

Список литературы

1. Афанасьев, В.А. Поточная организация строительства / В.А. Афанасьев. – Л.: Стройиздат, 1990. – 305 с.
2. Данилкин, М.С. Основы строительного производства. Учебник для ВУЗов / М.С. Данилкин, И.А. Мартыненко, С.Г. Страданченко. – Новосибирск: Изд. Феникс, 2011. – 475 с.
3. Амбарцумян С.А., Мартиросян А.С, Галумян А.В Нормы выполнения опалубочных работ при скоростном монолитном домостроении / Промышленное и гражданское строительство, 2009, №2, с. 37-42.
4. Соколов, Г.К. Технология и организация строительства / Г.К. Соколов. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 528 с.
5. Акимова Л.Д., Амосов Н.Г., Бадьян Г.М. Технология строительного производства/ Стройиздат, Ленингр., 1987. -603с.
6. Анпилов, С.М. Опалубочные системы для монолитного строительства: учебное издание / С.М. Анпилов. – М. Издательство АСВ, 2009. – 279 с.
7. СНиП 23-01-99. Строительная климатология. – М.: ГУП ЦППС, 2004,
8. СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. – М.: Строй из-дат, 1987. 15. СНиП III.

© Горошко С.А., 2018

ЗНАЧИМОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ И МАТЕРИЕМКОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Мосаков Б.С. – д.т.н., проф.

Сибирский государственный университет путей сообщения
Россия, г. Новосибирск

Аннотация

В статье излагаются принципы формирования и проектирования, энергосберегающих строительно–технологических систем. Дается концепция комплексного построения научно-практической дисциплины «Технология строительного производства» с учетом динамики развивающихся систем, изложены принципы технологии строительства.

Ключевые слова

Технология строительного производства, функциональная система, технологические принцип строительства.

Начало 21 века ознаменовано интенсивным развитием строительно-технологических систем и внедрением эффективных нанотехнологий в инженерные решения при строительстве и реконструкции зданий и сооружений. Под строительной технологической системой следует, по нашему мнению, понимать совокупность взаимосвязанных элементов системы, объединенных единым конструктивно-технологическим решением, направленным на повышение качества, надежности, долговечности и эффективности строительства.

В современных условиях технология (techno - искусство, мастерство + logos – мысль, слово) есть способ взаимодействия функционирующих систем, образующих простые и комплексные процессы, определяющим моментом которых является степень потенциала интеллекта, интеллектуального развития, наличие нанотехнологий. По сути дела, технологические науки объединяют в единую систему знаний все существующие в мире науки.

По нашему мнению, системой следует называть совокупность факторов различного происхождения, направленных на решение определенной задачи. Отсюда следует, что концепция технологии строительного производства состоит в комплексном единстве составляющих элементов (факторов) системы: *строительные материалы, строительные конструкции, методы и способы производства работ, организация, планирование и управление производством, контроль качества СМР и т.д.* Причем, при возведении здания или другого сооружения реализуются те или другие технологии, образуя саморегулируемые (эргатические) системы [1,2] Наиболее точное и сжатое определение дано в [1]: **«Технология строительного производства – функциональная система, включающая ресурсы (временные, трудовые, материальные и финансовые), а ограничения и правила их взаимодействия для достижения заданного проектом результата – выполнения отдельных видов работ, процессов и элементов строительно-технологической системы»**

Таким образом, функциональные системы состоят из факторов (n), таких как: строительные материалы, конструкции, машины и оборудования, методы организации в количестве $\sum_{i=1}^n i$. В свою очередь она определяет строительно-технологическую систему определенного уровня (СТС –I , II , III , и т.д.), означающую инновационный прорыв в одном или нескольких факторов. Тогда появляется новая, более развитая система СТС

1, 2, 3 ... уровня. Динамичное развитие и трансформация СТС ориентирует на совершенствование качества во всех звеньях технологической цепи.

Схематическое изображение «концептуального моста» между системным уровнем технологии строительного производства и элементами строительно-технологических систем по методике академика Анохина А.П. изображено на рис. 1

Из рисунка видно, что при динамическом развитии строительного производства оно из одного состояния качества переходит на новый более высокий интеллектуально развитый уровень качества.

Логистическое развитие функциональной системы предполагает соответствующую систему качества на каждом этапе жизненного цикла и дифференциальный критерий оценки качества строительно-монтажных работ.

$$K_{i\alpha} = \sum_{i=1}^n \hat{E}_i \cdot \alpha_{ni} \quad (1)$$

где K_i - значение фактора, n – количество факторов, α – весомость критериального показателя в физических, стоимостных или относительных единицах.

Рис. 1 - Схематическое изображение «концептуального моста» между системными уровнями технологии строительного производства и элементами строительно-технологических систем. а – уровень целостной системной деятельности; б – уровень результата взаимодействия факторов; в – путь обычных корреляционных отношений; г – включение системообразующих факторов; д – операционная архитектура системы (условия производства работ)

О качестве технологии можно судить по критериям и значениям различных групп показателей: экологических, экономических, социальных. Каждому уровню технологии соответствуют определенные значения этих показателей.

Можно, например, улучшать экономические показатели в системе, а она будет продолжать деградировать, а не развиваться. В чем дело? Система развивается, если обеспечивает приращение потенциала интеллекта, который вкладывается рационально в

систему, в развитие техники, технологию, механизированную и автоматизированную систему управления. Инвестиции - реализация дополнительного потенциала интеллекта в технологию функционирования системы. – это необходимое условие для развития системы. Но при этом система постоянно изменяется, она может деградировать при определенных условиях и стремительно развиваться высокими темпами. При этом необходима диагностика качества технологии. Оценка «ЦЕНА=КАЧЕСТВО» помогает выявить, где этот потенциал, и прогнозировать, в каком объеме он необходим для дальнейшего развития системы [3].

Ввод в 1986 году в Японии строительного завода-автомата доказал, что не интенсивный труд рабочих, а потенциал интеллекта специалистов, реализованный в инновационные технологии, является главным источником научно-технического прогресса. Именно с этого этапа начинается в мире технологический бум, а научно-практические науки востребованы сейчас, как никогда. Особенное внимание привлекают нанотехнологии, совершенствующие качество современных технологий и технологий будущего.

Более 40 лет в стране идут экономические преобразования. Однако экономисты пока не решили ни одной серьезной задачи в строительстве, и нанесли неизмеримый ущерб России вследствие низкого потенциала интеллекта в строительной науке. Например, в начале 90-х годов необходимо было изменить технологию функционирования строительного комплекса, как системы, переведя ее с технологии функционирования с планового регулирования на технологию функционирования с внутренним регулированием по рыночным отношениям. Технологическую задачу в строительстве взяли решать представители экономической науки, которым она оказалась не только не по плечу, но их интеллекта не хватило даже понять объемность, многофункциональность и многомерность этой задачи. В сознание нации внедрялись понятия - экономика страны, экономическое развитие и др., не подкрепленные и необоснованные социально-технические преобразования. Экономисты даже не понимали, что эта стратегия и тактика не только безответственна, но и приносит существенный вред строительному потенциалу страны. Весь строительный комплекс был не реорганизован, а разрушен до основания. Недостаток интеллекта, непонимание профессионалами своего места в новой формации привели к деградации и упадку развитой индустрии строительства.

После длительного периода перестройки и реформирования строительной отрасли в условиях новой экономической формации стали намечаться направления и пути дальнейшего развития технологии строительного производства. Новые технологические идеи, воплощенные в прогрессивные строительные системы, уже качественно отличаются от прежних тем, что они ориентированы, наконец, на человека – технолога, создания нанотехнологий и нововведений нового поколения, на создание комфортных условий работы и проживания в новостройках. Появился свет в туннеле, появились признаки оздоровления строительной отрасли после введения системы саморегулирования.

Приоритетными направлениями в строительстве остаются: снижение тяжелых трудоемких операций, механизация, комплексная механизация и автоматизация строительного производства, контроль качества СМР, жизнеобеспечение, экологические вопросы. На наш взгляд, ресурсосбережение есть основополагающая идея формирования новых технологий. Но эта экономия ресурсов не должна идти в ущерб надежности, качеству, долговечности конструкций.

Анализ современных технологических задач позволил сформулировать 7 принципов функционирования технологических систем [4]. Однако принципы, сформулированные совместно с В.И.Несновым, на наш взгляд, требуют определенной корректировки и доказательств. К этому есть серьезные причины, связанные с современным развитием производства и системой управления.

В настоящее время во многих управленческих процессах отсутствует четкая технологическая взаимосвязь промежуточных результатов и достижения конечной цели. Существующие методы выделения этих результатов и оценки качества их достижения субъективны. Вследствие этого в реализуемых логистических маршрутах часто не просматривается конечный результат, либо маршруты приводят к целям, отличным от декларируемых. Часто процедуры решения задач излишне зарегламентированы, избыточны и противоречивы. Кроме того, дублирование отмечается в разных уровнях системы. Если взять строительство, то не всегда однозначно обозначена ответственность участников строительства за сбой в достижении конечных результатов. Это приводит к тому, что вся оценка за получение конечной цели концентрируется на участниках, завершающих технологический маршрут. Истинные источники сбоев в управлении зачастую не выявляются. Поэтому одним из способов реализации технологических задач в строительстве является, проектирование технологических нормалей, определяющих последовательность реализации законов технологии.

Отсюда следует первый технологический принцип, который: можно сформулировать так: всякое взаимодействие факторов имеет свою технологию, которая удовлетворяет соответствующим требованиям системы и должна изучаться как совокупность однородных или декомпозиционных системы, связанных между собой определенными (материальными, организационными, экономическими и др.) связями. Под понятием фактор (factor – делающий, производящий) в современных условиях подразумевают движущую силу, причину какого-либо процесса, явления или существенное обстоятельство в каком-либо процессе, явлений. В свою очередь система есть совокупность элементов и факторов различного происхождения, направленных на решение одной или нескольких задач, которые могут быть в зависимости от набора факторов однородными или неоднородными (декомпозиционными).

Примером может служить сама сущность технологии, как совокупность методов обработки, изготовления, изменение состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабрикатов в процессе производства работ, как набор способов воздействия на сырье, материалы или полуфабрикаты соответствующими орудиями производства. Отсюда следует понятие второго принципа технологии: любая технология есть материализуемый или уже материализованный потенциал интеллекта.

И в самом деле. Реализация любого производственного процесса требует от исполнителя определенных навыков, умения и общей подготовленности к производственной деятельности. От общего уровня его подготовленности зависит время выполнения процесса, качество выполняемой работы. На всех этапах передела исполнитель должен проявить свои способности, свой интеллект, чтобы получить конечную продукцию. Отсюда следует, что объем интеллекта можно оценить по качеству полученной продукции, эффективности реализации процесса. В современной практике такая методика оценки существует. Это может быть удельная величина трудозатрат, прямые затраты и себестоимость полученной продукции и т.д.

Третий принцип технологии можно сформулировать следующим образом: каждая технология имеет свое качество, диапазон его улучшения, диапазон емкости потенциала интеллекта. Однако при этом было не совсем ясно, может ли технология иметь качество. Видимо этот принцип может иметь и другое определение, учитывающий образ, содержание, свойство, способ взаимодействия функционирующих систем. Поэтому, данный принцип может быть сформулирован таким образом: для каждой технологии характерен свой способ взаимодействия функционирующих систем, определяющий соответствующий интеллектуальный потенциал, переходящий в новое качество технологии.

В качестве примера можно принять способы уплотнения бетонной смеси. Если на ранних стадиях применения бетона, уплотнение бетонных смесей осуществлялось вручную, применялись литые бетонные смеси. В дальнейшем, с целью повышения технологических свойств бетона, и по мере развития реологии стали появляться механические трамбовки, а затем появился и вибромеханический способ укладки бетонной смеси. При совершенствовании способов подбора бетонной смеси, удалось повысить, также ее технологические свойства.

Подобные обстоятельства проявились и в монтажных работах. Между тем неизменным остается процесс каменной кладки. Составы и рецептуры кирпича и кладочных растворов совершенствуются. Технологический процесс кладки остается столетиями неизменным. В настоящее время, с целью повышения производительности кладочного процесса, стараются повысить действенность сопутствующих процессов. Таких как транспортировка материалов к месту работ, организация рабочего места каменщика, подбор рационального состава звена каменщиков и т.д.

Таким образом, если технология уплотнения бетонных смесей, монтажных работ определяется прямым набором технологических и механизированных процессов, т.е. функционирующих систем, в том или ином виде, то технология каменных работ включает в себя большую часть организационной составляющей.

Четвертый принцип технологии может быть сформулирован следующим образом: каждая технология имеет свой жизненный цикл, определяемый не только величиной диапазона емкости потенциала интеллекта, но и скоростью его реализации.

Примером может служить история открытий, динамика научно-технического прогресса. Как видно из этого, научно-технический прогресс проявляется во всех областях человеческой деятельности с определенным ускорением. Между открытием фотоэффекта и появлением фотографии прошло 102 года. Для изобретения телефона потребовалось 50 лет, радио - 35 лет, телевидения и радарных установок - 14 лет. Для создания атомных электростанций потребовалось 15, а атомной бомбы 6 лет. Атомный реактор был освоен за 4 года. Всего 5 лет потребовалось для освоения транзистора и лазера. В настоящее время такую динамику развития общества принято называть научно-техническим прогрессом (НТП).

Значителен прогресс и в строительной сфере. Если при строительстве пирамиды Хеопса было затрачено, примерно, 160 млн. чел. - часов, то при сооружении Братской ГЭС, превосходящей по строительному объему пирамиду Хеопса в 5-6 раз, было затрачено менее 50 млн. чел. - часов.

Однако известны и другие факты. Так, например, процесс изготовления керамического кирпича был описан Геродотом еще 5 тыс. лет назад. Почти одновременно он был известен и в древнем Египте, Вавилоне, древнем Риме. С распадом Римской империи о существовании кирпича забыли и вспомнили о нем только в 10 – 12 веках нашей эры, когда началось бурное строительство городов в Западной Европе. Этот факт говорит не только о том, что научно-технический прогресс дискретен, но и характеризуют технологию, величину ее жизненного цикла.

Логично с четвертым принципом связан пятый принцип технологии, который согласовывает соответствие качества технологии и ее жизнеспособность, т.е.: чем выше качество технологии, тем большую прибыль создают процессы, в которых она реализуются, тем ниже скорость ее старения. А как оценить качество технологии? По каким приемлемым параметрам? Видимо, возможна следующая трактовка пятого принципа: чем большей интеллектуальный потенциал задействован в функционирующих системах, тем выше качество технологии и ниже скорость ее старения.

Следовательно, можно сформулировать шестой принцип, который отражает соответствие интеллектуального потенциала технологическим методом и способам производства работ: чем выше потенциал интеллекта задействован в технологии функционирующей системы, тем большим интеллектуальным потенциалом должна обладать система управления.

Отсюда следует, что при определенных значениях этого потенциала система управления может быть недостаточно эффективной или убыточной. При этом, работающий человек, особенно в системе управления, может быть излишним и убыточным для системы, например, в силу своей низкой профессиональной пригодности. Чем выше потенциал интеллекта в системе управления, тем больше вероятность ее приближения к единственной оптимальной технологии управления системой. Чем выше должность в системе управления, тем большим потенциалом интеллекта должен обладать человек, ее занимающий.

Наконец, седьмой, заключительный принцип должен отражать влияние инвестиций на систему в целом: уровень инвестиций должен соответствовать качеству технологии. Уровень развития всегда соответствует уровню качества. В свою очередь, объем инвестиций в развитие нанотехнологий в функционирующей системе должен соответствовать качеству технологического обеспечения и качеству конечного продукта, готовых объектов строительства. Применительно к жилищному строительству качеством продукции обычно называют совокупность свойств, определяющих степень пригодности сооружения или его части для использования по назначению. Иными словами, качество продукции многогранно и может характеризоваться следующими показателями: технологическим, художественно-эстетическим, социологическим, экономическим, правовым.

Таким образом, теоретические основы технологии строительного производства требуют дальнейших исследований. Необходимо доказать или опровергнуть изложенные выше принципы. В противном случае современный строительный комплекс не удастся в полной мере индустриализировать, тем более, что современная трактовка оценки качества строительства изменилась.

От многостадийной и поэтапной системы многоуровневого контроля качества мы переходим на одностадийную оценку по конечному результату готовой продукции. Однако, этот вопрос ещё достаточно глубоко не проработан и требуются дальнейшие исследования в этом направлении [5].

Известно, что Российское госрегулирование уничтожило (упразднило) ряд институтов технического нормирования (Госстрой, ВНИИПИ труда и др.), отменило лицензирование и СНиПы (главную нормативную базу) в связи с переходом на Евростандарты. Однако, введение технических регламентов не было доведено до конца и оценка качества по конечному результату, в том виде как это сейчас происходит, не является решением проблемы повышения качества строительства. Отказ от многоступенчатой и многоуровневой системы контроля значительно снизил качество строительства. Многочисленные Федеральные законы и постановления не смогли в полной мере заменить СНиПы, т.к. возросло количество аварий и нарушений в строительстве, затруднен государственный контроль на объектах капитального строительства. Ряд основных СНиПов снова обрели правовую силу. Саморегулирование в строительстве размывало четкие границы отношений между участниками строительства, снова пришлось вернуться к Градостроительному Кодексу РФ и Кодексу РФ об административных нарушениях, 2009 г. и договорам Строительного подряда Гражданского Кодекса РФ. Эти документы легли в основу твердой правовой базы при разрешении конфликтных ситуаций и претензий между участниками строительства. По нашему мнению одной из ключевых задач на данном этапе продолжающейся перестройки в строительстве является целенаправленная (а не аморфная)

подготовка профессиональных инженеров-строителей, владеющих новыми технологиями и правовой и нормативной базой. Требуется профессиональная сертификация строительных организаций, где основу должны составлять специалисты = инженеры-строители, а не топ-менеджеры, экономисты, юристы и выпускники: бакалавры и магистры, что является очередной ошибкой в области профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов в высшей школе. Необходимо поднять значимость технологической подготовки инженеров и техников-строителей и наполнить армию строителей современными высокопрофессиональными специалистами.

Список литературы

1. Курбатов В.Л., Мосаков Б.С., Кондраков И.М. Технология строительства. – М.Изд. ассоциации стр. вузов. 2007. 750 с.
2. Бадьин Г.М., Верстов В.В., Лихачев В.Д., Юдина А.Ф. Строительное производство: основные термины и определения. М., Изд-во АСВ, СПб: СПбГАСУ, 2006. -297 с.
3. Бадьин Г.М. Справочник технолога – строителя. –Санкт-Петербург. «БХВ-Петербург», 2008. 512 с.
4. Неснов В.И., Мосаков Б.С. Проблемы развития строительных эргатических систем. Известия вузов. «Строительство» № 1-2, 2002.
5. Мосаков Б.С., Курбатов В.Л., Ропшин В.В. Основы технологической механики тяжелых бетонов. М. Изд. Ассоциация строительных вузов. 2017. 305 с.

© Мосаков Б.С., 2018

ФОРМИРОВАНИЕ КАЛЕНДАРНЫХ ПЛАНОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ

Мирошниченко С.В. – к.э.н.

Сибирский государственный университет путей сообщения, Россия,
г. Новосибирск

Аннотация

В статье рассмотрен процесс формирования календарных планов строительства зданий и сооружений.

Ключевые слова

Строительное производство, календарный план, сетевой график.

Одним из специфических, удовлетворяющих потребностям в координации и коммуникации, и наиболее часто используемых на всех стадиях развития инвестиционного проекта инструментом управления является календарный график. Календарный график тесно связан с управлением проектом, поэтому он должен быть актуальным и отражать текущее состояние любого проекта здания или сооружения и всего строительства в целом в любой период времени. Форма представления графика зависит от сложности, размера и сути выполняемых задач или работ, а также от требований, предъявляемых к графику руководителями, для которых он предназначен.

Разрабатывая основные решения по организации и технологии строительства объекта, весь процесс его возведения моделируют, т.е. представляют в виде календарного плана. Календарный график – это действительно организационно-технологическая модель инвестиционного проекта, использование которой в планировании и контроле хода строительства открывает широкие возможности для руководства [1].

В календарном плане отражают целесообразную очерёдность, взаимную увязку, сроки выполнения отдельных работ и строительства в целом, технологическую последовательность выполнения строительных процессов, максимально возможное их совмещение, принятые методы производства работ с учётом местных условий и требований безопасности труда строителей.

Наиболее предпочтительной формой календарного графика, по мнению автора, является сетевой график. Система сетевого планирования и управления (СПУ) строительством применяется в нашей стране с 1963 года, после ознакомления специалистов и инженерно-технических работников с основами метода и опытом его использования за рубежом [10]. Применение это осуществлялось с переменным успехом, хотя система имеет ряд преимуществ по сравнению с так называемыми «традиционными» методами планирования и управления строительством. В развитых странах мира (например, в США) метод прочно прижился, в то время как в нашей стране (особенно в последнее время) он применяется в крайне незначительных масштабах.

Выполнение любого инвестиционного проекта, связанного со строительством, осуществляется, как правило, заказчиком и строительными фирмами. Все участники проекта должны быть тесно и четко скооперированы, а их деятельность направлена на скорейшее достижение конечной цели проекта с минимальными затратами всех видов ресурсов и времени.

Процедура планирования и управления проектом с использованием системы СПУ предусматривает наличие двух последовательных стадий. Первая стадия – планирование выполнения проекта, включающая в себя предварительное и исходное планирование. Вторая стадия – оперативное управление реализацией проекта.

Использование системы СПУ позволяет не только создавать рациональную модель плана реализации проекта, но в процессе управления оперативно устранять возникающие срывы на основе информации о ходе строительства с использованием для обработки информации и выбора решений электронно-вычислительной техники. В процессе управления система СПУ позволяет выявлять резервы по сокращению сроков работ и экономии ресурсов.

Разрабатывают сетевые графики в соответствии с правилами их построения, с учетом технологии строительных процессов, взаимозависимостей между ними, особенностей объекта строительства, местных условий и т.д. Расчёт сетевого графика заключается в нахождении продолжительности критического пути (срока строительства) и работ, его составляющих, начал и окончаний всех работ сети, резервов времени некритических работ. Расчет графика необходим для установления перечня работ, лежащих в пределах критической зоны, выявления влияния работ на общий срок строительства, для проверки и анализа графика в процессе выполнения работ.

Расчетные параметры сетевых графиков делят на три группы:

1. Основные параметры, к которым относятся:

- продолжительность работы - t_{i-j} ;
- продолжительность критического пути - $t_{кр}$.

2. Параметры работ, к которым относятся:

- время раннего начала работы - T_{i-j}^{PH} ;
- время раннего окончания работы - T_{i-j}^{PO} ;
- время позднего начала работы - T_{i-j}^{PH} ;
- время позднего окончания работы - T_{i-j}^{PO} ;
- общий резерв времени работы - R_{i-j} ;
- частный резерв времени работы - r_{i-j} .

3. Параметры событий, к которым относятся:

- время раннего свершения события - T_i^P ;

-время позднего свершения события - T_i^n ;

-потенциал события - t_i^n .

Расчет ранних параметров производят ходом от исходного события графика к завершающему. Для работ, начинающихся с исходного события графика, время раннего начала равно нулю. Расчет поздних параметров производят ходом от завершающего события графика к исходному.

Расчет потенциалов производят ходом от завершающего события графика к исходному. Потенциал последнего (Z) события сетевого графика равен нулю.

Программное обеспечения «*Setim*» для автоматизации прогнозирования продолжительности строительства сооружений с помощью имитационной модели сетевого графика. Под имитационным моделированием понимается воспроизведение процессов, происходящих в системе, с искусственной имитацией случайных величин, от которых зависят эти процессы, с помощью датчика случайных чисел [9]. Алгоритм планирования продолжительности строительства сооружений составлен с использованием метода Монте-Карло. Имитационная модель позволяет учесть влияние возможных реакций на различные ситуации, возникающие при строительстве на продолжительность возведения сооружения [10].

При сокращении сроков строительства экономический эффект образуется за счет 3-х составляющих:

1. За счет сокращения накладных расходов (это зарплата ИТР, организация работ на стройплощадке, обслуживание рабочих)

$$\mathcal{E}_n = H_y \cdot (1 - T_\phi / T_n), \quad (1)$$

где H_y – условно-постоянная часть накладных расходов, $H_y = 0,6 HP$;

T_ϕ и T_n – соответственно фактический и нормативный сроки строительства.

Учитывается часть HP , потому что накладные расходы зависят от времени. Если T_ϕ уменьшить, то надо увеличить количество машин и рабочих.

2. За счет использования основных фондов на других стройках:

$$\mathcal{E}_\phi = E_n \cdot \Phi \cdot (T_n - T_\phi), \quad (2)$$

где E_n – норматив приведения разновременных затрат, равный ставке платы за кредитные ресурсы;

Φ – стоимость освобождаемых основных фондов.

3. За счет дополнительной прибыли при досрочном вводе предприятия:

$$\mathcal{E}_{пр} = \Delta\Pi \cdot (T_n - T_\phi), \quad (3)$$

где $\Delta\Pi$ - это годовая прибыль построенного предприятия.

Общий эффект от сокращения сроков строительства:

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_n + \mathcal{E}_\phi + \mathcal{E}_{пр}. \quad (4)$$

Предложенный в СГУПС подход к планированию и прогнозированию возможных сроков и стоимости строительства сооружений является универсальным. Он применим не только для объектов промышленного и гражданского строительства, но и других видов строительства.

Список литературы:

1. Айдын Е.В. Методология ресурсосберегающего проектирования производственных зданий / Е.В. Айдын, С.М. Кузнецов, С.Э. Ольховиков // Научно-исследовательские публикации. – 2014. – № 3 (7). – С. 32 –36.

1. Группировка предприятий по показателям работы / В.Я. Ткаченко, С.М. Кузнецов, Н.В. Холомеева, С.Э. Ольховиков, А.А. Колтунова // Международный научно-исследовательский журнал: Сборник по результатам XXIII заочной научной конференции Research Journal of International Studies. Екатеринбург : МНИЖ – 2014. – № 1 (20) Часть 1. – С. 64 – 65.

2. Кузнецов С.М. Автоматизация построения моделей для оптимизации организационно-технологических решений / С.М. Кузнецов, Н.В. Холومهова, С.Э. Ольховиков // Научно-исследовательские публикации. – 2014. – № 7 (11). – С. 5 – 13.
3. Кузнецов С.М. Обоснование организационно-технологических решений / С.М. Кузнецов, С.Э. Ольховиков // Научно-исследовательские публикации. – 2015. – № 8(28). – С. 48 – 52.
4. Кузнецов С.М. Обоснование риска продолжительности строительства объектов / С.М. Кузнецов, Н.В. Холومهова, С.Э. Ольховиков // Научно-исследовательские публикации. – 2014. – № 3 (7). – С. 23 –31.
5. Кузнецов С.М. Оценка организационно-технологической надежности работы стреловых кранов / С.М. Кузнецов, Н.В. Холومهова, С.Э. Ольховиков // Научно-исследовательские публикации. – 2014. – № 3 (7). – С. 17 –22.
6. Кузнецова К.С. Прогнозирование показателей работы гидротранспортных систем / К.С. Кузнецова, Н.В. Холومهова, С.Э. Ольховиков // Международный научно-исследовательский журнал. – 2014. – № 2-1 (21). – С. 97-99.
7. Ольховиков С.Э. / Обоснование строительства новых железных дорог / С.Э. Ольховиков // Международный научно-исследовательский журнал. – 2014. – № 4-3 (23). С. 65 – 66.
8. Сироткин Н.А. Моделирование процесса возведения зданий и сооружений : практикум / Н.А. Сироткин, С.Э. Ольховиков, С.М. Кузнецов – М.–Берлин : Директ–Медиа, 2015. – 66 с.
9. Сироткин Н.А. Организация и планирование строительного производства / Н.А. Сироткин, С.Э. Ольховиков – М.–Берлин : Директ–Медиа, 2015. – 212 с.

© Мирошниченко С.В., 2018

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО СОСТАВА БРИГАДЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ

Иванова С.С. - зам. директора по УМР ВО,
ст. преподаватель кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция»
Джевецкая Е.В. - преподаватель кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция»
Бендерский политехнический филиал
Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко
Приднестровье, г. Бендеры.

Аннотация

Статья посвящена исследованию эффективного состава бригады по ликвидации аварий на подземных газопроводах, который сможет своевременно произвести ремонт подземных сетей и сооружений и обеспечить надежную эксплуатацию объектов.

Ключевые слова

Технические и организационные причины аварий, анализ аварийных ситуаций, ремонтная бригада, ликвидация аварий, состав бригады.

В настоящее время число аварийных ситуаций во всех сферах ЖКХ и производственной деятельности постоянно растет. Это происходит в связи с широким использованием новых технологий и материалов, нетрадиционных источников энергии, массовым применением опасных веществ в быту, промышленности и сельском хозяйстве.

Повреждения и аварии в газовом хозяйстве могут возникнуть по техническим и организационным причинам.

Технические причины включают: конструктивные недостатки машин, механизмов, оборудования; неисправность машин, механизмов, оборудования, приспособлений и инструментов; неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений; несовершенство технологических процессов.

К организационным причинам относятся: нарушение технологии работы; нарушение правил дорожного движения; неудовлетворительная организация работ; отсутствие средств индивидуальной защиты; недостатки в инструктировании и обучении работающих безопасным приемам труда; использование работающих не по специальности; нарушение трудовой дисциплины; неосторожность или невнимательность работников (воздействие внешних факторов, усталость, эмоциональные переживания).

Анализ аварийных ситуаций и определение оптимального числа исполнителей ремонтных работ я произвожу на примере работы филиала ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Бендеры, а именно исследую деятельность службы подземных сетей и сооружений.

Участок подземных сетей и сооружений входит в состав филиала ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в городе Бендеры. Основными обязанностями службы являются организация работ по обеспечению бесперебойной подачи газа потребителям, организация работ по наблюдению за системами газоснабжения, своевременное техническое обслуживание и ремонт наружных газопроводов, составление графиков технического обслуживания и выполнения.

Сотрудники УПСиС обязаны следить за надежной эксплуатацией объектов, а в случае неполадок своевременно их устранять. Основные работы выполняют ремонтные бригады, которые работают только в одну смену, продолжительностью 8 часов.

Для определения и обоснования числа бригад необходимо иметь количество заявок и среднее время их ликвидации. Количество заявок и среднее время обслуживания одной заявки, поступивших в 2012-2014 гг. рассматриваем на примере службы подземных сетей и сооружений филиала ООО «Тираспольтрансгаз- Приднестровье» в городе Бендеры. Обработаны за указанный период более 3982 заявок. Заявки были классифицированы и для каждого типа утечек было определено среднее время обслуживания. Следует, что наибольшее количество утечек происходит на вводе в дома (53-60%). При этом среднее время обслуживания одной заявки составляет 12-45 минут.

Время обслуживания $t_{обс}$ имеет случайный характер, так как оно зависит от места расположения, от характера аварий и т.д. Оно охватывает период от момента поступления вызова об аварии до возвращения аварийной бригады в службу после окончания ремонтных работ. Поэтому среднее время обслуживания $t'_{обс}$ будет равно сумме нескольких средних величин.

$$t'_{обс} = t'_{выезда} + t'_{дв.ав.бр.} + t'_{осм} + t'_{лик.ав.} + t'_{воз} \quad (1)$$

где $t'_{выезда}$ - среднее время, необходимое для выезда ремонтной бригады,

$t'_{дв.ав.бр.}$ - среднее время движения бригады,

$t'_{осм}$ - среднее время осмотра аварий и повреждений,

$t'_{лик.ав.}$ - среднее время ликвидации аварий,

$t'_{воз}$ - среднее время, возвращения бригады.

В результате проведенного исследования было определено, что служба подземных сетей и сооружений в каждой смене имеет 5 бригад по три человека в бригаде (15 человек). Продолжительность смены 8 часов.

Данный количественный состав исполнителей работ сможет своевременно произвести ремонт подземных сетей и сооружений, об этом свидетельствуют и статистические данные по авариям.

Квалификационный состав исполнителей должен включать слесарей пятого, четвертого и третьего разрядов.

Список литературы:

1. Ионин А.А., Алибеков К.С., Жила В.А., Затибян С.С. Надежность городских систем газоснабжения // М.: Стройиздат. 1980
2. Ионин А.А., Жила В.А., Артихович В.В., Пшоник М.Г. Газоснабжение // М.: Издательство АСВ. 2011. С. 112-125.
3. Котляровский В.А., Кочетков К.Е. и др. Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация последствий // Книга 1-6-М.: Издательство АСВ. 2003.
4. Прусенко Б.Е., Мартынюк В.Ф. Анализ аварий и несчастных случаев на трубопроводном транспорте России // М.: Анализ опасностей. 2003.
5. Фастов Л.М., Ширяев В.В. Ремонтные работы на городских газопроводах // Л.: Недра, 1989.

© С.С. Иванова, Е.В. Джевецкая, 2018

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ АТП

Ведин Д.М.- студент, Косяков И.А.- студент
Кашарников Д.А.- студент, Марченко Э.В.- ассистент
Донской государственный технический университет, Россия

Аннотация

В статье представлены материалы по организации работы на АТП, рассмотрены основные миссии и структура работы АТП.

Ключевые слова: автотранспортное предприятие, управление производством АТП (автотранспортное предприятие) – это организация, которая осуществляет хранение, обслуживание и ремонт автотранспорта, предназначенного для перевозок.

Основной миссией такого предприятия является:

- Осуществление процесса перевозки по заданному плану
- Обеспечение стабильного снабжения организации материально-техническими средствами

- Ремонт автопарка, а так же его обслуживание и хранение
- Организация трудовой деятельности персонала и учет деятельности предприятия

- Обслуживание и ремонт сооружений и спецтехники
- Подбор кадров и организация их рабочей деятельности

Производственная деятельность АТП делится на четыре категории:

- Основная
- Вспомогательная
- Обслуживающая
- Управление производством

Основное производство – отвечает за осуществление перевозок, это является главной задачей для транспортного предприятия. Но основа не может существовать без комплекса вспомогательных работ и обслуживания.

Вспомогательное производство – это комплекс процессов, гарантирующий готовность автотранспортного парка к работе в основном производстве в штатном режиме.

Обслуживающее производство обеспечивает энергоресурсами и осуществляет информационное обслуживание для вспомогательного и основного производства. Какого-то отдельного продукта в результате деятельности не создается. Так же обслуживающее производство отвечает за контроль качества обслуживания и ремонта транспорта.

Для стабильной и успешной работы АТП должно состоять из определенного ряда структурных подразделений, имеющих свои функции, между которыми должны быть определенные взаимосвязи (рис.1).

Рис. 1 - Организационная структура АТП

Производственная структура автотранспортного предприятия содержит следующие службы:

- Служба осуществления перевозок
- Техническая служба
- Служба главного энергетика и механика
- Служба подсобно-вспомогательных работ
- Служба управления

Размеры АТП задают нужную организацию данных служб. В городах с высоким показателем населения несколько автотранспортных предприятий объединяются (рис. 2).

Рис. 2 - Структурная схема управления автотранспортным предприятием

В предприятиях, где число единиц техники менее 25 подразделения объединяются. К примеру, директор в таком АТП выполняет обязанности начальника гаража и службы эксплуатации, а также является главным инженером.

Таким образом, на общественном транспорте грузовые автотранспортные предприятия и производственные объединения подчиняются транспортным управлениям. Пассажи́рские автотранспортные предприятия – управлениям пассажирского автотранспорта. Работой же этих управлений заведуют региональные объединения, которые в свою очередь находятся под руководством Министерства автомобильного транспорта. На ведомственном уровне работой АТП управляют транспортные руководства организаций или министерств.

Список литературы:

1. Попов С.И., Донцов Н.С., Марченко Ю.В., Иванов В.В., Гальченко Г.А., Марченко Э.В. Электрооборудование автомобилей: учеб. пособие. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2018. – 235 с.
2. Гальченко Г.А., Попов С.И., Марченко Ю.В. Использование баз данных на транспорте. Технология создания: учеб. пособие.- Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2018.- 111 с.
3. Марченко Ю.В., Важенина Л.А., Конон К.М. Организация дорожного движения на перекрестке улиц Чапаева и Западная в г. Аксай //Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты: сборник материалов VI Международной научно-практической конференции (2 февраля 2018 года), Том II – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 –С. 249-253
4. Марченко Э.В., Ведин Д.М., Косяков И.А., Кашарников Д.А. Использование информационно-логистических систем контроля и управления на транспорте // Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты: сборник материалов VI Международной научно-практической конференции (2 февраля 2018 года), Том II – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 –С. 253-256
5. Марченко Ю.В., Глущенко А.А., Лозовая Е.А. Организация дорожного движения на кольцевых пересечениях в микрорайоне северный г. Ростова-на-дону//Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты: сборник материалов VI Международной научно-практической конференции (2 февраля 2018 года), Том II – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 –С. 258-261
6. Попов С.И., Драчук А.И., Тимофеева В.И., Котлярова О.С. Расчет пропускной способности автомобилей и организация дорожного движения на перекрестке пр. Шолохова иул.14-я линия г. Ростова-на-дону//Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты: сборник материалов VI Международной научно-практической конференции (2 февраля 2018 года), Том II – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 – С. 265-267
7. Марченко Э.В., Кашарников Д.А., Косяков И.А., Ведин Д.М. Анализ состояния дорожного покрытия в г. Ростове-на-дону с перспективами внедрения новых методик нанесения//Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты: сборник материалов VI Международной научно-практической конференции (2 февраля 2018 года), Том II – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 –С. 278-281

© Ведин Д.М., 2018

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН

Кашарников Д.А.- студент, Косяков И.А.- студент
Ведин Д.М.- студент, Марченко Э.В.- ассистент
Донской государственной технической университет, Россия

Аннотация

На сегодняшний день рынок автомобилей находится в рамках жесткой конкуренции, ведь передовые бренды прилагают множество усилий, чтобы предложить клиенту качественный продукт, соответствующий всем современным требованиям. Поэтому разработка новых технологий в области автомобильных шин очень важна для компаний, которые и дальше хотят быть лидерами в своей сфере. Все это ведет к увеличению качества и надежности шин.

Ключевые слова: Автомобильные шины, Triple Tube, Michelin Tweel

В наше время мы не можем представить жизнь без автомобилей, поэтому очень важно обеспечить безопасность езды. И шины играют важную роль в этом. Внедрение технологии Triple Tube (см. рис 1) обеспечит дополнительную устойчивость на дороге в самых различных ситуациях. Автоматическая адаптация предусматривает три различных режима работы шины во время езды.

- Первый представляет технологию дополнительной устойчивости на дороге, а также автоматического сопротивления качению автомобиля, что обеспечивает повышенный уровень упругости шины. Она значительно улучшает маневренность машины на сухой поверхности и сокращает длину тормозного пути, что достигается вследствие увеличения площади контакта шины с дорогой.

- Второй оснащен технологией дополнительной маневренности автомобиля в неблагоприятных погодных условиях, которая реализуется в процессе противодействия скольжению шины. Данная система предусматривает сужение площади контакта, что, в свою очередь, приводит к автоматическому увеличению ее диаметра.

- Третий режим актуален во время быстрой езды автомобиля и представляет собой автоматическую процедуру изменения формы колеса на, так называемую, «коническую», которая значительно увеличивает показатели сцепления шины на резких поворотах и обеспечивает автомобиль дополнительной маневренностью и устойчивостью на дороге.

Рис. 1 - Шина Triple Tube

Каждый водитель сталкивался с проблемой пробития шины во время движения, также регулярная подкачка — это дополнительная трата денег и времени. Новые технологии могут решить эту проблему. Шины Michelin Tweel (см. рис 2), которым вовсе не

требуется воздух. Структура нового колеса состоит из прочной металлической конструкции и множества полиуретановых спиц, что полностью решает проблему прокола колес, а также их регулярной подкачки. На многочисленных исследованиях инновация неоднократно доказывала, что, преодолевая металлические шипы, автомобиль уверенно продолжает движение.

Рис. 2 - Шина Michelin Tweel

Благодаря новым технология проблема зарядки аккумулятора решена. Шины ВН03 (см. рис 3) способны самостоятельно вырабатывать электроэнергию, что ведет к автоматическому заряданию аккумулятора автомобиля непосредственно во время езды.

Рис. 3 - Шины ВН03

Таким образом, внедрение данных технологий поможет повысить безопасность движение, поможет решить некоторые проблемы в эксплуатации машины.

Список литературы:

1. Попов С.И., Драчук А.И., Тимофеева В.И., Котлярова О.С. Расчет пропускной способности автомобилей и организация дорожного движения на перекрестке пр. Шолохова иул.14-я линия г. Ростова-на-дону//Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты: сборник материалов VI Международной научно-

практической конференции (2 февраля 2018 года), Том II – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 – С. 265-267

2. Марченко Э.В., Кашарников Д.А., Косяков И.А., Ведин Д.М. Анализ состояния дорожного покрытия в г. Ростове-на-дону с перспективами внедрения новых методик нанесения//Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты: сборник материалов VI Международной научно-практической конференции (2 февраля 2018 года), Том II – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 –С. 278-281

3. Марченко Ю.В., Конон К.М., Важенина Л.А. Пути снижения уровня шума от железнодорожного транспорта в г. Красный сулин//Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты: сборник материалов VI Международной научно-практической конференции (2 февраля 2018 года), Том II – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 –С. 281-283

4. Гальченко Г.А., Марченко Э.В., Косяков И.А., Кашарников Д.А., Ведин Д.М. Использование динамического программирования на транспорте //Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты: сборник материалов VI Международной научно-практической конференции (2 февраля 2018 года), Том II – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 –С. 283-286

5. Марченко Ю.В., Лозовая Е.А., Матвиенко И.Н. Расчет пропускной способности и организация дорожного движения на участке Аксайского проспекта г. Ростова-на-дону //Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты: сборник материалов VI Международной научно-практической конференции (2 февраля 2018 года), Том II – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 –С. 291-295

6. Попов С.И., Марченко Ю.В., Тимофеева В.И., Драчук А.И. Организация дорожного движения на пересечении ул. 1-ая майская и пл. Карла Маркса г. Ростова-на-дону//Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты: сборник материалов VI Международной научно-практической конференции (2 февраля 2018 года), Том II – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 –С. 323-326

© Кашарников Д.А., 2018

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ КУЗОВА АВТОМОБИЛЕЙ

Косяков И.А.- студент, Кашарников Д.А.- студент
Ведин Д.М.- студент, Марченко Э.В.- ассистент
Донской государственной технической университет, Россия

Аннотация

В статье авторами рассматривается методика и этапы антикоррозийной обработки автомобиля. Представлен алгоритм решения задач по антикоррозийной обработке и различные варианты обработки кузова автомобиля от коррозии.

Ключевые слова

Коррозия, парафиновые составы, битумная мастика, масляные составы, жидкий пластик, ПВХ материалы.

Воздействию агрессивной внешней среды подвержены все элементы автомобиля, но особенно подвержены коррозии металлические детали. В результате воздействия антигололёдных составов, влаги и технических жидкостей образующаяся на металлических элементах коррозия не только портит внешний вид автомобиля, но и приводит к снижению расчётных характеристик узлов и деталей, а в некоторых случаях эксплуатация машины становится невозможной.

Существуют различные материалы, с помощью которых можно защитить корпус от ржавления. Таких существует несколько, ознакомимся с ними.

Вариант №1. Парафиновые составы. Они отличаются тем, что высыхают сразу после нанесения, образуя эластичный защитный слой, который сохраняет свои свойства даже при температурных перепадах.

Вариант №2. Битумная мастика. Ее изготавливают из битумных и синтетических смол, в связи с чем материал способен выполнять сразу несколько функций: консервация металла; его защита.

Вариант №3. Масляные составы. Такого рода антикоры применяются в жидком состоянии, благодаря чему качественно заполняют самые незначительные трещины.

Вариант №4. ПВХ материалы из каучука. Как правило, они используются самими фирмами-изготовителями, поскольку считаются наиболее надежными и долговечными.

Вариант №5. Жидкий пластик. У такого материала достаточно низкая механическая устойчивость, поэтому он, конечно же, применяется обычно лишь в качестве дополнительной защиты корпуса.

Во сколько это обойдется защита кузова авто от коррозии. Стоимость полной обработки (она включает колесные арки и дно кузова) в специализированных фирмах может составлять от 5 до 15 тысяч рублей. Дополнительно можно заказать услугу обработки выхлопной системы – это будет стоить еще 3-4 тысячи рублей.

Основные этапы антикоррозийной обработки

Процесс состоит из пяти основных этапов, рассмотрим особенности каждого из них.

Этап первый. Вначале моется днище. Тип мойки зависит только от того, какова степень очистки. Можно, к примеру, просто смыть пыль и грязь, а можно удалить с поверхности все, в том числе и старое антикоррозийное покрытие. Желательно воспользоваться для этого специальной автомойкой, которая распыляет горячую воду под высоким давлением (порядка ста атмосфер).

Этап второй. Далее обрабатываемые поверхности тщательно просушиваются. С этой целью они обдуваются потоком горячего сжатого воздуха около 20-30 минут.

Этап третий. После этого рабочие поверхности осматриваются на предмет дефектов. Внимание уделяется как большим, так и незначительным очагам ржавления (последние в будущем могут разрастись). Кроме того, нижняя поверхность кузова проверяется на предмет трещин и сквозных отверстий. При наличии таковых их следует устранить, затем можно продолжать нанесение защитных средств.

Этап четвертый. Обработка днища автомобиля антикором своими руками проводится распылением (для этого зачастую используют компрессоры), причем давление в данном случае составляет 7-8 атмосфер – так материал будет нанесен максимально равномерным слоем. Кроме того, средство эффективно проникнет во все полости, трещины, а также сварные швы.

Рис. 1 - Пример обработки днища кузова автомобиля антикоррозийным составом

Вывод. Ржавление зачастую начинается на скрытых элементах кузова, то есть там, где скапливается влага. Это в особенности касается тех транспортных средств, которые старше трех лет. Поэтому антикор следует наносить с частотой в 1-2 года. В итоге отметим, что лучшая защита кузова машины – это ее периодическая обработка антикоррозийными средствами. И такую обработку можно сделать как в специализированных центрах, так и дома, используя подручные инструменты.

Список литературы:

1. Попов С.И., Донцов Н.С., Марченко Ю.В., Иванов В.В., Гальченко Г.А., Марченко Э.В. Электрооборудование автомобилей: учеб. пособие. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2018. – 235 с.
2. Марченко Ю.В., Важенина Л.А., Конон К.М. Организация дорожного движения на перекрестке улиц Чапаева и Западная в г. Аксай //Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты: сборник материалов VI Международной научно-практической конференции (2 февраля 2018 года), Том II – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 –С. 249-253
3. Марченко Э.В., Ведин Д.М., Косяков И.А., Кашарников Д.А. Использование информационно-логистических систем контроля и управления на транспорте // Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты: сборник материалов VI Международной научно-практической конференции (2 февраля 2018 года), Том II – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 –С. 253-256
4. Марченко Ю.В., Глущенко А.А., Лозовая Е.А. Организация дорожного движения на кольцевых пересечениях в микрорайоне северный г. Ростова-на-дону//Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты: сборник материалов VI Международной научно-практической конференции (2 февраля 2018 года), Том II – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 –С. 258-261

5. Марченко Ю.В., Данилов А.М., Сидоренко В.В. Транспортное планирование движения грузового транспорта микрорайона Западный г. Ростова-на-Дону//Фундаментальные научные исследования: теоретические и практические аспекты: сборник материалов VI Международной научно-практической конференции (2 февраля 2018 года), Том II – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2018 –С. 261-265

© Косяков И.А., 2018

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕЗОНАНСНОЙ ЦЕПИ В СИСТЕМЕ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ

Новолодский М.В., Логунов Т.А. – магистранты II г.о.
Научный руководитель - Мятеж С.В., к.т.н.
Новосибирский государственный технический университет
Россия, г. Новосибирск

Аннотация

В системе беспроводной передачи энергии необходимо использовать резонансную цепь, чтобы снизить реактивную мощность, потребляемую из сети. Так как катушки слабо связаны, то резонансную цепь необходимо использовать как в первичном, так и во вторичном контуре, чтобы повысить эффективность передачи энергии. В зависимости от того как соединены конденсаторы с катушками, существуют 4 конфигурации элементов: последовательно – последовательная, последовательно – параллельная, параллельно – последовательная, параллельно – параллельная.

Ключевые слова

Беспроводная передача энергии, беспроводной заряд электромобиля, зарядные станции, магнитно-резонансный способ передачи энергии

На рис. 1 представлены 4 вида резонансных схем: последовательно – последовательная (рис. 1а), последовательно – параллельная (рис. 1б), параллельно – последовательная (рис. 1в), параллельно – параллельная (рис. 1г).

а)

Рис. 1 Схема резонансной цепи:

- а) последовательно – последовательная, б) последовательно – параллельная,
в) параллельно – последовательная г) параллельно – параллельная

Составив для каждой схемы систему уравнений по законам Кирхгофа, определим КПД схем:

- последовательно – последовательная схема:

$$\eta = \frac{R_H}{(R_{k2} + R_H) \left(\frac{R_{k1}(R_{k2} + R_H)}{\omega_0^2 M^2} + 1 \right)}. \quad (1)$$

- последовательно – параллельная схема:

$$\eta = \frac{R_H}{R_H + R_{k2} + \frac{R_{k1}(L_2 + M)^2}{M^2} \left(1 + \frac{R_{k2}R_H^2M^2 + R_{k1}R_{k2}^2(L_2 + M)^2}{\omega_0^2(L_2 + M)^2M^2} \right)}. \quad (2)$$

- параллельно – последовательная схема:

$$\eta = \frac{R_H}{(R_{k2} + R_H) \left(1 + \frac{R_{k1}(R_{k2} + R_H)}{\omega_0^2M^2} \right)}. \quad (3)$$

- параллельно – параллельная схема:

$$\eta = \frac{R_H}{R_H + R_{k2} + \frac{R_{k1}(L_2 + M)^2}{M^2} \left(1 + \frac{R_{k2}R_H^2M^2 + R_{k1}R_{k2}^2(L_2 + M)^2}{\omega_0^2(L_2 + M)^2M^2} \right)}. \quad (4)$$

Видно, что зависимость КПД от частоты для последовательно-последовательной и параллельно-последовательной резонансной схемы, а также для последовательно-параллельной и параллельно-параллельной резонансной схемы одинаковы соответственно, поэтому рассмотрим последовательно-последовательную и последовательно-параллельную резонансные схемы.

На рис. 2 представлен график зависимости КПД от частоты входного напряжения (резонансная частота составляет 20 кГц).

Рис. 2 – График зависимости КПД от частоты входного напряжения:
1 – последовательно-последовательная резонансная схема; 2 – последовательно-параллельная резонансная схема.

Из графика видно, что КПД на резонансной частоте последовательно-последовательной схемы выше (95,46%), чем последовательно-параллельной схемы (64,43%), следовательно, последовательно-последовательная резонансная схема является оптимальной для использования в системе беспроводной передачи энергии.

Список литературы:

1. Abdelhamid, E. An Enhanced Performance IPT Based Battery Charger for Electric Vehicles Application [Text] / E. Abdelhamid, A.K. AbdelSalam, A. Massoud, S. Ahmed // Industrial Electronics, 2014 IEEE 23rd International Symposium on. – 2014. – p. 1610 – 1615.

© Новолодский М.В., 2018

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТА В РОССИИ

Черноносова Н.В. – к.э.н., доцент,
Российский университет транспорта,
Россия, г. Москва

Аннотация

Перевозка грузов имеет актуальное значение на сегодняшний день. Она характеризуется экономическими показателями и факторами их определяющими.

Ключевые слова

Транспорт, перевозка грузов, экономические показатели.

Для определения перевозки грузов различными видами транспорта оперируют различными показателями, определяющими ее преимущества и особенности. Данные показатели характеризуют перевозочные способности видов транспорта, производительность, экономичность, комфортабельность, надежность, скорость перевозки, стоимость и другие технико-экономические показатели транспорта.

Эти показатели можно разделить на следующие группы:

- натуральные (грузооборот, расстояние, грузонапряженность, производительность труда, потребность в топливе, электроэнергии, материалах и др.);
- эксплуатационно-технические (пропускная способность, безопасность, производительность транспорта, сроки и скорости доставки грузов, уровень транспортной обеспеченности, уровень сохранности, маневренность и т.д.);
- экономические (тарифы на перевозку, себестоимость перевозок, прибыль, рентабельность, удельные капитальные вложения и т.п.) [1].

Экономические показатели определяются такими факторами, как общие для всех видов транспорта (грузонапряженность, расстояние, производительность, коэффициенты использования пробега, расхода энергетических ресурсов, удельные сопротивления движению и др.) и частные (специфические), отражающие особенности каждого из них.

К частным или специфическим факторам на железнодорожном транспорте следует отнести вид тяги, число и длину станционных путей, руководящий уклон и профиль пути, типы и массу вагонов, виды сообщений, разгрузку вагонов и тип отправки и др. [2].

Таблица 1. Некоторые экономические показатели транспорта в Российской Федерации за 2016 г. [3].

Наименование показателя	2016 г.	Отклонение 2016 г. от 2015 г., %
Валовый внутренний продукт, (млрд. руб.)	85880,6	99,8
Инвестиции в основной капитал, (млрд. руб.)	9116,1	97,7

Грузооборот транспорта, (млрд. руб.)	5181,5	101,8
--------------------------------------	--------	-------

В соответствии с показателями данной таблицы валовый внутренний продукт и инвестиции в основной капитал незначительно уменьшились в 2016 г. по сравнению с 2015 г. При этом грузооборот транспорта увеличился на 1,8 % в 2016 г., что говорит о хорошей работе предприятий транспорта России.

Перевозка грузов в России по различным видам транспорта представлена в таблице 2.

Таблица 2. Перевозка грузов в России по различным видам транспорта за период январь-декабрь 2015 – 2016 г.г. [3].

Наименование транспорта	Январь-декабрь 2015 г.	Январь-декабрь 2016 г.	Отклонение, %
Транспорт всех отраслей экономики, (млн. т.)	10518,8	10664,7	101,4
Транспорт отраслей Минтранса России, (млн. т.):			
- железнодорожный общего пользования, (млн. т.)	1217,9	1227,0	100,7
- промышленный железнодорожный, (млн. т.)	3051,5	3072,9	100,7
- автомобильный, (млн. т.)	5040,6	5138,2	101,9
- морской, (млн. т.)	18,28	23,84	130,4
- внутренний водный, (млн. т.)	118,42	113,77	96,1
- воздушный, (млн. т.)	1,06	0,97	91,5
- трубопроводный, (млн. т.)	1071,0	1088,0	101,6

Из таблицы 2 видно, что транспортная отрасль России в 2016 г. незначительно увеличила свою деятельность на 1,4 %. При этом самое значимое увеличение оборота произошло на морском виде транспорта – на 30,4 %.

Список литературы:

1. Неруш Ю. М., Неруш А. Ю. Логистика: учебник и практикум для СПО. [Текст] – М: Издательство «Юрайт», 2016 г. – 559 с.
2. Основы логистики: учебник, под ред. Б. А. Аникина и Т. А. Родкиной. [Текст] – М.:Проспект, 2015. – 344 с.
3. Транспорт России: информационно-статистический бюллетень январь-сентябрь 2016 года. Министерство транспорта Российской Федерации.

© Черноносова Н.В., 2018

ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО ВОПРОСУ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Монахов М.В.

Научный руководитель – Игнатова А.Ю., к.б.н., доцент
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва
Россия, г. Кемерово

Аннотация

Ближайшие изменения в законодательстве по вопросу охраны окружающей среды ставят перед руководителями коксохимических производств ряд задач. Их своевременное решение не только способствует повышению производственных показателей, но и позитивно, в дальнейшем и материально, подкрепляется контролирующими органами.

Ключевые слова

Экология, кокс, коксохимическое производство, закон, выбросы

С первого января 2018 года вступает в силу абзац восемнадцатый и девятнадцатый подпункта «б» пункта 22 статьи 1 федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Суть этих изменений заключается в том, что на объектах I категории, имеющих стационарные источники выбросов, должны быть установлены автоматические средства измерения учета объема и массы выбросов загрязняющих веществ. Перечень источников устанавливается Правительством Российской Федерации. Это говорит о том, что все данные о выбросах будут находиться под контролем государственного экологического мониторинга.

2017 год был годом экологии в стране, но в связи с вступающими в силу поправками, следующий 2018 будет переломным в сфере охраны окружающей среды.

Если рассматривать целиком коксохимическое производство, то на долю коксового цеха будет приходиться порядка 88% всех выбросов предприятия. Компонентный состав выбросов варьируется в зависимости от источника. Загрузка коксовых печей г/т кокса: пыль 400, CO 46, H₂S 22, NH₃ 47, SO₂ 33, NO_x 55, CmHn 190, HCN 0,6. Выгрузка раскаленного кокса в вагон, г/т кокса: пыль 750, H₂S 8, NH₃ 51, SO₂ 22, NO_x 4, CmHn 36, HCN 0,1. Выбросы на коксовой рампе, г/т кокса: 0,3 H₂S; 0,5 NH₃; 0,2 HCN; 0,2 C₆H₅OH.

Выбросы можно разделить на организованные и неорганизованные. К неорганизованным источникам относятся: двери и люки коксовых печей, стояки газосборников, коксовая рампа. К организованным, тем источникам, которые будут подвержены учету - дымовые трубы, башни тушения, вентиляционные системы.

В целях защиты окружающей среды на многих предприятия России и СНГ уже применяются следующие технологии:

- оснастка батарей системой бездымной загрузки;
- установка каплеотбойников на башнях тушения;
- беспылевая погрузка кокса в железнодорожные вагоны;
- использование установок беспылевой выдачи кокса.

Для того чтобы помочь предприятиям, переоснастить существующее производство, с 1 января 2019 года вступают изменения в Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 N 255 пункты 25,26,28. Суть этих изменений заключается в том, что из суммы выплат (по конкретным показателям выбросов) предприятия вычитаются затраты на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Таким образом переоснащения организованных источников выбросов газоанализирующей аппаратурой, которое начнется уже в 2018 году, в 2019 поддержит государство, путем применения систем лояльности при предоставлении предприятием документально подтвержденных сведений в сфере проведения мероприятий по защите окружающей среды.

Список литературы:

1. Дугин А.В. Экология Кузбасса: проблемы и решения. Сб.материалов. – М.: РОДП «ЯБЛОКО», 2015. 144 с., илл
2. Яблоков А. 2007. Россия: здоровье природы и людей. М., серия «Экологическая политика» РОДП «ЯБЛОКО», 224 с.
3. Расторгуев А.Д. НТМК сократит вредные выбросы за счет установки сухого тушения кокса. – 2017 [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2017/12/13/reg-urfo/ntmk-ustanovka-suhogo-tusheniia-koksa.html> (дата обращения: 13.12.2017)

© М.В. Монахов, 2018

УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПЕРВИЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ ОПЕРАТИВНОГО ПОСТОЯННОГО ТОКА

Клементьев В.Ю. – магистрант

Бальзамов А.Ю. – к.т.н., доцент

Научный руководитель – Бальзамов А.Ю., к.т.н., доцент

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва»

Россия, г. Саранск

Аннотация

В статье затрагиваются вопросы, связанные с особенностями проектирования систем мониторинга противоаварийной автоматики. Приводится функциональная схема разработанного блока контроля напряжения и тока; описываются узлы микроконтроллерной системы управления: их назначение и характерные особенности. Рассматриваемый измерительный блок позволяет фиксировать сбои в работе систем оперативного постоянного тока и заблаговременно предупреждать об этом оператора участка.

Ключевые слова

Система оперативного тока, резервное питание, противоаварийная автоматика, микропроцессорная система управления, измерительный канал, аналого-цифровой преобразователь, программное обеспечение.

Вопросы автоматики и энергоснабжения тесно взаимосвязаны. Нередко сбои в работе автоматики, на начальном этапе не замечаются операторами участка. Это происходит либо из-за перегруженности основных систем релейной защиты и противоаварийной автоматики, либо, как правило, ввиду их отсутствия. Применение постоянного оперативного тока, вместо переменного тока, для питания устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики в первую очередь связано с тем, что устройства на постоянном токе в своём большинстве имеют более простую конструкцию, а, следовательно, требуют минимальных затрат на проектирование и внедрение в технологический процесс. На подстанциях оперативный ток используется для рабочего и резервного питания устройств релейной защиты, противоаварийной автоматики, сигнализации и множества других функций.

Для диагностики состояния и заблаговременного предупреждения предаварийных ситуаций система оперативного постоянного тока (СОПТ) снабжается измерительными блоками, предназначенными для автоматического контроля и мониторинга. Функции мониторинга обычно распределяются между блоками. Например, контроль таких параметров аккумуляторной батареи СОПТ, как степень заряда/разряда, ток заряда, время работы в различных режимах, обеспечивает устройство контроля аккумуляторной батареи, состояние цепей систем управления коммутационными аппаратами – блок контроля дискретных сигналов; измерение напряжения и тока на шинах СОПТ – блок контроля напряжения и тока.

Среди устройств для мониторинга параметров систем оперативного тока особое место занимает аппаратно-программный комплекс компании «ТЕХНОКОМПЛЕКТ». Устройство «КМСОТ-М» выгодно отличается от аналогичных систем широкой функциональностью, простотой конструктивных, аппаратных, программных решений и, как следствие, возможностью интеграции с СОПТ других производителей. Кроме того, комплекс позволяет отслеживать состояние, а также ресурс коммутационных аппаратов и выполнять обработку иных дискретных сигналов; вести измерение параметров токов и

напряжений в контролируемых точках СОПТ; проводить вычисления вторичных параметров, характеризующих состояние системы, и заблаговременно информировать о предаварийных режимах ее работы [1, 2].

Для мониторинга напряжения на шинах СОПТ целесообразно использовать отдельное устройство. Цель данной работы заключалась в разработке микропроцессорного блока для измерения первичных электрических параметров цепей оперативного постоянного тока, а именно напряжения и тока на шинах питания СОПТ. Представленное на рисунке 1 устройство имеет входы для мониторинга напряжения, входы для подключения шунтов и датчиков тока.

Рис. 1 - Функциональная схема блока контроля напряжения и тока

Из функциональной схемы устройства видно, что переменная составляющая сигнала с входа передается в детектор действующего значения (RMS-детектор), далее в АЦП и через гальванически развязанный интерфейс в микроконтроллер. Сигнал с датчиков поступает во внутренний АЦП микроконтроллера [3, 4].

Связь с внешними периферийными устройствами, с микросхемой АЦП, производится по протоколу SPI. Тактирование SPI в описанной выше микроконтроллерной системе управления осуществляется от внутреннего источника тактового сигнала. Размер пакета и порядок передачи данных задается микроконтроллером. Микроконтроллер выступает в качестве ведущего устройства. Выбор ведомых устройств осуществляется программно.

Применяемая в данном устройстве схема прецизионного аналого-цифрового преобразователя с гальванической развязкой, на основе сигма-дельта АЦП AD7792, характеризуется высоким входным сопротивлением, температурной стабильностью и малым входным током. Благодаря высокому значению входного сопротивления, к АЦП можно подключать датчики, обладающие высоким внутренним сопротивлением. Встроенный в АЦП усилитель позволяет реализовать «интеллектуальный алгоритм» работы АЦП, при котором коэффициент усиления будет автоматически переключаться в зависимости от

уровня входного сигнала. Это позволит существенно повысить точность измерения в случае, если выходной сигнал датчика может изменяться в широких пределах.

Измерительный процесс в микроконтроллерной системе управления, построенной на базе микроконтроллера STM32F405RGT6, реализован на платформе операционной системы реального времени FreeRTOS. Программное обеспечение блока условно можно разделить на следующие потоки:

1. Основной поток для непрерывного измерения таких электрических параметров систем оперативного постоянного тока, как напряжение на шине питания, напряжение на шунте, их пульсации, с помощью внешнего АЦП AD7792. Обработка сигналов с датчиков тока происходит с использованием внутреннего АЦП микроконтроллера с частотой выборки 192 кГц.

2. Обслуживание CAN.

3. Обслуживание USB.

В заключение можно добавить, что описанное в данной статье устройство для мониторинга первичных электрических параметров оперативного тока, благодаря использованию сигма-дельта АЦП и микроконтроллера семейства STM32F4, обладает высокой производительностью и частотой регистрации сигналов, и, следовательно, позволяет своевременно фиксировать предаварийные ситуации. Всё вышеизложенное непосредственно ведёт к снижению затрат на ремонт и обслуживание оборудования систем резервного электроснабжения.

Список литературы:

1. Сайт компании «ТЕХНОКОМПЛЕКТ». Комплекс мониторинга систем оперативного тока серии КМСОТ «Дубна». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.technocomplekt.ru/produktsiya/kmsot-m-dubna.html> (дата обращения 02.03.2018).

2. Комплекс мониторинга системы оперативного тока КМСОТ-М «Дубна». Руководство по эксплуатации. / ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ».

3. Клементьев В. Ю., Бальзамов А. Ю. Комплекс мониторинга системы оперативного тока: контроль напряжений и токов // В сборнике: XLV Огарёвские чтения. Материалы научной конференции. В 3-х частях. Ответственный за выпуск П. В. Сенин. 2017. С. 301-305.

4. Коротков М.В., Клементьев В. Ю., Бальзамов А. Ю. Комплекс мониторинга системы оперативного тока // В сборнике: Материалы XXI научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва. В 3-х частях. Составитель А. В. Столяров. Ответственный за выпуск П. В. Сенин. 2017. С. 243-250.

© В.Ю. Клементьев, 2018

ИНДИКАТОР МАТРИЧНЫЙ С ВИДОМ МАТРИЦЫ 2X2

Патраль А.В. – старший научный сотрудник (1960-1993)
Всесоюзный научно-исследовательский институт методики и техники разведки
Россия, г. Санкт-Петербург

Аннотация

В статье рассмотрена возможность применения новых форматов цифровых знаков с минимальным числом элементов отображения. Динамический диапазон габаритных размеров новых форматов цифровых знаков превышает динамический диапазон форматов цифровых знаков арабского происхождения. Минимальные размеры новых форматов цифровых знаков обеспечивают минимальное энергопотребление. Функциональные возможности новых форматов цифровых знаков превышают функциональные возможности форматов цифровых знаков арабского происхождения.

Ключевые слова

опознание знаков; начертание знаков; качество отображения; точечные элементы; энергопотребление.

Известен наименьший цифровой формат индикатора с видом матрицы 3x5 (рис.1) для отображения цифровых знаков арабского происхождения с невысоким качеством отображения [1 -Алиев с.113].

Рис.1 - Цифровой формат с видом матрицы 3x5 (а) и цифровые знаки на его основе (б).

Невысокое качество отображения объясняется начертанием знаков *арабского происхождения*, имеющие большое число (n) точечных элементов на знак ($n=10.3$). В начертании знаков светлые точечные элементы (рис.1а) разделяют контур знака на параллельные линии, увеличивающие коэффициент разрешающей способности знака [2] или уменьшающие разрешающую способность знаков.

Цифровые знаки на основе формата с видом матрицы 3x3 [3]

Увеличить разрешающую способность цифровых знаков и сократить число точечных элементов на знак у нового цифрового алфавита легко достигается изменением начертания знаков. При начертании новых цифровых знаков будем исходить из начертания цифровых знаков 1 и 7 арабского *происхождения* (рис.1б), у которых разрешающая способность максимальна вследствие отсутствия параллельных линий в контуре знака. Коэффициент разрешающей способности знаков 1 и 7 [3] достигает минимального значения. Если дополнительно использовать два точечных элемента (светлого фона) в цифровом формате, то возможность увеличения числа формируемых знаков, в контуре которых отсутствуют параллельные линии, возрастает. Цифровой формат с видом матрицы 3x5, в котором используются все точечные элементы, активно участвующие в формировании контура знака (рис.2).

Рис.2 - Цифровой формат с видом матрицы 3x5 (а) и цифровые знаки на его основе (б).

У цифровых знаков (рис.2б), в начертании которых отсутствуют параллельные линии, разрешающая способность достигает максимальной величины [2]. Все знаки, формируемые с постоянным и сниженным числом (n) элементов в них ($n=7$), обеспечивают пониженное энергопотребление. Из начертания знаков (рис.2), видно, что снижение энергопотребления можно достичь при уменьшении числа (n) точечных элементов в знаках до 5 ($n=5$), применяя формат [3] в виде матрицы 3x3 (рис.3).

Рис.3 - Матричный формат с видом матрицы 3x3 (а) и цифровые знаки на его основе (б).

Применением матричного формата с видом матрицы 2x2 можно достигнуть наибольшего снижения энергопотребления, снижения габаритного размера знаков (рис.4).

Рис.4 - Матричный формат с видом матрицы 2x2 (а) и цифровые знаки на его основе (б).

Недостаток подобного отображения состоит в том, что при наблюдении в ряду цифровых знаков многозначного числа начертания цифровых знаков 1 и 3, 2 и 4 подобно и их трудно будет различить с дальнего расстояния. Для лучшего опознания этих знаков следует ввести индикацию габаритного размера цифрового формата (рис.5).

Рис.5 - Обозначенные габаритные размеры наименьшего цифрового формата (а) способствуют лучшему опознанию знаков (б).

На электронных табло приборов цифровые знаки, ограниченные габаритными размерами формата, могут выглядеть так, как показано на рис.6.

Рис.6 - Элементы цифрового формата окрашены в крачный цвет, а габаритный размер формата ограничен контуром зеленого цвета (б).

Чтобы избежать индикации контура формата, необходимо применить двухцветное отображение знаков (рис.7).

Рис.7. Двухцветный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б).

Как видно из рис.7б, начертание цифровых знаков 1, 3 и 2, 4 на основе формата матрицы с видом 2x2, не изменилось, изменилась расцветка знаков. У цифрового знака 1 верхний элемент окрашен в синий цвет, а нижний элемент окрашен в красный цвет. У цифрового знака 3 верхний элемент окрашен в красный цвет, а нижний элемент окрашен в синий цвет. У цифрового знака 2 левый элемент окрашен в синий цвет, правый элемент окрашен в красный цвет. У цифрового знака 4 левый элемент окрашен в красный цвет, правый элемент окрашен в синий цвет. У остальных знаков цифрового алфавита начертания различны и опознания их не вызывает затруднения.

Для разнообразия цифровых индикаций в формате индикатора с видом матрицы 2x2 точечным элементам в виде площади квадрата придать форму в виде площади круга (рис.8).

Рис. 8 - 2-цветный формат с видом матрицы 2x2 (а) и цифровые знаки на его основе (б).

При равном числе сегментов в начертании знака, величина числа тем больше, чем на больший угол кратный 90^0 по часовой стрелке повернуто начертание знака, отображающее меньшее число в группах чисел от 1 до 4 и от 5 до 8 (рис.9).

Рис.9. Изменение начертания и цвета знаков в зависимости от величины числа

Начертание знака, соответствующее числу 9, повернуто на 90° по часовой стрелке по отношению к начертанию знака, соответствующее числу 0. При этом цвет индикации элементов формата при переходе чисел от 0 к 9 и обратно противоположно изменяется. Начертание знаков в числовом ряду в зависимости от «веса» их способствует быстрому усвоению цифрового алфавита.

Если на информационном поле матричного индикатора типа КИПГО2А-8х8Л [4] можно расположить два разряда цифровых знаков арабского происхождения с видом матрицы 3×5 (рис.10а), то на том же информационном поле индикатора можно расположить девять разрядов цифровых знаков с видом матрицы 2×2 (рис.10б).

Рис.10 - Сравнительное размещение знаков с видом матрицы 3×5 (а) и с видом матрицы 2×2 (б, в).

На рис.10 на лицевой панели матричного индикатора типа КИПГО2А-8х8Л приведен пример записи трех трехразрядных чисел в формате матрицы 2×2 с десятичными точками.

Необязательно использовать цифровой формат в виде матрицы 2×2 с отображением цифровых знаков с наименьшим угловым размером их. Для сравнения представим укрупненный размер матрицы 2×2 , габаритный размер точечного элемента которой равен размеру четырех точечных элементов матрицы 3×5 (рис.11б).

Рис.11. Цифровые знаки арабского происхождения с видом матрицы 3×5 (а) и цифровые знаки с видом матрицы 2×2 при увеличенных точечных элементах (б).

На лицевой стороне индикатора типа КИПГО2А-8х8Л (рис.11а) можно расположить два двухразрядных числа (рис.11в), дальность наблюдения которых увеличена (в цифровых знаках нет параллельных линий, ухудшающих различие знака).

Пример применения матричного индикатора с видом матрицы 2x2 в системах автоматического слежения за уровнем сигнала того или иного датчика производства (рис.12).

Рис.12. Отображение знаков на основе форматов в режиме работы: рабочего (б), аварийного (а, в).

В рабочем режиме уровень сигнала обеспечивает бесперебойную работы системы (рис.12б – средний формат по габаритному размеру знаков). В аварийном режиме уровень сигнала превышает уровень сигнала рабочего режима системы (рис.12а – наибольший формат по габаритному размеру знаков). В аварийном режиме уровень сигнала ниже уровня сигнала рабочего режима системы (рис.12в – наименьший формат по габаритному размеру знаков).

Использование цифрового формата в виде матрицы 2x2 в табло электронных часов (рис.13).

Рис.13 - Габаритные размеры табло электронных часов

Сравнивая габаритные размеры цифровых знаков нового алфавита с габаритными размерами знаков арабского происхождения (рис.13), два разряда которых размещены на площади информационного поля индикатора КИПГ02А-8x8Л размером 10мм x 10 мм, видим: что четыре формата цифровых знаков с видом матрицы 2x2 (00 ЧАС 00 МИН) занимают примерно площадь равную величине площади информационного поля индикатора КИПГ02А-8x8Л. Представляем отображение знаков на табло электронных часов (16:37) большим форматом (рис.13 – верхняя строка слева). Затем, уменьшая габаритные размеры форматов цифровых знаков (рис.13 – слева две нижние строки 23:57 и 01:25) переходим к наименьшим форматам, точечные элементы которых будут сравнимы с точечными элементами информационного поля индикатора КИПГ02А-8x8Л (табло справа – 16:37, 23:57, 01:25). Габаритные размеры этих табло не превышают размера 2мм x 10мм, причем точечные элементы цифровых знаков с меньшим числом элементов различимы не хуже точечных элементов формата матрицы 3x5 на информационном поле матричного индикатора КИПГ02А-8x8Л (число 39 с гораздо большим числом элементов в них).

Четырехразрядное табло электронных часов на основании цифрового формата в виде матрицы 2x2 занимает площадь, вытянутую по горизонтали (рис.14 – 16:37, справа сверху), вследствие небольшого размера по высоте знаков. Преобразовать в

электронное табло с примерно равными размерами по высоте и ширине информационного поля не представляет трудностей (рис.14 – 16:37 справа внизу).

Рис.14 - Сравнительные размеры цифровых знаков (39) арабского происхождения на информационном поле матричного индикатора КИПГ02А-8x8Л и цифровых знаков на основе матрично индикатора с видом матрицы 2x2.

Цифровые знаки на основе формата с видом матрицы 2x2 отображены при последовательном расположении знаков четырех форматов одним цветом (рис.14а – 16 час 37 мин) при условии сохранения ореолов невысвеченных точечных элементов. При параллельном отображении четырех форматов (рис.14б), при котором два разряда располагаются на верхнем уровне (часы – 16), а два других разряда располагаются на нижнем уровне (минуты – 37). В этом случае табло электронных часов выглядит более компактно. Применение двух форматов индикатора КИПГ02А-8x8Л (рис.14в) в качестве табло электронных часов, на которых цифровые знаки отображаются обычно в формате 5x7, будут выглядеть громадных размеров. Аналогично отображению цифровых знаков (рис.14а, рис.14б) представлена индикация цифровых знаков на одноцветном точечном табло (рис.14г, рис.14.д) с ореолом невысвеченных элементов и двухцветном цифровом табло (рис.14е, рис.14ж), на котором ореол невысвеченных точечных элементов отсутствует.

Список литературы

1. Алиев Т.М., Вигдоров Д.И., Кривошеев В.П. Системы отображения информации. Москва. «Высшая школа». 1988. 223 с. : ил.
2. Патент № 2338270 на изобретение «Индикатор матричный с наилучшим восприятием цифровых знаков», выдан 19 ноября 2008 года. Автор Патраль А.В.
3. Патент № 2417455 на изобретение «Индикатор девятипозиционный». Выдан 27 апреля 2011 года. Автор Патраль А.В.
4. Лисицын Б.Л. «Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги». Изд-во «Радио и связь». Москва. 1993 г. 432 с. : ил

© Патраль А.В., 2018

ГЕНЕРАТОР СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЛЬТАМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИОДОВ ГАННА В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА

Юрченко В.И. - начальник отдела
Родин Д.В. - инженер
Журин С.П. - ведущий инженер
Акционерное Общество Научно-исследовательский институт
полупроводниковых приборов
Россия, г. Томск

Аннотация В данной работе представлена разработка генератора специальных импульсов для установки измерения импульсной вольт-амперной характеристики (ИВАХ) на мезаструктурах, кристаллах, диодах Ганна (ДГ). Наблюдение формы и изменение параметров ИВАХ, предназначены для диагностики эпитаксиальных структур GaAs, при производстве диодов Ганна и межоперационного контроля технологического процесса изготовления диодов.

Ключевые слова: диод Ганна, генератор импульсов.

В настоящее время интенсивно ведутся разработки в области создания устройств и систем связи, радиовидения и систем ближней локации и навигации различного назначения. Одновременно с разработкой этих систем и устройств большое внимание уделяется повышению их качественных показателей и характеристик. Наиболее значимыми показателями являются дальность действия, малый уровень искажений.

Для увеличения дальности работы устройств и систем необходимо повышение мощности излучения при сохранении затрат на энергопотребление. Для обеспечения малого энергопотребления используют импульсный режим работы активных приборов, устройств и систем, что связано с необходимостью создания новой и исследование имеющейся электронной компонентной базы.

По прежнему востребованной, в настоящее время, являются приборы, работающие в импульсном режиме с использованием эффекта Ганна на основе арсенида галлия.

Импульсный режим работы диодов Ганна позволяют реализовать большие уровни выходной мощности, чем в непрерывном режиме и обеспечивая высокую надежность их работы.

Цель работы разработка генератора специальных импульсов для установки измерения ИВАХ на мезаструктурах, кристаллах, диодах Ганна. Наблюдение формы и изменение параметров ИВАХ, предназначены для диагностики эпитаксиальных структур GaAs, и межоперационного контроля технологического процесса изготовления ДГ при их производстве.

Основным функциональным узлом установки является генератор специальных импульсов, пачки импульсов наносекундной длительности с пилообразно нарастающей амплитудой. Поэтому возникла необходимость разработки генератора специальных импульсов на современной элементной базе, что обеспечивает его более высокую надежность и ремонтпригодность.

Принцип измерения [1-3] заключается в наблюдении формы ИВАХ путем подачи на измеряемый элемент серии импульсов и регистрации импульсного тока в зависимости от полярности и величины напряжения, а также измерения параметров по ИВАХ ($U_{пор}$, $I_{пор}$, I_{min} , $U_{проб}$).

Структурная схема установки (рис.1).

Рис.1 - Структурная схема установки

Принцип работы установки основан на подаче на структуру (диод) от генератора серии коротких импульсов напряжения с линейно нарастающей амплитудой и наблюдении точек вершин импульсов тока через структуру (диод) на осциллографе.

На измеряемую мезаструктуру, размещенную на столике манипулятора А2, с генератора специальных импульсов G, подается импульсное напряжение, модулированное пилообразным напряжением. Импульсная ВАХ (ИВАХ) наблюдается на экране осциллографа А1. напряжение, подводимое к мезаструктуре, измеряется импульсным вольтметром PV1, а ток проходящий через неё измеряется импульсным вольтметром PV2.

Функциональная схема генератора

Генератор тактовых импульсов 1 формирует прямоугольную последовательность импульсов со скважностью 2 (меандр). Данная последовательность подается на формирователь импульсов, который выделяет из меандра импульсы длительностью 120 нс и подаёт на силовой ключ.

Питание силового ключа осуществляется от регулируемого источника напряжения, управляемого генератором пилообразного напряжения. Для регулировки максимальной амплитуды импульсов на нагрузке, в регулируемом источнике питания предусмотрена регулировка максимального уровня напряжения. При необходимости генератор «пилы» можно отключить выключателем.

Генератор пилообразного напряжения состоит из:

- генератора тактовых импульсов 2, задающего частоту следования пилообразного напряжения;
- формирователя пилообразного напряжения.

В результате на нагрузке формируется последовательность коротких импульсов (120 нс) с частотой следования 1 КГц и с изменяющейся амплитудой по пилообразному закону.

Рис. 2 - Функциональная схема

Выводы

Маршрут изготовления ДГ включает более 30 операций и для осуществления контроля ИВАХ на ранней стадии формирования, по крайней мере, одного омического контакта и меза - травления, разработан и внедрен генератор, обеспечивающий измерение на пластинах меза – элементов с размерами контактов от 15 мкм до 500 мкм при длительности импульсов порядка 100 нсек.

Установка обеспечивает измерение ИВАХ при обеих полярностях напряжений, а способ контроля позволяет определять пороговые параметры $I_{пор}$, $U_{пор}$, ΔI и U проб с точностью $\pm 20\%$.

Статистический анализ результатов, полученных при использовании установки и метода контроля в условиях серийного производства позволили установить нормы на параметры критерии годности для всех типов ДГ, выпускаемых и разрабатываемых на АО НИИПП.

Список литературы

1. Юрченко В.И. Прогнозирование параметров диодов Ганна по измеренной на мезаструктуре импульсной вольт – амперной характеристике. – Электроника. сер.2. Полупроводниковые приборы. 1982.вып.1(39).с.50.
2. А.С.№923316 Способ отбраковки диодов Ганна в процессе изготовления. Юрченко В.И., Емельянович П.Ф. Шушкевич В.Л, Голубцова Г.А. Заявл. 20.07.80. Опубл.21.12.81.

3. Юрченко В.И.. Определение параметров многослойных эпитаксиальных пленок арсенида галлия по параметрам и форме импульсной вольт – амперной характеристики. Программа второго симпозиума «Эффект Ганна и его применение». Новосибирск, 16 – 18 ноября 1982 г., с.6.

© Юрченко В.И., 2018

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Козлов С.С. – магистрант
Научный руководитель – Дацюк Т.А., доцент
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский Государственный
Архитектурно-Строительный университет,
г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация

Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов повышения энергоэффективности жилых зданий, ценной для развития государственной политики в области энергосбережения. В статье изложены сведения о существующих методах повышения энергетической эффективности, а также рассмотрены возможности применения альтернативной энергетики в жилищном секторе.

Ключевые слова

Энергосбережение, энергоэффективность, ограждающие конструкции, альтернативные источники энергии.

В настоящее время, в связи с экономическим кризисом, актуальность энергосбережения выросла, поскольку экономия энергетических ресурсов позволяет снизить нагрузку на бюджет, остановить рост цен на услуги ЖКХ, а в перспективе уменьшить их, а также выйти на новые уровни рынка труда.

За последнее десятилетие в России увеличилось количество выпуска нормативно-правовых документов по повышению энергетической эффективности зданий. Вследствие этого, проектные организации стали ставить перед собой цель ответственнее подходить к повышению тепловой эффективности ограждающих конструкций зданий, систем отопления и теплоснабжения, а также использовать альтернативные источники энергии.

Согласно СП 50.13330 энергетическая эффективность - это характеристика, отражающая отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю. [1]. Расчет энергоэффективности здания определяется как сумма удельных затрат тепловой и электрической энергии на квадратный метр отапливаемой площади здания за один отопительный период, за вычетом бытовых теплопотуплений и солнечной радиации. Класс или категория энергоэффективности характеризует уровень энергетической эффективности здания, показывающий интервал значенный удельного расхода тепловой энергии на отопление здания за отопительный период.

Центральными методами для повышения энергетической эффективности жилого здания сегодня является повышение теплового сопротивления ограждающих конструкций, оснащение общедомовыми и поквартирными приборами учета энергоресурсов, введение систем дистанционного снятия показаний приборов учета. Кроме того, есть необходимость в проведении энергетических обследований здания с целью разработки проектов по энергосбережению и технико-экономическому обоснованию мероприятий. Наиболее предпочтительным способом улучшения теплозащиты реконструируемого здания является наружная теплоизоляция стен с применением рентабельных теплоизоляционных материалов. Анализ энергопотребления уже введенных в эксплуатацию объектов с поквартирным учётом энергопотребления показал, что около 10 % потребителей

снижают энергопотребление квартиры в 5–6 раз, 20 % проживающих снизили своё энергопотребление в 4 раза. Более 50 % проживающих снизили энергопотребление в 1,5–2 раза. [2] Полученные данные позволяют сделать выводы о пользе поквартирных приборов учета тепла для жилого здания и жилищно-коммунальной сферы.

В качестве дополнительного метода повышения энергетической эффективности жилого здания можно подвергнуть рассмотрению применение альтернативных источников энергии. К альтернативной энергетике относятся возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра, солнечное излучение, приливы и тепло Земли. В таблице 1 представлены основные виды альтернативной энергетике, а также их плюсы и минусы. [3].

Таблица 1. Сравнительный анализ видов альтернативной энергетике

Наименование вида энергетике	Содержание	Преимущества	Недостатки
Солнечная	Преобразование солнечной энергии в электроэнергию фотоэлектрическим и термодинамическим методами	Доступность	Зависимость от температурных режимов регионов
Ветроэнергетике	Использование энергии ветра (кинетическая энергия воздушных масс в атмосфере)	Дешевая энергия	Шумность; слабая мощность; зависит от погоды; необходимы большие площади
Геотермальная	Преобразование внутреннего тепла Земли	Невысокая стоимость	Необходимы определенные геологические условия, долгосрочная эксплуатация сопряжена с риском сейсмической активности
Волновая	Преобразование энергии волн в кинетическую энергию пульсаций и оформление пульсаций в усилие, вращающее вал электрогенератора	Высокая потенциальная мощность	Низкая реальная мощность; экологическая небезопасность
Биомассовая	При гниении биомассы выделяется газ с высоким содержанием метана	На выходе энергия с удобрениями; экологичность	Метан создает потенциальную опасность

Результат использования различных альтернативных источников энергии в жилом секторе напрямую зависит от региона, в котором необходимо создание энергосберегающих технологий. Качественный мониторинг энергепотенциала позволяет определять наиболее подходящую технологию и рассчитывать ее окупаемость на годы вперед, а также исключает ошибки связанные с региональными особенностями. В течение несколь-

ких лет эксплуатации альтернативные источники энергии полностью окупают свою стоимость и приносят значимую финансовую выгоду. Также следует обратить внимание на экологичность альтернативных технологий получения энергии, так как они не производят вредных выбросов в атмосферу, не загрязняют воду и безопасны для человека.

Показатель потенциала энергосбережения в России равен приблизительно 35% — 50% от общего внутреннего энергопотребления нашей страны. Данный показатель может быть достигнут путем внедрения различных мероприятий. В связи с этим была разработана государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», целью которой является снижение энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации 40 процентов в 2007 - 2020 годах, а также формирование в России энергоэффективного общества.

Основные задачи программы:

1. Существенное снижение доли энергетических издержек, уменьшение нагрузки по оплате услуг за энергетические ресурсы на бюджетную сферу и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости российской экономики, обеспечение населения качественными энергетическими услугами по доступным ценам;

2. Организация монолитной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности на основе комплексного развития инфраструктуры, обучения и развития квалификации руководителей и специалистов, занятых в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, пропаганды и внедрения системы энергетического менеджмента.

3. Реализация механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечивающих активизацию деятельности как населения, так и бизнеса по реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности. [4]

За последние годы в российском жилищном строительстве разработано и внедрено немало энергоэффективных материалов, технологий и инженерных решений, однако показатели энергоэффективности далеки от совершенства. С учетом вышеизложенного для достижения максимального результата сокращения потребления энергоресурсов целесообразно применять новейшие технологии энергосбережения с использованием альтернативной энергетики в тех регионах, где это является возможным.

Список используемой литературы

1. СП 50.13330.2012. Свод правил. "Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003" – М.: Минрегион России, 2012

2. Жигалов Д.В. Об энергосбережении в жилых зданиях // VALTEC: статьи технических специалистов. 2014. № 8. С. 96–98.

3. Виды альтернативной энергетики. Справка. // ria.ru: [Электронный ресурс] – URL <https://ria.ru/eco/20091113/193404769.html> (дата обращения 09.03.2018)

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года: Государственная программа Российской Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 дек. 2010 г. № 2446-р.

5. Комков, В. А. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве: учебное пособие / В. А. Комков, Н. С. Тимахова.- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 204 с.

© Козлов С.С., 2018

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЛНОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭНЕРГИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПОТОКОВ

Стрекалов¹ С.Д., д.т.н., Стрекалова² Л.П., к.т.н., доцент,
Курбатов В.В.², аспирант

¹Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный технический университет»

²Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный аграрный университет»
Россия, г. Волгоград

Аннотация

В работе проведен анализ и перспективы использования возобновляемой энергии, приводится теоретическое обоснование принципа работы преобразователей волнового типа, показана конструктивная схема однолопастного гидропреобразователя, его экологические и энергетические преимущества преобразования энергии естественных потоков.

Ключевые слова

Экология, возобновляемая энергия, ветропреобразователи, гидропреобразователи, волновая поверхность.

Учитывая постоянную сработку запасов традиционных энергоносителей – угля, нефти и газа, неуклонный рост цен на их добычу, в мире в достаточно крупных масштабах ведутся исследования по оценке ресурсов и перспектив использования альтернативных видов энергии. Разрабатываются новые технологии и технические средства их применения, потому что для любого производства – энергоэффективность является сама по себе энергетическим ресурсом.

Крупномасштабные проекты по выработке энергии в погоне за повышением мощности вторгаются в экологическую систему, наносят ей непоправимый вред, что может привести к ее деградации. Химическое воздействие человека на биосферу в современном мире носит глобальный характер. Среда, в которой мы обитаем, постоянно химически изменяется в результате хозяйственной деятельности человека.

Страны с наиболее развитой экономикой, и потому являющиеся наиболее крупными поставщиками основных объемов мировых парниковых газов, планируют поднять развитие ВИЭ до 4,6 тысяч ГВт установленной мощности к 2030 году [1].

Объем использования ВИЭ постоянно растет и, по данным Международного Энергетического Совета (МИРЭС), к 2050 году составит четверть или треть от всех потребляемых энергоресурсов.

Международным энергетическим агентством (МЭА) рассматриваются вопросы перспектив расширения географии и диверсификация источников возобновляемой энергии в энергетическую систему с учетом ее переменчивости. МЭА предполагает, что ВИЭ станут самыми дешевыми технологиями генерации во многих странах, а их доля в глобальном производстве электроэнергии может вырасти до 40%. Также прогнозируется, что для ЕС ВИЭ станут основным средством производства электроэнергии уже с начала 2030-х годов [2].

В Распоряжении Правительства Российской Федерации от 23 августа 2003г №1234-р утверждена Энергетическая стратегия России до 2020 года и пролонгирована до 2030 года, где уделяется большое внимание необходимости использования ВИЭ, подчеркивается важность снижения экологической нагрузки от деятельности топливно-энергетического комплекса.

Реализация проектов по использованию ВИЭ, несмотря на более низкие по сравнению с традиционными источниками экономические показатели, имеет значительные перспективы. Во многом это определяется уровнем развития техники и технологий использования ВИЭ, повышением их конкурентоспособности.

Выработка электроэнергии на микро-ГЭС и малых ГЭС, использующие гидроагрегаты с пропеллерной, радиально осевой и ковшовой турбинами, – одно из наиболее стабильных и достаточно эффективных направлений использования ВИЭ, имеющее вековую традицию [2]. Периодически возобновляется интерес к гидравлическим конструкциям, используемым как для привода различных рабочих органов, так и получения электроэнергии.

В условиях объективного усиления экологизации хозяйственных процессов использование устройств по преобразованию энергии малых потоков мотивируется и энергетической независимостью, и экологическими факторами. Необходимо снижение антропогенной нагрузки за счет использования технических разработок, органически вписывающихся в экосистемы, способствующие восстановлению гармонического баланса между потребителем и природой.

Окружающий нас мир полон движущихся объектов. Все движения в широком смысле этого слова можно разделить на два класса в зависимости от того, остается ли рассматриваемый объект вблизи некоторого среднего положения или такого положения нет. Классическими примерами движения первого класса являются колебание маятника, колебание струны, колебание флага на ветру и камышинки в реке и т.д.

Гидроэнергетический потенциал потока малых рек позволяет вести разработку технологий и технических средств по его использованию и преобразованию.

Для технической реализации устройств по извлечению механической энергии постоянно происходящего процесса – естественного потока воды, используем принцип волнового движения, свойственного живой природе. Рассмотрим квазигармонические колебания, совершаемые маятником (осциллятором) с подвижной точкой опоры. Тип описываемых им траекторий может быть отнесен к лемнискатам. Отличительной особенностью колебаний такого осциллятора является то, что в крайних точках скорость, а, следовательно, и кинетическая энергия отличны от нуля ($v_k \neq 0$, $E_k \neq 0$). При этом в этих точках скорость имеет конечную величину и направлена в сторону точки подвеса. При квазигармонических колебаниях осциллятора скорость будет определяться величиной пульсации, и чем она больше, тем большую скорость осциллятор имеет в крайних точках. Если осциллятор поместить в среду (газообразную, жидкую или твердую), то он определенным образом будет воздействовать на нее [3].

Мы рассмотрели, как ведет себя колеблющаяся система, взятая отдельно. Но осцилляторы редко находятся в полной изоляции. Волновое движение возможно лишь при наличии таких колеблющихся систем, которые, взаимодействуя между собой, способны передавать друг другу свою энергию. Если маятник с подвижной точкой опоры дополнить семейством маятников, совершающих колебания таким образом, что фазы колебания связаны соотношением $\varphi_i = \varphi_0 + \varphi \cdot (i-1)$, где φ_0 – начальная фаза колебаний, φ – фазовая постоянная, i – порядковый номер осциллятора, то каждый осциллятор и каждое звено, их соединяющее, будет обладать теми же свойствами, что и первое звено, а именно, – создавать направленное движение среды. В результате сложения смещенных по фазе колебаний по n -звенному маятнику будет пробегать волна, скорость которой определяется частотой колебаний, длиной звена, фазовой постоянной. Это многозвенные волны, а поверхность – многозвенная волновая поверхность (МВП), состоящая из плоских, шарнирно соединенных между собой звеньев, характеризующаяся постоянством расстояний между узловыми точками (осцилляторами) и изменением фазовой

постоянной в соответствии с зависимостью $\varphi_i = \varphi \cdot (i - 1)$. Механическая волновая поверхность состоит из равных шарнирно-соединенных между собой звеньев.

Поместим многозвенную волновую поверхность в упругую среду, схематически представленную на рисунке 1.

Рис. 1 – Многозвенная волновая поверхность в упругой среде:

A – амплитуда колебаний узловой точки; l – длина звена; V – направление волны

Под действием потока среды, несущей в себе энергию E , система будет совершать волновое движение, в результате чего осцилляторы будут перемещаться из крайнего верхнего в крайнее нижнее положение. Скорость волны во многом будет определяться тем энергетическим потенциалом, который переносится потоком.

При синтезе гидропреобразователей на основе МВП используем энергию потока среды для преобразования ее в другие виды энергии: механическую, электрическую и т.д. В конструкции гидрогенераторов волнового типа используются одно или несколько последовательно соединенных звеньев, установленных перпендикулярно течению. Изготовление конструкций возможно по симметричным и асимметричным схемам. В симметричных схемах рабочие поверхности расположены по обе стороны от синхронизатора, обеспечивающего заданное фазовое смещение, в асимметричных схемах – с одной стороны. Выбор схем определяется исходя из условий эксплуатации и характера течения потока.

Разработка модели гидропреобразователя волнового типа предназначена для работы в русле малых рек с напором от 1,0 м/с. Может использоваться без постоянного обслуживающего персонала; при индивидуальной эксплуатации. исполнение модульное; возможна параллельная комплектация модулей, повышающих потребительские возможности устройства. Эксплуатация бесплотинная, энергопреобразующая часть устройства может располагаться на понтонной площадке. Устройство включает генератор 2, рабочую лопасть 7 (рис.2), которая жестко закреплена на корректоре угла наклона с возможностью движения вдоль вертикальных направляющих 9, и кривошипно-шатунного механизма 3, 5, 6. От рабочей лопасти, принимающей поток, механическая энергия передается через кривошипно-шатунный механизм на привод генератора или другую силовую нагрузку, расположенных над потоком. Водопогружной частью в устройстве является рабочая лопасть (приемная поверхность) прямоугольной формы, глубина погружения которой фиксируется в потоке таким образом, чтобы лопасть не поднималась выше поверхности воды. Эксплуатационная площадка служит для размещения преобразующего оборудования механической энергии в электрическую, которая может вырабатываться генератором, инвертироваться и подаваться потребителю.

Рис. 2 – Схема гидропреобразователя энергии потока : 1 – эксплуатационная площадка; 2 – генератор; 3 – маховик; 4 – балансир; 5 – кривошипное соединение тяги с лопастью; 6 – тяга; 7 – лопасть; 8 – ось; 9 – направляющие

Частота колебаний приемной лопасти определяется соотношением длины корректора угла наклона лопасти и амплитуды колебаний. В общем длина направляющей волны определится по зависимости

$$\lambda_{нев} = 2\sqrt{\ell^2 - A^2},$$

где $\lambda_{нев}$ - длина направляющей волны; ℓ - длина корректора угла наклона; A – амплитуда колебаний лопасти.

Увеличить частоту колебаний рабочей лопасти преобразователя можно уменьшением длины корректора угла наклона. При этом уменьшается длина направляющей волны и, при той же скорости потока, система развивает большую частоту колебаний.

Часть мощности, развиваемой матричной лопастью, расходуется на механические потери. С целью увеличения мощности преобразователя необходимо увеличить количество рабочих лопастей до двух-трех на один преобразующий механизм, что увеличивает мощность модуля при тех же кинематических показателях.

Внедрение принципиально новых технических устройств, функционирование которых максимально адаптировано к живой природе, будет способствовать снижению экономических и технологических барьеров по продвижению малой энергетики.

Список литературы:

1. [Электронный ресурс] Режим доступа: Интеграция ВИЭ в энергосистему: практика, мифы и легенды. Подг. Сидорович В. <http://renew.ru/integration-of-res-into-the-energy-system-practice-myths-and-legends/>
2. [Электронный ресурс] Режим доступа: Основы гидроэнергетики. Классификация гидротурбин <http://blog.rushydro.ru>
3. Стрекалов С.Д. Волновая техника // С.Д. Стрекалов, Г.М. Мишарев, Л.П. Стрекалова. Монография. ВГЭСХА.– Волгоград: «Перемена», 2004.–98с.
4. Andronov, P.R. Mathematical Models of the Wave Type Wind Turbine //P.R.Andronov, M.Z. Dosaev, G.Ya. Dynnikova, Yu.D. Seliutsky, S.D. Strekalov / International Summer School «Computer technologies of engineering mechanical problems». Institute of Mechanics of the Lomonosov MSU (Russia). Ching-Yun University (Taiwan). September, 2007. Pp.99-106.
5. Патент РФ на изобретение №2293212. Авторы: С.Д. Стрекалов, Г.М. Мишарев, Л.П. Стрекалова, А.Н. Тарасов, 2007г. Приоритет от 04.08.2005. №2005124839, опубликовано 10.02.2007.

НАХОЖДЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА ДИНАМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С КОЛЕБАТЕЛЬНОСТЬЮ

Казакевич И.А.- аспирант,
Гутова С.Г.- к.т.н.
Новосельцева М.А., к.т.н.
Кемеровский государственный университет
Россия, г. Кемерово

Аннотация

В работе приводится способ нахождения времени переходного процесса системы, имеющей комплексно-сопряженные полюса характеристического уравнения. Приводится формула, позволяющая найти искомое время без расчета переходной характеристики системы. Формула может быть использована для настроек параметров регулятора при стохастическом входном воздействии.

Ключевые слова

Время переходного процесса, колебательное звено, переходная характеристика, предельный переход.

Решение задачи точности регулирования является одной из основных, приводящих к минимизации промышленных затрат и повышению производительности. Современная теория автоматического управления рассматривает множество разнообразных законов управления: построенных на основе нечеткой логики [1, 2], моделей с предсказанием [3, 4], с использованием классических законов управления [5 – 9]. Пропорционально-интегральные регуляторы составляют большинство всех промышленных регуляторов [10]. При этом критерием настройки их параметров регуляторов нередко выступает минимизация времени регулирования.

Время регулирования – это время от момента подачи входного воздействия до момента, когда отклонение от установившегося значения станет меньше определенной величины ε . В отечественной литературе при анализе качества систем управления принято брать $\varepsilon = 5\%$ от установившегося значения [7, 8]. В зарубежной литературе 2% [9]. Для определенности, далее по всей работе будем считать ε равным 5% .

Рассмотрим задачу определения времени переходного процесса замкнутой САР (времени регулирования τ). Его оценка производится, как правило, по графику переходной характеристики [11]. Это бывает неудобно на начальном этапе исследования, особенно, если на вход объекта подается стохастическое воздействие.

Весьма распространенный случай – отсутствие нулей передаточной функции замкнутой САР, приводит к выражению:

$$W(s) = \frac{b_0}{a_n (s - s_1)(s - s_2) \dots (s - s_n)}. \quad (1)$$

Переходный процесс, таким образом, зависит от полюсов s_1, s_2, \dots, s_n выражения (1). Время переходного процесса τ определяется [8] длительностью свободного процесса, который представляет собой сумму n экспоненциально затухающих составляющих. Затухание каждой из составляющих определяется вещественной частью соответствующего полюса, которая для устойчивых систем должна быть отрицательна. Длитель-

ность переходного процесса определяется в основном свободной составляющей, имеющей наименьшее затухание, то есть наименьшее абсолютное значение вещественной части полюса.

Эта составляющая должна войти в пятипроцентный коридор относительно оси абсцисс. Из этих соображений поставим задачу определения времени переходного процесса замкнутой САР без расчета ее переходной характеристики.

Для передаточной функции, описывающей апериодическое звено первого порядка, данное предположение полностью подтверждается исследованиями, произведенными в работе [12]. Однако дальнейшие исследования показали, что наличие мнимой части в корнях характеристического полинома (1) приводит к существенной неточности в нахождении времени переходного процесса по экспоненциальной составляющей переходной характеристики.

Пусть передаточная функция (1) имеет пару комплексно-сопряженных корней. Тогда ее можно записать в виде:

$$W(s) = \frac{K}{T^2 s^2 + 2T\xi s + 1}, \quad (2)$$

где K – коэффициент усиления, T – коэффициент (постоянная времени), определяющий период колебаний переходной характеристики, ξ – коэффициент затухания колебаний. Переходная характеристика (2) имеет вид:

$$h(t) = K(1 - Ce^{-\gamma t} \sin(\lambda t + \theta)), \quad (3)$$

где $C = \frac{1}{\lambda T}$, $\gamma = \frac{\xi}{T}$, $\lambda = \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{T}$, $\theta = \arctg \frac{\lambda}{\gamma}$.

При определении времени переходного процесса экспериментально (с помощью вычислительной техники) необходима одновременная проверка равенства нулю производной кривой (3), так как она несколько раз входит в пятипроцентный коридор, пересекая его, но не оставаясь в нем.

На рисунках 1 и 2 приведены графики экспериментально найденных зависимостей времени переходного процесса τ от коэффициентов (3) при $K = 2$. Здесь коэффициент ξ изменяется от 0,1 до 0,9, так как известно [8], что при $\xi = 0$ колебания не затухают, а при $\xi = 1$ – отсутствуют. Параметр T изменялся в диапазоне от 0,5 до 20.

Рис. 1 - Графики экспериментальных зависимостей при ξ от 0,1 до 0,6

На рисунке 1 видны срывы монотонности зависимости. Это обусловлено тем, что при значении ξ меньше 0,7 кривая (3) обладает колебаниями, в связи с чем, несколько раз пересекает пятипроцентный коридор. При возрастании параметра T наблюдается несколько последовательных вхождений в указанный коридор «сверху». Последующее увеличение T приводит к тому, что момент последнего пересечения коридора приходится на его нижнюю границу. Таким образом, количество срывов монотонности на графиках рисунка 1 пропорционально количеству колебаний переходной характеристики до окончания переходного процесса.

Рис. 2 - Графики экспериментальных зависимостей при ξ от 0,7 до 0,9

На рисунке 2 кривые монотонно возрастают, что соответствует наличию перерегулирования и отсутствию колебаний (по крайней мере вне пятипроцентного коридора).

Таблица 1. Зависимость времени переходного процесса τ от постоянной времени T

Значение ξ	Уравнение зависимости времени переходного процесса τ от постоянной времени T
0,1	$\tau = -0,640 \cdot T^2 + 12,575 \cdot T + 21,928$
0,2	$\tau = -0,288 \cdot T^2 + 6,201 \cdot T + 12,661$
0,3	$\tau = -0,118 \cdot T^2 + 3,223 \cdot T + 11,780$
0,4	$\tau = -0,017 \cdot T^2 + 1,629 \cdot T + 11,496$
0,5	$\tau = 0,036 \cdot T^2 + 6,867 \cdot T + 8,410$
0,6	$\tau = 0,020 \cdot T^2 + 2,016 \cdot T + 3,086$
0,7	$\tau = 0,004 \cdot T^2 + 2,784 \cdot T + 0,664$
0,8	$\tau = 0,002 \cdot T^2 + 3,332 \cdot T + 0,290$
0,9	$\tau = 0,001 \cdot T^2 + 3,989 \cdot T + 0,134$

Так как вид экспериментальных данных зависит от многих причин, в частности, шага дискретизации, с которым строится кривая (3), точности расчета ее параметров в зависимости от T и ξ , точности определения равенства 0 производной, то кривые рисунков 1 и 2 можно считать реализациями случайного процесса (с различными T и ξ). Поэтому для дальнейшего исследования заменим экспериментальные данные трендовыми моделями, выбрав квадратичный вид зависимости. В таблице 1 приведены результаты расчета трендов для графиков рисунков 1 и 2.

Определим время переходного процесса τ посредством предельного перехода [8]. Не умаляя общности, положим $K = 2$. Учитывая, что синус – функция ограниченная, будем считать, что за стремление характеристики $h(t)$ к установившемуся значению K , отвечает экспоненциальная составляющая (3).

Найдем момент времени, при котором кривая $Ce^{-\gamma t}$ пересечет границу 5%-го коридора вокруг оси абсцисс:

$$\tau = \frac{T}{\xi} \left| \ln 0,05 \sqrt{1 - \xi^2} \right| \quad (4)$$

Воспользуемся сглаженными экспериментальными данными, полученными по кривым, приведенными в таблице 1, для сравнения точности нахождения времени переходного процесса τ по формуле (4),

На рисунках 3а) и 3б) приведены расчеты времени переходного процесса для тех же параметров (3), сделанные по формуле (4).

Очевидно, что при возрастании коэффициента T ошибка в определении времени перехода по формулам (4) и экспериментальными данными увеличивается. Кроме того значение формулы (4) зависит от коэффициента ξ , который характеризует скорость уменьшения амплитуды колебаний.

Воспользуемся методом наименьших квадратов, чтобы определить зависимость между временем τ , найденным по формуле (4) и временем переходного процесса $t_{пер}$, найденного экспериментально.

Рис.3 - Результаты расчета по формуле (4)

Минимизируя сумму квадратов отклонений, рассчитаем коэффициенты квадратической зависимости. После округления получим формулу вида:

$$t_{пер} = -0,00046\tau^2 + 0,30004\tau + 14,51610. \quad (5)$$

Заметим, что формула (4) и, как следствие, формула (5) описывает нелинейную зависимость времени переходного процесса от действительной части γ комплексно-сопряженных полюсов передаточной функции (3), что противоречит предположению, сделанному в [8].

Расчет абсолютной ошибки между определением времени переходного процесса $t_{пер}$ (5) и экспериментальными данными (см. рис. 3) позволил сделать вывод, что полученная зависимость удовлетворительно решает задачу нахождения времени переходного процесса в случае двух комплексно-сопряженных полюсов передаточной функции (1) без расчета переходной характеристики. Однако, предположение о том, что искомое время полностью определяется экспоненциальной составляющей, соответствующей корню с минимальным абсолютным значением действительной части, не получило подтверждения. Это определяется, тем, что коэффициент C в формуле (4), зависит от значения как действительной, так и мнимой части полюсов (1).

Список литературы

1. Круглов, В.В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика [Текст] / В.В. Круглов, В.В. Борисов. – 2-е изд, стереотип. – М.: Горячая линия – Телеком, 2002. – 382 с.
2. Леоненков, А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH [Текст] / А.В. Леоненков. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 736 с.
3. Красовский А.А. Универсальные алгоритмы управления непрерывными процессами [Текст] / А.А. Красовский, В.Н. Буков, В.С. Шендрик. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1977. – 272 с.
4. Rawlings, J.B. Tutorial Overview of Model Predictive Control / J.B. Rawlings [Text] // IEEE Control System Magazine. – 2000. – Special Section Industrial Process Control. – P. 38–52.
5. Лукас, В.А. Теория управления автоматическими системами [Текст] / В.А. Лукас. – Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 2002. – 675 с.
6. Егупов, Н.Д. Методы классической и современной теории автоматического управления. Синтез регуляторов систем автоматического управления [Текст] / Н.Д. Егупов, К.А. Пупков. – М.: МГТУ им. Баумана, 2004. – 616 с.
7. Юревич, Е.И. Теория автоматического управления [Текст] / Е.И. Юревич. – СПб: «Энергия», 1975. – 416 с.
8. Теория автоматического управления. Учеб. для вузов по спец. "Автоматика и телемеханика". В 2-х ч. [Text] / Н.А. Бабаков, А.А. Воронов и др.: Под ред. А.А. Воронова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1986. – 367с., ил.
9. Åström, K.J. Advanced PID control [Text] / K.J. Åström, T. Hägglund – USA: ISA - Instrumentation, Systems, and Automation Society, 2006. – 460 p.
10. Visioli, A. Research trends for PID controllers [Text] / A. Visioli // Acta Polytechnica. – 2012. – Vol. 52. – N 5. – P. 144-150. 1
11. Михалевиц, С. С. Частотный метод параметрического синтеза ПИД-регулятора для стационарных, интервальных и многосвязных САУ: автореферат дис. ... канд. техн. Наук [Text] / –Томск: Национальный исследовательский Томский гос. ун-т, 2015. –22 с.
12. Гутова, С. Г. Нахождение времени переходного процесса посредством предельного перехода [Text] / С. Г. Гутова, И. А. Казакевич. – Материалы III Международной научно-практической конференции «Наука и образование: проблемы, идеи, инновации». – Уфа, 2017. – С. 18-22.

STRATEGIC PLANNING IN MATHEMATICAL MODELING

Mustafaeva S.

Financial University under the Government of the Russian Federation

student of Master`s programme

“Applied Mathematics and Information Technologies”

Russia, Moscow

Abstract

The article presents the system approach formalization to a wide range of strategic planning objectives, on the basis of the example of implementing tools and mathematics- based methods that are applicable to all socio - economic objectives and economic problems with the similar entry conditions, and can be applied at all levels of economic systems.

Key words

Strategic planning, socio – economic problems, mathematical modeling, criteria, alternatives.

Мустафаева С.Р.

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

студентка магистерской программы

«Прикладная математика и информационные технологии»

Россия, Москва

Аннотация

В статье представлена формализация системного подхода для широкого круга целей стратегического планирования на основе примера внедрения инструментов и методов на основе математики, которые применимы ко всем социально-экономическим целям и экономическим проблемам с аналогичными условиями входа, и могут применяться на всех уровнях экономических систем.

Ключевые слова

Стратегическое планирование, социально-экономические проблемы, математическое моделирование, сценарии, альтернативы.

The High priority goal of the society nowadays is a solution of all strategic problems that have been accumulated and established over the decades. This already a national task can and should be solved with the involvement of a "more technical progressive" approach. In the classic literature¹ about strategy planning, much attention was focused on efficient goals and achievement indicators, but the reality is unable to provide an opportunity to evaluate the goals for some challenging situations and their future performance efficiency.

Due to the Law "On Strategic Planning in the Russian Federation" № 172-FZ, adopted in 2014, June 28, it became available to take another detailed look at the original strategic planning.

All the papers are significant and long-expected, but they do not provide with the “technical document” (the opinion of this plan drafters) – as with all the detailed technical estimation settings; methodological guidelines on the development, adjustment, monitoring processing and all the mentioned strategies performance; targeted programmes and investment projects. In

¹ Clealand and King: Project management and the systems approach, 1974.- ch. 10.

other words, there is no significant document to carry out mathematical and technical-mathematical calculations.

Analytic Hierarchy Process (AHP) is such a method that enables analytical, strategic, multi-level planning at the early stage.

Let us examine this method for building a "Russian Socio-economic development" construction. State planning is a long-term forecasting process that takes into account all the main criteria of the socio-economic development within a country. Such criteria is the key factor that reflects the nature of the process and the "focus point" of the problem. There are several factors that can affect the accuracy and reliability of the situation scenario.

A very important and important criteria is the presence of *actors* (federal and regional authorities, major companies, society, etc.), as the main catalysts who affect all those factors, i.e. in another way, they construct and calculate a plan to solve the problem, based on Micro- and macro criteria and their own interests. Each actor is motivated by the basic goals (priorities), but it may result with an "inaccurate scenario" because of unmatched interests. This forecasting activity process is called **a direct planning process or a search process**².

"After the first forecast iteration approval, one or more actors may start working on changing some and their own policies trying to accomplish a new outcome (this procedure is called a **reverse process or a regulatory forecast**)."³ And corrections may occur in the model after the first iteration of the forecast. Such iterations are usually duplicated several times, and each model is being analyzed if the iteration persists.

Let us consider the options of applying strategic planning to some social and economic objectives. One objective is an obligatory specification of the number of people qualified as middle class. Over the past two decades, there has been a thesis on the necessity to create a vast majority of middle class in Russia. For now its small number is presented in a quite bizarre way, for example, the Math test average ratio among Russian students several years in a row is below the average ratio among Finnish students. The PISA test is quite simple, why do Finnish students ace this test better? Sociologists have the following explanation: Russian students studying at the department of physics and mathematics are more educated in this field than Finnish students and the results can be perfectly seen during international school Academic Olympic skills competitions, but the number of students having an average mathematical level points in the percentage ratio in Finland is much bigger than in Russia. The middle-class family share is significantly higher in Scandinavia than in Russia. These are the children in such families who give a lead(win) in testing. There are some reasons to believe that such situation in Russia refers to the relevant mass qualification in the labor market. The share of qualified specialists is less than in the northern European and Western European countries. Therefore, it may become one of the main reasons for economy development failure.

The developing of the program and similar strategic documents is a complex interdisciplinary assignment. Many impact factors, the process participants and potential events should be allied together to get a vision of the current and future goal advantage.

One can find the recommended guidelines on such models development in the foreign and national system approach schools. *Grapelike structure*, organized on *hierarchy* principle base suits perfectly well to acknowledge all interrelations and influencer relations.

Imagine some certain management problem as a construction creator: it is assembled from a multitude of smaller parts, different in shape, color and size. If you start disassembling

² T.Saati , K.Kerns Analytical Planning, 1991.-224 p.

³ A.N. Mitkin, D.S.Shmerling State Planning: New Trends // Scientific, Expert-Analytical and Information Support for Strategic Management, Development and Implementation of Priority National Projects and Programs -M: 2007

this construction and sort the parts due to some common characteristic (by shape or color), it may happen that at the end the whole construction will fall apart into some slides.

However, it is not enough simply to view the problem as a set of constituent elements: their separate analytical approach will never find the right solution, because the connections, reflecting these elements interaction and mutual effect, can not be measured. As a result, combination of individual solutions or assessments will lose the *synergy* effect that is present in the vital activity of any other system. Therefore, while structuring the information about some problem, a *hierarchy* of interacting elements is being built, in which all levels are in the subordination / dominance relationship (one under the other). It is also possible to build up a *network* of elements, if it is not only the subordination (predominance), but the influence of the elements on themselves is preferably taken into account.

At the top of the hierarchy (Fig. 1) there is a goal (the "graph root"), being impacted by many elements organized into other levels (factors, process participants, goal participants, events, possible scenarios, etc.). In this case, only the levels "Criteria" and "Alternatives" are presented.

The graph structure in the model allows you to include all the significant elements and evaluate the power of their influence on each other together with the strategic planning goal, against linear models (e.g.).

Fig.1 Model of hierarchical complexity and analysis

Further, the model shall be presented to a circle of experts. They must reveal the relationship of interrelation and influence. Model evaluation is estimated during a paired comparison procedure and a relativity scale applying.

The obtained data is the basis for the forecast, which contains a description of the situation development during the implementation of the most probable future scenarios. A generalized scenario, representing the unification of the main trends, gives an idea of the general development vector. It is called the "direct" planning process implementation. It is the generalized scenario of development that helps to evaluate whether it is sufficient to achieve the goal

of ongoing and planned activities or better to change tactical strategy. The second, "reverse" planning process solves the task of searching for optimal tactical strategy (the hierarchical graph model is being constructed for this purpose again).

The accuracy of the obtained forecast data is rather high, after an expert knowledge of the management field as the most important source of data has been applied. The mathematical device enables you to acquire expert knowledge of objects in a numerical nature processing. Traditional statistics as a part of the model is possible and welcome, but in itself, it cannot compete with such a mixed expert-statistical model.

The method of paired comparisons value as hidden specifications is one of the most effective methods of objects regulation. Some experts are not able to distinguish and arrange in order some objects for some occurred situations when using this method technique. There are two reasons why it occurs. First, experts cannot distinguish the values of these objects due to very low differences between the specifications. Whereas such indistinguishable objects are collected together, and they are relevantly rated in the chain of objects ranked by value. Secondly, experts may not know these conventionally equivalent objects at all. In this case, it is better to exclude such objects from analysis. In order to account similar occurrences it is important to deliver experts three options as, preferences, equivalence and inability (rejected comparison). Both the problem specification and the relevant solution methods directly depend on these options availability. Following this brief consideration it is clear to see that the system analysis encompasses many other objective settings.

For example, it is possible in such a way to set and solve the problem of placement: to choose the cities in Eastern Siberia to finance the increasing capacity of airports.⁴

At the very beginning of the research, it is necessary to offer (to find) a variety of candidate cities for paired comparisons, in order to form a transitive sub-tournament with their (cities) sufficient number inside the tournament itself. It may be a problem not to detect such a transitive tournament with the essential amount of cities. The reason is the following: objects are contrasted so that the evaluation in "i" and "j" pair is done during different time and by another expert than the evaluation in "j" and "k" pair, which often leads to circularity ($i \rightarrow j \rightarrow k \rightarrow i$).

Therefore, some situation may occur when it may become important to choose the best city among three or more cities aligned in one chain, and there is nothing to rely except the specified results of pairwise comparison. A conflict can arise between representatives of big cities. After that the issue can be resolved only by a strong acts of will at the federal level, but it will not solve the dispute. Subsequently, such objects are not advisable to be ranked and used as the selection base to choose candidates for future financing.

In order to select the required amount of objects (and spend demanded funds), it is necessary to estimate the minimum number of candidate cities through the Erdos and Moser theorem (1964)⁵.

On the assumption of the foregoing, it is recommended to have a look at two versions of problem statement. The first one can specify the minimum amount of candidate cities for choosing a certain number of cities to receive funding. The second one, in the case of a limited amount of candidate cities, can calculate the guaranteed number of sorted cities among which the funds will be distributed. Focusing on that guaranteed cities number, you can record the volume of funds that are guaranteed to be disbursed. The objective combinations may vary.

⁴ S.R.Mustafaeva. Theory and application of expert assessments in socio-economic problems with the example of placement problems (Graduation qualification work for a bachelor's degree).- Moscow: Financial University, 2016

⁵ P.Erdos, J.Spencer Probabilistic methods in combinatoric. - Moscow: Mir Publishing, 1976. - 133 pp., p. 7.

Bibliography

1. A.N. Mitkin, D.S.Shmerling State Planning: New Trends // Scientific, Expert-Analytical and Information Support for Strategic Management, Development and Implementation of Priority National Projects and Programs -M: 2007.
2. Atkinson A. B., Bourguignon F., Boadway R., Keen M. Handbook Of Income Distribution // chapter 12 Redistribution.: 2009. – pp. 679-779.
3. E.S. Quade, Analysis for Military Decisions, p. 176
4. P.Erdos, J.Spencer Probabilistic methods in combinatoric. –Moscow: Mir Publishing, 1976. - pp. 133.
5. T.Saati , K.Kerns Analytical Planning, 1991.- p. 224.

© Мустафаева С.Р., 2018

ИНТЕГРИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ, ЗАДАНЫХ НЕЯВНО

Иванова Н.И. – к. ф.-м. н., доцент

Куликова М.В. – преподаватель

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны,
Россия, г. Ярославль

Аннотация

Рассматриваются условия, при которых возможно вычисление определенного интеграла для функции заданной неявно, используя известное аналитическое выражение обратной функции. Теория применяется к решению различных задач.

Ключевые слова

Определенный интеграл, функция, заданная неявно, обратная функция, существование обратной функции, монотонность, интегрирование.

Нами рассмотрены многие интересные методы вычисления и оценок определенных интегралов [1], [2], которые могут изучаться на занятиях математического кружка [3]. Иногда, не зная явного аналитического выражения подынтегральной функции, можно вычислить определенный интеграл, используя известное аналитическое выражение обратной функции [4].

Теорема 1. Если на промежутке $[a, b]$ функция строго монотонна и непрерывно дифференцируема, то справедливо равенство:

$$\int_a^b \varphi(f(x))dx = \int_c^d \varphi(y)(f^{-1}(y))'dy, \quad \text{где } c = f(a), \quad d = f(b) \quad (1)$$

Доказательство. Формула (1) есть результат замены переменной: $y = f(x)$.

Пример 1. Непрерывная функция $y(x)$ задана неявно уравнением $x - ye^y = 0$.

Решение. Исследуя поведение функции $x(y) = y \cdot e^y$, убеждаемся, что она имеет два интервала монотонности: $(-\infty; -1)$ и $(-1; +\infty)$, на каждом из которых существует непрерывно дифференцируемая обратная функция $y(x)$. Очевидно, непрерывная на отрезке $[-\frac{1}{e}; e]$ функция $y(x)$ монотонно возрастает от -1 до 1. Применяя формулу (1) и интегрируя по частям, получим: $\int_{-1/e}^e y(x)dx = \int_{-1}^1 y(1+y)e^y dy = e - \frac{3}{e}$.

Пример 2. Функция $y(x)$ является решением уравнения $x - y + \ln y = 0$. Исследовать на сходимость несобственный интеграл $\int_1^{+\infty} \sqrt{1 - y(x)} dx$.

Решение. Построив график функции $x(y) = y - \ln y$ при $y > 0$, мы видим, что при $x \in [1, +\infty)$ существуют два непрерывных решения исходного уравнения: $0 < y_1(x) \leq 1$ и $1 \leq y_2 < +\infty$. Интеграл имеет вещественную подынтегральную функцию только при $y_1(x)$. Поэтому по формуле (1) имеем:

$$\int_1^{+\infty} \sqrt{1 - y_1(x)} dx = \int_0^1 \sqrt{1 - y} \left(1 - \frac{1}{y}\right) dy = \int_0^1 \frac{(1 - y)^{3/2}}{y} dy.$$

Поскольку $\frac{(1-y)^{3/2}}{y} \sim \frac{1}{y}$ при $y \rightarrow 0$, тогда по теореме сравнения исследуемый на сходимость несобственный интеграл расходится и равен $+\infty$.

Теорема 2. Если непрерывная функция $y(x)$ при $x \in [a, b]$ задана неявно уравнением $F_1(x) = F_2(y)$, где $F_1(x)$ и $F_2(y)$ – строго монотонные, дифференцируемые функции, то справедливо равенство

$$\int_a^b y(x) F_1'(x) dx = \int_c^d y F_2'(y) dy \quad (c = y(a), d = y(b)).$$

Доказательство. Действительно, если $y = y(x)$ – решение уравнения $F_1(x) = F_2(y)$, то $dF_1(x) = dF_2(y)$. Следовательно, $y(x)dF_1(x) = ydF_2(y)$. Откуда и следует требуемое равенство.

Пример 3. Функция $y(x)$ задана уравнением $2 \ln(x + 1) + x = y \cdot (e^y + 1)$. Вычислить интеграл $\int_0^{e-1} y(x) \left(\frac{2}{x+1} + 1\right) dx$.

Решение. Функция $F_1(x) = 2 \ln(x + 1) + x$ монотонно возрастает при $x \in (-1, +\infty)$. Функция $F_2(y) = y(e^y + 1)$ монотонно возрастает при $y \in (-\infty, +\infty)$; $E(F_1) = (-\infty, +\infty)$, $E(F_2) = (-\infty, +\infty)$. По теореме о существовании обратной функции данное уравнение имеет единственное решение $y(x) = F_2^{-1}(F_1(x))$, $x \in (-1, +\infty)$, или $x(y) = F_1^{-1}(F_2(y))$, $y \in (-\infty, +\infty)$.

Заметим, что $\frac{2}{x+1} + 1 = (2 \ln(x + 1) + x)'$ и $y(0) = 0$, $y(e - 1) = 1$. С учетом этого получим: $\int_0^1 y(x) \left(\frac{2}{x+1} + 1\right) dx = \int_0^1 y[(1 + y)e^y + 1] dy = e - \frac{1}{2}$.

Теперь рассмотрим общий случай неявного задания функции $y(x)$ уравнением $F(x, y) = 0$. Если удастся найти решение этого уравнения в параметрической форме $x = x(t)$, $y = y(t)$, $\alpha \leq t \leq \beta$, то $\int_a^b y(x) dx = \int_\alpha^\beta y(t) x'(t) dt$, где $x(\alpha) = a$, $x(\beta) = b$.

Пример 4. Функция $y(x)$ задана неявно уравнением $x + 2y - \operatorname{arctg}(x + y) = 0$.

Вычислить $\int_0^{2-\frac{\pi}{4}} y(x) dx$.

Решение. Существует единственное непрерывное решение $y(x)$ данного уравнения в бесконечном прямоугольнике $[0, +\infty) \times (-\infty, +\infty)$. Найдем это решение в параметрической форме, решая систему уравнений

$$\begin{cases} x + 2y = t - \operatorname{arctg}(x + y) \\ \left(-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}\right) \end{cases} \Leftrightarrow \Leftrightarrow \begin{cases} x + y = t - y \\ \operatorname{arctg}(t - y) = t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = t - 2y \\ (t - y) = \operatorname{tg} t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \operatorname{tg} t - t \\ y = t - \operatorname{tg} t \\ 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Так как $x \geq 0$, то $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$; $x = 0$ при $t = 0$; $x = 2 - \frac{\pi}{4}$ при $t = \frac{\pi}{4}$.

Имеем $\int_0^{2-\frac{\pi}{4}} y(x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (t - \operatorname{tg} t) \left(\frac{2}{\cos^2 t} - 1\right) dt = \frac{\pi}{2} - 1 - \frac{\pi^2}{32} - \frac{1}{2} \ln 2 \approx -0,0842$.

Пример 5. Функция $y(x)$ задана уравнением $F(x, y) = (x^2 - y^2)^2 + 4xy = 0$. Вычислить площадь S фигуры, ограниченной графиком функции $y(x)$, ее асимптотой и лучами $\varphi = 0$ и $\varphi = -\frac{\pi}{8}$.

Решение. Так как $F'_x(0, 0) = 0$ и $F'_y(0, 0) = 0$, то в любой окрестности точки $M_0(0, 0)$ решение $y(x)$ исходного уравнения, если оно существует, не единственно. Очевидно, что $x \cdot y \leq 0$. Следовательно, график любого решения $y(x)$ находится во II-й и IV-й четвертях плоскости xOy . Поскольку $F(x, y) = F(y, x)$, то множество $\{(x, y): F(x, y) = 0\}$ симметрично относительно прямой $y = x$. Введем параметр t так: $y = tx$. Тогда $x = \pm \frac{2\sqrt{-t}}{1-t^2}$, $y = \pm \frac{2t\sqrt{-t}}{1-t^2}$, $t \in (-\infty, -1) \cup (-1, 0]$.

Асимптоты имеют вид: $y = -x + 1$, $y = -x - 1$.

Вычислим площадь S в полярных координатах. Из исходного уравнения имеем: $\rho^2 = -\frac{2 \sin 2\varphi}{\cos^2 2\varphi}$. Уравнение асимптоты $y = -x + 1$ в полярных координатах: $\rho = \frac{1}{(\sin \varphi + \cos \varphi)}$. Тогда $S = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{8}}^0 \left(\frac{1}{(\sin \varphi + \cos \varphi)^2} + \frac{2 \sin 2\varphi}{\cos^2 2\varphi} \right) d\varphi$.

Имеем $(\sin \varphi + \cos \varphi)^2 = 1 + 2 \sin 2\varphi = 1 + \cos 2 \left(\frac{\pi}{4} - \varphi \right) = 2 \cos^2 \left(\frac{\pi}{4} - \varphi \right)$. Обозначим $z = \operatorname{tg} \frac{3}{8} \pi$. Тогда $\operatorname{tg} \frac{3}{4} \pi = -1 = \frac{2z}{1-z^2} \Leftrightarrow z^2 - 2z - z = 0$; $z_{1,2} = 1 \pm \sqrt{2}$, т.к. $\operatorname{tg} \frac{3}{8} \pi > 0$, то $z = \operatorname{tg} \frac{3}{8} \pi = 1 + \sqrt{2}$. Далее имеем $S = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2} \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - \varphi \right) \Big|_{-\frac{\pi}{8}}^0 + \frac{1}{\cos 2\varphi} \Big|_{-\frac{\pi}{8}}^0 \right) = \frac{2+\sqrt{2}}{2}$.

Подобные задачи часто встречаются на различных математических олимпиадах. Для лучшего усвоения материала можно применить методику парных задач [5].

Упражнения

1. Функция $y(x)$ является решением уравнения $x = \arcsin \sqrt{1 - y^2} + y$. Вычислить $\int_1^{\frac{\pi}{2}} y(x) dx$. *Ответ:* $\frac{1}{2}$.

2. Функция $y(x)$ является решением уравнения $x = \arccos(1 - y) - \sqrt{2y - y^2}$. Вычислить $\int_0^x y(x) dx$. *Ответ:* $\frac{3}{2}x$.

3. Функция $y(x)$ является решением уравнения $x - y^y = 0$. Вычислить $\int_0^4 y(x) \ln y(x) dx$. *Ответ:* $4 \ln 4 - 3$.

4. Функция $y(x)$ задана неявно уравнением:

1) $x + \sin x = y + \operatorname{arctg} 2y$. Вычислить $\int_0^{\frac{\pi}{3}} y(x)(1 + \cos x) dx$.

Ответ: $\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{4} \ln 4$.

2) $x - 1 + \ln x = ye^y$. Вычислить $\int_1^e y''(x) \left(\frac{x^2}{2} - 2x + x \ln x \right) dx$.

Ответ: $\frac{e-1}{4} - \frac{1}{2e} + 2$.

3) $y + x \cdot e^{xy} = 0$. Вычислить интеграл $\int_0^e y(x) dx$.

Ответ: $-\frac{3}{4}$.

Список литературы:

1. Иванова Н. И., Третьякова В. В. Оценки определенных интегралов // СТНО - 2017, сборник трудов II Международной научно-технической и научно-методической конференции. Том 2. Рязань, РГРТУ, 2017. С. 198-200.

2. Иванова Н. И., Третьякова В. В. Вариации на тему определенного интеграла // Научные достижения и открытия: сборник статей научно-практического конкурса. – Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2017. – С. 137-143.

3. Иванова Н.И. О некоторых аспектах внеаудиторной работы со студентами // Наука и образование. Тенденции и перспективы. Сборник Международной научно-практической конференции. Уфа, РИО ИЦИПТ, 2014. – С.33-37.

4. Жукова О.И. Интегрирование функций, заданных неявно //Сборник докладов семинара Вопросы методики подготовки к математическим олимпиадам в высшей школе. Выпуск 6. СПб.: Военный инженерно-технический университет, 2004. С. 51-56.

5. Иванова Н.И. Методика парных задач при подготовке студентов и курсантов к математическим олимпиадам. // Сборник статей III Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы педагогики и психологии». Пенза: МЦНС, Наука и просвещение, 2017. – С. 114-117.

© Иванова Н.И., 2018

Научное издание

РОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

Сборник материалов
III Международной научно – практической очной конференции

15 марта 2018 г.

В авторской редакции

Дата подписания к использованию / дата размещения на сайте
10.04.2018 г.

Объем издания в единицах измерения объема носителя,
занятого цифровой информацией
6,8 МБ

Комплектация издания
1 DVD-диск, без сопроводительной документации

Наименование и контактные данные юридического лица, осуществившего запись на
материальный носитель
*Общество с ограниченной ответственностью
«Западно-Сибирский научный центр»,
Тел.: +7(9994)-30-39-13*

ISBN 978-5-6040761-3-2

9 785604 076132

